

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Inklusion im Museum

Ein Beitrag zur sozialen Befähigung von Kindern mit
einer geistigen Beeinträchtigung

Eingereicht von:

Madeleine Gut

Seraina Zweifel

Begleitung:

Anne Steudler

Abgabetermin:

12. Dezember 2021

Masterarbeit «Inklusion im Museum»
Seraina Zweifel und Madeleine Gut

Foto Titelblatt: M. Gut und S. Zweifel

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht, inwiefern sich Museen als Lernstandort zur sozialen Befähigung für Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren eignen. Dazu wurden in Zusammenarbeit mit dem Museum für Urgeschichte(n) Zug drei inklusive Kindernachmittage konzipiert, durchgeführt und anhand einer direkten Verhaltensbeurteilung ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass im passenden Setting eine soziale Befähigung der Kinder möglich ist und ein solches Angebot eindrücklich zur Inklusion der genannten Zielgruppe beitragen kann.

Experteninterviews mit Fachleuten aus der Kulturvermittlung und der Heilpädagogik runden die Studie ab. Die Aussagen belegen, dass sich die Erwartungen der Fachleute bezüglich inklusiver Angebote mehrheitlich decken und vereinen lassen, ihnen jedoch primär der Mut fehlt, solche Projekte häufiger zu realisieren.

Inhaltsverzeichnis

Abstract 3

Inhaltsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis	8
1 Einleitung	1
1.1 Allgemeine Ausgangslage	1
1.2 Begründung der Themenwahl	4
1.3 Entwicklungsleitende Forschungsfrage	5
2 Theoretischer Bezugsrahmen	6
2.1 Inklusion.....	6
2.1.1 Inklusion im Museum	8
2.2 Der Befähigungsansatz – Capabilities Approach	10
2.2.1 Anwendung zum LP 21	13
2.3 Ausserschulische Lernorte – Lernstandort Museum.....	16
2.4 Soziale Teilhabe	18
2.4.1 Soziale Kompetenz	21
2.5 Geistige Beeinträchtigung im Kindesalter	27
2.6 Methodisch-didaktische Überlegungen	31
2.6.1 Aneignungsmöglichkeiten	31
2.6.2 Unterstützte Kommunikation	33
2.6.3 Grafische Symbole.....	33
2.6.4 Strukturierung	34
2.6.5 Einsatz von Leitfiguren	36
3 Präzisierung der Forschungsarbeit.....	39
3.1 Forschungsfragen	39

3.2	Forschungsprozess.....	39
3.3	Projektplanung	41
3.4	Projekthalt	41
3.5	Ursprünglich geplanter Projektablauf	41
3.5.1	Vorbereitungen	41
3.5.2	Umsetzung.....	42
3.5.3	Zeitplan.....	43
3.6	Projektanpassungen	44
3.6.1	Konkrete Anpassungen	44
3.6.2	Abschluss des Projektes	47
3.7	Gruppenzusammensetzung.....	47
3.8	Die Workshops.....	47
3.9	Methodisch-didaktische Überlegungen in Bezug auf das Projekt.....	54
4	Projektdurchführung.....	59
5	Forschungsmethodischer Zugang	62
5.1	Beobachtung.....	62
5.1.1	Direkte Verhaltensbeurteilung.....	63
5.2	Interview	65
5.2.1	Experteninterview	66
5.3	Daten Auswertung.....	66
5.3.1	Auswertung der DVB und der Beobachtungsnotizen	66
5.3.2	Qualitative Inhaltsanalyse	67
5.4	Umsetzung der Forschungsmethodik.....	69
5.4.1	Beobachtungen	69
5.4.2	Interviews	71
6	Evaluation.....	72

6.1	Evaluation der Beobachtungen	72
6.1.1	Zusammenfassung.....	82
6.2	Evaluation der Experteninterviews	82
6.2.1	Erwartungen und Wünsche von der Fachperson der Museumspädagogik an die Fachpersonen der Heilpädagogik	83
6.2.2	Zusammenfassung.....	84
6.2.3	Erwartungen und Wünsche von der Fachperson der Heilpädagogik an die Fachpersonen der Museumspädagogik.....	86
6.2.4	Zusammenfassung.....	88
6.2.5	Zusammenzug aus beiden Zusammenfassungen.....	90
7	Diskussion.....	91
7.1	Interpretation der Beobachtungen	91
7.2	Interpretation der Interviews	95
7.3	Beantwortung der Fragestellungen.....	96
7.3.1	Fragestellung 1	96
7.3.2	Fragestellung 2	97
7.4	Kritische Reflexion	98
7.4.1	Forschungsmethodik.....	98
7.4.2	Projektplanung	102
7.4.3	Projektdurchführung.....	104
8	Fazit und Ausblick.....	107
8.1.1	Danksagung	109
9	Abbildungsverzeichnis.....	110
10	Grafikverzeichnis.....	111
11	Tabellenverzeichnis.....	112
12	Literaturverzeichnis.....	113

Abkürzungsverzeichnis

DVB	Direkte Verhaltensbeurteilung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICOM	International Council of Museum
MI-Skalen	Multiple-Item-Skalen
TEACCH	Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children
ToM	Theory of Mind
UK	Unterstützte Kommunikation

1 Einleitung

„Die Entwicklung und Förderung sozialer Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen ist ein aktuelles Thema“ (Perren & Malti, 2016, S. 9). Als Grund dafür werden die zunehmenden Ansprüche an die Kinder genannt, welche unsere Globalisierung mit sich bringt. Weiter konnte in Studien belegt werden, dass es einen relevanten Zusammenhang zwischen psychischen Erkrankungen und den sozialen Kompetenzen gibt (ebd.). Beide Autorinnen der vorliegenden Arbeit beschäftigen sich im Rahmen ihrer Tätigkeiten als Heilpädagoginnen und Lehrerinnen auch beruflich im Alltag mit der Förderung der sozialen Kompetenzen. Die Erfahrung zeigt, dass gemäss dem eigenen Empfinden die sozialen Kompetenzen der Kinder zunehmend relevant wird für den Befähigungs- und Bildungserfolg. Denn oft ist ein (Erfolgs-)Erlebnis an soziale Kompetenzen gekoppelt. Dabei stehen lebenspraktische Lernerfahrungen auch ausserhalb des Schulgebäudes für Kinder im entsprechenden Entwicklungsalter mit oder ohne einer geistigen Beeinträchtigung vermehrt im Fokus der pädagogischen Arbeit. Laut den Autorinnen bietet sich das Museum als ausserschulisches Lernfeld an. Es wurden die Erfahrungen gemacht, dass das Unterwegssein in der Gesellschaft vielerlei Ansprüche an die Sozialkompetenz der Kinder stellt. Daher steht bei dieser Arbeit die Entwicklung inklusiver Workshops im Museum für Kinder mit oder ohne einer geistigen Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren im Vordergrund.

1.1 Allgemeine Ausgangslage

Um das weitreichende Thema des Lernstandortes Museum zu bearbeiten, gibt es zwei Perspektiven auf die Thematik – die Sicht der Schulen mit ihrem Bildungsauftrag und die Sicht der Museen. Beide Institutionen folgen ihren eigenen Logiken und Gesetzmässigkeit. In diesem Zusammenhang ausserdem relevant ist der Begriff der Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung (vgl. Kapitel 2.1) der in den Museen in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat.

Aus dem Blickwinkel der Schulen gehören Besuche im Museum zum Bereich der ausserschulischen Lernorte (vgl. Kapitel 2.3). Diese sind in der Bildungslandschaft anzutreffen „seit es die Schule als Institution und damit eine räumliche sowie konzeptuelle Trennung von schulischer und nichtschulischer Bildung und Erziehung gibt“ (Baar & Schönknecht, 2018, S. 11). Der Einbezug ausserschulischer Lernorte in das schulische Lernen ermöglicht das Erfahren der realen Welt und der Bezug der „in der Schule erworbenen Kompetenzen auf die

Lebenswelt“ (Baar & Schönknecht, 2018, S. 11). Leitend in der Bildungsfrage ist der Lehrplan 21, der diese Kompetenzen in fachliche und überfachliche Kompetenzen (Personale, Soziale und Methodische) aufteilt (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2021b). Dass natur-, kunst- oder kulturhistorische Museen als Lernorte für bestimmte, fachliche Kompetenzen (z.B. aus dem Bereich ‘Natur, Mensch und Gesellschaft’) genutzt werden können, liegt auf der Hand. Sie können aber auch bei den überfachlichen Kompetenzen eine Rolle spielen. Da diese in der Schule oft zu kurz kommen oder künstlich gefördert werden müssen, sind lebensnahe Erfahrungen, wie beispielsweise der Besuch im Museum, von grosser Bedeutung. So können unter anderem soziale Kompetenzen erworben und gefördert werden, auf denen der Fokus dieser Arbeit liegt. Diese sind massgebend für die Orientierung und das Handeln in sozialen Situationen (vgl. Kapitel 2.4.1) und Teil der psychosozialen Entwicklung (Sarimski, 2019). Auch oder insbesondere Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung sind auf solche lebensnahen Erfahrungen angewiesen. „Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wird ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Kompetenzen im lebenspraktischen Bereich gelegt und somit eine intensive Nähe zu Alltagshandlungen gesucht“ (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Für die Entwicklung passender Angebote kann die *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* hilfreich sein (Hollenweger & Bühler, 2019). Dort sind die überfachlichen Kompetenzen, die auf der Grundlage des Capability Approach (vgl. Kapitel 2.2) als Befähigungen bezeichnet werden, für den Bereich der komplexen Beeinträchtigung aufgearbeitet.

Für das Museum ist die Vermittlung eine der vier Kernaufgaben: dazu gehören daneben auch das Sammeln, Bewahren und Erforschen von Objekten. Um die ausgestellten Objekte so zugänglich wie möglich zu machen, haben Museen grosses Interesse daran, möglichst viele Besuchende anzusprechen und ihr Interesse zu wecken. Laut dem International Council of Museums (ICOM) dienen Museen „Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken“ (Generalsekretariat VMS & ICOM Schweiz, 2021b) und handeln somit „im Dienste der Gesellschaft“ (ebd.). Daher ist davon auszugehen, dass sie sich als ausserschulischen Lernort anbieten. Um ein interessantes und aktuelles Angebot für Schulen zu unterhalten, haben viele Museen museumspädagogische Abteilungen oder bieten didaktische Unterlagen für die Arbeit im Museum an. Wie viele personelle und finanzielle Mittel für die Kulturvermittlung im

jeweiligen Museum zur Verfügung stehen, variiert stark und hängt u.a. auch von der Grösse des Museums ab.

Im Dienste der Gesellschaft zu handeln heisst aber auch, zur „Menschenwürde, [...] sozialer Gerechtigkeit [und] globaler Gleichheit beizutragen“ (Generalsekretariat VMS & ICOM Schweiz, 2021b). Das bildet die Grundlage für die Inklusion bisher weniger beachteter Besuchergruppen, die viele Museen in den letzten Jahren anstreben. Dazu können Geflüchtete genauso gehören wie Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung (U. Zweifel, persönl. Mitteilung, 22.11.2021).

Für diese Arbeit relevant ist die Inklusion im Sinne des Miteinbeziehens und Teilhabenlassens von Menschen mit einer geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigung (Duden, 2019) (vgl. Kapitel 2.1). Dies ist ganz im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, die das Recht auf kulturelle und soziale Teilhabe und das Recht auf Bildung für alle fordert (Praetor Verlagsgesellschaft mbh, 2021). Die UN-Kinderrechtskonvention betont ausserdem, dass Bildung wichtig sei für „die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung des Kindes“ (Humanium, 2021). Um diesem Inklusionsgedanken in der Kultur gerecht zu werden, hat Pro Infirmis eine Fachstelle für Inklusion eingerichtet, die den Namen *Kultur inklusiv* trägt (Pro Infirmis, 2021a) . Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Kulturinstitutionen und Betroffenen respektive Betroffenenverbänden und unterstützt insbesondere die Kulturinstitutionen mit Fachwissen und Kontakten. Teilnehmenden Kulturinstitutionen verleiht die Fachstelle das Label *Kultur inklusiv*. Grundlage dafür ist die von der Fachstelle entwickelte Charta für kulturelle Inklusion (Pro Infirmis, 2021b).

Das Label «Kultur inklusiv» fördert die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am kulturellen Leben. Als Labelpartner verpflichten sich Kulturinstitutionen, Haltung und Handeln auf Inklusion auszurichten, gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen, und sie anerkennen die „Charta zur kulturellen Inklusion“. (Pro Infirmis, 2021c)

Für das Museum, das ein solches Label anstrebt, können dies beispielsweise bauliche Massnahmen bezüglich der Zugänglichkeit der Räumlichkeiten sein oder das Bereitstellen von inklusiven Angeboten, beispielsweise auch für Kinder mit einer geistigen und/oder körperlicher Beeinträchtigung. Der Fokus liegt dabei auf der Inklusivität: Ziel ist nicht, separate Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung zu erstellen, sondern welche zu schaffen, die

mehr Menschen einen Museumsbesuch ermöglichen. Somit ist es heilpädagogischen Schulen ebenfalls möglich, einen Museumsbesuch zu absolvieren.

Zusammengefasst sieht die allgemeine Ausgangslage folgendermassen aus:

Die Schule möchte ausserschulische Lernorte nutzen, um fachliche und überfachliche Kompetenzen zu fördern. Dies wiederum spielt dem Museum in die Hände, das seinen Auftrag im Dienste der Gesellschaft zu erfüllen hat. Museen mit dem Label *Kultur inklusiv* sind ausserdem daran interessiert, einen Schritt Richtung Inklusion zu machen und inklusive Angebote für Menschen mit einer geistigen und/oder körperlichen Beeinträchtigung zu entwickeln. Um ein möglichst erfolgreiches Resultat zu erzielen, ist es sinnvoll, wenn die beiden Institutionen (Sonder-) Schule und Museum zusammenarbeiten. Die vorliegende Arbeit dokumentiert die Entwicklung eines möglichen Angebots auf der Grundlage des Befähigungsansatzes, der die Förderung im Bereich der sozialen Befähigung und somit der sozialen Teilhabe ermöglicht.

1.2 Begründung der Themenwahl

Die beiden Autorinnen der Arbeit hatten sich zu Beginn des Projekts vorgenommen, sich dem Thema nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern mit einem Praxisprojekt zu nähern. Die Wahl des Kooperationspartners entstand durch eine glückliche Fügung: Das Museum für *Urgeschichte(n) Zug* hat sich als Ziel gesetzt, einen Effort im Bereich der Inklusion zu leisten und sich daher als Labelpartner bei der Fachstelle *Kultur inklusiv* beworben. Zwar waren in der Vergangenheit auch Klassen verschiedener sonderpädagogische Institutionen zu Besuch und konnten von den bestehenden Angeboten profitieren, jedoch waren Anpassungen und somit ein Zusatzaufwand für die Lehrpersonen notwendig. Um diese Hürde zu minimieren, nahmen sich die Museumspädagog:innen vor, ihr Programmangebot für Schulklassen diesbezüglich zu erweitern. Damit erfolgsversprechende Angebote kreiert werden können, wünschten sie sich eine direkte Zusammenarbeit mit einer Fachperson im Bereich der Beschulung von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung. So wandte sich die Museumspädagogin Ursina Zweifel an ihre Schwester und Mitautorin dieser Arbeit Seraina Zweifel und fragte nach einer möglichen Kooperation.

Schnell zeigte sich, dass in einem ersten Schritt eine Einschränkung hinsichtlich des Entwicklungsalters der Kinder notwendig war. In der vorliegenden Arbeit wird die Elementarbildung berücksichtigt. Diese entspricht dem Entwicklungsalter von drei bis sechs

Jahren (Stöppler, 2017, S. 81). Somit können zusätzlich zu den heilpädagogischen Schulen auch Regelkindergärten von diesem Angebot profitieren. Um die Expertise einer Kindergartenlehrperson miteinzubeziehen, wurde Madeleine Gut, ebenfalls Autorin dieser Arbeit, beigezogen. So konnte sichergestellt werden, dass die Aspekte aus Sicht des Museums, der Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung und des Regelkindergartens berücksichtigt wurden.

Ein weiterer Grund für die Themenwahl ist das allgemein kleine Angebot für ausserschulische Lernfelder für Kindergärten und heilpädagogische Schulen. Oftmals bieten kulturelle Institutionen zwar innovative Projekte für Lernende der Regelschule an. Der Fokus liegt jedoch oft auf dem 2. und 3. Zyklus. Daher können die Kindergärten und heilpädagogischen Schulen aufgrund des Niveaus davon leider wenig profitieren. Auf Grund dessen war es im Sinne der beiden Autorinnen, diesbezüglich ein Angebot zu schaffen und mit einem guten Beispiel voranzugehen.

All diese Gründe motivierten die beiden Autorinnen, sich an die Entwicklung dieses inklusiven Projektes zu wagen und dadurch ein Zeichen für die Inklusion im kulturellen Raum zu setzen.

1.3 Entwicklungsleitende Forschungsfrage

Die oben beschriebenen Gründe der Themenwahl und die Ausgangslage führten die Autorinnen schlussendlich zu folgender Fragestellung, welcher im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit nachgegangen wird:

Forschungsfrage:

Inwiefern werden Kinder mit einem Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren, die den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufweisen, im Bereich der sozialen Kompetenzen mittels einer Intervention am Lernstandort Museum befähigt?

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel wird der Begriff der Inklusion beleuchtet, der laut der UN-Behindertenrechtskonvention ein wichtiges Ziel im Umgang mit allen Menschen sein soll (Praetor Verlagsgesellschaft mbh, 2021). Als Bestandteil der Inklusion erläutern die Autorinnen den Capabilities Approach, der den Schwerpunkt auf die Befähigung der Menschen legt. Die Befähigung zu einem erfüllenden Leben ist laut Martha C. Nussbaum hierfür zentral (Störtländer, 2019). Auch der *Lehrplan 21* (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2021a) und die daraus entstandene *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung* (Hollenweger & Bühler, 2019) betonen die Wichtigkeit der Befähigungsförderung im schulischen Kontext. Wie genau Inklusion an ausserschulischen Lernorten zu dieser Befähigung beitragen kann und was unter Inklusion im Museum verstanden wird, ist weiter Gegenstand dieses Kapitels. Ein besonderer Fokus gilt dabei auch einem Teilaspekt der Inklusion, der sozialen Teilhabe, wobei die Sozialkompetenz im Vordergrund steht. Eine wichtige Rolle diesbezüglich spielt die Entwicklung der Theory of Mind. Im Anschluss findet ein Exkurs zum Thema geistige Beeinträchtigung statt, der den Begriff für die vorliegende Arbeit klärt. Dies führt zu den methodisch-didaktischen Überlegungen, die für den Unterricht von Lernenden mit einer geistigen Beeinträchtigung zentral sind. Dabei konzentriert sich diese Arbeit auf die Aneignungsmöglichkeiten, die Unterstützte Kommunikation (UK), den TEACCH-Ansatz und den Einsatz von Leitfiguren.

2.1 Inklusion

„Inklusion lässt sich nicht einfach verordnen. Sie hängt wesentlich auch von den Einstellungen, Erfahrungen und Vorurteilen ab. Es muss in den Köpfen noch viel passieren, bis wir die Andersheit von Menschen als Gleichheit erleben“.

Barbara Fornefeld (Fornefeld, n. d., zitiert nach Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V., 2021)

Der Begriff Inklusion ist mittlerweile in vieler Munde, doch was bedeutet Inklusion genau? Im Folgenden wird erläutert, wie der Begriff in dieser Arbeit verstanden wird. Zudem wird die Relevanz der Inklusion, im Allgemeinen und speziell auf das Museum bezogen, aufgezeigt.

Laut Duden wird Inklusion in der Soziologie als das „Mit-einbezogen-Sein; gleichberechtigte Teilhabe an etwas“ (2019) beschrieben. Aus Sicht der Pädagogik erläutert der Duden diesen Begriff als „gemeinsame Erziehung beeinträchtigter und nicht beeinträchtigter Kinder in Kindergärten und [Regel]schulen“ (ebd.). Es wird hier also von einer gemeinsamen Teilhabe gesprochen, die auch bei der Betrachtung des Ursprungs des Wortes zum Tragen kommt. Schöb (2021) zeigt auf, dass das ursprüngliche lateinische Wort ‘includere’ so viel wie ‘einlassen und einschliessen’ heisst. Das damit verwandte ‘inclusio’ bedeutet ‘Einschliessung und Einbeziehung’.

Gemäss Schöb (2021) bedeutet Teilhabe im soziologischen Sinn die Berechtigung zum Mitwirken und Mitgestalten der Gesellschaft. Je unabhängiger diese Teilhabe von „Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen“ (ebd.) ist, desto inklusiver ist sie. Die Wertschätzung von Vielfalt ist ein Prinzip, das auch in pädagogischen Konzepten zur Teilhabe zu finden ist. So wird beispielsweise gefordert, dass sich das System den Bedürfnissen der Lernenden anzupassen hat und nicht umgekehrt (Schöb, 2021). Das Problem ist somit in der Umwelt, und nicht in den unterschiedlichen Bedürfnissen und Voraussetzungen der Menschen zu suchen. Diesem Prinzip folgend sind Menschen denn auch nicht behindert, sondern werden vom System in Form eines sozialen Konstrukts behindert gemacht (Schütte, 2016, S. 18f).

Der erste und naheliegendste Schritt zur Inklusion ist der Abbau von physischen Barrieren. Doch da fängt laut Maul und Röhlke (2019) die Inklusion erst an. „Liegt eine kognitive Beeinträchtigung oder eine komplexe Mehrfachbehinderung vor, wird die kulturelle und selbstbestimmte Teilhabe oftmals kompliziert und scheinbar unmöglich“ (Schütte, 2016, S. 8). Um faire Teilhabechancen zu ermöglichen, müssen weitaus mehr Bereiche berücksichtigt werden und „Barrierefreiheit im intellektuellen Sinn“ (Schütte, 2016, S. 39) gewährleistet sein. Diese umfassen folgende fünf Ebenen: die individuelle, die soziale, die organisationsbezogene, die nationale und die kulturelle Ebene (Gardenswartz & Rowe, 1998, zitiert nach Maul &

Röhlke, 2019, S. 42)¹. Neben der baulichen Zugänglichkeit ist es also ebenso zentral, dass institutionelle Hürden und Vorurteile abgebaut werden, damit Inklusion gelingen kann. Daneben braucht es auch die individuelle Befähigung, wie im Kapitel Capabilities Approach (2.2) deutlich wird.

2.1.1 Inklusion im Museum

Das Museum als Kulturträger findet sich sowohl auf der kulturellen als auch auf der sozialen Ebene wieder. „Waren Museen früher Imageträger der Hochkultur, müssen sie sich heute zu Orten partizipativer Kulturvermittlung für alle Bürgerinnen und Bürger wandeln“ (Maul & Röhlke, 2019, S. 74). Aufgrund des immer grösser werdenden kulturellen Angebots stehen Museen immer stärker in Konkurrenz zu anderen Kulturinstitutionen. Auch als Wissensträger haben sie Konkurrenz bekommen: Um etwas über Löwen oder die Steinzeit zu lernen, muss man dem Internet sei Dank nicht mehr ins Museum. Um relevant zu bleiben, gibt es in der Museumswelt seit ein paar Jahren eine Bewegung, die anstrebt, vom elitären Ort zum Begegnungs- und Erlebnisort für alle (sprich: inklusiver) zu werden (U. Zweifel, persönl. Mitteilung, 22.11.2021). Dies zeigt sich auch im Thema *Vielfalt und Inklusion* des internationalen Museumstages 2020 (Generalsekretariat VMS & ICOM Schweiz, 2021a). Durch die Möglichkeit der individuellen Museumsbesichtigung in Bezug auf das Tempo, die Inhalte und die Perspektive eignet sich das Museum als Ort der Inklusion besonders gut (Maul & Röhlke, 2019). Oder wie es Schütte formuliert, stellt das Museum als Ort des informellen und lebenslangen Lernens und der kulturellen Bildung den „optimalen Nährboden für die Unterstützung und Umsetzung des Inklusionsgedankens“ (2016, S. 7) dar. Damit die Inklusion in Museen gelingt, ist bei der Ausarbeitung eines Angebots für Menschen mit und ohne geistiger Beeinträchtigung zu beachten, dass nicht ausschliesslich der Wissenserwerb im wissenschaftlichen Sinne im Vordergrund steht, sondern das emotionale Erleben und der individuelle Lernprozess in verschiedensten Befähigungsbereichen mindestens so viel Beachtung verdienen (Schütte, 2016, S. 104). Abhängig von der Kulturinstitution kann das ein

¹ Die fünf Ebenen sind Bestandteil des hier aus Kapazitätsgründen nicht weiter erläuterten Diversity-Ansatzes. Dieser ganzheitliche Ansatz versucht eine Diskriminierung gewisser Gruppen zu vermeiden und die Potenziale einzelner zu nutzen und zu stärken. „Er beinhaltet ein menschenrechtlich orientiertes Verständnis von Vielfalt, das gleiche Rechte für alle einfordert und damit zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen will“ (Merx, 2013, S. 2).

Umdenken in der Vermittlungsarbeit erfordern. Bezogen auf die *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* kann diese Befähigung beispielsweise in den Bereichen der „personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen“ (Hollenweger & Bühler, 2019) stattfinden (Kapitel 2.2.1).

Die ganze Vielfalt an Beeinträchtigungen, Bedürfnissen und individuellen Lernprozessen kann für Museen in Bezug auf Inklusionsbemühungen abschreckend wirken. Die vielfältigen Forderungen von Betroffenenverbänden (z.B. bezüglich Rollstuhlgängigkeit, Anforderungen an Sprache, Kontraste etc.) können entmutigend wirken, weil es für die Institutionen oft schwer ist, Prioritäten zu setzen. Der Versuch, alle erreichen zu wollen, kann womöglich dazuführen, niemandem gerecht zu werden. So droht bei einer Inklusion, die sich gleichermassen an alle richtet, die Gefahr, sich an keinen zu richten, „ganz besonders nicht an Menschen mit kognitiven Einschränkungen“ (Maul & Röhlke, 2019, S. 69). Daher ist hier der Ausspruch ‘weniger ist mehr’ ernst zu nehmen und der Inklusion durch das schrittweise Ermöglichen gemeinsamer Erfahrungen im kulturellen Raum eine Chance zu geben. Denn wie Maul und Röhlke betonen, gibt es „für Inklusion und kulturelle Bildung im Museum [...] keine Patentlösungen“ (2019, S. 60). Es handelt sich um ein Herantasten und eine stetige Weiterentwicklung. Entscheidend ist daher auch für die *Fachstelle Kultur inklusiv* von Pro Infirmis eine Sinneshaltung der Museen: Die Charta fordert, dass sich die Kulturinstitutionen verpflichten, „den in der eigenen Kulturinstitution oder Kulturvereinigung bereits angestossenen Prozess zur kulturellen Inklusion in Haltung und Handeln ganzheitlich weiterzuführen und nachhaltig zu sichern“ (Pro Infirmis, 2021b). Und dabei kann der Capabilities Approach nützlich sein, wie das folgende Kapitel aufzeigen wird.

Inklusion wird in der vorliegenden Arbeit als die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen verstanden. In Bezug auf die geistige Beeinträchtigung bedeutet dies, dass Barrierefreiheit im physischen, als auch im intellektuellen Sinn vorliegen muss (Maul & Röhlke, 2019). Diese vielschichtige Zugänglichkeit findet sich auch in der Inklusion im Museum wieder. Hier spielen zusätzlich zur Wissensvermittlung auch das emotionale Erleben und das individuelle Lernen eine tragende Rolle (Schütte, 2016). Grundsätzlich ist Inklusion laut den Autorinnen eine Haltungsfrage hinsichtlich der Wertschätzung der Vielfalt, die es ermöglicht, Hürden und Vorurteile abzubauen.

2.2 Der Befähigungsansatz – Capabilities Approach

„Erfolg besteht darin, dass man genau die Fähigkeiten hat, die im Moment gefragt sind.“

Henry Ford (Ford, n. d., zitiert nach webpard GmbH, 2021a)

Der im letzten Kapitel beschriebene Begriff der Inklusion findet sich auch im Capabilities Approach wieder. Der Capabilities Approach, der im Deutschen auch Verwirklichungschancen-, Fähigkeiten-, Opportunitäten- oder Befähigungs-Ansatz genannt wird (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), 2021), beschäftigt sich laut Bliemetsrieder und Dungs (2013) mit der Frage nach einem guten und gerechten Leben für alle - unabhängig von der Gesundheit, der finanziellen Lage, der Religion etc. Er zielt darauf ab, Benachteiligten andere Perspektiven zu bieten, indem beispielsweise öffentliche Einrichtungen „[...] einen Beitrag für bessere soziale Chancen [...] leisten“ (ebd. S. 281). Somit stellt die Inklusion im Museum einen wichtigen Schritt zur Erfüllung des Capabilities Approachs dar.

Nach Bliemetsrieder und Dungs wird die Inklusion als «notwendige Umgestaltung der sozialen Umwelt» (2013, S. 284) verstanden. Diese Umgestaltung beinhaltet sowohl die Befähigung (Capabilities) Betroffener als auch gesellschaftstheoretische Überlegungen bezüglich der Umsetzung notwendiger, gesellschaftlicher Anpassungen (Bliemetsrieder & Dungs, 2013). Martha C. Nussbaum, eine amerikanische Philosophin und Rechtswissenschaftlerin, formuliert dies in ihrer Leitfrage folgendermassen: „Welche

persönlichen und gesellschaftlichen Faktoren müssen berücksichtigt und gefördert werden, damit die Voraussetzungen für ein gelingendes Leben sichergestellt sind?“ (2011, zitiert nach Störtländer, 2019, S. 53). Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Fähigkeiten, über welche ein jeder Mensch verfügen sollte, um ein gutes Leben zu führen (Bliemetsrieder & Dungs, 2013). Der indische Nobelpreisträger, Ökonom und Mitbegründer des Capabilities Approachs, Amartya Sen legt den Fokus dagegen auf die Beschaffenheit vorhandener Ressourcen und somit auf den ökonomischen Bereich der Befähigung (Störtländer, 2019, S. 54). Auch wenn wirtschaftliche und politische Voraussetzung ebenfalls das inklusive Arbeiten in Museen beeinflussen, liegt der Fokus dieser Arbeit auf den persönlichen und sozialen Faktoren. Diese können auch im Rahmen des vorliegenden Projekts betrachtet und reflektiert werden (vgl. Kapitel 3.3).

Nussbaum stellte eine Liste von *Grundlegenden menschlichen Befähigungen* als sogenanntes ‘soziales Minimum’ für ein gelingendes Leben zusammen, um «ein Leben unter ungerechten Umständen» (Störtländer, 2019, S.56ff) zu vermeiden:

Tabelle 1 Grundlegende menschliche Befähigungen (Nussbaum, 2011, zitiert nach Störtländer, 2019, S. 56ff)

<p>B1 Leben In der Lage sein, bis zum Ende eines normalen menschlichen Lebens leben zu können, d.h. B1.1, nicht vorzeitig sterben zu müssen bzw. B1.2, nicht sterben zu müssen, bevor dieses Leben so eingeschränkt ist, dass es für einen selbst nicht länger lebenswert ist.</p>
<p>B2 Körperliche Gesundheit B2.1, in der Lage zu sein, bei guter Gesundheit zu sein, wozu auch gehört B2.1.1, sich reproduktiver Gesundheit zu erfreuen B2.1.2, sich ausreichend ernähren zu können B2.1.3, über eine angemessene Unterkunft zu verfügen</p>
<p>B3 Körperliche Unversehrtheit B3.1, in der Lage sein, sich frei von Ort zu Ort zu bewegen B3.2, Schutz vor gewalttätigen Übergriffen zu haben B3.2.1, einschliesslich sexueller Übergriffe B3.2.2, einschliesslich häuslicher Gewalt B3.3, Gelegenheit zu sexueller Selbstbestimmung zu haben</p>
<p>B4 Sinne, Vorstellungsvermögen und Denken In der Lage sein, die Sinne und das Vorstellungsvermögen zu nutzen, zu denken und vernünftig zu urteilen und zwar B4.1, auf eine wahrhaft `menschliche Art und Weise`, unterrichtet und kultiviert durch eine angemessene `Bildung`, mindestens durch (aber durchaus nicht begrenzt auf) B4.1.1, Lese- und Schreibfähigkeit B4.1.2, grundlegende mathematische Kenntnisse B4.1.3, grundlegende naturwissenschaftliche Bildung B4.2, In der Lage sein, den Verstand und das Vorstellungsvermögen zu erproben und nach eigener Wahl künstlerisch, religiöse etc. Werke und Ereignisse zu geniessen und selbst zu realisieren B4.3, In der Lage sein, sich seines Verstandes bedienen zu können durch garantierte B4.3.1, politische und künstlerische Meinungsfreiheit B4.3.2, Religionsfreiheit B4.4, Mentales Wohlbefinden – in der Lage sein, B4.4.1, angenehme Erfahrungen zu machen B4.4.2, unnötige Schmerzen zu vermeiden</p>
<p>B5 Emotionen</p>

B5.1, In der Lage sein, Bindungen zu den Dingen und Personen ausserhalb unserer selbst aufzubauen B5.2, (Reziproke)emotionale Beziehungen – in der Lage sein B5.2.1, auf Liebe und Sorge mit Zuneigung reagieren zu können B5.2.2, die Abwesenheit geliebter Dinge und Personen zu betrauern B5.3, Allgemeine emotionale Zustände B5.3.1, lieben zu können B5.3.2, trauern zu können B5.3.3, Sehnsucht spüren zu können B5.3.4, Dankbarkeit empfinden zu können B5.3.5, gerechtfertigten Zorn spüren zu können B5.4, In der Lage sein, an der eigenen emotionalen Entwicklung nicht durch Furcht und Sorge gehindert zu werden.
B6 Praktische Vernunft Unter der Bedingung von Gewissensfreiheit und freier Ausübung des Glaubens B6.1, In der Lage sein, eine persönliche Auffassung des Guten entwickeln zu können B6.2, in der Lage sein, die eigene Lebensplanung kritisch reflektieren zu können
B7 Zugehörigkeit B7.1, Beziehungen zu anderen – geschützt durch Versammlungs- und Redefreiheit in der Lage sein B7.1.1, mit anderen und für andere zu leben B7.1.2, andere Menschen anzuerkennen und sich um sie zu sorgen B7.1.3, sich auf verschiedenen Formen des Umganges miteinander einlassen zu können B7.1.4, sich in die Lage eines anderen hineinversetzen zu können B7.2, Persönlichkeitsrechte – unterstützt durch Vorkehrungen gegen Diskriminierung jeder Art in der Lage sein B7.2.1 über die gesellschaftliche Grundlage von Selbstachtung und Nichtdemütigung zu verfügen B7.2.2 als ein würdiges Wesen behandelt zu werden, dessen Wert gleich dem der anderen ist.
B8 Andere Lebensformen In der Lage sein, in Anteilnahme für und in Beziehung mit anderen Tieren [Menschen eingenommen], Pflanzen und der Welt der Natur leben zu können.
B9 Spiel In der Lage sein, lachen, spielen und sich erholsamer Tätigkeiten erfreuen zu können.
B10 Kontrolle über die eigene Umwelt B10.1, Politische Kontrolle B10.1.1, In der Lage sein, wirksam an den politischen Entscheidungen partizipieren zu können, die das eigene Leben betreffen B10.1.2, das Recht zu politischer Mitbestimmung zu haben B10.1.3, der Schutz freier Rede und politischer Vereinigung B10.2, Materielle Kontrolle B10.2.1, In der Lage sein, Eigentum (in Form von Landrechten und beweglichen Gütern) besitzen zu können B10.2.2, gleiche Eigentumsrechte zu haben B10.2.3, gleiche Beschäftigungsrechte zu haben B10.2.4, vor ungerechtfertigter Durchsuchung und Beschlagnahmung der eigenen Güter bzw. Festnahme der eigenen Person geschützt zu sein B10.2.5, Auf Arbeit bezogen bedeutet dies, in der Lage zu sein, als ein menschliches Wesen arbeiten zu können B10.2.5.1, indem man am Arbeitsplatz seine praktische Vernunft ausübt und B10.2.5.2, in bedeutsame Beziehungen wechselseitiger Anerkennung mit anderen Arbeitern treten kann

Durch die Inklusion im Museum können gerade bei dem Punkt ‘Zugehörigkeit’ (in der Tabelle grau hinterlegt) einige der aufgeführten Befähigungen gefördert werden. Ist das Angebot im Museum so gestaltet, dass sich alle angesprochen fühlen und sich aktiv beteiligen können, wird von der Handlungsbefähigung aller gesprochen. Diese wiederum fördert die Handlungswirksamkeit, respektive die Wirksamkeitserfahrung der betreffenden Personen, und somit auch das Selbstvertrauen und Zugehörigkeitsgefühl (Bliemetsrieder & Dungs, 2013).

Museen mit inklusivem Ansatz müssen also gemäss Capabilities Approach die Grundvoraussetzungen respektive die Rahmenbedingungen bieten, die es braucht, um die oben aufgeführten Befähigungen zu erlangen und zu erleben. Ganz konkret geht es um das

Bereitstellen fördernder Umweltfaktoren, damit ein Besuch aus Sicht der Menschen mit Beeinträchtigung „nicht als verhindernd“ (Bliemetsrieder & Dungs, 2013, S. 283) erlebt werden muss.

In Bezug auf den Bildungsauftrag ist es demnach der Auftrag der Schulen, nicht nur die Kulturtechniken oder Fakten zu vermitteln, sondern auch Befähigungsmomente im überfachlichen Kontext zu ermöglichen. Dies wird auch in der von Hollenweger und Bühler verfassten *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen* in Sonder- und Regelschulen deutlich (2019).

2.2.1 Anwendung zum LP 21

Die Befähigung findet sich auch in der erwähnten *Anwendung des Lehrplans 21* wieder. Hollenweger und Bühler formulieren hierzu Folgendes:

Befähigung fokussiert auf die Entwicklung der Potenziale und Bereitschaften der Schülerin oder des Schülers mit dem Ziel, Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen und zu entwickeln. Dazu zählt die Befähigung, mit vielfältigen sozialen Situationen umgehen zu können und dabei bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen (und Tieren) eingehen zu können.
(2019, S. 12)

Auch sie sprechen von der sozialen ‘Zugehörigkeit’, wobei sie auch den Punkt B8 ‘Andere Lebensformen’ (Tabelle 1) nach Nussbaum miteinbeziehen. Somit ist die *Anwendung des Lehrplans 21* ein Beispiel, wie die Befähigung von Menschen mit Beeinträchtigung gefördert werden kann. Die Befähigung wird ins Zentrum des kindlichen Lernens gestellt und mit den personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen vereint. Demnach sollen, den allgemeingültigen Bildungszielen gefolgt, „Schülerinnen und Schüler zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung [...] und zur Mitwirkung am gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht“ (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 6) befähigt werden. „Die Konvention [UN-BRK, Art. 24] untermauert das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung mit dem Grundsatz, dass diese ‘nicht auf Grund ihrer Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden’ dürfen“ (Stöppler, 2017, S. 81). Um die Förderung der Lernenden der jeweiligen Entwicklungsstufe anzupassen, wird im Bildungskontext eine Einteilung der Lebensphasen vorgenommen. So wird bei Kindern von 0-6 Jahren von der „Frühe[n] Bildung und Förderung“ (ebd.) gesprochen. Diese wird

wiederum in die Teilbereiche Frühförderung (0-3 Jahre) und Elementarbildung (3-6 Jahre) unterteilt (ebd.).

Die bereits erwähnten personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen spielen in allen Lebensphasen eine Rolle. Sie werden auch im Lehrplan 21 für die Regelschulen mit einbezogen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2021b). In der folgenden Darstellung des Lehrplans sind die drei Bereiche und deren Überschneidungen abgebildet. Die untergeordneten Kompetenzen, die so im Lehrplan 21 aufgelistet sind, wurden von den Autorinnen in Abbildung 1 ergänzt. Die dort dargestellten überfachlichen Kompetenzen, die

Abbildung 1: Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2021b)

in der *Anwendung des Lehrplans 21* von Hollenweger und Bühler (2019) wie bereits bekannt als *Befähigung* bezeichnet werden, werden nicht zwangsläufig den Schulzyklen entsprechend aufgebaut. Sie hängen von den individuellen Entwicklungsverläufen der Kinder ab. Denn „wenn absehbar ist, dass die für den jeweiligen Zyklus definierten Kompetenzstufen nicht erreicht werden können, gewinnen die üblicherweise vorschulisch und ausserschulisch erworbenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und zu bewältigende Entwicklungsaufgaben an Bedeutung“ (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 6). An diesem Punkt kann der Bogen zum

Capabilities Approach gemacht werden, der diese sogenannten überfachlichen Kompetenzen als Grundstein für ein erfüllendes Leben sieht.

Um den Zusammenhang der überfachlichen Kompetenzen (Lehrplan 21) und der Befähigung (Anwendung des Lehrplans 21) darzustellen, haben Hollenweger und Bühler folgende Grafik erarbeitet:

Abbildung 2: Verknüpfung Überfachliche Kompetenzen und Befähigungsbereiche (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13)

Ob nun von überfachlichen Kompetenzen oder von Befähigung gesprochen wird, ist also wenig bedeutsam. Da der Begriff *Befähigung* jedoch einen allgemeingültigeren Charakter hat und sich nicht nur auf die Schule bezieht, wird in dieser Arbeit bevorzugt von Befähigung gesprochen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Capabilities Approach die Befähigung aller Menschen zu einem erfüllten und guten Leben zum Ziel hat. Dabei spielen die persönlichen und gesellschaftlichen Faktoren eine Rolle, wie beispielsweise die individuellen Fähigkeiten oder die Umweltfaktoren (Störtländer, 2019). Der Grundgedanke des Capabilities Approach

findet sich auch in der schulischen Bildung und speziell in der Bildung von Menschen mit Beeinträchtigung wieder. Befähigungsmomente sind aber nicht auf den schulischen Alltag begrenzt. Ausserschulische Lernorte und Erlebnisse, wie zum Beispiel der Museumsbesuch, tragen wesentlich zum Befähigungserfolg von Menschen mit Beeinträchtigung bei (Hollenweger & Bühler, 2019).

2.3 Ausserschulische Lernorte – Lernstandort Museum

„Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können.“

Konfuzius (Konfuzius, n. d., zitiert nach webpard GmbH, 2021b)

Ein Besuch mit der Schulklasse im Museum gehört laut Baar und Schönknecht (2018) zur Kategorie der *ausserschulischen Lernorte*. Diese Form des Unterrichts ist mittlerweile „aus dem Schulalltag nicht [mehr] wegzudenken“ (ebd. S. 9). Es geht darum, eine Verbindung zwischen den vier Wänden des Schulzimmers und der Umwelt herzustellen, oder wie es Baar und Schönknecht (2018) formulieren, die Welt in den Unterricht miteinzubeziehen. Auch der Lehrplan 21 betont, dass „die Verbindung von Lernen innerhalb und ausserhalb der Schule [...] von zentraler Bedeutung“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2021a) sei. Doch was sind ausserschulische Lernorte genau, wie werden sie definiert und weshalb sind sie so wichtig?

Das Wort *ausserschulisch* ist selbsterklärend, da es um alles geht, was ausserhalb der Schule als Institution stattfindet. Der Begriff ist nicht zu verwechseln mit *ausserhalb des Unterrichts*, da es sich um ein Lernangebot handelt, das im Schulalltag und „im Rahmen formaler Bildung“ (Baar & Schönknecht, 2018, S. 16) stattfindet. Der Begriff des *Lernorts* hingegen ist nicht so einfach zu definieren. 1974 formulierte der Deutsche Bildungsrat folgende Definition: „Unter Lernort ist eine im Rahmen des öffentlichen Bildungswesens anerkannte Einrichtung zu verstehen, die Lernangebote organisiert“ (Die Deutsche Bildungskommission, 1977, zitiert nach Gaedtke-Eckardt, 2007, S. 21). Somit schloss er alle Orte aus, die kein spezifisches Lernangebot bieten können. Später bezeichnete Thomas diese Art von Lernort als *primärer Lernort*, da es sich um Orte handelt, „die pädagogisch-didaktische und methodische

Anforderungen aufweisen“ (2009, zitiert nach Baar & Schönknecht, 2018, S.16) und somit spezifisch für das Lernen eingerichtet sind. Im Gegensatz dazu stehen die *sekundären Lernorte*, „die primär ausserpädagogischen Zwecken dienen und erst durch den Einbezug in den Unterricht zu Lernorten werden“ (Thomas, 2009, zitiert nach ebd.). Nun stellt sich die Frage, wo sich hier das Museum eingliedern lässt, da es sich weder ausschliesslich zu den primären noch zu den sekundären Lernorten zählen kann. Daher wurde der Begriff des *Lernstandorts* eingeführt, der laut Baar und Schönknecht „Orte ausserhalb der Schule mit pädagogisch-didaktischem Zuschnitt“ (2018, S. 17) beschreibt und „systematisch zwischen primären und sekundären Lernorten“ (ebd.) angesiedelt werden kann. Plessow entwickelte daraus den Begriff der *schulkomplementären ausserschulischen Angebote*, die „also Lernangebote von ausserschulischen sachkundigen Einrichtungen“ (2015, S. 4) sind. Diese Definition beschreibt die Rolle des Museums in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Schule wohl am genauesten.

Nun bleibt noch die Frage, warum es ausserschulische Lernorte oder eben schulkomplementäre ausserschulische Angebote braucht. Hierzu ist im Lehrplan 21 Folgendes nachzulesen: „Da Manches nur ausserhalb der Schule sicht- und erlebbar ist, ist es wichtig, ausserschulische Lerngelegenheiten im Unterricht zugänglich zu machen und mannigfache Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler mit ihrer Umwelt in den Unterricht zu integrieren“ (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2021b). Hier wird wieder von den im Kapitel 2.2.1 erwähnten personalen, sozialen und methodischen Fähigkeiten gesprochen, „[...] die für eine erfolgreiche Bewältigung unterschiedlicher Aufgaben in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind“ (ebd.).

Es geht beim Besuch eines ausserschulischen Angebotes also nicht nur um das Vertiefen des Sachwissens, sondern genauso um überfachliche Kompetenzen oder Befähigungen, die gefördert und gefordert werden sollen. Dieses Lernen, das über reine Wissensvermittlung hinausgeht und Kompetenzen und Transferfähigkeiten umfasst, nennt Dold „tiefgreifendes oder vertieftes Lernen“ (2019, S. 21). Das Museum im Speziellen bietet Lerngelegenheiten in allen drei Bereichen der überfachlichen Kompetenzen (Abbildung 1). Um den Umfang dieser Arbeit einzugrenzen, entschieden sich die Autorinnen, den Fokus auf die sozialen Kompetenzen und den damit verbundenen Befähigungsbereiche zu legen. Dies deckt sich mit dem im Kapitel Inklusion (6) erwähnten Begriff des *sozialen Miteinbezogenseins*.

Wird von ausserschulischen Lernorten gesprochen, so können diese in primäre und sekundäre Lernorte eingeteilt werden (Thomas, 2009, zitiert nach Baar & Schönknecht, 2018, S.16). Da sich das Museum in keine der beiden Kategorien einordnen lässt, wurde der Begriff des Lernstandortes eingeführt (Baar & Schönknecht, 2018). Die überfachlichen Kompetenzen, die zusätzlich zur Sachebene an einem sogenannten Lernstandort geübt und vertieft werden können, sind für das ganzheitliche Lernen von grosser Bedeutung. Die schulkomplementären ausserschulischen Angebote des Museums sind ein gutes Beispiel für die Kombination von ausserschulischen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler und dem eigentlichen Unterricht (Plessow, 2015).

2.4 Soziale Teilhabe

„Jedermann wird zugestehen, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Wir sehen es in seiner Abneigung gegen Einsamkeit sowie seinem Wunsch nach Gesellschaft über den Rahmen seiner Familie hinaus.“

Charles Darwin (Darwin, n. d., zitiert nach Schefter, T., 2021a)

„Menschen sind soziale Wesen. Sie können sich und ihre Identität nur im Kontakt mit sowie in Abgrenzung von anderen entwickeln und sich ihrer Interessen und Bedürfnisse bewusst werden, indem sie mit anderen kommunizieren und in Gruppen agieren“ (Jungmann, Koch & Schulz, 2015, S. 11). So scheint der „Urwunsch nach Zugehörigkeit“ (Adler, zitiert nach Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik [HfH], 2020, S. 1) in der gesunden Entwicklung der Menschen leitend zu sein. Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahre 2014 wird auf politischer Ebene für Menschen mit Beeinträchtigung die „volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in der Gesellschaft“ (Praetor Verlagsgesellschaft mbh, 2021) gefordert. Als wichtiger Teil der Inklusion ist auch die soziale Teilhabe in diesem Kontext als Zieldimension zu verstehen. Teilhabe wird definiert als:

Das Einbezogen sein in eine Lebenssituation. An einer Situation Anteil haben, dabei sein oder auch einer Sache, einer Angelegenheit, einem Element angehören. Der Begriff impliziert, dass mehrere Menschen an dieser Lebenssituation Anteil haben. Dies beinhaltet eine Form von Interaktion unter den verschiedenen Teilhabenden. (INSOS Schweiz, 21)

Diese Definition der Teilhabe benennt nach dem Verständnis der Autorinnen auch den sozialen Aspekt und ist demnach auf die soziale Teilhabe übertragbar. Es ist die Teilhabe am Leben in der Interaktion mit der Gemeinschaft anderer Menschen. Weiter wird der Begriff der Teilhabe auch mit dem Begriff der Partizipation gleichgestellt (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 35).

Gerade bei Menschen mit Beeinträchtigung gewinnt das Recht auf soziale Teilhabe an immenser Bedeutung. Dabei setzt „der Begriff der Teilhabe [aus soziologischer Sicht] [...] an der Perspektive der Person auf handlungsorientierter Ebene an“ (Stöppler, 2017, S. 78). Dies bedeutet nach dem Verständnis der Autorinnen, dass die Eigenaktivität von Menschen mit Beeinträchtigung bei jeglichen Unternehmungen zur sozialen Teilhabe berücksichtigt werden muss. An dieser Stelle sei auf die Handlungsbefähigung (Kapitel 2.2) verwiesen.

Spezifisch für Kinder untersucht Sarimski (2019) Kriterien für das Gelingen sozialer Teilhabe. Es sind dies die vier Kriterien, welche in Abbildung 3 ersichtlich sind Positiver Kontakt mit anderen Kindern, Akzeptanz durch die anderen Kinder, Freundschaften und das Erleben von Zugehörigkeit (Sarimski, 2019, S. 12).

Abbildung 3: Kriterien für das Gelingen Sozialer Teilhabe von Kindern mit einer Beeinträchtigung (Koster et al., 2009, zitiert nach Sarimski, 2019, S. 12)

Die Fähigkeit zur Selbstregulation, die emotionale Kompetenz und die soziale Kompetenz sind nach Sarimski (2019) dabei entscheidend für das Gelingen sozialer Teilhabe. Diese Fähigkeiten sind für das positive Erleben des Kontaktes mit anderen Kindern und der Gemeinschaft wichtige Voraussetzungen und werden folgend kurz erläutert.

Selbstregulationsfähigkeiten [Hervorhebung v. Verf.] umfassen die Fähigkeiten, sich selbst Ziele zu setzen, eigene Handlungen in Abhängigkeit von den verfügbaren Ressourcen zu planen, die eigene Aufmerksamkeit und Motivation bei der Bearbeitung von Aufgaben aufrechtzuerhalten, ihre Effektivität zu kontrollieren und – wenn nötig – mit Anderen abzustimmen, bzw. andere um Informationen oder Unterstützungen zu bitten. (Sarimski, 2019, S. 32)

Die altersgemäss entwickelte *emotionale Kompetenz* von Kindern ist nach Petermann & Wiedebusch „Voraussetzung für gelingende Entwicklungsschritte“ (2016, S. 13). Die damit verbundenen Kompetenzen werden in einem ersten Schritt im unmittelbaren Umfeld mit den Eltern erworben und später im weiteren sozialen Umfeld trainiert und erweitert. Die Bereiche der kindlichen, emotionalen Kompetenz definieren Petermann & Wiedebusch folgend: „der eigene mimische Emotionsausdruck, das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen, der sprachliche Emotionsausdruck, das Emotionswissen und -verständnis und die selbstgesteuerte Emotionsregulation“ (2016, S. 14).

Eisenberg und Harris (1984) definieren soziale Kompetenz mittels der fünf Aspekte: „Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, Erkennen der Bedeutung von Freundschaft, Entwicklung positiver Problemlösestrategien innerhalb sozialer Interaktionen, entwickeln moralischer Wertvorstellung [und] Fertigkeiten zur Kommunikation“ (zitiert nach HfH, n.d., S. 4).

Nebst der emotionalen Kompetenz und der sozialen Kompetenz wird oft auch von der sozial-emotionalen Kompetenz gesprochen. Diese Begrifflichkeit zeigt die enge Verbindung der beiden Bereiche auf, welche einander bedingen. So wird jeder soziale Kontakt von Menschen unweigerlich von Emotionen begleitet (Jungmann, et al., 2015). Saarni sagt dazu: „Die emotionale und soziale Entwicklung eines Kindes sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Dies zeigt sich beispielsweise, wenn Kinder lernen, Emotionen vorzutauschen und in sozialen Interaktionen strategisch einzusetzen“ (1999, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Studien zeigen ausserdem, dass „[...] sozial auffällige Kinder den mimischen Emotionsausdruck anderer Personen schlechter erkennen und interpretieren [können] und [...] ein schlechteres Emotionsverständnis auf[weisen]“ (Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 22). Oder in den Worten von Jugert, Rehder, Notz und Petermann: „Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und das darauf bezogene Verhalten zu regulieren und konstruktiv mit stressvollen Situationen umzugehen, geht mit einer hohen sozialen Kompetenz und einer grösseren Beliebtheit unter Gleichaltrigen einher“ (2016, S. 18).

Auf Grund des Einbezugs des Lehrplans 21 (Bildungsdirektion, 2021), dessen Anwendung für Lernende mit Beeinträchtigung (Hollenweger & Bühler, 2019), des Capabilities Approach (Kapitel 2.2) und der Inklusion als treibende Kraft für Museumsbesuche wird in der vorliegenden Arbeit der Schwerpunkt auf die soziale Kompetenz gelegt.

2.4.1 Soziale Kompetenz

„Bei der sozialen Kompetenz handelt es sich um ein psychologisches Konzept, das seit über 40 Jahren diskutiert wird. Hauptsächlich dient der Begriff dazu, entweder Entwicklungsziele im Kindes- und Jugendalter zu beschreiben oder Therapieziele in der Verhaltenstherapie zu konkretisieren“ (Jugert, Rehder, Notz, & Petermann, 2016, S. 11). Ebenso wird im schulischen Umfeld oft auf die soziale Kompetenz verwiesen. „Zu den sozialen Kompetenzen zählen z.B. Zusammenarbeit in der Gruppe, Verhalten gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrpersonen, Distanz, bzw. Distanzlosigkeit, Zurückstellung eigener Bedürfnisse und Empathie“ (Stöppler, 2017, S. 115). Im Lehrplan 21 werden unter sozialen Kompetenzen die Dialog- und Kooperationsfähigkeit, die Konfliktfähigkeit und der Umgang mit Vielfalt erläutert (Bildungsdirektion, 2021). Nach Sarimski (2019) werden der sozialen Kompetenz die Teilbereiche prosoziale Fähigkeit, soziale Informationsverarbeitung und Theory of Mind (ToM) zugeteilt. Die verschiedenen Begriffe und Kompetenzbereiche wurden von den Autorinnen in Tabelle 2 geordnet und miteinander in Verbindung gebracht.

Tabelle 2: Soziale Kompetenz verschieden benannt

<i>Eisenberg und Harris 1984</i>	<i>Sarimski 2019</i>	<i>Stöppler 2017</i>	<i>Lehrplan 21, Bildungsdirektion, 2021</i>
Fertigkeiten zur Kommunikation	prosoziale Fähigkeit (positive Zuwendung, Koordination mit den Absichten anderer Kinder, Kooperationsbereitschaft, Hilfsbereitschaft)	Zusammenarbeit in der Gruppe	Dialog- und Kooperationsfähigkeit (Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten)
Entwicklung positiver Problemlösestrategien innerhalb sozialer Interaktionen		Zurückstellen eigener Bedürfnisse	
entwickeln moralischer Wertvorstellung		Verhalten gegenüber Mitschülerinnen und Mitschülern und Lehrpersonen	
Erkennen der Bedeutung von Freundschaft	soziale Informationsverarbeitung	Distanz bzw. Distanzlosigkeit	Konfliktfähigkeit (Konflikte benennen,

			Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen)
Fähigkeit zur Perspektivenübernahme	Theory of Mind	Empathie	Umgang mit Vielfalt (Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen)

Da sich die Kategorien der anderen theoretischen Ansätze gut den drei Kategorien von Sarimski (2019) zuordnen lassen, beziehen sich die Autorinnen für die vorliegende Arbeit auf folgende Definition von sozialer Kompetenz:

„[Die] soziale Kompetenz bezieht sich auf alle Fertigkeiten, die für ein zufriedenes Zusammenleben erforderlich sind“ (Jugert, Rehder, Notz, & Petermann, 2016, S. 11). Diese werden mit den Begriffen prosoziale Fähigkeiten, soziale Informationsverarbeitung und Theory of Mind konkretisiert (Sarimski, 2019).

Prosoziale Fähigkeiten meinen: „Eine Person zeigt prosoziales Verhalten, wenn sie willentlich für eine andere Person oder Personengruppe einen Vorteil anstrebt, beispielsweise helfen, teilen, spenden oder unterstützen will“ (Silbereisen & Schuhler, 1993 zitiert nach Mietzel, 2002, S. 246).

Soziale Informationsverarbeitung steht als Sammelbegriff für die einzelnen Schritte, welche wir Menschen in sozialen Situationen leisten. Der erste Schritt für eine gelingende Verarbeitung von sozialen Informationen ist das Erkennen sozialer Hinweisreize. Diese müssen weitergehend interpretiert werden. Worauf das (unbewusste) Formulieren von eigenen sozialen Zielen folgt. Diese sind wiederum die Grundlage für Handlungsmöglichkeiten in der sozialen Situation. Die letzten Schritte der sozialen Informationsverarbeitung sind der intuitive oder bewusste Entscheid, sowie die Ausführung einer Handlungsoption (Crick & Dodge, 1994, zitiert nach Sarimski, 2019, S. 31).

Theory of Mind (ToM) steht für die Wahrnehmung dessen, dass die eigene Gedankenwelt nicht derjenigen von anderen entspricht. Sie beinhaltet zum einen das Verständnis dafür, dass andere Menschen ebenso Vorstellungen, Wünsche und Gefühle haben. Zum anderen beinhaltet sie das Bewusstsein, dass diese Vorstellungen, Wünsche und Gefühle nicht zwingend mit den eigenen übereinstimmen (Jungmann et al., 2015).

Die Soziale Informationsverarbeitung und die ToM werden auch unter dem Begriff der *sozialen Kognition* zusammengefasst. Diese ist gemäss Sarimski gemeinsam mit der Steuerung der Aufmerksamkeit Voraussetzung, um „[...] in sozialen Situationen erfolgreich handeln zu können“ (2019, S. 30).

Sozial-kognitive Kompetenzen umfassen die Fähigkeiten, soziale Hinweisreize zu erkennen, Absichten anderer Menschen zutreffend einzuschätzen und Zusammenhänge ihres Verhaltens zu verstehen. Zu ihnen gehört die Fähigkeit, die Perspektive des Anderen einzunehmen, Handlungsoptionen für die Lösung sozialer Konflikte zu bewerten und eigene Wünsche und Vorschläge mitzuteilen. (Crick & Dodge, 1994, zitiert nach Sarimski, 2019, S. 30)

Im Bereich der Elementarbildung ist die Entwicklung der ToM ein Meilenstein, welcher bei Entwicklungskontrollen von Kinderärzten aus Erfahrung der Autorinnen Beachtung findet. Folglich wird dieser Teilaspekt der sozialen Kompetenz detaillierter betrachtet.

Theory of Mind

Theory of Mind wird oft synonym mit dem Begriff der Perspektivenübernahme genutzt (Sarimski, 2019). Schneider und Lindenberger (2018) verweisen auf die synonyme Verwendung der Begriffe Theory of Mind und Alltagspsychologie. In ihren Worten ist Theory of Mind das Verstehen des „[...] mentale[n] Leben[s] anderer Individuen“ (ebd., S. 349). „Zentral für dieses Begriffssystem ist, dass wir einander sogenannte intentionale Zustände zuschreiben: Zustände, die die Welt in bestimmter Weise repräsentieren, wie Wahrnehmungen, Überzeugungen, Wünsche oder Träume [...]“ (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 359). Dabei werden Wünsche und Absichten anderer Menschen von Kindern früher verstanden als Überzeugungen (Schneider & Lindenberger, 2018).

Die Theory of Mind [...] beinhaltet die Nutzung des Wissens, das andere eine falsche Überzeugung bzw. ein falsches Wissen haben können, das nicht mit den Fakten übereinstimmt. Zur Theory of Mind gehört auch die Fähigkeit, zwei Intentionen, die eigene und die des Gegenübers, sich gleichzeitig zu vergegenwärtigen. (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 534)

Das Maxi-Paradigma von Wimmer und Perner ist ein Beispiel, wie die ToM in einer Entwicklungskontrolle oder zu Forschungszwecken erfragt werden kann. Die Versuchsanordnung lautet:

Dem Kind wird mit Puppen eine Situation vorgespielt, in der ein Protagonist namens Maxi Schokolade in eine Schublade legt und danach aus dem Raum geht. Während seiner Abwesenheit wird die Schokolade in eine andere Schublade gelegt. Das Kind wird gefragt, wo Maxi nach der Schokolade schauen wird, wenn er zurückkommt. (Bischof-Köhler, 2011, S. 330)

Neurotypische Kinder verfügen Schneider und Lindenberger (2018) etwa mit 4 Jahren über die Kompetenz der Perspektivenübernahme und würden das Maxi-Paradigma dementsprechend korrekt beantworten. Die Entwicklung der ToM wird massgebend von altersentsprechenden kommunikativen Kompetenzen der Kinder, wie dem Führen von Dialogen und dem Verbalisieren von Gedanken und Beobachtungen beeinflusst. So zeigen hörbeeinträchtigte Kinder die Kompetenz der Perspektivenübernahme durchschnittlich erst im siebten Lebensjahr (Sarimski, 2019). Auch Kinder im Autismus-Spektrum zeigen eine verzögerte Entwicklung der ToM (Schneider & Lindenberger, 2018). Daher erachten die Autorinnen in der Arbeit mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung in der Elementarbildung die Berücksichtigung der Vorläuferfertigkeiten der ToM als unumgänglich. „Als Vorläufer der Entwicklung sozial-kognitiver Kompetenzen gelten [...] die Fähigkeit der Aufmerksamkeitsabstimmung mit einem Interaktionspartner („joint attention“), Nachahmungsfähigkeit sowie das Erkennen von Emotionen bei anderen Menschen und Empathiefähigkeit“ (Sarimski, 2019, S. 30). Dies ist in Abbildung 4 dargestellt.

Abbildung 4: Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind (Sarimski, 2019, S. 32)

Auch Schneider und Lindenberger (2018) nennen die Relevanz der Imitationsfähigkeit in Bezug auf die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung. Speziell in Bezug auf die Theory of Mind „[...] wird angenommen, dass die Entstehung der Fähigkeit, anderen Personen mentale

Zustände zuzuschreiben [...], auf der Nachahmung von Emotionsausdrücken aufbaut“ (ebd., S. 133). Folglich werden die in der Abbildung 4 ersichtlichen Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind erläutert.

Die *Aufmerksamkeitsabstimmung* (joint attention) oder geteilte Aufmerksamkeit meint nach Schneider und Lindenberger:

Einen geistigen Zustand, indem sich zwei Personen auf den gleichen Gegenstand in der Umwelt beziehen und sich dessen bewusst sind. Dieser Zustand setzt voraus, dass das Kind gleichzeitig den Gegenstand selbst und den Aufmerksamkeitszustand des Interaktionspartners repräsentieren kann. Kinder meistern dies üblicherweise im Alter von 8-9 Monaten. (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 182)

Nachahmungsfähigkeit oder auch Imitationsfähigkeit ist eine grundlegende Voraussetzung des Menschen, um zu lernen. „Es wird angenommen, dass ein Grossteil der kognitiven, sozialen und emotionalen Entwicklung über diesen Prozess stattfindet“ (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 133).

Erkennen von Emotionen: Das Erkennen von Emotionen ist nach Petermann und Wiedebusch (2016) ein Vorläufer des Emotionsverständnisses. Dabei ist das Erkennen der eigenen Emotionen die Basis. Es folgt das Erkennen der Emotionen enger Bezugspersonen und später bei weiteren Personen. Bereits junge Kinder machen erste Unterschiede zwischen erkannten Emotionsausdrücken. Sie bilden die Kategorien der Gefühle gut und schlecht. In der Entwicklung wird ab dem dritten Lebensmonat zunächst der Ausdruck und das (unbewusste) Empfinden der Basisemotionen erworben. „[...] [dazu] gehören Freude, Ärger, Traurigkeit, Angst, Überraschung und Interesse“ (ebd. S. 37). Mit dem Start ins dritte Lebensjahr entwickeln sich zunehmend die sekundären Emotionen wie Stolz, Scham, Schuld, Neid, Verlegenheit und Empathie (ebd.). Ob Empathie wirklich den Emotionen zugeschrieben werden darf, oder doch eher als „kognitives Phänomen“ (ebd. S. 43) bezeichnet werden muss, wird von Fachpersonen diskutiert.

Empathiefähigkeit: Die Empathie ist „[...] das Mitgefühl für andere Menschen [...]“ (Gasteiger-Klicpera, Julius, & Klicpera, 2008, S. 65). Voraussetzung für die Empathiefähigkeit ist nach Denham (1986) „die Fähigkeit zur emotionalen Perspektivenübernahme“ (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 43). Diese wird zwischen 24 und 48 Monaten entwickelt und differenziert sich zunehmend (ebd.). Weiter ist erforscht, dass „[...] Empathie [...] eher

gegenüber uns nahen Personen und Eigengruppenmitgliedern als gegenüber fremden Personen [empfunden wird] [...] – Empathie scheint also nicht unparteiisch zu sein” (Schneider & Lindenberger, 2018, S. 550). Gemäss Decety, Jackson und Brunet setzt sich Empathiefähigkeit aus drei Teilen zusammen: „zu fühlen was eine andere Person fühlt, zu verstehen, was eine andere Person fühlt und die Absicht zu haben, mitfühlend zu reagieren, wenn eine andere Person Distress erlebt” (2007, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 44).

Die Meilensteine der frühen sozial-kognitiven Entwicklung sind gemäss Simoni, Herren, Kappeler & Licht erst unzureichend erforscht (2016). Ein möglicher Grund könnte die Komplexität der Einflussfaktoren sein. Denn nebst den Umweltfaktoren und den genetischen Voraussetzungen sind mehrere Entwicklungsbereiche massgeblich an der Entwicklung der sozial-kognitiven Kompetenz beteiligt. Dazu gehört in erster Linie die allgemeine kognitive Entwicklung. Weiter ist die Bindungsentwicklung für die Qualität der Entwicklungsschritten im sozial-kognitiven Bereich mitverantwortlich. So wurde nachgewiesen, dass Vorschulkinder mit einer sicheren Mutter-Kind-Bindung „ein besseres Emotionsverständnis als Kinder mit unsicheren Bindungen [zeigen]” (Barone & Lionetti, 2011, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2016, S. 53). Zudem ist gemäss Sarimski eine altersentsprechende sprachliche Fähigkeit fördernd für die sozial-kognitive Entwicklung (2019). Die erwähnten Einflussfaktoren sind nicht abschliessend. Im Rahmen der methodisch-didaktischen Überlegungen (vgl. Kapitel 2.6) fliessen Aspekte der Sprachentwicklung, der Beziehungsgestaltung und der kognitiven Entwicklung nach Piaget mit ein.²

Es gilt festzuhalten, dass die soziale Teilhabe gerade für Menschen mit Beeinträchtigung ein treibender Faktor ist, um die soziale Kompetenz weiterzuentwickeln. Diese wird nach Sarimski (2019) in die Teilbereiche der prosozialen Fähigkeit, der sozialen Informationsverarbeitung und der Theory of Mind unterteilt. Letztere wird auch als die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme benannt. Deren Vorläuferfertigkeiten sind die Aufmerksamkeitsabstimmung, die Nachahmungsfähigkeit, das Erkennen von Emotionen und die Empathiefähigkeit.

² Aus Kapazitätsgründen und zur Fokussierung der Thematik verzichten die Autorinnen in der vorliegenden Arbeit auf Erläuterungen zur kognitiven Entwicklung nach Piaget, der Bindungstheorie nach Bowlby oder näheren Ausführungen zur Sprachentwicklung.

2.5 Geistige Beeinträchtigung im Kindesalter

„Behindert zu sein bedeutet lediglich, dass man etwas nicht kann, was andere können. Wenn alle anderen Menschen fliegen könnten, wäre ich schwer behindert – ohne dass sich an mir irgendetwas dafür ändern müsste.“

Peter Hohl (Hohl, n. d., zitiert nach Schefter, T., 2021b)

In dieser Arbeit geht es unter anderem um die Integration von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung. Daher es ist sinnvoll, den Begriff der geistigen Beeinträchtigung etwas genauer zu betrachten und ihn für diese Arbeit zu definieren. Der Begriff geistige Beeinträchtigung „steht heute am Ende einer langen Reihe von Be- und Umschreibungsversuchen für eine äusserst heterogene Gruppe von Menschen“ (Stöppler, 2017, S. 16). So wurde früher von blödsinnig, schwachsinnig, idiotisch oder dumm gesprochen, was heute weit weg von einer akzeptablen Definition dieser Menschengruppe liegt. Doch auch wenn sich heute der Begriff der geistigen Beeinträchtigung (oder zum Teil auch geistige Behinderung) eingebürgert hat, ist und bleibt die Definition aufgrund der oben erwähnten Heterogenität eine Knacknuss. Haveman und Stöppler einigten sich auf folgende Variante: „Geistige Behinderung ist ein Sammelbegriff für ein Phänomen mit oft lebenslangen, aber verschiedenen Äusserungsformen einer unterdurchschnittlichen Verarbeitung kognitiver Prozesse und Problemen mit der sozialen Adaption“ (ebd. 2010, zit. nach Stöppler, 2017, S. 18). Speck nimmt bei seiner Definition noch die Ursache hinzu, die eine geistige Beeinträchtigung hervorruft. So spricht er von einer „Erscheinungsform menschlicher Eigenart [...], bei der als Folge bio-organischer Schädigungen lebenslang ein erheblicher Rückstand der mentalen (geistigen oder intellektuellen) Entwicklung zu beobachten ist“ (Speck, 2016, S. 51). Diese Ursache ist vor allem auch in der Medizin von Interesse, die dann von einer chromosomal, metabolisch (Störung im Stoffwechsel) oder exogen (Wirkung von aussen) verursachten Beeinträchtigung spricht. Bei der chromosomalen Ursache liegt der Grund bei „Abweichungen der Chromosomen in Anzahl oder Struktur“ (Speck, 2016, S.30). Metabolische Ursachen basieren auf „falsch strukturierten Proteinen oder Proteinverbindungen“ (Speck, 2016, S. 33), die z.B. den Abbau von für den Körper giftigen Produkten verhindern. Exogene

Ursachen können vor, während oder (teilweise weit) nach der Geburt stattfinden und beinhalten Infektionen, Schädigungen durch Strahlen oder durch chemische Substanzen (Nikotin, Alkohol, Drogen...), Geburtskomplikationen oder Unfälle (Speck, 2016, S. 35ff). Laut der Schulpsychologie Schweiz (2021) gelten zudem alle Menschen als geistig beeinträchtigt, die einen niedrigeren IQ als 70 aufweisen.

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an der Definition nach Haveman und Stöppler, da sowohl die kognitive als auch die soziale Komponente angesprochen wird. Beide Bereiche sind wichtige Bestandteile, wenn es um Inklusion, respektive die Kompetenzen von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung geht (vgl. Kapitel 2.2.1). Anstelle des Begriffes *Behinderung* wird in der vorliegenden Arbeit jedoch die Bezeichnung *Beeinträchtigung* bevorzugt. Gemäss einer mündlichen Information an der Hochschule für Heilpädagogik ist der Begriff der Behinderung im Wandel und wird mehr und mehr durch Beeinträchtigung ersetzt (R. Manser, persönl. Mitteilung, n.d.).

Um sich ein Bild von möglichen Beeinträchtigungen machen zu können, werden im Folgenden sechs der bekanntesten Erscheinungsformen geistiger Beeinträchtigung kurz erläutert. Dabei handelt es sich bei allen Beispielen um Syndrome, die laut Stöppler darauf hinweisen „[...] dass bei verschiedenen Mensch bestimmte Symptome, Auffälligkeiten oder Krankheitsanzeichen ähnlich oder gleich vorliegen“ (2017, S. 44). Die vorliegende Tabelle ist ein Zusammenzug der Ausführungen von Stöppler (2017, S. 46ff), Sarimski (2019, S. 107ff) und den Erfahrungen der Autorinnen und kann nicht als abschliessend bewertet werden. Zudem sind die einzelnen Merkmale und Kompetenzen jeweils unterschiedlich stark ausgeprägt und müssen nicht zwangsläufig in allen Fällen vorhanden sein. Der Fokus des Tabelleninhalts liegt auf der Relevanz der Informationen für die pädagogisch-didaktische Arbeit (im Museum) mit dem Kind.

Tabelle 3: Informationen zu Syndromen geistiger Beeinträchtigung (Stöppler, 2017) (Sarimski, 2019)

Angelman-Syndrom (Chromosomale Ursache)	
Besondere Merkmale:	Krampfanfälle; verzögerte motorische Entwicklung; Störung der Bewegungskoordination; beeinträchtigte sprachliche Entwicklung; häufig unpassendes Gelächter
Kompetenzen:	Sehr freundlich; kontaktfreudig; scheinen oft gut gelaunt; gute visuelle Wahrnehmungsleistung; gutes Gedächtnis
Autismus-Spektrum-Störung (Ursache teils unbekannt, jedoch Annahme eines genetischen Einflusses) Wie der Ausdruck ‚Spektrum‘ schon sagt, sind die Merkmale bei diesem Syndrom sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die hier beschriebenen besonderen Merkmale treffen auf eine starke Form der Autismus-Spektrums-Störung zu.	
Besondere Merkmale:	Aufweisen von mindestens sechs Symptome in den drei Bereichen: qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion; qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation; begrenzte, repetitive, stereotype oder zwanghafte Verhaltensmuster ungewöhnliche, einseitige Interessen und Aktivitäten; mögliche Beeinträchtigung der Sprache oder der Intelligenz; gestörte, überempfindliche Wahrnehmung der Sinnesreize; angewiesen sein auf klare Routinen und Rituale
Kompetenzen:	Inselbegabungen (besonders grosses Interesse oder Fähigkeiten in einem spezifischen Bereich), Merkfähigkeit, Beobachtungsfähigkeit, Ehrlichkeit, Kreativität
Williams-Beuren-Syndrom (Chromosomale Ursache)	
Besondere Merkmale:	Motorische, sprachliche und kognitive Entwicklungsverzögerung; sehr sensibel; Überaktivität; Aufmerksamkeitsprobleme; Ängstlichkeit und Geräuschempfindlichkeit
Kompetenzen:	Freundlich; offen gegenüber fremden Personen; überdurchschnittlich kontaktfreudig; differenzierter Sprachgebrauch; musikalische Fähigkeiten; Lese- und grammatikalische Kompetenz

Prader-Willi-Syndrom (Chromosomale Ursache)	
Besondere Merkmale:	motorische, sprachliche und kognitive Entwicklungsverzögerung
Kompetenzen:	Gute Körperbeherrschung; breites und vielseitiges Interessensgebiet; visuelle Fähigkeiten; Lesefähigkeit; grosser Wortschatz
Downsyndrom / Trisomie 21 (Chromosomale Ursache)	
Besondere Merkmale:	Verzögerte Sprachentwicklung / sprachliche Auffälligkeiten; Seh- und Hörstörungen; wenig Problemlösestrategien und Durchhaltewille
Kompetenzen:	Können sich trotz Sprachproblemen gut verständigen; gute soziale Kompetenzen; kontaktfreudig; Freude am Imitieren von Handlungen und Bewegungen; musikalische Kompetenzen; Willensstärke
Cornelia-de-Lange-Syndrom (Ursache unklar)	
Besondere Merkmale:	Entwicklungs- und Verhaltensauffälligkeiten; autistisch ähnelnde Verhaltensweisen, Spracherwerbsprobleme, Hörbeeinträchtigung, autoaggressive Züge; wenig Interesse am Sozialen, neigen zu Rückzug
Kompetenzen:	Die Kompetenzen variieren sehr stark. So sind sie trotz ihrer typischen Merkmale sehr unterschiedlich in ihrem Charakter und ihren Fähigkeiten.

Diese Ausführungen können hilfreich sein beim Planen von Aktivitäten und beim Verstehen gewisser Verhaltensmuster. Von einer Generalisierung ist jedoch abzuraten, denn wie auch Speck sagt, gibt es „[...] nicht *die* geistige Behinderung und auch *kein einheitliches Bild* von ihr“ (2016, S. 53)³.

Sowohl die begriffliche als auch die inhaltliche Definition von der geistigen Beeinträchtigung erfuhr in den vergangenen Jahrzehnten kontroverse Diskussionen. Die Autorinnen der vorliegenden Arbeit sprechen von der geistigen Beeinträchtigung als anhaltende

³ Neben vielen weiteren Syndromen existieren auch unzählige Formen geistiger Beeinträchtigung, die keinem Syndrom folgen. Eine Auseinandersetzung damit würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Erscheinungsformen verschiedenster Symptome und Andersartigkeiten, die die mentalen und kognitiven Prozesse, sowie die damit einhergehenden sozialen Fertigkeiten einschränkend beeinflussen. Die chromosomalen, metabolischen oder exogenen Ursachen hierfür sind vielfältiger Natur und teilweise bis heute nicht gänzlich geklärt (Speck, 2016).

2.6 Methodisch-didaktische Überlegungen

„Das Glück des Lebens besteht nicht darin, wenig oder keine Schwierigkeiten zu haben, sondern sie alle siegreich und glorreich zu überwinden.“

Carl Hilty (Hilty, n. d., zitiert nach Schefter, T., 2021c)

Bei der Arbeit mit Kindern im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren und insbesondere auch bei der Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung oder Autismus können gewisse didaktisch-methodische Hilfsmittel sehr hilfreich sein. Im folgenden Kapitel werden zwei wesentliche Ansätze zur erfolgreichen Durchführung inklusiver Anlässe kurz dargestellt. Die Basis für die Planung von Aktivitäten für Kinder mit Beeinträchtigung ist die Berücksichtigung der vorherrschenden Aneignungsmöglichkeit.

2.6.1 Aneignungsmöglichkeiten

„Die Aneignung von Inhalten findet bei jedem Menschen unterschiedlich statt. Verschiedene Möglichkeiten können einen Zugang zu einem Inhalt bieten, um sich diesen zu eigen zu machen“ (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 104). Diese Erkenntnis ist besonders in der Aktivität am selben Gegenstand bei unterschiedlicher Entwicklung (z.B. kognitive Beeinträchtigung, Alter) von immenser Bedeutung. Werden die Aneignungsmöglichkeiten der Lernenden berücksichtigt, können Lernen und Befähigung auch bei grosser Heterogenität passieren. (ebd.) Als grundlegende Form der Aneignung der Umwelt wird die Tätigkeit genannt. Diese wird in der Tätigkeitstheorie nach Leontjew in sechs Stufen, dem Entwicklungsalter entsprechend unterteilt (vgl. Tabelle 4). Auf dieser Grundlage beschreibt das baden-württembergische Ministerium für Kultur, Jugend und Sport vier Aneignungsmöglichkeiten. Diese haben zum Ziel, dass der Lerngegenstand für alle Lernenden als bedeutsam erlebt wird (Ministerium für Kultus; Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009).

Tabelle 4: Vergleich dominierende Tätigkeit und Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)

Dominierende Tätigkeit (Leontjew)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Ba-Wü 2009)
perzeptiv	basal-perzeptiv
manipulativ	konkret-gegenständlich
gegenständlich	
Spiel	Anschaulich
Lernen	abstrakt-begrifflich
Arbeit	

Für die vorliegende Arbeit werden die Aneignungsmöglichkeiten gemäss der obenstehenden Tabelle berücksichtigt und ausgeführt.

Die *basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeit* fokussiert das Erkunden und Erfahren über die Sinne. Die Wahrnehmung ist der basalste Zugang zum eigenen Körper und der Umwelt. Dabei ist die (Selbst-) Bewegung ein zentraler Aspekt. Diese führt zur eigenaktiven Auseinandersetzung des Lernenden mit der Umwelt. Das Erleben und dessen Bedeutung in der aktuellen Situation ist zentral. Werden die *konkret-gegenständliche Aneignungsmöglichkeiten* berücksichtigt, wird sichtbar, dass es dem Lernenden möglich ist Aktionen mit Personen und der Umgebung aktiv zu gestalten. Dabei sind die Motive für das Tun des Lernenden leitend. Das Individuum führt Handlungen eher aus, wenn es dabei Freude und Lust verspürt, oder soziale Anreize wie Lob und Anerkennung dafür bekommt. Auf der Stufe der *anschaulichen Aneignung* ist es möglich Darstellungen und Gebilde der Natur, sowie Kultur zu verstehen und zur Auseinandersetzung mit der Welt zu nutzen. Dabei ist das angeleitete (Rollen-)Spiel eine mögliche Lernform. Auch auf dieser Ebene der Aneignung ist das positive Gefühl beim Erleben leitend und wesentlich für die Motivation der Lernenden. Das Niveau der *abstrakt-begrifflichen Aneignung* zeichnet sich durch das Verstehen von Symbolen und Zeichen aus. Das Lernen erfolgt in der gedanklichen Auseinandersetzung mit der Welt (Terfloth & Bauersfeld, 2015).

Die vorherrschende Aneignungsmöglichkeit lässt zudem Rückschlüsse auf die kognitive Entwicklung nach Piaget zu (Piaget, 1984).

2.6.2 Unterstützte Kommunikation

Wie bereits erwähnt, spielt bei der Inklusion im Museum die Barrierefreiheit eine entscheidende Rolle. Hierzu zählen unter anderem die Sprache und die Kommunikation im Allgemeinen. Die UN-Behindertenrechtskonvention bestätigt dies im Artikel 2, indem sie die Kommunikation als mitentscheidend für einen gelingenden Zugang von Menschen mit Beeinträchtigung zum gemeinschaftlichen und gesellschaftlichen Leben darstellt (Praetor Verlagsgesellschaft mbh, 2021). Daher ist es notwendig, unterstützende Massnahmen im Bereich der Kommunikation zu ergreifen. Hier wird von *Unterstützter Kommunikation* gesprochen. Der Verein buk (Bildung für Unterstützte Kommunikation) definiert diese Bezeichnung folgendermassen: „Unterstützte Kommunikation (UK) bietet Mittel und Methoden, womit Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen aktiv teilhaben können und Inklusion erfahren“ (2021). Kitzinger, Kristen und Leber (2010, S. 19) bezeichnen die UK als „Alternative oder Ergänzung zur eigenen Lautsprache“ und sprechen von Kommunikationsformen wie „Gesten, Bildern, graphischen Symbolen [...] Tasterspielzeugen [...] Gebärden oder technischen Kommunikationshilfen“ (ebd.). Im internationalen Sprachgebrauch wird von der „Augmentative and Alternative Communication (AAC)“ (Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 17) gesprochen, zu Deutsch die ergänzende und alternative Kommunikation. Die UK kann also ein Zusatz, aber auch in gewisser Weise ein Ersatz der Lautsprache sein.

Von den genannten Kommunikationshilfen wird in dieser Arbeit hauptsächlich auf die grafischen Symbole eingegangen, da diese bei der praktischen Durchführung im Museum eingesetzt wurden.

2.6.3 Grafische Symbole

Unter grafische Symbole fallen sowohl Fotos und gemalte Bilder als auch Piktogramme, Buchstaben und Schrift (Kitzinger, Kristen, & Leber, 2010, S. 41). Welche Art von Symbolen die Passende ist, ist situations- und benutzerabhängig. Speziell zur Kommunikation entwickelte Bilder oder Symbole können hilfreich sein, um sie von den sonstigen Bildern aus dem Alltag abzuheben und somit Verwirrung zu vermeiden. Zu dieser Abgrenzung von alltäglichen Bildern trägt auch die Abstraktheit bei, sofern sie die Benutzer:innen verstehen können. „Deshalb ist es unter Umständen nützlich, ein graphisches Zeichensystem anstelle von Bildern zu benutzen“ (Von Tetzchner & Martinsen, 2000, S. 34).

Annette Kitzinger, Grafikerin und Mutter einer Tochter mit einer geistigen Beeinträchtigung, entwickelte so ein grafisches Zeichen- oder Symbolsystem zur Kommunikationsunterstützung. Dieses System erhielt seinen Namen METACOM aufgrund des Namens der Tochter Meta und dem englischen Wort für Kommunikation „communication“ (Kitzinger, 2021). Ziel dieses Kommunikationssystems mit seinen mittlerweile über 10'000 Symbolen sollte es sein, „eine besonders klare, einfach erkennbare Symbolsammlung zu schaffen“ für Menschen wie Meta aber auch für andere Nutzer wie „Eltern, Pädagogen, Therapeuten, Berater usw.“ (METACOM, 2020). Abbildung 5 zeigt ein paar dieser sogenannten Piktogramme aus der Symbolsammlung von METACOM (Kitzinger, 2021):

Abbildung 5: Piktogramme der Symbolsammlung Metacom (Gut & Zweifel, 2021, zitiert nach Kitzinger, 2021)

Diese Piktogramme können zusätzlich zur Lautsprache gezeigt und benutzt werden. So wird das Gehörte visuell unterstützt. Die einfach gezeichneten Symbole sprechen oftmals für sich und haben einen starken Wiedererkennungswert. Sie ermöglichen ein Kommunizieren anhand einfacher, klarer Signalwörter. Es könnte auch von einer Vereinfachung und klarer Strukturierung der Sprache gesprochen werden.

2.6.4 Strukturierung

Eine Strukturierung, wie sie die UK im Bereich der Sprache ermöglicht, ist auch in anderen Belangen bei der Arbeit mit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung von grosser Bedeutung.

Im Folgenden wird ein weiterer Strukturierungsaspekt vorgestellt, der sich positiv auf die inklusive Arbeit auswirken kann.

TEACCH

TEACCH ist ein Konzept, das in den 1960er Jahren in den USA entwickelt wurde. Es verfolgt einen ganzheitlichen heilpädagogischen Ansatz und „steht für **T**reatment and **E**ducation of **A**utistic and related **C**ommunication handicapped **C**hildren“ (Häussler, 2008, S. 11) oder zu Deutsch „Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise

kommunikationsbehinderter Kinder” (ebd.). Ein wichtiger Punkt beim TEACCH ist die Strukturierung. Diese soll helfen, Abläufe und Aufgaben besser zu verstehen und durch die daraus resultierende Sicherheit und Orientierung mehr Selbständigkeit zu schaffen. Die Strukturierung kann laut Cianci und Irigoyen-Manser (2021) in folgende Unterbereiche aufgeteilt werden: Strukturierung von Raum, Zeit, Material und Arbeitsorganisation. Im Folgenden wird hauptsächlich auf die Strukturierung im Raum eingegangen, da diese für die Arbeit in den Räumlichkeiten des Museums von grosser Bedeutung ist.

„Die Strukturierung des Raumes hilft bei Zuordnungen von Gegenständen (wo finde ich was, was gehört wohin), unterstützt die Orientierung (wo ist mein Platz und wo darf ich was machen) und fördert das selbständige Lernen der Schüler (Cianci & Irigoyen-Manser, 2021).

Auch Häussler (Häussler, 2008, S. 53) betont die Wichtigkeit des strukturierten Raumes. Sie erwähnt zusätzlich zur Strukturierung in Bezug auf Personen und Gegenständen auch die in Bezug auf Aktivitäten (Was soll ich wo tun? Was passiert wo?). Es geht hier also um klar ersichtliche Eingrenzungen und Unterteilungen von Räumlichkeiten. Dies kann laut Häussler mit „offensichtlichen und körperlich spürbaren Trennungslinien” (ebd.) geschehen wie beispielsweise einem Tisch, einem Vorhang oder einem Gestell. Oder es „lassen sich auch viele rein visuelle Hinweise einsetzen” (ebd.), wie das Verwenden von Klebestreifen, unterschiedliche Bodenbeläge oder farbliche Differenzierungen. Auch Materialien, Möbel und Gegenstände, wie beispielsweise Garderobenhaken, bereitgelegte Sitzkissen oder das Blatt Papier und die Farbstifte auf dem Tisch, können einzelne Bereiche kennzeichnen (Häussler, 2008, S. 54). „Somit erhält der Betreffende durch die Ausstattung Hinweise auf die Nutzung des Bereichs” (ebd.). Es können aber auch Symbole und Bilder eingesetzt werden, um die Art der Aktivität am jeweiligen Ort darzustellen. Wird ein Ort für mehrere Tätigkeiten eingesetzt, kann das Arbeiten mit Farben sinnvoll sein, wobei das grüne Tuch auf dem Tisch beispielsweise den Tisch als Platz für das Arbeiten darstellt, wohingegen das blaue Tuch den Tisch als Esstisch markiert (ebd.).

Zur räumlichen Strukturierung gehören auch die sensorischen Reize und Anforderungen an einen Raum. Hier ist stets auf mögliche Ablenkungen zu achten, die ein Kind von der Aktivität am entsprechenden Ort abhalten könnten. „Das heisst, man sollte [zum Beispiel] die Lichtverhältnisse beachten, das Summen von elektronischen Geräten, den Geruch von

Bodenbelägen oder Reflexionen auf glatten Oberflächen [...]“ (Häussler, 2008, S. 54). Wenn immer möglich ist eine Eingrenzung der sensorischen Reize empfehlenswert.

2.6.5 Einsatz von Leitfiguren

„Die Puppe als erschaffenes Ding ist voll und ganz Objekt; ihr Zweck ist es, instrumentalisiert zu werden. Sie wird gebaut, um eine besondere Darstellung zu ermöglichen. Ihre Herstellung ist absichtsvoll, ihr Charakter ist funktional“ (Haun, 1993, S. 1). Über Figuren gelingt es oft leichter, mit Kindern Kontakt aufzunehmen und mit ihnen in Beziehung zu treten (Weinberger, 2015). Gemäss Petzold (1987) haben Figuren einen hohen Aufforderungscharakter gegenüber Kindern und erleichtern so dem Kind die Kontaktaufnahme in verschiedenen Dimensionen (zitiert nach Weinberg, 2015, S.184). Margrit Gysin schreibt dazu: „Die gespielte Puppe berührt den Menschen“ (n. d.).

Abbildung 6: Schosspuppe (Gut & Zweifel, 2021)

Der Einsatz von Figuren als Medium zur Vermittlung ist gemäss den Erfahrungen der Autorinnen im Elementarbereich weit verbreitet. Gerade bei ersten Zusammentreffen von Kindern und Erwachsenen können Figuren als Brückenbauer eingesetzt werden. Im pädagogischen Setting werden durch die vermittelnde Person gespielte Figuren als Leitfiguren bezeichnet (Sauter & Edthofer, 2019).

Abbildung 7: Klappmaulfigur Krokodil (Gut & Zweifel, 2021)

Kinder von 4 bis 8 Jahren befinden sich im magischen Alter. Alles ist möglich: Tiere können sprechen, Bäume sind traurig und Alltagsgegenstände spielen miteinander. Für Kinder existiert die magische Welt ebenso wie die reale Welt. Das Figurenspiel macht sich die Magie dieses Alters zu Nutzen. (Sauter & Edthofer, 2019, S. 8)

Gemäss Kihm (2013) gibt es verschiedene Arten von Figuren. Eine der bekanntesten ist die Handpuppe (Abbildung 8). Das Spiel wirkt anregend und lädt zum Mitmachen ein. Oft wird in einem Theater gespielt. Die Hand der Spielerin oder des Spielers ist in der Figur verborgen. Die Finger führen den Kopf und die Arme (Sauter & Edthofer,

2019). Eine weitere Figurenform ist nach Kihm (2013) die Klappmaulfigur (Abb. 6). Sie kann das Maul bewegen und gewinnt dadurch an Lebendigkeit. Auch die Stab- oder Stockfigur ist eine Figurenart, welche differenzierte Bewegungen zulässt. Die Bewegungen der Figuren werden über Führungsstäbe auf das Medium übertragen. Dabei können dies einfache Kochlöffelfiguren, aber auch aufwändige, menschengrosse Figuren sein. Eine weitere bekannte Figurenart ist die Marionette. Durch gespannte Fäden von Gelenken und Extremitäten hin zu einem Fadenkreuz oberhalb der Figure lassen sie sich scheinbar unsichtbar bewegen. Eine Abwandlung davon

Abbildung 8: Handpuppe Löwe (Gut & Zweifel, 2021)

ist die Tischmarionette. Dabei ist ein kurzer Rundstab am Kopf der Figur und teilweise auch an den Armen angebracht. So lässt sie sich unmittelbar durch den Spieler bewegen. Eine Weiterentwicklung der eher kleinen Tischmarionette ist die Schosspuppe. Sie wird ebenfalls durch den am Hinterkopf eingearbeitete Rundstab bewegt. Zudem sind Arme und Beine mit Gelenken erarbeitet, damit die Figur sich menschenähnlich bewegen kann. Meist sitzt die Puppe auf dem Schoß der spielenden Person und kann dadurch auch Kontakt zum Gegenüber schaffen. Die Auswahl der Figurenart erfolgt aufgrund des Zielpublikums und der Darstellungsform (Kihm, 2013).

Die beschriebenen Ansätze zeigen beispielhaft auf, worauf bei der Arbeit mit den entsprechenden Kindern zu achten ist. So macht es Sinn, die Aneignungsmöglichkeiten der jeweiligen Kinder zu berücksichtigen, um entsprechende Angebote bereitstellen zu können (Terfloth & Bauersfeld, 2015). Die Unterstützte Kommunikation und insbesondere die grafischen Symbole sind eine einfache und gut umsetzbare Variante, um die Verbalsprache unterstützend und begleitend darzustellen (Kitzinger, Kristen, & Leber, 2010). Die Strukturierung nach TEACCH hilft den Raum, die Zeit, das Material und die Arbeitsaufträge so zu organisieren, dass sich das Kind orientieren, wohlfühlen und somit Sicherheit gewinnen kann (Häussler, 2008). Auch eine Leitfigur kann zu dieser Sicherheit beitragen und als Eisbrecher zwischen den Beteiligten fungieren. Aus eigener Erfahrung der Autorinnen sind diese methodisch-didaktischen Überlegungen sehr empfehlenswert für ein erfolgreiches Gelingen. Im Anhang dieser Arbeit findet sich eine pädagogisch-didaktische Handreichung mit

weiteren wesentlichen Punkten, die es laut der Autorinnen erfahrungsgemäss zu beachten gilt
(Kapitel **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

3 Präzisierung der Forschungsarbeit

Auf Grund der erarbeiteten Theorie hat sich gezeigt, dass die in Kapitel 2.3 notierte Fragestellung weiter differenziert werden kann. Zudem ist auf Grund der Projektanpassung (vgl. Kapitel 5.3) eine weitere Fragestellung ins Zentrum der Arbeit gerückt. Anschliessend wird der geltende Forschungsprozess für die vorliegende Masterarbeit erläutert und visualisiert.

3.1 Forschungsfragen

Die Differenzierung erfolgt im Bereich der sozialen Kompetenzen. Die Theoriearbeit hat gezeigt, wie vielschichtig dieser Entwicklungspunkt ist. Folglich sind für die Forschungsfrage 1 die Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind nach Sarimski (2019, S. 32) zentral. Zudem wird die Fragestellung enger gefasst, indem die Aussage bezogen auf das erarbeitete Angebot 'Kindernachmittage inklusiv' (vgl. Kapitel 5.3.1) ausgewertet wird. Die angepasste Forschungsfrage 1 lautet:

Forschungsfrage 1:

Inwiefern werden Kinder mit einem Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren, die den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufweisen, im Bereich der Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind mittels des erarbeiteten Angebots 'Kindernachmittage inklusiv' befähigt?

Weiterführend haben die Autorinnen den Fokus der Forschung auf die Erwartungen der Fachpersonen Museumspädagogik und Heilpädagogik ausgeweitet. Forschungsfrage 2 ist leitend für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Instanzen.

Forschungsfrage 2:

Inwiefern lassen sich Erwartungen von Fachpersonen schulischer Heilpädagogik und Museumspädagogik an einen Museumsbesuch von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren vereinen?

3.2 Forschungsprozess

Der visualisierte Forschungsprozess (Abbildung 9) vereint die Projektanpassungen, sowie die daraus resultierende zusätzliche Forschungsfrage 2. Diese wurde nötig, da sich gezeigt hat, dass keine verbindliche Teilnahme eines oder mehrerer Kinder mit Beeinträchtigung an den „Kindernachmittagen inklusiv“ (vgl. Kapitel 3.6) zu erwarten war. Durch das Einbeziehen der

zusätzlichen Fragestellung wurde auf die veränderte Ausgangslage reagiert und somit sichergestellt, dass für die Auswertung der vorliegenden Entwicklungsarbeit eine ausreichend grosse Datengrundlage zur Verfügung stand.

Abbildung 9: Angepasster Forschungsprozess (Gut & Zweifel, 2021)

3.3 Projektplanung

Gestützt auf die Theorie wurde ein Projekt entwickelt und durchgeführt, welches zur Beantwortung der Fragestellungen dienen sollte.

3.4 Projektinhalt

Das vorliegende Projekt hat die Befähigung von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-6 Jahren im Bereich der sozialen Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Besuch im Museum zum Thema. Da das Vorantreiben der Inklusion als Grundgedanke hinter dieser Arbeit stand, ist in diesem Fall der Miteinbezug der heilpädagogischen und der museumspädagogischen Sicht unabdingbar. Deshalb wurde der Fokus ebenso auf die Klärung der gegenseitigen Erwartungen von Heil- und Museumspädagogik an einen Museumsbesuch gelegt.

Für die praktische Umsetzung sollte ein dreiteiliger Museumsworkshop entstehen, der für Kinder mit und ohne geistige Beeinträchtigung im entsprechenden Alter angeboten werden kann. Hierfür fand eine Zusammenarbeit mit dem Museum für Urgeschichte(n) in Zug statt. Im Weiteren sollten anhand von Experteninterviews mit Fachpersonen aus der Heil- und Museumspädagogik die gegenseitigen Erwartungen an einen inklusiven Museumsbesuch verglichen und gegenübergestellt werden. Aufgrund der geringen Anzahl inklusiver Angebote in den Museen und der spärlichen Nachfrage seitens der Schulen, wurde davon ausgegangen, dass beiderseits gewisse Hemmungen, Fragen oder Unsicherheiten vorhanden sind.

3.5 Ursprünglich geplanter Projektablauf

Der Projektablauf beinhaltete eine Vorbereitungsphase, die Umsetzung selbst sowie eine abschliessende Auswertung. Dieses Kapitel zeigt den ursprünglich geplanten Projektablauf.

3.5.1 Vorbereitungen

Die Vorbereitungsphase begann mit einem Zusammentreffen der Autorinnen und der Museumspädagogin Ursina Zweifel im Museum für Urgeschichte(n) in Zug. Dabei lernten die Autorinnen das Museum kennen und erste Ideen und Vorstellungen konnten ausgetauscht werden. Die Museumspädagogin steckte dabei auch die institutionellen Rahmenbedingungen des Museums ab. Dazu gehörten z.B. die verfügbaren Räumlichkeiten, Wünsche an Inhalte (Bezug zur Urgeschichte) sowie die Anforderung, dass das Programm nach der Erstdurchführung als „pfannenfertiges Modul“ ohne zusätzlichen Vorbereitungsaufwand vom

Museumsteam wiederholt werden kann. Basierend auf diesen Besprechungsinhalten, Berufserfahrungen der Autorinnen und den theoretischen Erkenntnissen aus der Literatur, wurde eine erste Fassung der Museumsworkshops sowie eine pädagogisch-didaktische Handreichung für die durchführenden Museumspädagog:innen verfasst. Beides wurde mit der Museumspädagogin besprochen und fortlaufend angepasst, bis eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Version ausgearbeitet war. Ein Beispiel einer Workshopplanung ist im Kapitel 3.8 zu finden. Die restlichen Workshopplanungen sowie die Handreichung befinden sich im Anhang dieser Arbeit (Anhang **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**).

Gleichzeitig erfolgte die Suche nach einer Schulklasse zur Teilnahme am Projekt. Hierfür wurde mit den Schulleitungen der nahegelegenen heilpädagogischen Schulen Kontakt aufgenommen. Nach dem Finden einer Klasse sollte eine persönliche Kontaktaufnahme mit der Heilpädagogin oder dem Heilpädagogen stattfinden. Dabei sollte das Projekt detaillierter vorgestellt, allfällige Fragen geklärt und die Daten für die Durchführung festgelegt werden. Da es sich um drei aufeinanderfolgende Workshops handelte, war ein dreimaliger Besuch der Klasse im Museum erwünscht.

Des Weiteren wurde der Museumspädagogin eine kleine Einführung in die Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren gegeben, damit sie sich dementsprechend vorbereiten und sich darauf einstellen konnte. Kurz vor der eigentlichen Durchführung der Workshops wurde ein Probedurchlauf mit neurotypisch entwickelten Kindern im Zielalter absolviert, um allfällige Schwachstellen zu eruieren und der Museumspädagogin die Möglichkeit zu geben, erste Erfahrungen im Umgang mit jüngeren Kindern zu sammeln.

Um Momente der sozialen Befähigung der Kinder während der Workshops zu erfassen, wurden ein *Beobachtungsbogen* und eine *MI-Skala* (vgl. Kapitel 5.1) erarbeitet. Diese wurden von den Autorinnen während, sowie nach den Workshopeinheiten für vier ausgewählte Kinder ausgefüllt.

3.5.2 Umsetzung

Für die Durchführung der Museumsworkshops waren folgende Punkte geplant:

- Erstes Kennenlernen der Museumspädagogin und der Autorinnen mit der Klasse in der Schule inklusive Vorstellen der Leitfigur Ula

- Schriftliche Einladung für die Kinder in Form von Piktogrammen und Bildern des Museumsraumes
- Durchführung der drei Workshopeinheiten
 - Vorbereiten und einrichten (Museumspädagogin und Autorinnen)
 - Durchführung (Museumspädagogin) und ausfüllen Beobachtungsbögen (Autorinnen)
 - MI-Skalen ausfüllen (Autorinnen), nachbesprechen und aufräumen (Museumspädagogin und Autorinnen)
- Fortlaufende Ergänzungen/Anpassungen an der Planung (Museumspädagogin in Absprache mit den Autorinnen)

Beim Beobachtungsbogen wurden folgende Vorläuferfähigkeiten der Theory of Mind nach Sarimski (2019) berücksichtigt:

- Aufmerksamkeitsabstimmung
- Nachahmungsfähigkeit
- Erkennung von Emotionen und Empathiefähigkeit

3.5.3 Zeitplan

Die folgende Tabelle veranschaulicht den ursprünglichen Zeitplan des Projektablaufs.

Tabelle 5: Zeitplan Projektplanung

KW 14-16	Zusammentreffen mit Museumspädagogin Museum kennen lernen und austauschen von Ideen und Vorstellungen
KW 14-30	Verfassen der pädagogisch-didaktischen Handreichung für die Arbeit mit geistig beeinträchtigten Kindern im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren, als Grundlage für die Erarbeitung der Workshops
KW 14-30	Erste Fassung der Workshops
KW 14-20	Suche nach einer kooperierenden, heilpädagogischen Klasse, mit Kindern im Zielalter
KW 20	Späteste, persönliche Kontaktaufnahme mit Kooperationsklasse
KW 20	Vereinbarung der Durchführungstermine
KW 27-30	Entwicklung des Beobachtungsinstrumentes «Soziale Befähigung»

KW 27-34	Erstellen des Leitfadens für die Experteninterviews für Fachpersonen der Heil- und Museumspädagogik
KW 32	Inhalte und Material für die Workshops bereit
KW 33-34	Probendurchlauf im Museum mit bekannten Kindern im Zielalter
KW 35-37	Durchführung der Workshops im Museum und Beobachtung der sozialen Befähigung
KW 37-40	Durchführung der Interviews
KW 37-40	Auswertung der Beobachtungen und MI-Skalen
KW 40-43	Transkription und Codierung der Interviewantworten
KW 42-43	Auswertung der Codierungen Interview
KW 43-45	Abschliessendes Verfassen der Evaluation und der Reflexion
KW 46-48	Lektorat, Druck und Binden

3.6 Projektanpassungen

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und des projektbedingten, unpassenden Zeitpunktes im Schuljahreskalender konnte keine kooperationsbereite, sonderpädagogische Klasse gefunden werden. Dies hatte eine entsprechende Anpassung des Projektes zur Folge. In Absprache mit dem Museum wurden nun drei öffentliche, inklusive Kindernachmittage ausgeschrieben. Diese fanden an drei aufeinanderfolgenden Mittwochnachmittagen statt. Ziel war es, eine Gruppe von 8-10 Kindern zu finden, die konstant an allen drei Nachmittagen teilnehmen sollte. Optimalerweise sollte ein Gleichgewicht zwischen Kindern mit und ohne geistiger Beeinträchtigung angestrebt werden, um die Vision der Inklusion umzusetzen.

3.6.1 Konkrete Anpassungen

Vorbereitungen

Die Vorbereitungen wichen kaum von den Bisherigen ab. Ergänzend musste ein Flyer (Abbildung 10) kreiert werden. Er wurde auf verschiedenen Kanälen an die Zielgruppe verteilt: Homepage und Flyerboard Museum; Newsletter des Museums (allgemein und Newsletter für "Kinderanlässe"), Social Media Plattformen des Museums, per Mail an verschiedene Institutionen und Betroffenenverbände, Schulen und Kinderhorte. Auch die Mund-zu-Mund-Propaganda wurde genutzt. Da die Kinder der festgelegten Zielgruppe einen grösseren Betreuungsschlüssel benötigen, als das Museum bieten konnte, wurden Begleitpersonen

seitens der Kinder benötigt. Die Anmeldeorganisation und die Kontaktaufnahme mit den Betreuungspersonen übernahm das Museum.

MUSEUM FÜR URGESCHICHTE(N) ZUG

Kindernachmittage
inklusive

Entdeckungsreise in
die Steinzeit

für Kinder von 4 bis 6 Jahren
mit und ohne geistige Beeinträchtigung

Mittwoch, 1., 8., und 15. September 2021

Kommst du mit in die Steinzeit?

Juhüü, wir machen eine Reise. Viele, viele Jahre zurück.
Bist du bereit?

Das Steinzeitmädchen Ula zeigt uns
ihre Welt. Gemeinsam erleben wir
ihre Zeit mit all unseren Sinnen. Wir
spielen, musizieren und basteln
wie die Kinder damals. Natürlich
nehmen wir auch alle ein Andenken
an die Reise mit nach Hause.

Kommst du mit? Ula freut sich auf dich!

Wichtige Informationen

Für wen: Kinder mit und ohne geistige Beeinträchtigung,
die das Museum noch nicht gut kennen, in
Begleitung eines / einer Erwachsenen

Alter: 4 bis 6 Jahre

Ort: Museum für Urgeschichte(n)

Datum: Mittwoch, 1. September 2021, 14-15.30 Uhr
Mittwoch, 8. September 2021, 14-15.30 Uhr
Mittwoch, 15. September 2021, 14-15.30 Uhr

Idealerweise können die Kinder an allen drei Nachmittagen teilnehmen. Auf Anfrage ist auch eine Teilnahme an einzelnen Nachmittagen möglich.

Betreuung: Die Museumspädagogin ist durch heilpädagogische
Fachpersonen geschult und leitet das Programm
an. Die Betreuung der Kinder während des
Anlasses erfolgt durch deren erwachsene
Begleitpersonen.

Kosten: 5.– Fr. pro Kind und Nachmittag

Eine Anmeldung ist erforderlich!
Eine schnelle Anmeldung lohnt sich, die
Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Auskunft und Anmeldung: Ursina Zweifel
Tel. 041 728 28 87 (Mo-Do)
E-Mail: ursina.zweifel@zg.ch

Abbildung 10: Flyer "Kindernachmittag inklusiv" Museum für Urgeschichte(n) Zug

Ein weiterer Schritt war das Erstellen des Leitfadens (Anhang **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) für die Experteninterviews (vgl. Kapitel 5.2). Hierfür mussten je drei bis vier Fachpersonen der Heil- und Museumspädagogik gefunden werden, die sich bereit erklärten, über diese Thematik basierend auf ihrer Berufserfahrung Auskunft zu geben. Für das Transkribieren der Interviews war das Programm *f4transkript* (Dr. Dresing & Pehl GmbH, 2021) geplant. Für die Codierung der Antworten war die Benutzung des *MaxQDA* (VERBI GmbH, 2021) Programmes vorgesehen. Diese beiden Programme werden von der HfH empfohlen.

Umsetzung

Bei der Durchführung fiel das erste Kennenlernen in der Schule weg. Die schriftliche Einladung für die Kinder wurde an alle angemeldeten Kinder verschickt. Die Workshopeinheiten konnten wie geplant übernommen werden. Dabei musste berücksichtigt werden, dass sich die Kinder als Gruppe noch nicht kannten.

Die Beobachtungsbögen konnten wie beabsichtigt ausgefüllt werden. Die zu beobachtenden Kinder wurden am ersten Workshoptag von den Autorinnen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Das Einverständnis der Begleitpersonen wurde mündlich eingeholt, da die Daten anonymisiert wurden.

Für das Leitfadeninterview wurden folgende Schwerpunkte festgelegt:

- Erwartungen und Wünsche von Seite der Heilpädagogik an die Museumspädagogik
- Erwartungen und Wünsche von Seite der Museumspädagogik an die Heilpädagogik

Diese Erwartungen und Wünsche bezogen sich auf Elemente vor, während und nach dem Museumsbesuch. Zudem wurden sie in verschiedene Bereiche eingeteilt: Organisatorisches, Methodisch-didaktisches, Räumliches und Diverses. Die Experteninterviews konnten planmässig durchgeführt werden.

Zeitplan:

Tabelle 6: Angepasster Zeitplan Projektplanung

KW 14-16	Zusammentreffen mit Museumspädagogin Museum kennen lernen und austauschen von Ideen und Vorstellungen
KW 14-30	Verfassen der pädagogisch-didaktischen Handreichung für die Arbeit mit geistig beeinträchtigten Kindern im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren, als Grundlage für die Erarbeitung der Workshops
KW 14-30	Erste Fassung der Workshops
KW 14-20	Suche nach einer kooperierenden, heilpädagogischen Klasse, mit Kindern im Zielalter
KW 20	Projektanpassungen
KW 20	Erstellen des Flyers und Bewerben der Kindernachmittage
KW 27-30	Entwicklung des Beobachtungsinstrumentes «Soziale Befähigung»
KW 27-34	Erstellen des Leitfadens für die Experteninterviews für Fachpersonen der Heil- und Museumspädagogik
KW 32	Inhalte und Material für die Workshops bereit
KW 33-34	Probedurchlauf im Museum mit neurotypischen, bekannten Kindern im Zielalter
KW 35-37	Durchführung der Workshops im Museum und Beobachtung der sozialen Befähigung
KW 37-40	Durchführung der Interviews
KW 37-40	Auswertung der Beobachtungen
KW 40-43	Transkription und Codierung der Interviewantworten
KW 42-43	Auswertung der Codierungen Interview

KW 43-45	Abschliessendes Verfassen der Evaluation und der Reflexion
KW 46-48	Lektorat, Druck und Binden

3.6.2 Abschluss des Projektes

Im Anschluss an die Umsetzung und als Abschluss des Projektes wurden die Beobachtungsbögen und MI-Skalen sowie die Experteninterviews im Hinblick auf die Fragestellung ausgewertet und diskutiert. Zudem folgte ein abschliessender Austausch mit der Museumspädagogin, um ihre Erfahrungen und Eindrücke aufzunehmen. Schliesslich erfolgten bei der Workshopplanung letzte Anpassungen, damit das Museum für Urgeschichte(n) diese auch weiterhin nutzen und umsetzen kann.

3.7 Gruppenzusammensetzung

Das Angebot der Kindernachmittage fand grossen Anklang, jedoch ausschliesslich bei den neurotypisch entwickelten Kindern. Auch wenn einige der zehn Plätze speziell für Kinder mit Beeinträchtigung freigehalten wurden, wurden sie kurz vor der Durchführung aufgrund mangelnder Nachfrage für Kinder ohne eine geistige Beeinträchtigung freigegeben. Dies ergab nun die Zusammensetzung von neun neurotypisch entwickelten Kindern und einem Jungen mit dem Angelman-Syndrom. Somit konnte dieses Angebot als inklusiv bezeichnet werden, auch wenn die Verteilung anders ausfiel als gewünscht. Alle teilnehmenden Kinder befanden sich im Entwicklungsalter zwischen drei und sechs Jahren und wurden von der Mutter, der Grossmutter oder einer Hortbetreuerin begleitet.

3.8 Die Workshops

Die drei Kindernachmittage bestanden aus drei identisch aufgebauten Workshops. Diese wurden von der Leitfigur Ula begleitet, ein Schosspuppenmädchen aus der Steinzeit. Ula lud zu sich nach Hause in ihre Zeit ein und zeigte und untersuchte mit den Kindern Materialien, die für ihr Leben in der Jungsteinzeit von Bedeutung waren. Beim ersten Workshop wurden Tierprodukte wie Fell, Knochen, Leder und Muscheln unter die Lupe genommen. Der zweite Workshop hatte Stein zum Thema und beim dritten Workshop stand das Material Ton im Vordergrund.

Die einzelnen Workshops bestanden aus vier Phasen.

Phase 1 – Start im Didaktikraum:

Ula begrüßte die Kinder in einem separaten Raum (Didaktikraum) und machte sie mit dem jeweiligen Material bekannt. Dabei konnten die Kinder das Material anfassen und mit verschiedenen Sinnen erfahren. Zudem zeigte Ula, wofür sie dieses Material braucht und was sie daraus machen kann. Die Museumspädagogin regte die Kinder zum Vergleich mit ihrem eigenen Alltag an.

Phase 2 - Museum:

Ula ging mit ihren Besuchern zu sich nach Hause in die Steinzeit (szenische Darstellung im Museum). Dort tauchte dasselbe Material nochmals auf. Es wurde gesucht, angeschaut, angefasst und erneut der lebenspraktische Bezug hergestellt.

Phase 3 – Posten im Didaktikraum:

Für die dritte Phase ging die Gruppe wieder in den Didaktikraum. Dort waren verschiedene Stationen aufgebaut, an denen die Kinder das Material erfahren, erforschen und bearbeiten konnten. Das Angebot war den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder im Entwicklungsalter von 3 – 6 Jahren angepasst.

Phase 4 – Schluss im Didaktikraum:

Abschliessend fanden sich die Kinder mit der Museumspädagogin und Ula nochmals im Sitzkreis auf den farbigen Sitzkissen ein. Es wurden noch kurz Gedanken ausgetauscht und zum Schluss erhielten die Kinder von Ula ein kleines Andenken, welches sie aus dem jeweiligen Material für die Kinder gesammelt oder hergestellt hatte.

Hier beispielhaft eine der drei Workshopplanungen:

Tabelle 7: Planung Workshopnachmittag 1, Kleider und Schmuck

Entdeckungsreise in die Steinzeit: Ula und die Tiere (Kleider und Schmuck)

Ziele:

- Die Kinder kennen Ula.
- Die Kinder kennen die Gruppe, die Museumspädagogin und die Räumlichkeiten.
- Die Kinder setzen sich mit den Materialien der Kleider/des Schmucks in der Steinzeit auseinander.
- Kinder mit und ohne Beeinträchtigung erfahren Gemeinsamkeiten durch das gemeinsame Spiel.

Vorbereitung (ca. 45 Min):

- Tische bis auf 5 Stück aus Didaktikraum entfernen (in kleine Werkstatt und Raum 113)
- Sitzkreis vor Spiegel vorbereiten mit grauen Sitzunterlagen und farbigen Filzkreisen
- Piktos auf die Filzstücke kleben (Pro Einheit ein Filzstück)
- Alle Posten des Werkteils gemäss Bildern vorbereiten
- Kleid Altsteinzeit unter Tuch versteckt in die Mitte des Sitzkreises legen
- Für die Erklärungen einen Korb neben Sitzkreis bereitstellen. Darin befindet sich der Stoffbeutel mit Ula, die beiden Filzstücke für den Sitzkreis
- Filzstück mit Piktos für Begrüssung und Bündel mit Farbrondellen im Foyer bereitlegen
- Filzstück mit Piktos, Rentierleder, Hasenfell, Wolfsfell und Schleichtiere (Rentier, Hase, Wolf) bei Alangan bereitlegen

Sitzkreis

Station «Fell & Spiel»

Station «Spielen mit Knochen»

Station «Muschelschleifen»

Ablauf

Zeit	Vorgehen	Material
5'	Begrüssung <i>Foyer vor dem Museum</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bündel mit Farbrondellen • Namensetiketten • Piktos auf Filzstück

	<p><i>Persönliches Begrüssen beim Eingang, Namensetiketten verteilen, Abgabe der Farbenbündel. Kurzes Begrüssen der Gruppe</i></p> <p>-Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir werden heute einen spannenden Nachmittag erleben.</p> <p>-Dafür gehen wir jetzt in unsere Werkstatt. Da wartet jemand auf euch.</p> <p>- Wir nehmen die Treppe (<i>Pikto zeigen</i>). Wenn wir oben sind, hängen wir unsere Jacken und Rucksäcke in die Garderobe (<i>Pikto</i>). Danach sucht ihr im Kreis den Sitzuplatz mit eurer Farbe (<i>Pikto</i>).</p> <p><i>gemeinsamer Wechsel in Garderobe/Workshopraum (Lift/Treppe)</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle Kinder mögen Berührungen oder können den Blickkontakt erwidern • Kinder könnten überfordert sein mit der Auswahl der Bündelfarbe, daher evtl. Farbe direkt zuordnen • Die Betreuenden über Treppe informieren und Liftalternative anbieten 	
15'	<p>Einstieg</p> <p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Die Kinder finden sich im Didaktikraum ein, deponieren Rucksäcke, sitzen in Kreis. Eltern können dazu sitzen oder auf Stühlen im Hintergrund Platz nehmen. Museumspädagog:in sitzt auch im Kreis, nimmt Ula zu sich, die sich noch im Stoffbeutel versteckt.</i></p> <p>Eventuell kann hier ein kleines Begrüssungsritual durchgeführt werden (Sprüchli).</p> <p>-Hier in meinem Stoffbeutel wartet jemand auf euch. Sie heisst Ula. Aber sie ist ein bisschen schüchtern. Wollen wir sie rufen?</p> <p><i>Gemeinsam mit den Kindern Ula rufen. Sie kommt etwas zögerlich aus dem Stoffbeutel.</i></p> <p>-Ula: Es ist ja gar nicht so gefährlich hier draussen, wie ich dachte. Ihr seht alle nett aus. Ich glaube, ich komme euch begrüßen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzunterlagen grau • Farbige Teppiche für Kreis • Anfangsritual • Ula • Stoffbeutel • Kleidungsstück Altsteinzeit • Schmuck aus Knochen & Muscheln zum herumgeben • Tuch zum Abdecken • Piktos auf Filzstück

<p><i>Ula begrüsst alle Kinder einzeln und fragt sie nach ihrem Namen. Danach sitzt sie zurück an Platz.</i></p> <p>-Ula: Ich komme aus einer ganz anderen Zeit als ihr. Die ist sehr lange her. Nicht gestern, nicht vorgestern. Die ist so lange her, da hat noch nicht einmal euer Grossmami gelebt. Diese Zeit heisst Steinzeit.</p> <p>-Ula: Aus dieser Zeit habe ich euch etwas mitgebracht. Wollt ihr sehen, was es ist? Vielleicht kann mir die Museumspädagogin helfen, es zu zeigen.</p> <p><i>Das Tuch vom Steinzeitkleid in der Mitte heben.</i></p> <p>-Ula: Was ist das? Genau, ein Kleid! So eines trage ich auch. Wollt ihr es mal anfassen?</p> <p><i>Gemeinsames Betrachten der Kleider und des Schmucks.</i></p> <p>-Woraus sind Ulas Kleider gemacht? (Leder, Fell, Knochen, Muscheln)</p> <p>-Sind unsere Kleider auch aus Leder?</p> <p>-Wo haben wir vielleicht Leder? (z.B. an Schuhen...)</p> <p>-Ula: Ich habe eine Freundin (Pikto), die hat auch solche Kleider. Die möchte ich gerne besuchen. Kommt ihr mit?</p> <p>-Um Ulas Freundin zu sehen, müssen wir eine andere Treppe nehmen (<i>Pikto</i>). Dafür nehmt ihr eure Sitzungerlage (<i>Pikto</i>) mit.</p> <p><i>Gemeinsam zur Freundin gehen im Museum (Szene Altsteinzeit)</i></p> <p>Zu Beachten</p> <ul style="list-style-type: none">• Ein kleines Anfangsritual hilft der Orientierung (Lied, Sprüchli)• Teils Kinder haben Angst vor Puppen und brauchen Kennenlernzeit. Vorsichtige Einführung von Ula, auf Signale der Kinder achten, wie nahe Ula zu den Kindern hindarf• Piktos für den Übergang ins Museum sind sinnvoll.• Falls die offene Wendeltreppe ein Problem darstellen sollte, kann der Umweg über das Treppenhaus gemacht werden.• «Leise»-Pikto benutzen, wenn Kinder unruhig sind.	
--	--

15'	<p>Ulas Freundin Alangan</p> <p><i>Museum, Szene Alangan</i></p> <p><i>Den Kindern zeigen, wer wo mit seinem Teppich hinsitzen darf. Alle Kinder so platzieren, dass sie Alangan gut sehen.</i></p> <p>-Ula: Wir sind jetzt in meiner Zeit, in der Steinzeit. Es klingt auch ein bisschen anders als vorher. Hört ihr es?</p> <p>-Ula: Genau, man hört einen Hund. Und Wind. Es ist sehr kalt hier. Es ist nämlich gerade Winter.</p> <p>-Ula: Das ist meine Freundin (Pikto). Sie heisst Alangan. Wollen wir sie begrüßen?</p> <p><i>Gemeinsam mit den Kindern Alangan begrüßen.</i></p> <p>-Was hat die Freundin an? Fast das gleiche wie Ula! Auch ihre Kleider sind aus Leder und Fell.</p> <p>-Woraus sind diese Kleider schon wieder gemacht? Genau, aus Leder und Fell.</p> <p>-Wer hat denn Alangan und Ula die Materialien für ihre Kleider «geschenkt»?</p> <p><i>Suchen der Materialien Fell, Muschel, Knochen in der Szene, mit Schleichtieren vergleichen. Den Kindern alles zum Anfassen geben.</i></p> <p>-Ula: Am liebsten spielen Alangan und ich zusammen. Ich habe oben für euch Spiele vorbereitet. Möchtet ihr sehen, womit wir spielen?</p> <p>-Wir gehen wieder die Treppe hoch (Pikto) und ihr nehmt eure Sitzunterlage (Pikto) mit. Oben sitzt ihr wieder in den Kreis.</p> <p><i>Wechsel in den Workshopraum</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mit dem Platzieren der Kinder kann der Sichtwinkel auf die Szene bestimmt werden (Altsteinzeit-Szene kann gewisse Kinder etw. einschüchtern)• Fürs Suchen der Materialien wieder dieselben Materialien zum Anfassen anbieten (Verknüpfung herstellen)	<ul style="list-style-type: none">• Materialien wie Fell, Muschel... zum Anfassen• Schleichtiere• Hasenfell• Rentierleder• Wolfsfell• Muscheln• Knochen• Piktos
-----	---	--

<p>5'</p>	<p>Erklärung freies Spiel</p> <p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Besammlung im Sitzkreis. Ev. «Leise»-Pikto brauchen, damit Ruhe einkehrt.</i></p> <p>-Ula hat für euch drei Stationen vorbereitet. Wir gehen nun von Station zu Station und ich zeige euch, was ihr da machen könnt. Ihr dürft anschliessend selbst entscheiden, womit ihr spielen wollt. Wer einen Zvieri essen will, kann das im Sitzkreis machen.</p> <p><u>Station 1: Fell & Tiere</u></p> <p>-Hier gibt es (Schaf-)Felle zum kuscheln. -Die kleinen Felle kommen von verschiedenen Tieren. Wie fühlen sie sich an? -Mit den Schleich- und Felltieren kann man spielen. -In den Tastboxen haben sich drei Materialien versteckt. Wer traut sich hineinzufassen?</p> <p><u>Station 2: Spielen mit Knochen</u></p> <p>-In der Sandkiste sind kleine Knochenstücke versteckt. Findet ihr sie? -Mit Knochen kann man gut spielen. Zum Beispiel kegeln (vorzeigen) oder einen Turm bauen.</p> <p><u>Station 3: Muscheln schleifen</u></p> <p>-Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Kette herstellen, wie sie Ula trägt. Dafür müsst ihr eine Muschel aus dem Wasserbecken fischen. Und anschliessend auf dem Sandstein ein Loch reinschleifen.</p> <p>-Nun dürft ihr selbst wählen, womit ihr anfangt. Wichtig: schaut, dass alle Postenmaterialien an ihrem Platz (auf dem Tuch) bleiben.</p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Vorzeigen die Sinne ansprechen und immer auch vorzeigen, was man machen kann (nicht nur sagen). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Bereitgestellte Posten (auf Tüchern)
<p>40'</p>	<p>Freies Spiel</p> <p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Die Kinder entscheiden, wo sie anfangen und spielen bei der entsprechenden Station miteinander und ihrer Belgeitperson. Soziale Interaktion erwünscht!</i></p>	

	<p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine freie Postenwahl kann die Kinder überfordern. Eventuell den Kindern handbieten oder sie erst einmal schauen lassen. • Es ist sinnvoll, jedem Posten einen Platz zuzuordnen. Dieser kann mit einem Tuch markiert werden. Somit kann mithilfe der Grundregel «Postenmaterialien gehören aufs Tuch» viel Chaos verhindert und Orientierung geschaffen werden. 	
10'	<p>Abschluss <i>Didaktikraum</i> <i>Die Kinder im Sitzkreis sammeln. Dazu mit Ula herumgehen und sagen, dass es Zeit ist, in den Kreis zu sitzen. Dazu auch Pikto mit Farben verwenden.</i></p> <p>-Es ist schon fast Zeit, sich zu verabschieden. Ich fand es sehr spannend, mit dir, Ula, in deine Zeit zu reisen. Wie findet ihr das?</p> <p>-Ich glaube, Ula hat uns noch ein Geschenk mitgebracht.</p> <p>-Ula: Ja genau! Mir hat es nämlich auch sehr gefallen mit euch. Damit ihr ein Andenken habt, habe ich euch etwas mitgebracht.</p> <p>Ketten mit Knochenanhänger hervorheben und damit herumgehen. Jedes Kind bekommt einen.</p> <p>-Ula: Wisst ihr, was das an eurer Kette ist? Ja, genau, ein Knochenstück. Schaut, jetzt haben wir den gleichen Anhänger. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal im Museum! Tschüüs!</p> <p>- Ihr dürft mir zum Abschluss eure Bündel (Pikto) wieder abgeben. Dann dürft ihr euren Rucksack aus der Garderobe (Pikto) nehmen und nach Hause gehen. Schön, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal!</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Geschenk (Anhänger aus Knochen an Lederband)

3.9 Methodisch-didaktische Überlegungen in Bezug auf das Projekt

Wie in Kapitel 2.6.2 beschrieben hat die Unterstützte Kommunikation aus Sicht der Heilpädagogik einen grossen Stellenwert in Bezug auf die Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung. Dies deckt sich auch mit den Erfahrungen der Autorinnen und

sollte deshalb einen Teil dieses inklusiven Projektes darstellen. Es gilt jedoch zu beachten, dass es für die diesbezüglich ungeübte Museumspädagogin praktikabel und nicht abschreckend sein sollte. Daher ist es sinnvoll, sich auf das Wesentliche zu beschränken, um den inklusiven Museumsbesuch für alle Beteiligten zu erleichtern. Bezogen auf dieses Projekt heisst das, dass auf Gebärden verzichtet wurde, jedoch gezielt ausgewählte Piktogramme, Fotos und eine einfache Sprache verwendet wurden. Die Betreuung weiterer persönlicher Hilfsmittel, wie beispielsweise eines Sprachcomputers, müsste von den Begleitpersonen übernommen werden. In Bezug auf die Strukturierung nach TEACCH (vgl. Kapitel 2.6.4) wurde bei diesem Projekt hauptsächlich auf die Strukturierung des Raumes eingegangen, da diese aufgrund der Erfahrungen der Autorinnen als unverzichtbar eingestuft wurde. Zudem sind mit geringem Aufwand gewinnbringende Effekte erzielbar. Somit sollte die Alltagstauglichkeit für das Museum gewährleistet sein.

Hier ein paar Beispiele, wie die methodisch-didaktischen

Überlegungen umgesetzt wurden:

Die Piktogramme wurden im Projekt bei der Kindereinladung und bei der Durchführung des Workshops von der Museumspädagogin benutzt. Wie in

Abbildung 11: Einladung für Kinder mit Metacom-Symbolen (Gut & Zweifel, 2021)

Abbildung 13 ersichtlich, fanden die

verschiedenen Phasen der Nachmittage in unterschiedlichen Räumen des Museums statt. Zudem waren die einzelnen Räume in verschiedene Bereiche aufgeteilt und es waren klare Eingrenzungen der Aktivitätsbereiche in den einzelnen Räumen definiert. Bis auf den Teil im Museum waren die Räume und Bereiche bei allen drei Nachmittagen dieselben, um die Orientierung und Wiedererkennung durch die Kinder zu ermöglichen. Die Räume wurden vor dem Start des Nachmittages eingerichtet und vorbereitet, sodass die Tätigkeiten in den einzelnen Bereichen erkennbar waren (Garderobe, Sitzkreis, Postenplätze...). Der wiederkehrende Ablauf der Nachmittage wurde ebenso als unterstützendes und strukturierendes Mittel zur zeitlichen Orientierung für die Kinder eingesetzt.

Abbildung 13: Ablauf Workshopnachmittag visualisiert mit Metacom-Symbolen (Gut & Zweifel, 2021)

Abbildung 12: Station 'Bauen mit Steinen' (Gut & Zweifel, 2021)

Bei vereinzelt Stationen in der Phase 3 waren Fotos als Erklärhilfe oder als Ideengeber für Kinder und Betreuungspersonen zu finden. Zudem waren die einzelnen Posten auf jeweils einem Tuch angeordnet, sodass pro Tuch ein Posten vorzufinden war. Diese Tücher markierten somit den Posten und grenzten ihn gleichzeitig räumlich ab.

Abbildung 14: Wochenplan mit ULA (Gut & Zweifel, 2021)

Um den Kindern die zeitliche Vorstellung der Pause zwischen den einzelnen Kindernachmittagen zu erleichtern, wurde mit einem mit Farben eingeteilten Wochenplan gearbeitet.

Abbildung 15: Bänder mit Farbkreis als Erinnerungshilfe (Gut & Zweifel, 2021)

Abbildung 17: Sitzkreis mit farbigen Sitzteppichen (Gut & Zweifel, 2021)

Abbildung 16: Leitfigur Ula (Gut & Zweifel, 2021)

Farben kamen auch als Orientierungshilfe für die Kinder während der Workshops zum Zuge. Jedem Kind wurde für die Dauer der Workshopreihe eine Farbe zugeteilt. Als Erinnerungshilfe trugen die Kinder einen Bänder in der entsprechenden Farbe um den Hals.

Im Sitzkreis fanden die Kinder ihre Farbe in Form eines Sitzteppichs wieder, der während des ganzen Projektes als persönliche Orientierung im Raum dienen sollte.

Bezüglich der Reduktion von sensorischen Reizen geriet das Museum an seine Grenzen. Gerade der Ausstellungsraum des Museums enthält viele visuelle Ablenkungsmöglichkeiten und die Ringhörigkeit erschwert die auditive

Aufmerksamkeit. Zudem sind die Licht- und Geräuschinstallationen nur mit unrealistischem Aufwand zu ändern. Deshalb war auch im Ausstellungsraum der farbige Sitzteppich eine grosse Orientierungshilfe, um zumindest den persönlichen Raum einzugrenzen. Die fest installierten Raumtrennwände und die somit entstandenen Nischen halfen ebenfalls bei der Aufmerksamkeitsfokussierung während der Workshops. Der Name der Leitfigur Ula wurde absichtlich einfach (nur zweisilbig) gewählt, damit auch Kinder mit wenig Verbalsprache eine Chance haben, den Namen auszusprechen.

Bei der Planung und Umsetzung der Postenangebote wurden die ersten drei Aneignungsmöglichkeiten (vgl. Kapitel 2.6.1) berücksichtigt. So wurde bei der Materialauswahl und Präsentation darauf geachtet, dass Kinder auf verschiedenen Entwicklungsstufen einen Zugang zum Angebot finden konnten. Bei Station 1 'Fell und Spiel' des ersten Workshopnachmittages (vgl. Tabelle 7) wurden beispielsweise verschiedene grosse

Felle angeboten. Diese luden auf basal-perzeptiver Ebene zum Kuscheln und Spüren ein. Die Sinneserfahrung mit dem Material stand im Zentrum. Ebenfalls wurden dafür Spieltiere mit Echtfell angeschafft. Die verschiedenen kleinen Fellstücke konnten zur Differenzierung der Wahrnehmung auf basal-perzeptiver Ebene genutzt werden. Im Gespräch mit der Begleitperson konnten gegensätzliche Begriffe wie rau, fein, stachelig, flauschig, weich und hart erfahren werden. Diese Art der Auseinandersetzung mit den Fellstücken wurde der konkret-gegenständlichen Aneignung gerecht. Zudem konnten die kleinen Fellstücke den vorhandenen Schleichtieren zugeordnet werden, was eine Aufgabe auf der Ebene der anschaulichen Aneignungsmöglichkeit darstellte.

4 Projektdurchführung

Im Anschluss an die sorgfältige Planung und Vorbereitung der Workshopnachmittage fand die Durchführung durch die Museumspädagogin statt. Die Autorinnen dieser Arbeit nahmen eine beobachtende Rolle ein und füllten die Beobachtungsbögen aus. Die Begleitpersonen der Kinder hielten sich im Hintergrund, unterstützten ihre Kinder bei Bedarf und nahmen unterschiedlich aktiv an den Posten in der dritten Phase teil. Da das Kind mit dem Angelman-Syndrom an allen drei Nachmittagen teilnahm, konnten alle Workshops als inklusive Anlässe durchgeführt werden.

Hier ein paar Eindrücke der inklusiven Kindernachmittage:

Tabelle 8: Eindrücke der Inklusiven Kindernachmittage

Zweiter inklusiver Kindernachmittag: Ula und die Steine

Dritter inklusiver Kindernachmittag: Ula und die Tongegenstände

Zur Durchführung gehörten auch die Experteninterviews mit den Fachpersonen der Heil-, und Museumspädagogik. Diese fanden über Skype oder physisch statt. Die Interviews konnten wie geplant durchgeführt werden und die Befragten gaben bereitwillig Auskunft.

5 Forschungsmethodischer Zugang

Die vorliegende Schrift ist eine Entwicklungsarbeit, welche im Bereich der qualitativen Forschung verortet ist. Mittels einer Einzelfallstudie werden Daten durch Beobachtungen und Interviews erfasst. Gemäss Patton (2002, in Flick, 2019) ist die Auswahl der Forschungsstrategie entscheidend, damit ein möglichst reichhaltiges Bild und relevante Informationen erfasst werden können. Im folgenden Kapitel wird die Methode der Beobachtung anhand der Dimensionen der Beobachtung nach Friedrichs (1973, S. 272f, in Flick, 2019) erläutert und durch das Konzept der direkten Verhaltensbeurteilung (DVB) als praxiserprobte Methode in der Sozialforschung spezifiziert. Darauf folgt die Darstellung der Datenerfassung mittels Interviews. Diese wird mit dem Experteninterview nach einem Leitfaden konkretisiert. Danach wird die Qualitative Inhaltsanalyse als Methode zur Datenauswertung dargestellt. Abschliessend wird ein Einblick in die konkrete Umsetzung der Forschungsmethodik im Zusammenhang mit dem vorliegenden Forschungsprojekt gegeben.

5.1 Beobachtung

Damit relevante Fakten mit der Methodik des Beobachtens gewonnen werden können, ist es zentral, die Beobachtungssituation genau vorzubereiten. Zu definieren sind zum Beispiel Beobachtungszeiträume und das soziale Setting. Systemische, beziehungsweise wissenschaftliche Beobachtung ist nach Bodenmann zwingend „zielgerichtet [...] [folgt] klar festgelegten Regeln [...] [und ist] zeitlich, örtlich, inhaltlich und methodisch eindeutig definiert [...]“ (2006, S. 151). Dabei helfen die Dimensionen der Beobachtung nach Friedrichs, welche mit Kriterien nach Beller ergänzt wurden.

Tabelle 9: Dimensionen der Beobachtung (nach Friedrichs, 1973, zitiert nach Flick, 2019, S. 282 und Beller, 2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f)

Dimensionen		Klärungspunkte
Standardisierte/strukturierte/systematische Beobachtung	Nicht-standardisierte/nicht-strukturierte/ unsystematische Beobachtung	Klärung, ob standardisierte Beobachtungsverfahren oder offene Verfahren genutzt werden
verdeckte Beobachtung	offene Beobachtung	Klärung betreffend der Transparenz der Beobachtung
nicht-teilnehmende Beobachtung	teilnehmende Beobachtung	Überlegung, inwiefern der Beobachtende aktiv am Geschehen beteiligt ist
Feldbeobachtung/Beobachtung in natürlichen Situationen	Laborbeobachtung/Beobachtung in künstlichen Situationen	Wahl der gewinnbringendsten Anlage fürs Forschungsergebnis
Selbstbeobachtungen	Fremdbeobachtungen	Klärung des zu beobachtenden Subjekts

Apparative Beobachtung	Nicht-apparative Beobachtung	Überlegungen bezüglich der technischen/apparativen Unterstützung für die Beobachtung. Werden z.B. Videoaufnahmen oder Tonaufnahmen gemacht?
------------------------	------------------------------	---

Weiter sind Kriterien guter Beobachtungen zu berücksichtigen. Denn Beobachtungen obliegen unserer Wahrnehmung. Diese ist stark subjektiv, da beim Wahrnehmungsprozess selektioniert wird. In Situationen des wissenschaftlichen Beobachtens erfolgt die Auswahl der Inhalte nicht subjektiv, sondern gezielt begründet. Ein Werkzeug dazu sind die vorgängig aufgeführten Dimensionen der Beobachtung. Ein weiteres Merkmal guter Beobachtungen ist ausserdem die klare Trennung zwischen beobachteten Inhalten und deren Interpretation (Roos & Leutwyler, 2017). Flick (2019) regt dazu an, die Methode des Beobachtens in der Ergänzung mit anderen Methoden zu nutzen. Dann wird von Triangulation gesprochen. Eine weitere Form der Triangulation ist die Möglichkeit, dass zwei oder mehrere beobachtende Personen dieselben Daten erheben. So kann ein Abgleich der erfassten Daten gemacht werden und die Aussagekraft der Beobachtungen gewinnt an Bedeutung (ebd.).

5.1.1 Direkte Verhaltensbeurteilung

Als Methode zum Beobachten von Verhalten von Menschen nennen Casale, Huber, Hennemann und Grosch (2019) die direkte Verhaltensbeurteilung (DVB). Sie vereint die Vorteile der systematisch-direkten Verhaltensbeobachtung und der Verhaltensbeurteilung nach Ratingskalen. Das Ziel ist eine ökonomische, flexible, wiederholbare Beobachtungsmethode für den Alltag im schulischen und sozialen Umfeld (ebd.).

Bei der systemisch-direkten Verhaltensbeobachtung wird ein konkretes und spezifisch benanntes Verhalten unmittelbar während seines Auftretens beobachtet. Zudem ist dabei die Beobachtungssituation klar definiert und in Beobachtungsintervalle unterteilt. Das Verhalten wird im vorgegebenen Intervall dokumentiert. Eine Möglichkeit ist das Führen einer Strichliste. Die Daten werden gemäss im Vorfeld definierten Kriterien protokolliert. Die Interpretation der Beobachtungen ist dabei klar von der Datengewinnung zu trennen. Die systemisch-direkte Verhaltensbeobachtung erfüllt hochgradig die aufgeführten Kriterien guter Beobachtung. Der Nachteil dieser Beobachtungsart ist, dass für eine hochfrequente und wiederholte Umsetzung, zum Beispiel im Unterricht, zusätzliche ökonomische und personelle Ressourcen benötigt werden (Casale et al., 2019).

Die Verhaltensbeurteilung nach Ratingskalen ist eine zweite Form für das Erfassen konkreten Verhaltens. „Bei Verhaltensbeurteilungen wird ein Verhalten anhand einer Skala mit verschiedenen Abstufungen über einen bestimmten Zeitraum beurteilt“ (Schmidt-Atzert & Amelang, 2012, zitiert nach Casale et al, 2019, S. 33). Meist erfolgt die Erfassung mit einer Likert-Skala. Dabei wird das fokussierte Verhalten mittels Zahlen eingeschätzt. Eine Möglichkeit ist gemäss Casale et al. „1=das Verhalten wurde nicht gezeigt, 2=das Verhalten wurde manchmal gezeigt, 3=das Verhalten wurde immer gezeigt“ (2019, S. 33). Anschliessend können durch das Erstellen diverser Werte Aussagen bezüglich des Vergleichs zur Altersnorm, Erwartungen oder einer Vergleichsgruppe gemacht werden. Das Vorgehen wird als sehr ökonomisch beurteilt und kann hochfrequent eingesetzt werden. Da Verhalten situativ stark variieren kann, liefern Daten aus Likert-Skalen aber kaum Aufschluss über Verläufe (ebd.).

Die Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) kombiniert nun die Vorteile der systematisch-direkten Verhaltensbeobachtung und der Verhaltensbeurteilung nach Ratingskalen. „In der Umsetzung wird ein konkret operationalisierter Verhaltensausschnitt [...] in einer Situation, in der dieses Verhalten relevant ist [...], beobachtet und unmittelbar im Anschluss an diese Situation anhand einer Ratingskala beurteilt“ (Casale et al., 2019, S. 34). Dabei werden zwei Formen der DVB unterschieden. Einerseits die Singel-Item-Skalen (SI-Skalen) und andererseits die Multiple-Item-Skalen (MI-Skalen). Die SI-Skala erfasst einen übergeordneten Verhaltensbereich, wie zum Beispiel das Arbeitsverhalten. Sollen mehrere und konkrete Verhaltensweisen (z.B. sitzt am Platz, hält vor Wortmeldung auf) erfasst werden, dann wird die MI-Skala genutzt (ebd.). Bei der Entscheidung, welche Art von Skala genutzt wird, spielt auch die Auswahl der Items eine Rolle. Diese werden auf Grund des zu beurteilenden Verhaltens erstellt. Dabei ist „die sogenannte Inferenz der Items zu klären“ (Casale et al, 2019, S. 67). Je konkreter ein Item ist, desto weniger inferent ist dieses. Aus Sicht der Forschung wird dies begrüsst, da niedrig inferente Items kaum Spielraum für Interpretationen zulassen und daher eindeutig zuordenbar sind. Ob der Grad der Operationalisierung und die Anzahl der Items passend sind, hängt auch von der Situation und den Kompetenzen der Beobachtenden ab. Diese müssen sich in erster Linie in der Situation kompetent fühlen. Um eine Aussage über die Entwicklung des beobachteten Verhaltens machen zu können, werden vor einer Intervention während der Grundratenphase erste Verhaltensbeobachtungen mit dem Erfassungsinstrument gemacht und ausgewertet. Diese können nach der geplanten

Intervention und der durchgeführten Beobachtung mit den Daten der Interventionsphase verglichen werden (Casale et al., 2019).

5.2 Interview

Interviews sind nach Roos und Leutwyler (2017) eine verbreitete Forschungsmethode in der Evaluationsforschung. Verschiedene Interviewarten werden primär aufgrund ihrer Struktur (vgl. Tabelle 10) und dem sozialen Setting während des Interviews unterschieden. Im Bereich des sozialen Settings können Einzel- oder Gruppeninterviews durchgeführt werden. Einzelinterviews werden bewusst für Situationen gewählt, in denen individuelle Erfahrungen gewichtet werden sollen. Ein Gewinn ist dabei, dass der Interviewpartner bei seinen Antworten von seinem sozialen Kontext weniger beeinflusst wird. Bei Gruppeninterviews reagieren und beeinflussen sich die Gruppenmitglieder gegenseitig. Die Inhalte können so fokussierter bearbeitet oder auch verzerrt werden (ebd.).

Tabelle 10 Strukturierungsgrad von Interviews (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230)

Merkmale	strukturiertes Interview	halb- oder teilstrukturiertes Interview	unstrukturiertes Interview
Grundidee	<ul style="list-style-type: none"> ○ Antwortmöglichkeiten sind genau festgelegt ○ Kein Nachfragen/Erklären möglich ○ Vergleichbar mit einem Fragebogen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Leitfaden mit klaren Zielen liegt vor, zielgerichteter Fragenkatalog ○ Nachfragen bei Bedarf möglich ○ Abweichung von Leitfaden möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gesprächsleitfaden mit Ziel, Themen und offenen Fragen/Impulsen liegt vor ○ Freier Verlauf mit Ziel vor Augen
Vorteile	<ul style="list-style-type: none"> ○ Daten können gut verglichen werden ○ Qualitative Daten in kurzer Zeit 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Antworten werden frei formuliert ○ Tiefe und Zusammenhänge können erkannt/erfragt werden ○ Evtl. erkennen neuer Sachverhalte und subjektiver Strukturen der Befragten 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Vertiefte, breite Auseinandersetzung möglich ○ Viele Informationen und Detailwissen
Nachteile	<ul style="list-style-type: none"> ○ Keine Zusatz- und Kontextinformationen ○ Kaum Vertiefung möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten ○ Zeitaufwand der Auswertung grösser als bei strukturierten Interviews 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kaum Vergleiche der Daten möglich ○ Datenauswertung anspruchsvoll, zeitaufwendig

Aufgrund der Struktur des Interviews wird ein Leitfaden entwickelt. Die Art und Ausführlichkeit der Fragen unterscheiden sich je nach gewählter Struktur. Bedingung für eine sinnvolle Datenerhebung ist, dass im Interviewleitfaden die erbrachte Auseinandersetzung des Interviewenden mit der zu erfragenden Thematik ersichtlich ist. So wird sichergestellt, dass die Fragen zielführend sind. „Ein guter Leitfaden wird also der Spannung gerecht zwischen der Strukturierung der Befragung [...] einerseits und der Offenheit für die Sichtweise der Befragten, also den Spielraum für Unerwartetes andererseits“ (Roos & Leutwyler, 2019, S.

234). Der Leitfaden wird stets schriftlich erarbeitet und dient während des Interviews als Handlungsanleitung. Dabei ist er in die drei Teile Einstieg, Hauptteil und Ausklang mit Abschluss gegliedert.

Ulrich (1999) nennt vier Anhaltspunkte zur Überprüfung aller Fragestellungen. Dabei werden die theoretische Relevanz, die inhaltliche Dimensionen, die Verständlichkeit und die Eindeutigkeit, sowie die Grob- und Feinstruktur der Fragen und des Leitfadens kritisch betrachtet. Die Überprüfung erfolgt nachfolgenden Punkten:

„1. Warum wird diese Frage gestellt?

2. Wonach wird gefragt/ Was wird erfragt?

3. Warum ist die Frage so und nicht anders formuliert?

4. Warum steht die Frage, der Fragenblock, der Erzählstimulus an einer bestimmten Stelle?“

(ebd., zitiert nach Flick, 2019, S. 222).

5.2.1 Experteninterview

Das Experteninterview ist gemäss Flick (2019) eine spezielle Form des Leitfadeninterviews, wobei die Definition von Experten zentral scheint. „Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht“ (Bogner & Menz, 2002, zitiert nach Flick, 2019, S. 215). Der Einsatz des Experteninterviews kann zur Exploration und Orientierung, zur Erfassung von Kontextinformationen, oder zur Entwicklung eigener Theorien beitragen (Flick, 2019).

5.3 Daten Auswertung

Die Datenauswertung der DVB basiert auf den empfohlenen Schritten von Casale et al. (2019). Die Datenauswertung der Interviews kann zum Beispiel anhand der qualitativen Inhaltsanalyse erfolgen. Voraussetzung dafür ist das Verschriftlichen der gewonnenen Daten der Interviews.

5.3.1 Auswertung der DVB und der Beobachtungsnotizen

Casale et al. (2019) empfehlen: „[...] den Datenrohwert jeder einzelnen Messung zu dokumentieren und davon ausgehend die Zusammenfassung vorzunehmen“ (S. 78), sowie die Daten in eine Tabellenkalkulationssoftware einzugeben. Anschliessend werden die Daten der DVB vorzugsweise in einem Liniendiagramm visualisiert. So kann der Verlauf des beobachteten Verhaltens aufgezeigt werden. Dabei werden die Grundratenphase und die Interventionsphase deklariert. Casale et al. (2019) empfehlen die Daten je nach

Erfassungsfrequenz zu Tages- oder Wochendaten zusammenzutragen. So würden Ausreisser weniger gewichtet und die Aussagekraft der Verlaufsdaten erhöht (ebd.). Dabei gilt zu beachten, dass bei einer solchen Zusammenfassung möglicherweise wichtige Daten, welche Rückschluss auf Unterstützungsbedarf von Lernenden geben könnten, verloren gehen könnten. Daher empfiehlt es sich auch Verhaltensaussreisser kritisch zu betrachten und in qualitativer Hinsicht auszuwerten.

Bei der Auswertung der Daten können Mittelwerte und Mediane bestimmt werden. Der Mittelwert wird durch die Summe aller Werte in einer definierten Phase und die Division durch deren Anzahl ermittelt. Sie können zum Beispiel beim Vergleich der Grundraten- und der Interventionsphase Einfluss auf die Auswertung nehmen und somit eine Entwicklung aufzeigen. „Der Median stellt den mittleren Wert einer Rangfolge von Werten dar. Er gibt an, an welcher Stelle einer Verlaufsreihe von Verhaltensdaten in zwei exakt gleich grosse Hälften geteilt werden kann“ (ebd., S. 75). Wenngleich der Median im Vergleich zum Mittelwert unpräziser ist, ist er weniger empfindlich gegenüber Ausreissern, welche den Mittelwert beeinflussen können.

5.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Methode zur Erfassung von relevanten Informationen aus Textquellen. Sie berücksichtigt gemäss Roos & Leutwyler (2017) die untenstehenden Aspekte. Dabei ist das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse „Zusammenhänge zu verstehen, Strukturen und (Deutungs-) Möglichkeiten aufzuzeigen sowie allenfalls Hypothesen abzuleiten“ (ebd. S. 301).

Sichtung, Auswahl und Vorbereitung: Als Erstes werden relevante Texte oder Textteile, welche einen Beitrag zur Klärung der Fragestellung leisten können, erfasst. Bei der Speicherung der Dokumente ist darauf zu achten, dass sie unmissverständlich zugeordnet werden können.

Entwicklung des Kategoriensystems und Suchrasters: Das Kategoriensystem dient dazu, ähnliche Aussagen in einer Gruppe zu bündeln. „Die Kategorien bilden diejenigen Facetten des Erkenntnisinteresses ab, die an das Datenmaterial herangetragen werden“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 296). Die Entwicklung der Kategorien kann deduktiv oder induktiv erfolgen. Deduktiv meint dabei, dass Kategorien vor der Sichtung auf Grund von theoriegeleiteten Überlegungen

erfolgen. Demnach können hiermit vorhergehende Hypothesen geprüft werden. Als Gegensatz dazu meint das induktive Vorgehen, dass die Kategorien während der Analyse des Datenmaterials gebildet werden. In der Praxis findet sich oft eine Kombination beider Formen. Dabei werden erste Kategorien deduktiv gebildet und während der Analyse auf induktivem Weg mit Unterkapiteln ergänzt und spezifiziert.

Alle gebildeten Kategorien werden als Kategoriensystem bezeichnet. Dieses definiert die Zuteilung der einzelnen Aussagen zu einer oder auch mehreren Kategorien. Im Kategoriensystem wird jede Kategorie mit deren Name, der Codenummer und einem Ankerbeispiel festgehalten. Das Ankerbeispiel meint ein Beispiel für die Kategorie aus den zu analysierenden Texten (Roos & Leutwyler, 2017).

Ordnen der Informationen in Form des Codierens: Die wichtigen Informationen werden den zuvor festgelegten Kategorien zugeordnet. Das erneute Codieren der bestehenden Texte nach einer ersten Einarbeitungsphase oder das Codieren der Texte durch zwei unabhängige Personen lassen Rückschlüsse auf die Qualität der Codierung zu und sichern einen klaren Erkenntnisgewinn. Sind die Codierungen einheitlich, lässt dies Rückschlüsse auf ein klares Kategoriensystem ziehen. Andernfalls ist eine Anpassung erforderlich (ebd.).

Analyse der geordneten Informationen: Codiertes Datenmaterial wird analog dem Kategoriensystem geordnet. Dieses kann nun systematisch analysiert werden. Dazu können wesentliche Informationen zu zentralen Aussagen zusammengefasst werden. Weiter kann mittels des sogenannten Explizierens geordnet werden. Dabei werden Passagen erläutert oder in einen Kontext gesetzt. Auch Ergänzungen mit Inhalten aus Quellen können hier erfolgen. Als dritte Möglichkeit des Ordnen des Datenmaterials wird nach Roos & Leutwyler (2017) das Strukturieren genannt. „Strukturen in den Daten zu suchen und aufzuzeigen, ist der Kern der Analyse. Eine häufige Form der Strukturierung ist die Gegenüberstellung unterschiedlicher Perspektiven [...] zu einem bestimmten Sachverhalt“ (Casale, et al., 2019, S. 301).

Darstellung der Analyse: Die ausgewerteten Daten werden als Bericht sachlich erläutert. Dabei ist die Trennung von Ergebnissen und Interpretationen unerlässlich. Die Ergebnisse qualitativer Daten sind an die konkrete Erhebungssituation gebunden. Ergebnisse werden

vorteilsmässig als Hypothesen formuliert, welche bei einer anderen Forschung belegt werden können (Casale, et al., 2019).

5.4 Umsetzung der Forschungsmethodik

Folgend wird Einblick in die konkrete Planung und Umsetzung der Forschungsmethodik in Bezug auf die vorliegenden Forschungsfragen gegeben.

5.4.1 Beobachtungen

Die Autorinnen verwenden für die Erfassung der Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind die DVB (vgl. Kapitel 5.1.1). Diese findet vorwiegend im pädagogischen Schulalltag Verwendung. Die Autorinnen erweiterten diesen Kontext um den ausserschulischen Lernstandort Museum, da die Vorteile der Methode auch an diesem Ort genutzt werden können. Die Beobachtungssituation wurde in einem ersten Schritt gemäss den grau hinterlegten Dimensionen der Beobachtungen strukturiert (vgl. Tabelle 11).

Tabelle 11: Dimensionen der Beobachtung spezifisch auf das Projekt markiert (nach Friedrichs, 1973, zitiert nach Flick, 2019, S. 282 und Beller, 2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f)

Standardisierte/strukturierte/systematische Beobachtung	Nicht-standardisierte/nicht-strukturierte/unsystematische Beobachtung
verdeckte Beobachtung	offene Beobachtung
nicht-teilnehmende Beobachtung	teilnehmende Beobachtung
Feldbeobachtung/Beobachtung in natürlichen Situationen	Laborbeobachtung/Beobachtung in künstlichen Situationen
Selbstbeobachtung	Fremdbeobachtung
Apparative Beobachtung	Nicht-apparative Beobachtung

Der Zeitpunkt der Beobachtungen wurde in vier Teile unterteilt. Die Startsequenz im Didaktikraum, die Vermittlung im Museum, das Erläutern und Arbeiten an den Posten im Didaktikraum und die Schlussequenz im Didaktikraum. Um die Beobachtungsinhalte während den Workshops zu definieren, entwickelten die Autorinnen eine Multi-Item Skala in Anlehnung an Casale, Huber, Hennemann & Grosche (2019), welche relevante Aspekte der Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind (vgl. Kapitel 2.4.1) abbildet. Damit wurde ein Werkzeug geschaffen, das es erlaubte, die Fülle der Informationen zu bündeln und den Fokus während der Beobachtung auf klar definierte Inhalte zu richten. Für die Bewertung des Verhaltens wurde in derselben Struktur mittels einer Likert-Skala gearbeitet (Casale et al., 2019). Dabei wurden die Abstufungen 'nicht ersichtlich', 'nie', 'selten', 'oft' und 'stets/wie

erwartet' berücksichtigt. Für jeden der vier Teile eines Nachmittages wurde ein neues Beobachtungsraster verwendet. Für die Auswertung wurden die Mittelwerte der jeweiligen Vorläuferfertigkeit ermittelt. Dabei wurden die Werte auf drei Stellen gerundet. Bei der Verwendung der DVB wird üblicherweise auf Beobachtungsnotizen verzichtet. Die Autorinnen hielten es jedoch für notwendig, dass das bewertete Verhalten auch qualitativ dokumentiert wird. Daher wurde die DVB mit Beobachtungsnotizen ergänzt. Anders als sonst bei der DVB üblich fehlen für diese Beobachtung ausserdem die Grundratendaten. Da die Gruppe aus vorher unbekanntem Kindern zusammengesetzt war, entfiel dieser Teil der DVB.

MI-Skala zur Erfassung der Einschätzung des beobachteten Verhaltens

Kind:

Situation:

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich -	nie 0	selten 1	oft 2	stets/wie erwartet 3
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken					

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen					
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen					
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen					
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren					

Abbildung 18: MI-Skala inklusive Likert-Skala (Gut & Zweifel, 2021)

5.4.2 Interviews

Für die Erhebung der Daten zum Lernstandorte Museum als Befähigungsort für Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung waren teilstrukturierte Leitfadeninterviews geplant. Diese wurden als Einzelinterview mit Fachpersonen der Museums- und Heilpädagogik geführt. Ziel war es, verschiedene Perspektiven auf einen Museumsbesuch von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung einzuholen und zu vergleichen. Es wurde ein Leitfaden für die Experteninterviews mit den Fachpersonen der Museumspädagogik, sowie ein Leitfaden für die Experteninterviews mit den Fachpersonen der Heilpädagogik erarbeitet (vgl. Anhang 1.1.6). Die Analyse der gewonnenen Daten erfolgte mittels der qualitativen Inhaltsanalyse gemäss Roos & Leutwyler 2017 (S. 294ff). Das Transkribieren der Audiodateien wurde wie geplant mit dem Programm *f4Transkript* von 'audiotranskription' (Dr. Dresing & Pehl GmbH, 2021) gemacht. Die Codierung der Inhalte erfolgte wie vorgesehen mit dem Programm *MaxQDA* der 'VERBI Software GmbH' (VERBI GmbH, 2021).

Die Codes wurden in einem ersten Schritt deduktiv bereits im Leitfaden ersichtlich und auf induktivem Weg während des Auswertungsprozesses ergänzt.

6 Evaluation

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den erfassten und ausgewerteten Daten dargestellt. Dabei wird zuerst auf die Auswertung der Beobachtungsdaten eingegangen. Anschliessend werden die Resultate der Interviews aufgezeigt.

6.1 Evaluation der Beobachtungen

Es folgt die Auswertung der Beobachtungen der Kinder während den Workshops im Museum. Dabei werden die Werte der MI-Skalen der direkten Verhaltensbeurteilung zueinander in Verbindung gesetzt und in einem ersten Schritt quantitativ ausgewertet. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die Daten der Aufmerksamkeitsabstimmung aus gesamthaft 267 Items erfasst wurden. Die Daten der Nachahmungsfähigkeit stammen aus gesamthaft 96 Beobachtungen und den Daten der Einschätzung der Emotionen/Empathiefähigkeit liegen 95 Beobachtungen zu Grunde. Die qualitativen Aspekte der Beobachtungsnotizen werden ergänzend zu den MI-Skalen genutzt. Die Daten aller beobachteten Kinder finden sich im Anhang (vgl. Anhang, 1.3).

Die erste Grafik gibt einen Überblick über das bewertete Verhalten von Kind 1 (mit einer geistigen Beeinträchtigung) in den vier definierten Beobachtungseinheiten pro Nachmittag. In der zweiten Grafik wird die Entwicklung im Bereich der fokussierten Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind von Kind 1 ersichtlich. Abschliessend werden die Vergleiche zwischen den neurotypisch entwickelten Kindern und Kind 1 visualisiert.

Grafik 1: Beobachtete Fähigkeiten während den einzelnen Situationen der jeweiligen Durchführung (Gut & Zweifel, 2021)

Die Auswertung zeigt auf, wie die Autorinnen das beobachtete Verhalten der ausgewählten Kinder in der Likert-Skala bewerteten. Dabei ist das Punktemaximum pro Item 3. Dies bedeutet, dass die Fertigkeit vollumfänglich beobachtet werden konnte. Demnach zeigt Grafik 1 eine erste Übersicht über die erfassten Werte während den durchgeführten Workshops von Kind 1 mit Beeinträchtigung. Die Werte bewegen sich im Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung ständig zwischen den Werten 1 und 2. Der durchschnittliche Wert liegt bei 1.5. Differenzierte Informationen zur erfassten Befähigung von Kind 1 im Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung finden sich in Grafik 3. Der Bereich der Emotionen/Empathiefähigkeit weist einen Durchschnittswert von 1.633 auf. Details dazu sind in Grafik 4 ersichtlich und werden dort erläutert. In Grafik 2 folgt die detaillierte Darstellung der Werte der Vorläuferfertigkeit Nachahmungsfähigkeit, welche mit einem Mittelwert von 2.475 am höchsten bewertet wurde. Aus der obenstehenden Grafik geht hervor, dass Kind 1 teilweise bereits Fertigkeiten vollumfänglich zeigen konnte. Besonders im Bereich der Nachahmungsfähigkeit ist dies augenfällig. Demnach zeigten sich im Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung erst wenige Fertigkeiten.

Grafik 2: Übersicht über die Entwicklung der zu beobachtenden Nachahmungsfähigkeit von Kind 1 während den Workshops und deren festgelegten Beobachtungseinheiten (Gut & Zweifel, 2021)

Die Workshops boten für Kind 1 in der Vorläuferfertigkeit „Nachahmungsfähigkeit“ mit einem Mittelwert von 2.475 über alle 12 Situationen (4 Einheiten pro Workshop) am meisten Möglichkeiten, seine Fertigkeiten zu zeigen. In Grafik 2 wird ersichtlich, dass die Werte der Nachahmungsfähigkeit im Verlauf gemäss den Mittelwerten der Workshopnachmittage kontinuierlich höher wurden. Weiter ist der Grafik zu entnehmen, dass die Phasen ‘Start’ und ‘Museum’ für Kind 1 die höchsten Werte ergaben.

Grafik 3: Übersicht über die Aufmerksamkeitsabstimmung von Kind 1 während den Workshops und deren festgelegten Beobachtungseinheiten (Gut & Zweifel, 2021)

Weiter wurde der Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung im letzten der drei Workshops mit höheren Punkten bewertet als in den beiden ersten Workshops. Grafik 3 zeigt die Daten im Detail.

Ein Einblick in die ergänzenden Beobachtungsnotizen (vgl. Anhang 1.3) unterstützt die bisher geschilderten Erkenntnisse aus qualitativer Sicht. So heisst es in den Unterlagen von Kind 1 z.B. (vgl. Tabelle 12):

Tabelle 12: Auszug aus den Beobachtungsnotizen von Kind 1

Workshop / Phase	Befähigungsaspekt: Aufmerksamkeitsabstimmung	Befähigungsaspekt: Nachahmungsfähigkeit	Befähigungsaspekt: Emotion/Empathiefähigkeit
Kleider, Museum	<ul style="list-style-type: none"> - Schaut auf Ursina und Ula - Schaut jeweils dorthin wo etwas läuft 	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzt auf farbiges Kissen, das ihm seine Mutter hinlegt - geht in der Gruppe mit, nimmt sich Mamis Hand bei der Treppe 	<ul style="list-style-type: none"> - Möchte näher zu Ula, seine Mutter sagt ihm, dass er sitzen soll, er setzt sich wieder hin - Warten klappt in der Museumssituation besser als im Kreis
Stein, Start	<ul style="list-style-type: none"> - Hat mehr Mühe auf dem Platz sitzen zu bleiben als beim ersten Mal - Fokussiert Ula, wenn diese spricht 	<ul style="list-style-type: none"> - Entdeckt seine Farbe im Kreis und setzt sich hin - Geht am Schluss der Gruppe nach, mit Grossmutter, läuft langsamer als andere Kinder, auf Treppe unsicher 	<ul style="list-style-type: none"> - kommt in den Raum und möchte gleich alles Erkunden - greift Stein (in der Mitte des Sitzkreises) sofort an
Ton, Posten	<ul style="list-style-type: none"> - Geht teilweise rasch weiter, oder will schon mit dem Bearbeiten der Posten beginnen (als die Museumspädagogin die Posten noch erklärt) ... - Sitzt ausdauernd auf seinem Platz während dem Bearbeiten des Ton - Grossmutter räumt Material hinter K1 auf. Nach Aufforderung durch Grossmutter räumt K1 auf. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulation des Hinsetzens und Aufstehens angemessen 	<ul style="list-style-type: none"> - Mit Unterstützung der Grossmutter können eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückgestellt werden, K1. will sofort mit Kneten beginnen

Grafik 4: Entwicklung der Emotionen und der Empathiefähigkeit, Kind 1 (Gut & Zweifel, 2021)

Die obenstehende Grafik 4 zeigt die Werte für die Vorläuferfertigkeit „Emotionen und Empathiefähigkeit“. Die Mittelwerte des jeweiligen Workshops und den einzelnen Phasen sind dargestellt. Die letzten Säulen zeigen den Mittelwert der Werte von Kind 1 für alle Bereiche der Workshops auf. Es zeigt sich, dass Kind 1 im dritten Workshop am meisten Fertigkeiten im Bereich der Vorläuferfertigkeiten ‘Emotionen erkennen/Empathiefähigkeit’ zeigen konnte.

Grafik 5: Auswertung der Beobachteten Kompetenzen von Kind 1 pro Workshop (Gut & Zweifel, 2021)

In Grafik 5 ist ersichtlich, dass Kind 1 während den drei Workshops die definierten Teilbereiche der Vorläuferfertigkeiten der ToM bereits mehr oder weniger zeigen konnte. Der Anteil der zu beobachtenden Fertigkeiten und deren Qualität nahm vom ersten zum dritten Workshop in allen drei Bereichen (Aufmerksamkeitsabstimmung, Nachahmungsfähigkeit und Emotionen/Empathiefähigkeit) zu. Der Fertigungsbereich 'Nachahmungsfähigkeit' erreicht beim dritten Workshop mit 2.875 Punkten beinahe das Maximum von 3 Punkten. Dies ist auch diejenige Fertigkeit, welche sich vom ersten bis zum dritten Durchgang mit +0.825 Punkten am meisten steigerte.

Der Vergleich zwischen neurotypisch entwickelten Kindern als Vergleichsgruppe zu Kind 1 zeigt weitere Entwicklungsmöglichkeiten während der Workshops auf.

Grafik 6: Vergleich der Befähigungsmomente neurotypischer Kinder mit Kind 1 (Gut & Zweifel, 2021)

Aus der Auswertung der MI-Skalen geht hervor, dass die neurotypisch entwickelten Kinder höhere Einstufungen der Vorläuferfähigkeiten durch die Beobachterinnen erfahren haben als Kind 1 mit Beeinträchtigung. In Grafik 6 sind die Mittelwerte der jeweiligen Fertigkeiten während der einzelnen Workshops visualisiert. Die Entwicklung der Daten von Kind 1, welche bereits in Grafik 1 erläutert wurden, werden hier erneut sichtbar. Bei den neurotypischen Kindern zeigt sich diese Tendenz der Befähigung nicht. Daher kann die Aussage gemacht werden, dass die Kinder der Vergleichsgruppe im Gegensatz zu Kind 1 keine messbare Befähigung der Vorläuferfertigkeiten der ToM erfahren haben. Dennoch lassen die Daten Aussagen dahingehend zu, in welchen Teilbereichen die Kinder am ehesten Vorläuferfertigkeiten der ToM zeigen konnten. Dazu wurden in Grafik 7 alle Mittelwerte der Phasen Start, Museum, Posten und Schluss miteinander verglichen.

Grafik 7: Mittelwert allererfassten Vorläuferfertigkeiten aller Kinder während den einzelnen Phasen der Workshoppnachmittage (Gut & Zweifel, 2021)

Die Daten zeigen, dass der Bereich der 'Aufmerksamkeitsabstimmung' während den Phasen im Museum, sowie während der Postenarbeit am höchsten gewertet wurde. Ein Blick in die Beobachtungsnotizen zeigt, dass die Kinder 1, 3 und 4 am ersten Workshoppnachmittag im Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung in Verbindung mit verbalen Äusserungen im Plenum (Item 1.5, Führt Dialog mit Kind/MP/Ula und 1.6, Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken) kaum Kompetenzen zeigen konnten (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Zusammenzug Beobachtungsnotizen Item 1.5 und 1.6 aller beobachteter Kinder während des ersten Workshops in den Phasen Start und Schluss, Einstufung der MI-Skala

Phase, Start ,Kleider'	Kind 1	Kind2	Kind 3	Kind 4
1.5 Führt Dialog mit Kind/MP/Ula	Lächelt Ursina/Ula an, führt Dialog auf seine Weise	Kopfschütteln auf Frage Nicken auf Frage Sagt Name bei Begrüssung ULA	Wendet sich ab, wenn er angesprochen wird	Sagt Name bei Begrüssung ULA
Wertung MI-Skala	2	2	0	2
1.6, Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	Hat keine Verbalsprache	keine Äusserungen	Sagt nichts von sich aus	keine Äusserungen
Wertung MI-Skala	0	0	0	0

Phase, Schluss ‚Kleider‘	Kind1	Kind 2	Kind 3	Kind 4
1.5 Führt Dialog mit Kind/MP/Ula	keine unmittelbare Reaktion auf Fragen sichtbar, bringt sich nicht aktiv kommunizierend ein	benennt Material des Lederbandes	bleibt still, scheint zu beobachten	ist still, reagiert nicht auf Fragen von Ursina und Ula
Wertung MI-Skala	0	2	0	0
1.6, Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	keine Verbalsprache zur Verfügung	keine Äusserungen	keine Äusserungen	keine Äusserungen
Wertung MI-Skala	0	0	0	0

Der Bereich der Nachahmungsfähigkeit wurde während der Startphase, des Museumsbesuchs und am Schluss quasi gleichhoch erfasst. Kompetenzen im Bereich der Emotionen/Empathiefähigkeit konnten in der Schlusseinheit am ehesten positiv beobachtet werden. Grundsätzlich zeigt das Diagramm, dass die Fertigkeit der Nachahmungsfähigkeit die höchsten Werte erreichte. Zudem kann aus dem Diagramm abgelesen werden, dass die vier erfassten Kinder im Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung die wenigsten Kompetenzen zeigen konnten.

Grafik 8: Überblick der Mittelwerte der Vorläuferfertigkeiten pro Phase

Die obenstehende Grafik zeigt die Datenauswertung aus einer anderen Perspektive. Es werden die Mittelwerte aller vier beobachteten Kinder pro Phase und Vorläuferfertigkeit aufgelistet. Dabei wird ersichtlich, dass die Schlussphase am meisten Potential für Befähigungsmomente im Bereich der Nachahmungsfähigkeit und der Emotionen/Empathiefähigkeit bot. Die Aufmerksamkeitsabstimmung wurde durchschnittlich in der Phase Museum am positivsten bewertet.

6.1.1 Zusammenfassung

Die Daten zeigen auf, dass während den Workshops Ansprüche an die Kinder im Bereich der Vorläuferfertigkeiten der ToM gestellt wurden. In diesen Bereichen bot das Programm Befähigungsmomente an. Zudem bot es den Kindern die Möglichkeit Kompetenzen der Vorläuferfertigkeiten der ToM vollumfänglich zu zeigen. Diese scheinen bei neurotypisch entwickelten Kindern gemäss der Auswertung der MI-Skalen keine messbaren Förderungen erfahren zu haben. Im Gegensatz dazu ist bei Kind 1 mit Angelman-Syndrom eine relevante Zunahme der gezeigten Fertigkeiten messbar, wobei die Entwicklung im Bereich der 'Nachahmungsfähigkeit' am höchsten war. Während allen vier Phasen der Workshops fanden Befähigungsmomente statt. Die 'Aufmerksamkeitsabstimmung' wurde mit den definierten Items am meisten bewertet. Die Beobachtungsnotizen werden als qualitative Ergänzung beigezogen und unterstützen die in den quantitativen Werten ablesbaren Tendenzen.

6.2 Evaluation der Experteninterviews

Im Folgenden werden die Resultate der Experteninterviews dargestellt. Die verschiedenen Aussagen wurden inhaltlich einander zugeordnet, zusammengezogen und der Häufigkeit des Erwähnens nach sortiert. So soll ein Bild entstehen, das die individuellen und allgemeinen Wünsche und Erwartungen der entsprechenden Fachpersonen in Bezug auf eine Zusammenarbeit zwischen den Fachpersonen Museums- und Heilpädagogik darstellt. Dabei handelt es sich ausschliesslich um die Meinungen der von den Autorinnen befragten Fachpersonen, was einen Eindruck vermitteln, nicht aber als allgemeingültig betrachtet werden soll.

6.2.1 Erwartungen und Wünsche von der Fachperson der Museumspädagogik an die Fachpersonen der Heilpädagogik

Die Leitfragen des Interviews wurden in die drei Bereiche vor, während und nach dem Museumsbesuch aufgeteilt, um ein spezifischeres Bild zu erhalten.

Vor dem Museumsbesuch

Von drei der vier Museumspädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Klärung der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen (räumlich, zeitlich etc)- Information zur Gruppe (Anzahl Kinder/Begleitpersonen, Wissenswertes, Handling)
Von zwei der vier Museumspädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Vorgängiger, persönlicher Besuch der Fachperson Heilpädagogik im Museum, um Gegebenheiten zu rekonoszieren- Hilfestellung bei der Vorbereitung bezüglich des Inhalts, der Menge, der Sprache, der Anforderungen, der Didaktik, der Länge usw.- Beschreibung des Unterrichts (wie wird gearbeitet, was brauchen die Kinder)- Schlüsselwörter, Schlüsselbegriffe im Voraus in der Schule thematisieren (Anknüpfungspunkte)- Informationen zu einzelnen Kindern, wenn nötig
Von einer der vier Museumspädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Aktuelle, inhaltliche Interessensschwerpunkte (der Kinder) anbringen- Für die Kinder wichtige Rituale anbringen- Nur notwendige Infos über Kinder, um vorgängigen Stress zu vermeiden- Mehr Mut, solche Museumsbesuche zu wagen

Während dem Museumsbesuch

Von vier der vier Museumspädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Klare Rollenaufteilung zwischen den Fachpersonen während des Besuchs- Die Begleitpersonen übernehmen die Betreuung und Aufsicht der Kinder, kümmern sich um deren Bedürfnisse und denken mit
Von drei der vier Museumspädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Die Schule ist verantwortlich für die nötigen/genügend Begleitpersonen
Von zwei der vier Museumspädagog:innen genannt

- Die Begleitpersonen melden es, wenn etwas Wichtiges in Bezug auf die Kinder nicht beachtet wird oder wenn es etwas Wissenswertes gibt
Von einer der vier Museumpädagog:innen genannt
- Die Begleitpersonen beteiligen sich am Programm und zeigen selbst Neugierde und Interesse
- Begleitpersonen greifen nur ein, wenn nötig
- Gegenseitiges Verständnis, auch allfälligen Fehlern oder Missgeschicken gegenüber

Nach dem Museumsbesuch

Von zwei der vier Museumpädagog:innen genannt
- Kurzer Bericht, was der Museumsbesuch bei den Kindern bewirkt hat (ev. Fotos)
Von einer der vier Museumpädagog:innen genannt
- Kurze Info, wie die Anknüpfung an den Museumsbesuch nachher im Schulzimmer aussieht
- Feedback, wie es aus Sicht der Fachperson Heilpädagogik wahrgenommen wurde (Gelungenes, konstruktive Kritik, Wünsche)

6.2.2 Zusammenfassung

Die Mehrheit der befragten Fachpersonen Museumspädagogik schätzen es, wenn sie im Voraus gut informiert werden, was sie bezüglich der Gruppe erwartet und welche Voraussetzungen erfüllt sein sollten. So können sie sich entsprechend darauf vorbereiten und allenfalls Anpassungen vornehmen. Um dies zu besprechen, begrüssen sie eine Kontaktaufnahme durch die Fachperson Heilpädagogik. Zwei der vier Befragten würden sich diese Kontaktaufnahme anhand eines persönlichen Besuchs der Heilpädagogin, des Heilpädagogen vor Ort im Museum wünschen, damit sich diejenigen mit ihrem Hintergrundwissen selbst ein Bild von den Gegebenheiten machen können. Zudem wird von der Hälfte der Befragten der Wunsch ausgesprochen, gewisse Hilfestellungen bei der Vorbereitung zu erfahren bezüglich der besonderen Anforderungen an die Aufarbeitung des Inhalts, an die Sprache, an die Didaktik sowie Hinweise zu erhalten zu allem, was es sonst noch zu bedenken gibt. Diesbezüglich sind sie auch offen gegenüber Beispielen, wie sich der Unterricht und das Arbeiten mit diesen Kindern in der Schule gestaltet. Zwei

Museumspädagoginnen erwähnten zudem, dass eine Vorbereitung der Kinder durch die Fachperson Heilpädagogik anhand weniger Schlüsselbegriffe hilfreich wäre. So sind das Anknüpfen am Vorwissen und somit der Wiedererkennungseffekt gewährleistet. Von jeweils einer Museumspädagogin wurde genannt, dass das Kennen sowohl aktueller inhaltlicher Interessensschwerpunkte der Kinder als auch für das Gelingen wichtiger Rituale für die Planung von Vorteil wäre. Zudem wurde der Wunsch geäußert, dass sich die Informationen zu den Kindern auf das wirklich Wichtige und Wissenswerte beschränken, um zu viel Druck und Stress bei der Vorbereitung zu vermeiden. Trotz dieser offensichtlich aufwändigeren Vorarbeit würde der Mut zur Anmeldung heilpädagogischer Klassen begrüßt werden.

Während des Museumsbesuches ist von den befragten Museumspädagoginnen einstimmig eine klare Rollenaufteilung erwünscht. Sie selbst sehen sich in der Rolle der Inhaltsvermittlerinnen, wohingegen die (spezifische) Betreuung der Kinder und deren Aufsicht bei den Begleitpersonen liegen sollen. Zudem erhoffen sie sich ein aktives Mitdenken der Begleitpersonen, um möglichst viele Zwischenfälle zu vermeiden. Drei der vier Befragten erwähnen explizit, dass aus Kapazitätsgründen die Schulen für das Stellen genügender Begleitpersonen verantwortlich sein sollen. Die Hälfte der befragten Museumspädagoginnen würden es ferner zu schätzen wissen, wenn sie während der Durchführung auf allfällige Schwierigkeiten oder Wissenswertes direkt hingewiesen würden, um gleich im Kontext reagieren zu können. Trotzdem wird von einer Museumspädagogin gewünscht, das Eingreifen der Begleitpersonen auf das Nötige zu reduzieren. Hingegen deren aktive Teilnahme in Form von Neugierde und Interesse wird als Rollenvorbild sehr geschätzt. In Bezug auf das Zusammenspiel von Begleitpersonen und Museumspädagogin betont eine der Befragten das gegenseitige Verständnis für allfällige Fehler oder Missgeschicke, da dies eine wichtige Basis für eine gelingende Zusammenarbeit sei.

Die Wünsche und Erwartungen nach dem Museumsbesuch hielten sich in Grenzen. Zwei der Befragten würden sich über einen kurzen Bericht seitens der Fachperson Heilpädagogik freuen, um allfällige Auswirkungen des Besuchs auf die Kinder zu erfahren. Eine der Museumspädagoginnen zeigte Interesse an der Art und Weise, wie das Thema im Anschluss in der Schule weiterbehandelt wird. Zudem würde ein konstruktives Feedback aus der Sicht der Fachperson Heilpädagogik von zumindest einer Museumspädagogin begrüßt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass vor dem Museumsbesuch eine begleitete Vorbereitungsphase im Sinne von Informationsaustausch und pädagogisch-didaktischer Hinweise sehr geschätzt werden würde. Während dem Besuch scheinen die Zusammenarbeit von und die Rollenaufteilung zwischen den Begleitpersonen und der Fachperson Museumspädagogik von grosser Wichtigkeit zu sein. Im Anschluss an den Museumsbesuch scheint vor allem zu interessieren, wie die Kinder auf den Besuch reagiert und was sie daraus mitgenommen haben.

6.2.3 Erwartungen und Wünsche von der Fachperson der Heilpädagogik an die Fachpersonen der Museumspädagogik

Die Fachpersonen der Heilpädagogik wurden zusätzlich zu ihren Erwartungen und Wünsche vor, während und nach dem Museumsbesuch auch zu jenen an die räumlichen Begebenheiten des Museums befragt.

Vor dem Museumsbesuch

Von drei der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Tondateien, Bilder, Fotos, Gegenstände für Vorbereitung in der Schule- Erreichbarkeit, persönliche Kontaktaufnahme/Vorbesprechung für wichtige Informationen, organisatorische Aspekte etc.- Sich informieren über Besonderheiten / Wissenswertes der Kinder
Von zwei der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Kurze Zusammenfassung, themenbezogene Vorinformation an Lehrperson- Die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass die Lehrperson einen Rekognoszierungs-Besuch machen kann
Von einer der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Foto vom Gebäude / vom Museumsraum- Schlüsselwörter bekanntgeben für Piktogramme- Basics der häufigen Behinderungsformen wissen, um gewisse Verhaltensweisen nachvollziehen zu können- Sensibilisierung im Umgang mit der Zielgruppe (Anstand und Respekt)

Während dem Museumsbesuch

Von drei der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Handlungsorientiertes und haptisches Material- Verhalten der Kinder beobachten, interpretieren, Verständnis aufbringen → Interaktion mit Begleitpersonen- Konkrete Erfahrungen ermöglichen (mit allen Sinnen)
Von zwei der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Unkomplizierter Umgang, Offenheit, Spontaneität- Kostbare, heikle Gegenstände sicherstellen- Mit UK arbeiten (Piktogramme, QR-Codes)
Von einer der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Niveau herunterbrechen (spielerisch), auf verschiedene Niveaus einlassen, verschiedene Niveaus anbieten- Sich Zeit nehmen für Fragen und sie aus Kindern «herauskitzeln»- Die Leitung der Durchführung übernehmen, die Betreuung den Begleitpersonen überlassen- Tempo anpassen- Die eigene Begeisterung und das eigene Feuer für das Thema den Kindern mitgeben

Nach dem Museumsbesuch

Von einer der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Bilder, Fotos, Tondateien, Gegenstände für Nachbesprechung / Wiederholung in der Schule- Persönliche Nachbesprechung

Räumliche Erwartungen/Wünsche

Von drei der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Geräumiges WC
Von zwei der drei Heilpädagog:innen genannt
<ul style="list-style-type: none">- Begrenzte Räume / Rückzugsorte / Pausenraum- Rollstuhlgängig

Von einer der drei Heilpädagog:innen genannt
- Das Räumliche ist schlussendlich nicht ausschlaggebend
- Garderobe

6.2.4 Zusammenfassung

Alle der befragten Heilpädagog:innen wünschen sich eine Vorbesprechung mit der Fachperson Museumspädagogik, um wichtige Informationen auszutauschen und organisatorische Aspekte klären zu können. Sie würden sich ein Interesse seitens des Museums an ihren Kindern wünschen, sodass Besonderheiten und Wissenswertes zu den Kindern in die Vorbereitungen der Museumspädagogik mit einfließen können. Bezüglich der Vorbereitung mit den Kindern in der Schule würden die Befragten gewisse Bezugsobjekte zum Museum wie Tondateien, Bilder, Fotos oder Gegenstände begrüßen. Zwei der Heilpädagog:innen würden sich zudem über eine kurze Zusammenfassung zum Inhalt des Besuches freuen. Um eine optimale Vorbereitung zu gewährleisten, würden ebenfalls zwei der Beteiligten einen persönlichen Rekognoszierungsbesuch vor Ort im Museum bevorzugen. Jeweils eine der Heilpädagog:innen würde es begrüßen, wenn ein Grundwissen zu den geläufigen Behinderungsformen zum besseren Verständnis der Verhaltensweisen, sowie eine Sensibilisierung im Umgang mit diesen Kindern seitens der Museumspädagogik vorhanden wäre. Zudem werden sowohl Schlüsselwörter für allfällige Piktogramme als auch Fotos vom Gebäude oder dem Museumsraum als Vorbereitungshilfe genannt.

Während des Museumsbesuches ist es allen drei Heilpädagog:innen wichtig, dass die Kinder konkrete Erfahrungen mit allen Sinnen machen können und hierfür handlungsorientiertes und haptisches Material verwendet wird. Zudem würden sie es sich wünschen, dass die Fachperson Museumspädagogik die Kinder in ihrem Verhalten beobachtet und entsprechend auf sie eingehen kann. Um das Verständnis für die Kinder zu fördern, würden sich die Befragten eine Interaktion zwischen den Begleitpersonen und der Museumspädagogik erhoffen. Dies unterstreichen zwei der Heilpädagog:innen, indem sie von einem unkomplizierten Umgang, Offenheit und Spontanität sprechen. Um ungewollte Schäden und Stress zu vermeiden, würde es ebenfalls von zwei der Fachpersonen Heilpädagogik begrüsst werden, wenn kostbare und heikle Gegenstände sichergestellt würden, damit sie nicht durch die Kinder beschädigt werden können. Ebenso wird der Einsatz von Unterstützter

Kommunikation sehr geschätzt, was in diesem Zusammenhang der Einsatz vereinzelter Piktogramme oder QR-Codes für einen erweiterten Zugang bedeuten könnte. Einzelne Wünsche wurden im Zusammenhang mit der Niveau- und Tempoanpassung genannt. So würde eine der Heilpädagog:innen ein Herunterbrechen, ein sich Einlassen auf und das Anbieten von verschiedenen Niveaus zu schätzen wissen. Das Anpassen des Tempos bedeutet laut einer Befragten, sich Zeit zu nehmen für Fragen und die Geduld zu haben, Antworten oder Reaktionen aus den Kindern «herauszukitzeln». Hierzu gehört auch das Transportieren der eigenen Begeisterung und des eigenen Feuers für das Thema. Die Trennung der Rollen, indem die Fachperson Museumspädagogik die Leitung der Durchführung und die Begleitpersonen die Betreuung übernehmen, wird einmal genannt.

Nach dem Besuch im Museum würde eine der Heilpädagog:innen gerne wieder Bezugsobjekte wie Bilder, Fotos, Tondateien oder Gegenstände mit in die Schule nehmen, um eine Repetition und Anknüpfung ermöglichen zu können. Eine der Befragten würde sich eine persönliche Nachbesprechung wünschen.

Bezüglich der räumlichen Bedingungen wurde am meisten das geräumige WC genannt. Zwei der drei Heilpädagog:innen würden einen abgegrenzten Raum begrüßen, der als Rückzugsort oder Pausenraum genutzt werden kann. In der gleichen Häufigkeit wurde die Rollstuhlgängigkeit erwähnt. Eine der Befragten würde sich eine Garderobe wünschen und eine Weitere meinte, dass das Räumliche nicht ausschlaggebend sei für das Gelingen des Museumsbesuches.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass vor dem Museumsbesuch ein persönlicher Austausch zu Wissenswertem zu den Kindern, zum Organisatorischen und zu weiteren wesentlichen Punkten erwünscht ist. Des Weiteren werden Bezugsobjekte für die Vorbereitung der Kinder begrüßt. Während des Museumsbesuchs steht das handlungsorientierte Erleben mit allen Sinnen für die Heilpädagog:innen im Vordergrund. Zudem würden sie sich über ein grundsätzliches Verständnis für ihre Kinder und deren Verhalten sehr freuen. Im Anschluss an den Museumsbesuch scheint die Anknüpfung an den Besuch im Schulzimmer mit Hilfe der Bezugsobjekte von Bedeutung zu sein. Vom Räumlichen her sind wenig Wünsche da. So ist das geräumige WC der einzige Punkt, den alle drei Heilpädagog:innen genannt haben.

6.2.5 Zusammenzug aus beiden Zusammenfassungen

Werden die beiden Ergebnis-Zusammenfassungen miteinander verglichen, so wird schnell klar, dass die persönliche Absprache vor der eigentlichen Durchführung für alle Beteiligten von grosser Wichtigkeit ist. So können Informationen, Wünsche, Fragen, Bedenken und Hilfestellungen ausgetauscht und somit auch viele Unsicherheiten aus dem Weg geschaffen werden. Die Fachpersonen Museumspädagogik sind froh um Hinweise und Informationen zu den Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung und zu den Besonderheiten, die es bei der Arbeit mit diesen zu beachten gilt. Dieses Interesse begrüßen die Fachpersonen Heilpädagogik wiederum sehr, da es mitunter auch das Verständnis für die Kinder fördert. Beiden Parteien scheint eine klare Rollen- und Aufgabenteilung wichtig zu sein. Trotzdem wünschen sich beide ein Miteinander und eine stete Interaktion, um den verschiedenen Situationen unkompliziert begegnen zu können. In Bezug auf die Niveauanpassung, das passende Material und allfällige Hilfsmittel erhoffen sich die Museumspädagog:innen Unterstützung seitens der Heilpädagog:innen. Das ist auch in deren Interesse, da sie den Einsatz von handlungsorientierten Materialien und Unterstützter Kommunikation als sehr wünschenswert erwähnen. Zudem sind die Fachpersonen Heilpädagogik an Bezugsobjekten und Schlüsselwörtern zum Museum und dem zu behandelnden Thema interessiert, welche für die Vor- und Nachbereitung mit den Kindern helfen können. Dies wiederum ist auch für die Museumspädagog:innen ein nennenswerter Punkt, da so auf Vorwissen aufgebaut werden kann und das neu gewonnene Wissen in den weiteren Schulalltag miteinfliesst. Grundsätzlich sprechen sich beide Parteien gegenseitig Mut zu, mehr solcher Projekte und Ausflüge zu wagen.

7 Diskussion

Es folgen Interpretationen und Diskussionen zu den dargestellten Ergebnissen des Forschungsprozesses. Diese leiten hin zur Beantwortung der Forschungsfrage. Anschliessend werden die Forschungsmethodik, die Projektplanung und die Projektdurchführung kritisch reflektiert und gewürdigt.

7.1 Interpretation der Beobachtungen

An den drei inklusiven Kindernachmittagen im Museum für Urgeschichte(n) zum Thema Steinzeit wurde klar ersichtlich, dass Anlässe dieser Art an alle Kinder Anforderungen im Bereich der Vorläuferfertigkeiten der ToM stellen (vgl. Kapitel 6.1, Grafik 6). Auf Grund der erarbeiteten Theorie der Vorläuferfertigkeiten zu ToM war zu erwarten, dass die neurotypischen Kinder während des Museumsbesuches bereits viele Kompetenzen anwenden können sollten, da sie alle im Entwicklungsalter zwischen 4-6 Jahren sind. Im Vergleich dazu war auch zu erwarten, dass Kind 1 mit dem Angelman-Syndrom und einem geschätzten Entwicklungsalter von ca. 3 Jahren im Bereich der definierten Items noch weniger Kompetenzen zur Anwendung in den verschiedenen Situationen haben könnte.

Besonders gut beobachten liessen sich Fertigkeiten in den Bereichen der 'Aufmerksamkeitsabstimmung' und der 'Nachahmungsfähigkeit'. Der Bereich der 'Emotionen und der Empathiefähigkeit' war vergleichsmässig anspruchsvoll zu beobachten. Die Situationen liessen oft nicht eindeutig erkennen, ob in diesem Bereich ein Anspruch an die Kinder gestellt war, oder nicht. Daher musste in der Likert-Skala oft 'nicht ersichtlich' gewertet werden. Und somit flossen diese Items nicht in die quantitative Auswertung ein. Ähnlich verhielt es sich mit den Items der 'Nachahmungsfähigkeit'. Der eingeplante Vers in der Start- und Schlusseinheit wurde von der Museumspädagogin nicht eingesetzt. Somit fielen pro Durchführung bei jedem Kind bereits zwei Items zur Einschätzung der 'Nachahmungsfähigkeit' weg. Ebenfalls ist das Item 'Begrüssung/Verabschiedung von Ula' unglücklich gewählt, da in den Einheiten 'Museum' und 'Posten' keine Bewertung dazu stattfinden konnten. Daher ist es zentral, die Daten auch aus qualitativer Sicht zu bewerten und den quantitativen Werten nicht zu viel Bedeutung zuzuschreiben. Sie können eine Tendenz aufzeigen, lassen aber keine allgemeingültigen Aussagen zu. Die Sichtung der Beobachtungsnotizen hat ergeben, dass sie qualitativen Inhalte die quantitativen Werte stützen.

Beim Betrachten der Entwicklung über die drei Workshopnachmittage wird ersichtlich, dass bei Kind 1 mit geistiger Beeinträchtigung im Verlauf vermehrt Kompetenzen in den definierten Vorläuferfertigkeiten beobachtet werden konnten (vgl. Kapitel 6, Grafik 2 und 3). Demnach lässt sich von einer Tendenz der Befähigung bei diesem Kind mit Beeinträchtigung in den fokussierten Vorläuferfertigkeiten der ToM sprechen. Es ist jedoch unklar, wie die Entwicklung bei anderen Kindern mit Beeinträchtigung hätte beobachtet werden können. Denn die Autorinnen gehen davon aus, dass die Art und der Ausprägungsgrad der geistigen Beeinträchtigung Einfluss auf die zu beobachtenden Befähigungsmomente im Zusammenhang mit den erarbeiteten Workshops im Museum haben. Gerade typische Verhaltensmerkmale, welche bei einigen Syndromen zu beobachten sind, nehmen klar Einfluss auf das Auftreten einer Befähigung. So war die Zusammenarbeit mit einem Kind mit Angelman-Syndrom anzunehmend gewinnbringend, da Kindern mit diesem Syndrom eine überdurchschnittliche Kontaktfreudigkeit zugesprochen wird (vgl. Kapitel 2.5). Diese werten die Autorinnen als positiven Einfluss im Bereich der untersuchten Items. Daher ist es nicht zulässig von dieser einen qualitativen Sichtweise grundsätzlich auf die Situation aller Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung zu schliessen.

Im Bereich der Aufmerksamkeitsabstimmung zeigen sich in der quantitativen Analyse durchschnittlich die tiefsten Mittelwerte aller Kinder über die gesamte Erfassungsdauer (vgl. Grafik 1). Dabei gilt es zu beachten, dass in diesem Bereich erheblich mehr Items in die Beurteilung einfließen als in den anderen Bereichen. Das beeinflusste das Resultat möglicherweise, in dem es eine differenzierte Betrachtung dieses Bereichs zulies. Während der Durchführung wurde das Verhalten der neurotypischen Kinder im genannten Bereich grundsätzlich angepasst und altersgemäss empfunden. Dagegen fiel Kind 1 durch sein unruhiges und impulsives Verhalten auf. Aus den Beobachtungsnotizen geht hervor, dass Kind 1 oft mit Unterstützung der Begleitperson in der Gruppe agieren konnte und sein Verhalten durch Körperkontakt der Begleitperson reguliert wurde. Daher sind seine Werte in der MI-Skala niedrig bewertet, zwischen 1 und 2, mit einem Mittelwert von 1.5. In diesem Bereich hat Kind 1 aus Sicht der Autorinnen grosses Entwicklungspotential.

Bei Kind 4 ist in den Beobachtungsnotizen des ersten Workshopnachmittages ersichtlich, dass am ersten Workshopnachmittag keine Äusserungen im Plenum und wenige Gespräche beim Ausführen der Posten stattfanden. Ähnliches gilt auch für Kind 3. Möglicherweise wirkte das

Agieren in einer unbekanntem Gruppe hemmend auf die Kinder. Diese Interpretation wird auch durch weitere Beobachtungen gestützt: Im dritten Workshop konnte sich Kind 4 in der Gruppe äussern und es fanden auch Gespräche mit anderen Kindern während dem Bearbeiten der Posten im Didaktikraum statt (vgl. Item 1.5 und 1.6, und Tabelle 11).

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Kontakt mit Kind 1. Es wurde von den Kindern am ersten Nachmittag scheinbar kritisch gemustert. Auch die Reaktionen der Erwachsenen zeigten, dass sich viele Personen nicht gewohnt waren, mit Kindern mit Beeinträchtigung im Raum zu agieren. Bereits am zweiten Nachmittag beobachteten die Autorinnen eine Entspannung der Atmosphäre. Möglicherweise wirkte sich das Wissen der Kinder und Erwachsenen, was sie im Hinblick auf die Gruppenzusammensetzung erwarten würde, entspannend auf die Gruppendynamik aus. In der dritten Durchführung kam es dann auch zu Interaktionen zwischen Kind 1 und neurotypischen Kindern.

Die Einflussnahme der Begleitpersonen auf die Kinder ist in den Beobachtungsnotizen in Bezug auf das gezeigte Verhalten des jeweiligen Kindes ersichtlich. Sie wurde nicht systematisch ausgewertet, da sie nicht direkt im Zusammenhang mit der Beantwortung der Fragestellung steht. Dennoch lassen sich ein paar interessante Beobachtungen feststellen: Auffallend oft wurden Begleitpersonen am ersten Nachmittag zur Regulation von Emotionen und Impulsen als Unterstützung genutzt (vgl. Anhang 1.3.6). Einerseits wurde dies von einigen Kindern aktiv eingefordert, andererseits konnte beobachtet werden, dass die Begleitpersonen von Kind 1 und Kind 2 häufig eigenaktiv intervenierten. Bei Kind 1 blieb das Ausmass der aktiven Unterstützung von aussen durch die Begleitperson in allen drei Workshops gleich. Bei den neurotypisch entwickelten Kindern wurde die Unterstützung der Erwachsenen sichtbar geringer. Das lässt sich wie folgt interpretieren: Die Tatsache, dass die Kinder und ihre Begleitpersonen sich am ersten Kindernachmittag zum ersten Mal als Gruppe mit der Museumspädagogin an einem ihnen unbekanntem Ort zusammenfanden, stellte für diese eine Herausforderung dar. Für die neurotypischen Kinder nahm der Faktor Unsicherheit, wahrscheinlich hervorgerufen durch die unbekanntem Gruppe und Örtlichkeit, bereits ab dem zweiten Workshopnachmittag wesentlich weniger Einfluss auf das gezeigte Verhalten. Für Kind 1 mit Angelman-Syndrom blieben die Herausforderungen bezüglich der Selbstregulation unabhängig von der Gruppenentwicklung gleichbleiben. Was bedeutet, dass es an diesem Punkt weiter auf viele Übungsfelder hin zur Befähigung angewiesen ist. Dabei schreiben die

Autorinnen den Begleitpersonen grosse Wichtigkeit zu. Weitere Gedanken dazu sind im Kapitel 9 zu lesen.

Zudem stellt sich die Frage, wie die Datenentwicklung bei einer Kindergruppe wäre, welche bereits miteinander vertraut ist. Denn durch das wiederkehrende Treffen der Kindergruppe an den drei Workshopnachmittagen konnte sich die Gruppe als Ganzes sichtlich weiterentwickeln. So konnten, wie bereits erwähnt, im dritten Durchgang Interaktionen zwischen neurotypischen Kindern und Kind 1 beobachtet werden. Aus Sicht des Inklusionsgedankens, welcher für die vorliegende Arbeit treibend ist, ist dies ein voller Erfolg! Und auch die neurotypischen Kinder konnten sich erwartungsgemäss besser auf ein Spiel nebeneinander und teilweise bereits miteinander einlassen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesamtentwicklung der Gruppe einen Einfluss auf die erfassten Daten hat, da die Interaktionen und das Vertrauen in der Gruppe und gegenüber der Museumspädagogin wichtige Faktoren für bewertetetes Verhalten sind. So steigt die Wahrscheinlichkeit eines Gesprächs, wenn die Kinder bereits miteinander bekannt sind. Auch die Bereitschaft, sich im Plenum zu melden, steigt mit dem Vertrauen in die Leitungsperson oder die Leitfigur.

Weiter hat auch die Art der Workshopleitung durch die Museumspädagogin Einfluss auf die Entwicklung der Kinder. Da diese nicht systematisch beobachtet wurde, kann darüber keine qualifizierte Aussage gemacht werden. Es ist aber davon auszugehen, dass ihre Art der Vermittlung, der Kommunikation und des Fragestellens einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Kindergruppe hatte. So wurden gezielt Piktogramme eingesetzt und auf eine einfache Ausdrucksform geachtet. Weiter ist die Führung der Leitfigur Ula als relevanten Faktor auszumachen. Für die Aufmerksamkeitsabstimmung konnte die Leitfigur als positiven Faktor gewertet werden. Wird in den Beobachtungsnotizen nachgelesen, so ist ersichtlich, dass die Kinder teilweise explizit mit Ula den Kontakt suchten und ihr Dinge erzählen oder zeigen wollten. So kam Kind 3 am dritten Workshopnachmittag im Museum an und erzählte sofort, dass es Ula etwas zeigen und erzählen möchte. Das Medium Figur kann an dieser Stelle als befähigendes Mittel in der Aufmerksamkeitsabstimmung gewertet werden. Die verschiedenen sozialen Settings während den Workshopnachmittagen bieten den Kindern Möglichkeiten zur Interaktion in der Gruppe, der Kleingruppe oder mit einem Gegenüber (auch Ula).

7.2 Interpretation der Interviews

Die Auswertung der Interviews zeigt deutlich eine Neugierde aber auch Hemmungen auf beiden Seiten. So sind alle sehr interessiert daran, das Museum Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung zugänglich zu machen. Gleichzeitig sind sie auf die jeweils andere Fachperson und eine gute Vorbereitungsarbeit angewiesen, um den Besuch für alle Beteiligten erfolgreich zu gestalten. Dies liegt zu grossen Teilen auch am Mangel an Erfahrung auf beiden Seiten, wie die Interviewten aussagten. An diesem Punkt ist interessant zu sehen, dass sich beide Seiten mehr Mut und mehr Progression in Bezug auf die Inklusion im Museum vom Gegenüber wünschen. Die Fachpersonen Heilpädagogik würden mehr Museumsangebote für ihre Schülerinnen und Schüler begrüßen, wohingegen die Fachpersonen Museumspädagogik eine geringe Nachfrage der heilpädagogischen Schulen bestätigen. Die geringe Anzahl an inklusiven Museumsbesuchen ist aus Sicht der Interviewten unter anderem auf den Zusatzaufwand zurückzuführen, den ein solcher Besuch mit sich bringt. Dieser Zusatzaufwand zeigt sich in den Voraussetzungen, die die Fachpersonen an einen inklusiven Besuch stellen. Die gemeinsame Absprache und die Spezialbedürfnisse der Kinder sind in der Vorbereitung zeitaufwändig. Und diese Zeit ist oft schwierig zu finden im beruflichen Alltag. Trotzdem sind sich alle der Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung bewusst, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden und persönliche Sicherheit zu gewinnen. Nebst der mangelnden Erfahrung fehlt es den Fachpersonen an Wissen im Bereich der jeweiligen anderen Fachperson. Dies wiederum erzeugt grossen Respekt vor der Durchführung eines inklusiven Anlasses. Die Fachpersonen Heilpädagogik kennen die Aufgaben der Museumspädagogik oft nur teilweise und sind sich unsicher, was sie alles vom Museum fordern / erwarten können. Den Fachpersonen Museumspädagogik hingegen fehlt das Grundwissen im Bereich der geistigen Beeinträchtigung und somit auch die Vorstellung, was ein inklusiver Besuch für das Museum bedeutet.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Erfahrung und Wissen eine grosse Rolle spielen. Da beides noch grossen Entwicklungsbedarf hat, ist eine Unsicherheit aller Beteiligten spürbar. Das Interesse und auch die Einsicht der Wichtigkeit der Inklusion sind ohne Zweifel vorhanden. Fehlen jedoch die Erfahrung und das Wissen, muss Zeit investiert werden, was wiederum schwierig zu bewerkstelligen ist. Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass die Inklusion im Museum noch weit weg von der Normalität ist. Die Interviewten sehen das Problem unter anderem in der Gesellschaft und der Politik. Die fehlende Auseinandersetzung mit und

Gewichtung der Inklusion ist mitunter ein Grund für die fehlenden Ressourcen. Trotz der Hürden und Unsicherheiten, die sich bei der Organisation eines inklusiven Anlasses zeigen, sind die Interviewten jedoch sehr offen und könnten sich eine Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen Fachbereich gut vorstellen. Dabei fällt immer wieder der Begriff der Spontanität, um den Besuch so unkompliziert wie möglich zu gestalten.

7.3 Beantwortung der Fragestellungen

Die aufgeführten Daten der Evaluation, sowie die Interpretation der Ergebnisse lassen folgende Beantwortungen der forschungsleitenden Fragestellungen zu.

7.3.1 Fragestellung 1

Die Daten zur Beantwortung stammen aus den Auswertungen der Mi-Skalen der DVB, sowie den ergänzenden Beobachtungsnotizen der drei durchgeführten Workshopnachmittage des erarbeiteten Programms 'Kindernachmittage inklusiv- Entdeckungsreise in die Steinzeit' (vgl. Kapitel 6.1 und 7.1). Die Herleitung relevanten Wissens erfolgte in der theoretischen Auseinandersetzung in Kapitel 2. Die Fragestellung kann in Bezug auf Kind 1 mit dem Angelman-Syndrom absolut beantwortet werden. Weiter folgt eine hypothetische Beantwortung im Generellen.

Forschungsleitende Fragestellung 1:

Inwiefern werden Kinder mit einem Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren, die den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufweisen, im Bereich der Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind mittels dem erarbeiteten Angebot 'Kindernachmittage inklusiv' befähigt?

Kind 1 konnte während dem erarbeiteten Angebot seine Fertigkeiten in den ausgewählten Items mehr und mehr zeigen. Daraus schliessen die Autorinnen, dass das erarbeitete Programm im durchgeführten Setting Kind 1 im Bereich der Vorläuferfertigkeiten teilweise befähigen konnte. Besonders im Bereich der Nachahmungsfähigkeit gelang es, diese Befähigung sichtbar zu machen.

In Bezug auf alle Kinder im Entwicklungsalter von 3 bis 6 Jahren mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung kann hypothetisch geantwortet werden, dass das Museum als ausserschulischer Lernstandort diese Kinder im Bereich der Vorläuferfähigkeiten der ToM befähigen könnte. Dies scheint möglich, indem Situationen geschaffen werden, welche eben

diese Fertigkeiten von den Kindern verlangen. Eine Bedingung für das Gelingen scheint, dass die Teilnahme in der Gruppe und am Programm für die Kinder möglich sein muss, auch wenn sie erst wenige Kompetenzen im Bereich der Vorläuferfertigkeiten der ToM zeigen können. Die Anwesenheit von Begleitpersonen zeigte sich hier als relevant: Diese können die Kinder unterstützen und die befähigenden Momente wertvoll begleiten, indem sie das Kind in relevanten Momenten zurückhielten und dessen Verbleib in der Gruppe damit unterstützten. Der Aspekt der unbekannteren Kindergruppe wird als hemmender Faktor in Bezug auf die soziale Befähigung betrachtet, der jedoch mit jeder weiteren Durchführung des Programms in derselben Gruppe an Einfluss verlor. Das inklusive Setting wird als positiver Faktor in Bezug auf das Lernen von anderen Kindern durch Nachahmung gewertet.

7.3.2 Fragestellung 2

Forschungsleitende Fragestellung 2

Inwiefern lassen sich Erwartungen von Fachpersonen schulischer Heilpädagogik und Museumspädagogik an einen Museumsbesuch von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren vereinen?

Die gegenseitigen Erwartungen der Fachpersonen Museums- und Heilpädagogik sind in vielen Bereichen deckungsgleich. So wünschen sich beide Seiten eine sorgfältige Vorbereitung und eine Besprechung der Gegebenheiten und Möglichkeiten vor Ort im Museum. Die Fachpersonen Museumspädagogik wünschen sich Unterstützung in Bezug auf die pädagogisch-didaktischen Hilfsmittel und Überlegungen. Zudem sind sie darauf angewiesen, wichtige Informationen bezüglich des Umgangs mit den einzelnen Kindern zu erhalten. Die Fachpersonen Heilpädagogik hingegen würden sich Offenheit und Interesse an der Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung wünschen. Klare Abmachungen und Rollenteilungen werden allgemein als wichtig angesehen, ebenso wie das gegenseitige Verständnis. Der teilweise unveränderbaren Gegebenheiten wie beispielsweise die Räumlichkeiten sind sich alle bewusst, wodurch Spontaneität und Flexibilität grossgeschrieben wird. Grundsätzlich ist vor allem Mut gefragt, einen inklusiven Museumsbesuch zu wagen, da der Respekt davor aufgrund mangelnder Erfahrung gross ist. Beide Seiten würden sich von den jeweils anderen wünschen, den Schritt zu wagen und einen inklusiven Museumsbesuch anzubieten, respektive wahrzunehmen.

Die Erwartungen beider Seiten lassen sich also grösstenteils vereinen, was somit gute Voraussetzungen für einen inklusiven Museumsbesuch einer heilpädagogischen Klasse wären.

7.4 Kritische Reflexion

Zu Beginn wird die Betrachtung der DVB als Instrument zur Datenerhebung während den Durchführungen im Museum beurteilt. Darin fliesst das kritische Reflektieren und Würdigen der erarbeiteten MI-Skala und der ergänzenden Beobachtungsbögen mit ein. Weiter wird auf die Form des Experteninterviews, den Leitfaden und die Auswahl der Experten Bezug genommen. Danach werden die Projektplanung und -durchführung analysiert, kritisch reflektiert und gewürdigt.

7.4.1 Forschungsmethodik

Direkte Verhaltensbeurteilung mit Beobachtungsnotizen

Die vorliegende Arbeit folgt für die Beantwortung der ersten Fragestellung dem Konzept der direkten Verhaltensbeurteilung. Die dafür erstellten MI-Skalen sind auf der Grundlage der erarbeiteten Theorie der Vorläuferfertigkeiten der ToM entstanden. Ergänzend zu diesem Instrument wurden ausserdem Beobachtungsnotizen während den Workshops erstellt. Dies hat sich für die Autorinnen als gewinnbringend gezeigt. Eine qualitative Auswertung ermöglichte Rückschlüsse darauf, weshalb ein Item in der MI-Skala womöglich einen gewissen Wert erhalten hatte. Es kann auch von einer Art der Triangulation (Flick, 2019, S. 285) gesprochen werden. Dabei werden die MI-Skalen mit anderen Datenquellen, in diesem Fall den Beobachtungsnotizen, erweitert. Natürlich wäre eine Triangulation mit einer anderen Methode, wie zum Beispiel einem Fragebogen an die Eltern, eine ergänzende Datenquelle. Diese Idee kam den Autorinnen aber erst beim Schreiben der vorliegenden Reflexion. Eine weitere Form der Triangulation haben die Autorinnen teilweise angewendet. Pro Autorin wurden zwei Kinder für die Beobachtungen fokussiert. Fiel einer Beobachterin aber bei einem anderen der beobachteten Kinder etwas auf, wurde auch diese Notiz festgehalten. Die Einschätzung der MI-Skalen wurde nach der Durchführung von beiden Autorinnen für jedes der vier Kinder durchgeführt und Abweichungen diskutiert. Die ökonomische Anwendung der DVB, welche üblicherweise einer der Vorteile dieser Methode ist, entfällt durch die Ergänzung der Beobachtungsnotizen und des Abgleichs. Da das Setting im Museum dies aber zulies, war diese Ergänzung sinnvoll. Demnach wurde die DVB nicht in ihrer Reinheit am

ausserschulischen Lernstandort umgesetzt, hätte aber aus Sicht der Autorinnen in einem anderen Zusammenhang auch seine Berechtigung.

In der Datenauswertung der MI-Skalen, welche dieselben Items wie die Beobachtungsbogen haben, haben sich Unschärfen gezeigt. Die Unklarheiten im Erhebungsinstrument zeigen sich beispielsweise im Item '1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken'. Da nicht alle anwesenden Kinder der Verbalsprache mächtig waren, ist dieses Item fragwürdig. Je nach Sichtweise auf das Item lässt sich aber dennoch dessen Berechtigung diskutieren. Da die Verbalsprache einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der ToM leistet, ist es angebracht, sie zu erfassen (Sarmiski, 2019). Es wäre aber eine Möglichkeit, das Item so zu ergänzen, dass auch nonverbale Äusserungen in der Gruppe definierten Einfluss in die Datenerhebung nehmen könnten. Denn diese sind teilweise mittels Beobachtungsnotizen in die Auswertung eingeflossen (z.B. nicken, lachen), aber nicht als solche in den Items ausgewiesen. Weiter wurde bei der Auswertung ersichtlich, dass der Teilbereich 'Aufmerksamkeitsabstimmung' mit beinahe dreifach so vielen Beobachtungswerten Einfluss in die Auswertung nehmen konnte, als die Items der 'Nachahmungsfähigkeit' und der 'Emotionen/Empathiefähigkeit'. Ein Gleichgewicht wäre für eine aussagekräftige Datenerfassung erstrebenswert. Die fehlende Aktivität des Versnachsprechens bei der Start- und Schlusseinheit führt gesamthaft bereits zu 32 fehlenden Beobachtungsmöglichkeiten. Weiter war das Item 'Begrüssung/Verabschiedung Ula' unglücklich gewählt, da dieser Punkt in zwei der vier Teileinheiten (Museum und Posten) nicht beobachtet werden konnte. Die Items im Teilbereich 'Emotionen/Empathiefähigkeit' konnten oft nicht gewertet werden, da dazu keine eindeutigen Beobachtungen gemacht werden konnten und die Datenlage lediglich auf Interpretationen hätte aufgebaut werden müssen. Dies hängt mit der hohen Inferenz der Items zusammen. Mit einem besseren Operationalisierungsgrad könnte dem entgegengewirkt werden. Für ein nächstes Projekt würden die Autorinnen ausserdem die Bereiche 'Emotionen' und 'Empathiefähigkeit' separat erfassen und auswerten, um da noch differenziertere Informationen zu erhalten.

Die Schwierigkeiten mit dem Erfassen von Verhalten im Bereich 'Emotionen/Empathiefähigkeit' könnten auch mit der Anzahl der Items zusammenhängen. Denn der genannte Bereich ist als letzter im Beobachtungsinstrument aufgelistet. Casel et al. schreiben, dass „in der Regel nicht mehr als drei bis fünf Items beurteilt werden, da das Ausfüllen sonst zu lange dauert“ (2019, S. 67). Die Autorinnen haben sich bewusst für mehr

Items entschieden, da die Bandbreite der Vorläuferfertigkeiten der ToM nach Sarimski (2019) abgedeckt werden sollte und personell an den drei Nachmittagen im Museum ausreichend Ressourcen für die Beobachtungen zur Verfügung standen. In der Praxis hat sich jetzt aber die Schwierigkeit des Handlings vieler Items gezeigt.

Im Probedurchgang der Entwicklung 'Ula und ihre Kleider/Schmuck' wurden neben der Entwicklung auch die MI-Skala und der Beobachtungsbogen erprobt. Danach wurden nur kleine Anpassungen im Layout zur besseren Übersicht vorgenommen. Das Problem im Handling der vielen Items trat hier nicht deutlich zutage, resp. es wurde davon ausgegangen, dass ein verbessertes Layout des Fragebogens dem würde entgegenwirken können. Auch schienen Aussagen im Bereich 'Emotionen/Empathiefähigkeit' möglich: Denn es war zum Beispiel auch Verhalten im Bereich des Items '3.3, Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen' zu beobachten (ein Kind machte zum Beispiel Äusserungen zur Emotion Angst, als es die Wendeltreppe ins Museum hinunter gehen musste).

Trotz aller Schwierigkeiten erachten die Autorinnen die beiden angewandten Methoden als sinnvoll in Bezug auf die Fragestellung. Viele Möglichkeiten, welche die DVB in der Verlaufsdiagnostik bieten würde, wurden ausgeklammert, da die Anpassung des Projektplanes (Zusammenarbeit mit Schulklasse entfiel und daher keine Vorerfassung der Kinder im Schulzimmer möglich) keine Grundratenphase mit Erfassung von Daten vor der Intervention 'Kindernachmittag inklusiv' zuließ. Für ein vergleichbares Projekt wäre es also sinnvoll, die Anzahl der Items zu reduzieren und ihren Operationalisierungsgrad zu erhöhen. So können die Praxistauglichkeit des Erfassungsinstruments und die Aussagekraft der qualitativen Analyse verbessert werden. Im vorliegenden Projekt konnten diese Defizite dank der qualitativen Beobachtungen ausgeglichen werden. Aber auch bei einer verbesserten quantitativen Erfassungsmethode sind gerade bei einer so kleinen Anzahl beobachteter Kinder die qualitativen Notizen eine unverzichtbare Informationsquelle.

Experteninterviews mit Leitfaden

Die Methode der Experteninterviews anhand eines Leitfadens werten die Autorinnen als zielführende und aussagekräftige Form der Datenerhebung. Die Auswahl der Expertinnen erfolgte über Bekanntschaften der Autorinnen und die involvierten Museumspädagogin Ursina Zweifel als Kontaktvermittlern für Fachpersonen der Museumspädagogik. Die Personen, welche sich zur Verfügung stellten, wurden für die Datenerhebung berücksichtigt,

ohne das im Vorhinein Angaben zur Berufserfahrung, der aktuellen Arbeitssituation und dem persönlichen Bezug, oder Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung erfasst wurden. In der Auswertung hat sich gezeigt, dass gerade im Bereich der Fachpersonen Museumspädagogik mehr Wert auf eine Durchmischung der Erfahrungswerte der Beteiligten mit Sonderschulklassen hätte gelegt werden können. So berichtete eine teilnehmende Fachperson Museumspädagogik, dass eine Vermittlerin bei ihnen im Museum Erfahrungen in der Arbeit mit Schulklassen der Heilpädagogischen Schule hat. Sie selbst könne aber von keinen Erfahrungen berichten und wisse auch nicht, was im Museum unternommen werden würde, um Schulklassen und Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf in ihrem Museum zu begrüßen. Leider fehlten zu diesem Zeitpunkt die zeitlichen Ressourcen, um ein weiteres Interview mit der erwähnten Fachperson durchzuführen. Eine weitere teilnehmende Fachperson der Museumspädagogik hat selbst ein Kind im Autismus-Spektrum. Daher haben sich Aussagen der Privatperson und der Fachperson als Expert/in oft vermischt, was für die Datenerhebung und die Datenauswertung anspruchsvoll ist. In Flick (2019) ist dazu zu lesen:

Entsprechend dieser Besonderheit [Starke Steuerungsfunktion des Leitfadens] diskutieren Meuser und Nagel auch eine Reihe von Problemen und Quellen des Scheiterns von Experten-Interviews. Die zentrale Frage ist dabei, ob es gelingt, das Interview und den Interviewten auf das interessierende Expertentum zu begrenzen bzw. festzulegen. (Meuser und Nagel, 2002, zitiert nach Flick, 2019, S.216f)

Das Interview dauerte auch wesentlich länger als die anderen Interviews mit selbigen Fachpersonen. Die Fachpersonen der Heilpädagogik wurden in der Interviewführung als angenehme Experten empfunden und antworteten stringent.

Grundsätzlich waren alle gewählten Expertinnen und Experten ausgewiesene Fachpersonen ihres Metiers. Die Fragen des Leitfadens wurden für die Autorinnen gewinnbringend beantwortet.

Die Erarbeitung des Leitfadens war zeitintensiv. Er wurde mehrmals überarbeitet. Die einzelnen Fragen wurden bereits deduktiv in erste Codekategorien unterteilt. In der Bearbeitung der Daten wurden induktiv weitere Codes erfasst und Inhalte zugeteilt. Es hat sich gezeigt, dass das Codesystem nicht nur Daten in Bezug auf die fokussierte Forschungsfrage erfasste. Dies war ein Mehraufwand, welcher von den Autorinnen geleistet

wurde, aber nicht zielführend für die vorliegende Arbeit war. Die Arbeit mit dem Programm MaxQDA war zielführend und gewinnbringend.

7.4.2 Projektplanung

Die ganze Projektplanung war aufgrund der aktuellen Covid-Situation erschwert. Es war schwer vorherzusehen, inwiefern die Umsetzung des Projektes möglich sein würde. So war es notwendig, mehrere Optionen zu entwickeln, um die Durchführung den jeweils aktuellen Begebenheiten anpassen zu können. Dies brachte Zusatzaufwand mit sich und verlangte grosse Flexibilität des Museums für Urgeschichte und der Autorinnen.

Die Suche der Schulklasse gestaltete sich einiges schwieriger als gedacht. Ursprünglich erklärte sich das HPZ Zug bereit, mit den Autorinnen in diesen Belangen zu kooperieren. Doch wie sich herausstellte, war der Zeitpunkt der Projektdurchführung unglücklich gewählt. Da es sich um das erste Quartal im Schuljahr nach dem Pandemiebedingten Lockdown handelte, war dies für die teilweise neu zusammengesetzten Klassen zu früh im Schuljahr. Deshalb musste auch hier wieder eine Planänderung vorgenommen werden.

Die Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin Ursina Zweifel verlief sehr unkompliziert und konstruktiv. Die Vorstellungen beider Seiten liessen sich gut vereinen. Da es darum ging, ein inklusives und trotzdem fürs Museum umsetzbares Angebot zu schaffen, waren die Erfahrungen aller Beteiligten sehr wertvoll.

Der Zeitplan ging weitestgehend auf. Aufgrund der Anpassungen gab es vereinzelte Engpässe, beispielsweise beim Ausschreiben des Angebots für die Öffentlichkeit. Dank der grossen Nachfrage bei neurotypischen Kindern wirkte sich das nicht negativ auf die Möglichkeit der Durchführung aus. Da bis kurz vor dem ersten Workshoptag nicht klar war ob und wie viele Kinder eine geistige Beeinträchtigung aufweisen, mussten sich die Autorinnen darauf einstellen, die MI-Skalen anhand neurotypischer Kinder auszufüllen. Dies war grundsätzlich kein Problem, da es sich um dieselben Beobachtungspunkte handelte. Jedoch war es unsicher, ob es sich überhaupt um einen inklusiven Anlass handeln würde. Weshalb die Beteiligung der Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung so gering ausfiel, lässt sich gemäss den Autorinnen mit mehreren Möglichkeiten erklären. Zum einen ist auch hier der Zeitpunkt im Schuljahr wieder ausschlaggebend, da die Kinder erst gerade in der neuen Klasse angefangen hatten und sich zuerst einfinden mussten. Zudem konnten sich viele Eltern wahrscheinlich nicht viel darunter vorstellen, da das Angebot in diesem Bereich bislang spärlich ist und somit die positive Erfahrung fehlt. Wie die Mutter des Angelman-Kindes bemerkte, war die Uhrzeit auch

nicht optimal gelegt. Da die meisten Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung in einer Tagesschule unterrichtet werden und eine längere Schulbusfahrt hätten, haben das Mittagessen und die Mittagsruhe vor dem Kindernachmittag kaum Platz gehabt.

Auch wenn sich der Rücklauf an Anmeldungen von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung auf eine Anmeldung beschränkte, stiessen die Autorinnen bei den angeschriebenen Institutionen und Schulen, die sich zurückgemeldet haben, auf offene Ohren. Die Idee wurde grundsätzlich als sehr positiv wahrgenommen, was eine motivierende Bestätigung für die Autorinnen, und ihre Arbeit war. Leider reagierten einige der angeschriebenen Betroffenenverbände eher verhalten bis gar nicht auf das Angebot. Auch der inklusive Kinderhort vor Ort ging nicht auf die Ausschreibung und die persönliche Einladung ein.

Beim Vorbereiten der Piktogramme und der Gebärden mussten die Autorinnen die ersten Vorstellungen überarbeiten und stark reduzieren. Aufgrund der Schosspuppe Ula als Leitfigur war mindestens eine Hand der Museumspädagogin vergeben und somit der Einsatz von Gebärden nicht möglich. Zudem hielt es die Museumspädagogin nicht für realistisch, dass sie und ihr Team die Gebärden lernen und anwenden werden, da dies in ihrem Alltag keinen Platz finden würde. Also wurde beschlossen, auf die Gebärden zu verzichten. Auch die Anzahl Piktogramme, die zuerst von den Autorinnen vorgesehen war, wurde im Gespräch mit der Museumspädagogin stark dezimiert. Da sie und ihr Kollegium den Einsatz von Piktogrammen nicht gewohnt sind, wurde es als sinnvoll erachtet, diese auf ein paar wenige zu beschränken. So ist es möglich, den Überblick zu bewahren und somit die Piktogramme auch als ungeübter Nutzer, als ungeübte Nutzerin anzuwenden. Das hat sich in der Projektdurchführung bewährt. Das Planen der Posten für die dritte Phase der Nachmittage, die Postenrotation, fand in enger Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin statt. In der gemeinsamen Ausarbeitung wurden die Vorschläge der Autorinnen angeschaut, abgeändert und mit Fachinput der Archäologie ergänzt. Der Materialfundus des Museums erliess dabei einiges an Vorbereitungszeit. Gerade beim Konzipieren der Posten wurden die unterschiedlichen Hintergründe und Zielvorstellungen der Beteiligten deutlich. Der Museumspädagogin war es wichtig, dass alle Posten einen Bezug zur Archäologie resp. zur Steinzeit hatten. Die Autorinnen setzten den Schwerpunkt auf die verschiedenen Aneignungsstufen und die anregende Gestaltung der Nachmittage in Bezug auf die Vorläuferfertigkeiten der ToM. Schlussendlich fanden sich jedoch Varianten, die für alle Beteiligten zufriedenstellend waren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass durchaus ein paar Stolpersteine in der Planung verborgen waren, diese jedoch Dank der gewinnbringenden Zusammenarbeit mit der Museumspädagogin gut überwunden werden konnten.

7.4.3 Projektdurchführung

Die Durchführung der inklusiven Museumsnachmittage verlief erfolgreich. Die Kinder beteiligten sich voller Freude, Neugierde und Interesse. Es zeigte sich, dass die Museumspädagogin mit der Planung gut zurechtkam. Trotz der detaillierten Planung war genug Spielraum für individuelle, spontane Anpassungen seitens der Museumspädagogin vorhanden. So liess sie den geplanten Vers zu Beginn und am Schluss der Nachmittage weg und passte die Länge der einzelnen Sequenzen dem Aufmerksamkeitsvermögen und Energielevel der Kinder situativ an. Das Weglassen des Verses hatte ausschliesslich auf die Beobachtungen der Autorinnen eine Auswirkung, da dieses Item auf dem Beobachtungsbogen wegfiel. Die methodisch-didaktischen Überlegungen stellten sich als sinnvoll und hilfreich heraus. Dank der strukturierten Räume und den Piktogrammen konnte sich die Museumspädagogin auf den Inhalt konzentrieren und war wenig mit der Organisation der Gruppe beschäftigt. Die Betreuungspersonen trugen diesbezüglich ebenso ihren Teil dazu bei. Es wurde deutlich, dass Betreuungspersonen in dieser Konstellation sinnvoll sind, damit die Museumspädagogin auf ihren Auftrag fokussieren kann. Da die Selbständigkeit bei Kindern in diesem Alter geringer ist und die neuen Eindrücke eine grössere Auswirkung auf das Befinden des Kindes haben können, gibt es sichtbar mehr Betreuungsbedarf. Dies kann die Museumspädagogik allein nicht abdecken. Die Frage ist jedoch, ob es wirklich eine 1:1 Betreuung braucht. An diesen Nachmittagen kamen drei Hortkinder als Gruppe und wurden von lediglich einer Hortmitarbeiterin begleitet. Dies funktionierte reibungslos. Die Betreuung des Angelman-Kindes war hingegen deutlich aufwändiger. In diesem Fall ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen entsprechenden Betreuungsschlüssel zu haben.

Die Umsetzung der methodisch-didaktischen Überlegungen funktionierte wie geplant. Das Farbkonzept mit den Sitzteppichen und Umhängebündeln gab den Kindern sichtbar Orientierung und Sicherheit. Die Leitfigur Ula war sehr beliebt und liess die Kinder spielerisch in die Welt der Steinzeit eintauchen. Zudem war sie eine wichtige Begleitung an den drei Nachmittagen, da sie die Kinder immer wieder suchten und nach ihr fragten. Sie war somit eine gute Stütze, die Sicherheit vermittelte. Die wenigen, aber sinnvollen Piktogramme wurden von der Museumspädagogin aktiv eingesetzt und zeigten gute Wirkung. Die

Museumspädagogin selbst war sehr positiv überrascht von der Effektivität der Piktogramme. Dies zeigte, dass diese Form der unterstützten Kommunikation auch für neurotypische Kinder im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren eine gute Stütze ist.

Die verschiedenen Posten der dritten Einheit der Nachmittage waren auf die verschiedenen Aneignungs- und Entwicklungsstufen abgestimmt. So fanden alle Kinder ihre Favoriten unter den Posten und konnten sich auf ihre Weise mit dem Thema auseinandersetzen.

Die Museumspädagogin empfand diese Nachmittage als sehr angenehm. Sie fühlte sich gut vorbereitet und unterstützt von den Autorinnen. Die genaue Planung und die Möglichkeit für spontane Abänderungen schätzte sie sehr. Die Rückmeldungen seitens der Autorinnen nach den einzelnen Nachmittagen beschrieb sie als positiv, wodurch sie bei jedem Durchgang im Umgang mit den Kindern der Zielgruppe sicherer wurde. Der Erfahrungsbericht der Museumspädagogin ist im Anhang (**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**) dieser Arbeit zu finden.

Die Gruppenzusammensetzung war eine gute Kombination von aktiven, teils vorwitzigen Kindern und jenen, die zu Beginn lieber beobachteten. Es war jedoch sehr schön zu sehen, wie alle auf ihre Art und Weise aufmerksam mit dabei waren und Interesse und Freude an der Materie 'Steinzeit' zeigten. Auch die Veränderung der einzelnen Kinder und der Gruppendynamik über die drei Nachmittage war sehr interessant. Es schien den scheueren Kindern sehr zu helfen, zu wissen, was auf sie zukommt. Ab dem zweiten Mal kannten sie die Räumlichkeiten, die Personen und den ungefähren Ablauf. Das liess sie von Beginn des Nachmittages an einiges lockerer auftreten. Zudem kamen die Kinder immer mehr miteinander in Kontakt, sodass sie sich eher als Gruppe wahrnahmen. Spannend war die Interaktion zwischen den neurotypischen Kindern und dem Angelman-Kind. Die Zurückhaltung und die Unsicherheit, die beim ersten Nachmittag noch deutlich sichtbar waren, nahmen merklich ab und liessen so auch das Kind mit Beeinträchtigung Teil der Gruppe werden. In diesem Zusammenhang fand ein schöner Moment der Inklusion statt, was sowohl für die Autorinnen als auch für die Museumspädagogin und die Mutter des Angelman-Kindes einen grossen Erfolg bedeutete. An dieser Stelle wurde den Autorinnen bewusst, dass die Inklusion bei der Durchführung mit einer heilpädagogischen Klasse nicht im gleichen Masse stattgefunden hätte. Es wäre zwar eine ganze Gruppe von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung im öffentlichen Raum unterwegs gewesen, jedoch hätte sich der direkte Kontakt und das gemeinsame Erleben von Kindern mit und ohne geistiger

Beeinträchtigung eher klein gehalten.

Der Beobachtungsauftrag der Autorinnen war grundsätzlich gut ausführbar. Die Darstellung des Dokuments wurde als angenehm empfunden. Die Anzahl der Items war möglicherweise zu hoch. Zudem wurden die bereits erwähnten, hoch inferenten Items als Stolpersteine in der Praxis erkannt.

Die Interviews liessen sich gut umsetzen. Einzig das erwähnte Experteninterview, welches auch immer wieder Aspekte der Privatperson aufgriff, wurde als herausfordernd empfunden. Die Anzahl der befragten Probandinnen zeigte sich positiv, da so ein kleines, aber doch aussagekräftiges Stimmungsbild möglich war. Die Fragen waren gut und in der richtigen Reihenfolge formuliert, sodass ein in sich stimmiges und flüssiges Befragen möglich war. Es zeigte sich, dass es sich lohnte, sich ziemlich strikt an die Fragen zu halten. Die erleichterte das Transkribieren und vor allem die Auswertung im Anschluss deutlich. Von den Interviewten kam ein sehr positives Feedback und teilweise wurde das Interesse geweckt, selbst (wieder) einen inklusiven Museumsangebot zu nutzen.

Zusammenfassend kann die Durchführung des Projektes als Erfolg bezeichnet werden. Die genaue und detaillierte Planung im Voraus zeigte seine Wirkung und die vielen Überlegungen und Diskussionen wurden belohnt. Das Ziel der Machbarkeit und Wiederverwendbarkeit des Workshops für das Museum wurde aus Sicht aller Beteiligten erfüllt, wodurch ein weiterer Schritt in Richtung Inklusion ermöglicht wurde.

8 Fazit und Ausblick

Inklusive Angebote oder spezielle Angebote für Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung in Museen sind nach wie vor nicht die Regel. Dies zumindest zeigen die Erfahrungsberichte der interviewten Fachpersonen Heil- und Museumspädagogik. In dieser Arbeit wird der einfache Hauptgrund hierfür deutlich – der fehlende Mut, respektive die Hemmungen. Die vielen offenen Fragen und Wünsche beidseits und die Angst vor dem Unbekannten lassen solche Projekte versanden. Doch bei näherer Betrachtung wird klar, dass die Wünsche und Vorstellungen nahezu deckungsgleich sind. Sind beide Seiten bereit, den Zusatzaufwand auf sich zu nehmen, steht der Durchführung und Nutzung eines inklusiven Museumsangebotes eigentlich nichts mehr im Wege. Klare Absprachen, gegenseitige Unterstützung und Verständnis füreinander sind hierbei die beidseitigen Schlüsselbegriffe. Weiter animieren und motivieren sich die Fachpersonen Heil- und Museumspädagogik gegenseitig, den Mut aufzubringen, um ein solches Projekt zu wagen. Denn der Mut generiert Erfahrungen und Erfahrungen wiederum geben Sicherheit. Nur so kann Inklusion zur Normalität werden.

Die erfolgreiche Durchführung der Workshops hat gezeigt, dass ein Programm für Kinder im Entwicklungsalter von drei bis sechs Jahren möglich ist. Auch die Durchmischung von neurotypischen Kindern und solchen mit einer geistigen Beeinträchtigung war problemlos. Das schnelle aneinander Gewöhnen und die Selbstverständlichkeit, mit der die Kinder bereits beim zweiten Nachmittag aufeinander zuzugingen, zeigte deutlich die positive Wirkung der Inklusion. Werden gewisse methodisch-didaktische Überlegungen berücksichtigt und die Posten den verschiedenen Aneignungsstufen angepasst, kann jedes Kind ob mit oder ohne geistige Beeinträchtigung als Teil der Gruppe partizipieren.

Wie die Beobachtungen der Autorinnen ergaben, ist für Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung eine Befähigung der Vorläuferfertigkeiten der ToM während eines Museumsbesuchs möglich. Situationen, wie sie in den Workshops dieser Arbeit angeboten wurden, begünstigen diese Befähigung. Ein mehrfaches Treffen mit gleichbleibenden äusseren Bedingungen (Gruppenzusammensetzung, Örtlichkeit, Workshopablauf, Raumaufteilung...) scheint eine Steigerung der sozialen Kompetenzen (in Bezug auf den Umgang mit beeinträchtigten Kindern) zu bewirken, sowohl bei Kindern mit als auch bei Kindern ohne geistige Beeinträchtigung. Daher ist das Konzept des Mehrfachbesuches diesbezüglich gewinnbringend.

Im Laufe des Projektes sind bei den Autorinnen weiterführende Fragen aufgetaucht, die sich im Rahmen dieser Arbeit nicht beantworten liessen. So stellt sich die Frage, weshalb das Label *Kultur inklusiv* bei einigen Museen aber auch auf der Seite der Heilpädagogik noch nicht bekannt zu sein scheint. Würden mehr heilpädagogische Klassen in Museen gehen, wenn die Museen vermehrt auf die Unterstützung von *Pro Infirmis* zurückgreifen und somit entsprechende Voraussetzungen schaffen würden? Ist den Betroffenenverbänden das Label *Kultur inklusiv* bekannt? Gibt es eventuell noch weitere Stiftungen oder Programme, die ein solches Projekt beispielsweise mit erfahrener Personal unterstützen könnten? Ist denn überhaupt ein Bedürfnis der heilpädagogischen Schulen da, ins Museum zu gehen? Oder scheint dies eher die Aufgabe des Elternhauses zu sein? Die letzteren Fragen wurden in dieser Arbeit anhand der Interviews zwar angeschnitten, jedoch wäre eine Vertiefung diesbezüglich sicher aufschlussreich. Weiter könnte die Frage des Einflusses der Begleitpersonen auf die Befähigung der Kinder spannend sein. Die vorliegenden Daten und Erfahrungen der Autorinnen haben gezeigt, dass die Begleitpersonen einen wesentlichen Beitrag zur Bedürfnisregulation und Impulskontrolle leisten können. Das Kind kann demnach überbehütet werden und wenig Raum für eigenaktives Lernen erfahren. Andererseits kann die Sicherheit, die die Begleitperson dem Kind geben kann, gewinnbringend für dessen Partizipation in der Gruppe sein, wodurch es sich als Teil der Gemeinschaft erfahren kann. Hier würde sich also auch die Frage nach dem Betreuungsschlüssel und den konkreten Aufgaben der Begleitpersonen stellen, seien es Eltern oder heilpädagogisches Personal. In Bezug auf die angewandten methodisch-didaktischen Überlegungen wäre es spannend zu analysieren, wie viel die Kinder davon profitieren konnten und wo allenfalls Änderungen, respektive Ergänzungen sinnvoll wären. Dies wurde im Rahmen der jeweiligen Nachbesprechung mit der Museumspädagogin zwar ansatzweise getan, jedoch nicht tiefgreifend ausgewertet.

Abschliessend kann gesagt werden, dass dieses Projekt durchaus Nachhaltiges bewirkt hat. So hat das Museum für Urgeschichte(n) in Zug das erarbeitete Programm in sein Repertoire aufgenommen und bereits für das kommende Jahr wieder eingeplant. Zudem wurden die Fachpersonen Heil- und Museumspädagogik in den Interviews zum Nachdenken angeregt, wobei Vereinzelte Interesse an der Idee des inklusiven Museumsbesuches gefunden haben. Dies stellt für die Autorinnen ein sehr erfreuliches Resultat und ein guter Lohn für all die Bemühungen dar.

8.1.1 Danksagung

Zum Schluss geht ein grosser Dank an das Museum für Urgeschichte(n) Zug, das aufgrund seines Interesses an der Inklusion im Museum die Grundlage für dieses Projekt geschaffen und die Autorinnen um eine Zusammenarbeit gebeten hat. Speziell erwähnen möchten die Autorinnen an dieser Stelle die Museumspädagogin Ursina Zweifel, die sich mit ihrer offenen, interessierten, kompetenten und unkomplizierten Art und einigen Arbeitsstunden massgebend an diesem Projekt beteiligt hat. Zudem gilt ihr auch ein grosser Dank fürs Gegenlesen und Korrigieren der Arbeit. Ein weiterer Dank geht an die Begleitperson Anne Steudler, die diese Arbeit stets wertschätzend und mit wertvollen, gewinnbringenden Ratschlägen begleitet hat. Ihre Worte gaben den Autorinnen des Öfteren wieder Klarheit und Zuversicht. Ebenso möchten sich die Autorinnen bei den Kindern und Begleitpersonen bedanken, die mit viel Freude und Neugierde am Projekt teilgenommen und einen wesentlichen Teil zum Gelingen beigetragen haben. Weiter bedanken sich die Autorinnen bei den Fachpersonen der Heil- und Museumspädagogik, welche sich für die Interviews zur Verfügung gestellt haben. Dank ihren Berichten, Erfahrungen und Visionen konnte die zweite Fragestellung beantwortet werden. Nicht zu vergessen sind die Familien und nahestehenden Personen, die den Autorinnen mit ihrem Verständnis, ihrer Rücksichtnahme und mit grosser Unterstützung im Alltag den Rücken freigehalten haben. Und natürlich möchten sich die Autorinnen auch gegenseitig einen Dank für die gute, sich positiv ergänzende und stets motivierende Zusammenarbeit aussprechen. Nur gemeinsam waren die Planung, Realisierung und Dokumentation des Projektes in dieser Form möglich.

9 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Gut und Zweifel 2021

Abbildung 1: Überfachliche Kompetenzen Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Überfachliche Kompetenzen, 2021b).....	14
Abbildung 2: Verknüpfung Überfachliche Kompetenzen und Befähigungsbereiche (Hollenweger & Bühler, 2019, S. 13).....	15
Abbildung 3: Kriterien für das Gelingen Sozialer Teilhabe von Kindern mit einer Beeinträchtigung (Koster et al., 2009, zitiert nach Sarimski, 2019, S. 12).....	19
Abbildung 4: Vorläuferfertigkeiten der Theory of Mind (Sarimski, 2019, S. 32)	24
Abbildung 5: Piktogramme der Symbolsammlung Metacom (Gut & Zweifel, 2021, zitiert nach Kitzinger, 2021)	34
Abbildung 6: Schosspuppe (Gut & Zweifel, 2021).....	36
Abbildung 7: Klappmaulfigur Krokodil (Gut & Zweifel, 2021).....	36
Abbildung 8: Handpuppe Löwe (Gut & Zweifel, 2021)	37
Abbildung 9: Angepasster Forschungsprozess (Gut & Zweifel, 2021)	40
Abbildung 10: Flyer "Kindernachmittag inklusiv" Museum für Urgeschichte(n) Zug	45
Abbildung 11: Einladung für Kinder mit Metacom-Symbolen (Gut & Zweifel, 2021).....	55
Abbildung 12: Station 'Bauen mit Steinen' (Gut & Zweifel, 2021).....	56
Abbildung 13: Ablauf Workshopnachmittag visualisiert mit Metacom-Symbolen (Gut & Zweifel, 2021).....	56
Abbildung 14: Wochenplan mit ULA (Gut & Zweifel, 2021)	56
Abbildung 15: Bündel mit Farbkreis als Erinnerungshilfe (Gut & Zweifel, 2021).....	57
Abbildung 16: Leitfigur Ula (Gut & Zweifel, 2021)	57
Abbildung 17: Sitzkreis mit farbigen Sitzteppichen (Gut & Zweifel, 2021).....	57
Abbildung 18: MI-Skala inklusive Likert-Skala (Gut & Zweifel, 2021)	70

10 Grafikverzeichnis

Grafik 1: Beobachtete Fähigkeiten während den einzelnen Situationen der jeweiligen Durchführung (Gut & Zweifel, 2021).....	73
Grafik 2: Übersicht über die Entwicklung der zu beobachtenden Nachahmungsfähigkeit von Kind 1 während den Workshops und deren festgelegten Beobachtungseinheiten (Gut & Zweifel, 2021).....	74
Grafik 3: Übersicht über die Aufmerksamkeitsabstimmung von Kind 1 während den Workshops und deren festgelegten Beobachtungseinheiten (Gut & Zweifel, 2021).....	75
Grafik 4: Entwicklung der Emotionen und der Empathiefähigkeit, Kind 1 (Gut & Zweifel, 2021).....	77
Grafik 5: Auswertung der Beobachteten Kompetenzen von Kind 1 pro Workshop (Gut & Zweifel, 2021).....	78
Grafik 6: Vergleich der Befähigungsmomente neurotypischer Kinder mit Kind 1 (Gut & Zweifel, 2021).....	79
Grafik 7: Mittelwert allererfassten Vorläuferfertigkeiten aller Kinder während den einzelnen Phasen der Workshopnachmittage (Gut & Zweifel, 2021)	80
Grafik 8: Überblick der Mittelwerte der Vorläuferfertigkeiten pro Phase	81

11 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Grundlegende menschliche Befähigungen (Nussbaum, 2011, zitiert nach Störtländer, 2019, S. 56ff)	11
Tabelle 2: Soziale Kompetenz verschieden benannt.....	21
Tabelle 3: Informationen zu Syndromen geistiger Beeinträchtigung (Stöppler, 2017) (Sarimski, 2019).....	29
Tabelle 4: Vergleich dominierende Tätigkeit und Aneignungsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108).....	32
Tabelle 5: Zeitplan Projektplanung	43
Tabelle 6: Angepasster Zeitplan Projektplanung	46
Tabelle 7: Planung Workshopnachmittag 1, Kleider und Schmuck	48
Tabelle 8: Eindrücke der Inklusiven Kindernachmittage.....	59
Tabelle 9: Dimensionen der Beobachtung (nach Friedrichs, 1973, zitiert nach Flick, 2019, S. 282 und Beller, 2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f).....	62
Tabelle 10 Strukturierungsgrad von Interviews (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230)	65
Tabelle 11: Dimensionen der Beobachtung spezifisch auf das Projekt markiert (nach Friedrichs, 1973, zitiert nach Flick, 2019, S. 282 und Beller, 2008, zitiert nach Roos & Leutwyler, 2017, S. 213f).....	69
Tabelle 12: Auszug aus den Beobachtungsnotizen von Kind 1	76
Tabelle 13: Zusammenzug Beobachtungsnotizen Item 1.5 und 1.6 aller beobachteter Kinder während des ersten Workshops in den Phasen Start und Schluss, Einstufung der MI-Skala..	80

12 Literaturverzeichnis

- Altgeld, T. &. (2021). *Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung*. Verfügbar unter: <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/verwirklichungschancen-capabilities/>
- Baar, R., & Schönknecht, G. (2018). *Ausserschulische Lernorte: didaktische und methodische Grundlagen*. Weinheim: Beltz.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (2021a). *Natur, Mensch, Gesellschaft. Didaktische Hinweise*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|6|3>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. (13. April 2021b). *Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Bildungsdirektion, d. (2021). *Lehrplan Volksschule, Gesamtausgabe*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Bischof-Köhler, D. (2011). *Soziale Entwicklung in Kindheit und Jugend*. Stuttgart: W.Kohlhammer GmbH.
- Bliemetsrieder, S., & Dungs, S. (2013). Capabilities und Menschenrechte in der Sprache der Behinderung. In E. Mührel &, & B. Birgmeier (Hrsg.), *Menschenrechte und Demokratie - Soziale Arbeit in Theorie und Wissenschaft* (S. 277 - 297). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- buk-Verein. (2021). *Qualitätsmerkmale zu Unterstützter Kommunikation in Organisationen*. UK Netzwerk Schweiz und Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation: https://buk.ch/wp-content/uploads/2019/06/Checkliste_QM_UK_0619_deutsch.pdf
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). (2021). *Verwirklichungschancen / Capabilities*. Verfügbar unter: <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/verwirklichungschancen-capabilities/>
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T., & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule*. Münschen: Ernst Reinhardt.
- Cianci, N., & Irigoyen-Manser, V. (2021). *TEACCH*. Verfügbar unter: <https://www.teacch.ch/>
- Dold, C. (2019). *Ausserschulische Lernorte neu entdeckt*. Mainz: WOCHENSCHAU Verlag.

- Dr. Dresing, & Pehl GmbH. (2021). *audiotranskription*. Verfügbar unter:
<https://www.audiotranskription.de/f4transkript/>
- Duden*. (2019). Wörterbuch: Verfügbar unter:
<https://www.duden.de/rechtschreibung/Inklusion>
- Gaedtke-Eckardt, D.-B. (2007). Ausserschulische Lernorte. In M. Bönsch, & L. Schäffner, *Theorie und Praxis. Geistes- und Sozialwissenschaften*. Hildesheim: Franzbecker.
- Gasteiger-Klicpera, B., Julius, H., & Klicpera, C. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Generalsekretariat VMS & ICOM Schweiz. (2021). *Archiv*. Verfügbar unter:
<https://www.museums.ch/service/impressum.html>
- Generalsekretariat VMS & ICOM Schweiz. (2021). *Zur Museumsdefinition*. Verfügbar unter:
<https://www.museums.ch/index.php?id=7683&publikationen/revue/schweizer-museumszeitschrift-16/zur-museumsdefinition.html>
- Gysin, M. (n. d.). Medium Figurenspiel. Interlaken: unveröffentlichtes Handout, Höhere Fachschule für Figurenspieltherapie.
- Haun, H.-D. (1993). Die Puppe - ein Medium. Brühler Figurentheatertage.
- Häussler, A. (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus - Einführung in Theorie und Praxis (2. Auflage)*. Dortmund: verlag modernes lernen.
- Hollenweger, J., & Bühler, A. (14. Mai 2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz.
- Humanium. (2021). *Rechte des Kindes*. Humanium: Verfügbar unter:
<https://www.humanium.org/de/rechte-kindes/>
- humanrights.ch. (2021). *Menschenrechte*. Verfügbar unter:
<https://www.humanrights.ch/de/ipf/menschenrechte/>
- INSOS Schweiz. (21). *Der Aktionsplan*. Aktionsplan UN-BRK: Verfügbar unter:
<https://www.aktionsplan-un->

brk.ch/admin/data/files/asset/file/23/insos_begriffsklaerungen_un-
brk.pdf?lm=1550066215

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (2020). Soziale Wahrnehmung -Soziales Denken - Soziales Handeln. *Modul P14, Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung*. unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (n.d.). Soziale Kompetenzen. *Modul P14, Förderbedarf emotionale und soziale Entwicklung*. unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. (2021). *Zitate*. Verfügbar unter: <https://inklusion.ib.de/informationen/zitate>

Jugert, G., Rehder, A., Notz, P., & Petermann, F. (2016). *Soziale Kompetenz für Jugendliche*. Weinheim Basel: Beltz.

Jungmann, T., Koch, K., & Schulz, A. (2015). *Überall stecken Gefühle drinn*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.

Kihm, C. (2000). Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels. Interlaken: unveröffentlichtes Handout, Höhere Fachschule für Figurenspieltherapie.

Kihm, C. (2013). Verschiedene Figurenarten. Interlaken: unveröffentlichtes Handout, Höhere Facschule für Figurenspieltherapie.

Kitzinger, A. (2021). *Symbolsystem zur Unterstützten Kommunikation*. Verfügbar unter: <https://www.metacom-symbole.de/>

Kitzinger, A., Kristen, U., & Leber, I. (2010). *Jetzt sag ich's dir auf meine Weise! (5. Auflage)*. Karlsruhe: Loeper Literaturverlag.

Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim: Beltz Verlag.

Maul, B., & Röhlke, C. (2019). *Museum und Inklusion*. Bielefeld: transcript Verlag.

Merx, A. (2013). *Digitale Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung*. Verfügbar unter: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/stuttgart/10142.pdf>

Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz.

- Ministerium für Kultus; Jugend und Sport Baden-Württemberg. (2009). *Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte*.
- Perren, S., & Malti, T. (2016). *Soziale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenzen bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Piaget, J. (1984). *Die Psychologie der Intelligenz*. Stuttgart: Klett.
- Plessow, O. (2015). "Ausserschulisch" - zur Bedeutung eines Begriffs aus geschichtsdidaktischer Perspektive. In D. Karpa, B. Overwien, & O. Plessow, *Ausserschulische Lernorte in der politischen und historischen Bildung*. (S. 17-32). Immenhausen: Barbara Budrich.
- Praetor Verlagsgesellschaft mbh. (2021). *Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Verfügbar unter: <https://www.behindertenrechtskonvention.info/uebereinkommen-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinderungen-3101/#2-artikel-2---begriffsbestimmungen>
- Pro Infirmis. (2021a). *Fachstelle*. Verfügbar unter: <https://www.kulturinklusiv.ch/de/fachstelle-304.html>
- Pro Infirmis. (2021b). *Charta*. Verfügbar unter: https://www.kulturinklusiv.ch/admin/data/files/page_editorial_block_file/file_de/190/charta-zur-kulturellen-inklusion.pdf?lm=1610369950
- Pro Infirmis. (2021c). *Label*. Verfügbar unter: <https://www.kulturinklusiv.ch/de/label-292.html>
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium; Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung*. Göttingen: Hogrefe.
- Sauter, P., & Edthofer, S. (2019). *Unterricht mit Figuren*. o.O.: Verlag LCH LEhrmittel 4bis8.

- Schefter, T. (2021a). *Zitat zum Thema: Menschheit, Menschen*. Verfügbar unter: <https://www.aphorismen.de/zitat/57988>
- Schefter, T. (2021b). *Zitat zum Thema: Behinderte*. Verfügbar unter: <https://www.aphorismen.de/zitat/132457>
- Schefter, T. (2021c). *Zitat zum Thema: Schwierigkeiten, schwierig*. Verfügbar unter: <https://www.aphorismen.de/zitat/26861>
- Schneider, U., & Lindenberger, W. (2018). *Entwicklungspsychologie*. Weinheim: Beltz.
- Schöb, A. (2021). *Wehrfritz*. Verfügbar unter: <http://www.inklusion-schule.info/inklusion/definition-inklusion.html>
- Schulpsychologie Schweiz. (2021). *Nomenklatur Intelligenzmessung 1*. Verfügbar unter: <http://www.schulpsychologie.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Nomenklatur-Intelligenzmessung-.pdf>
- Schulpsychologie Schweiz. (2021). *Nomenklatur Intelligenzmessung 1*. Verfügbar unter: <http://www.schulpsychologie.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Nomenklatur-Intelligenzmessung-Layout-2018.pdf>
- Schütte, S. (2016). *Museum ohne Grenzen*. Düsseldorf: düsseldorf university press.
- Simoni, H., Herren, J., Kappeler, S., & Licht, B. (2016). Frühe soziale Kompetenzen unter Kindern. In T. Malti, & S. Perren, *Soziale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen* (S. 15-34). Stuttgart: Kohlhammer GmbH.
- Speck, O. (2016). *Menschen mit geistiger Behinderung - Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung*. München: Ernst Reinhardt.
- Stöppler, R. (2017). *Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Störtländer, J. C. (2019). *Bildung und Beratung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Terfloth, K., & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Ernst Reinhardt.
- VERBI GmbH. (2021). MAXQDA: Verfügbar unter: <https://www.maxqda.de/#>

Von Tetzchner, S., & Martinsen, H. (2000). *Einführung in Unterstützte Kommunikation - Übersetzung aus dem Norwegischen von Sebastian Vogel*. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter Heidelberg GmbH.

webpard GmbH. (2021a). *Zitate für Freunde*. Verfügbar unter:
<http://www.poeteus.de/autor/Henry-Ford/3>

webpard GmbH. (2021b). *Zitate für Freunde*. Verfügbar unter:
<http://www.poeteus.de/autor/Konfuzius/6>

Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. Weinheim: Beltz Juventa.

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Anhang zur Masterarbeit

Inklusion im Museum

Eingereicht von:

Madeleine Gut
Seraina Zweifel

Begleitung:

Anne Steudler

Abgabetermin:

12. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

1	Anhang.....	1
1.1	Projektplanung.....	1
1.1.1	Pädagogisch-Didaktische Handreichung für inklusive Nachmittage	1
1.1.2	Ablaufplanung erster Nachmittag ‘Ula und die Tiere’.....	3
1.1.3	Ablaufplanung zweiter Nachmittag ‘Ula und die Steine’	10
1.1.4	Ablaufplanung dritter Nachmittag ‘Ula und die Tongegenstände’	19
1.1.5	Flyer	XXVIII
1.1.6	Leitfaden für Experteninterviews.....	XXX
1.2	Projektdurchführung.....	XXXIV
1.2.1	Erfahrungsbericht Museumspädagogin Ursina Zweifel	XXXIV
1.3	Datenerfassung.....	XXXVI
1.3.1	Beobachtungsnotizen zweiter Nachmittag ‘Stein’	XXXVI
1.3.2	Beobachtungsnotizen dritter Nachmittag ‘Ton’	XLIII
1.3.3	MI-Skalen erster Nachmittag ‘Kleider’	LI
1.3.4	MI-Skalen zweiter Nachmittag ‘Stein’	LXVI
1.3.5	MI-Skalen dritter Nachmittag ‘Ton’	LXXXII
1.3.6	Zusammenstellung MI-Skalen	XCIX
1.3.7	Beobachtungsnotizen erster Nachmittag ‘Kleider’	101
1.3.8	Interview Transkript Fachperson schulische Heilpädagogik 1	108
1.3.9	Einverständniserklärung Fachperson schulische Heilpädagogik 1.....	118
1.3.10	Interview Transkript Fachperson schulische Heilpädagogik 2	118
1.3.11	Einverständniserklärung Fachperson schulische Heilpädagogik 2.....	125
1.3.12	Interview Transkript Fachperson schulische Heilpädagogik 3	126
1.3.13	Einverständniserklärung Fachperson schulische Heilpädagogik 3.....	135
1.3.14	Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 1	136

1.3.15	Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 1.....	146
1.3.16	Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 2	147
1.3.17	Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 2.....	179
1.3.18	Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 3	179
1.3.19	Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 3.....	200
1.3.20	Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 4	201
1.3.21	Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 4.....	214

1 Anhang

1.1 Projektplanung

1.1.1 Pädagogisch-Didaktische Handreichung für inklusive Nachmittage

Viele Menschen haben grossen Respekt vor dem Umgang mit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Vielleicht hilft es daher zu wissen, dass der intuitive Umgang meist auch der Richtige ist. Wenn die Bereitschaft da ist, sich diesen Menschen gegenüber zu öffnen und sich ihnen anzunehmen, ist bereits der wichtigste und massgebende Grundstein für ein gelungenes Miteinander gelegt. Es kann sein, dass der erste Eindruck nicht unbedingt den Erwartungen entspricht. Manche Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung wirken schwerer betroffen, als sie tatsächlich sind und werden daher unterschätzt. Andere wiederum können sich relativ geschickt artikulieren, verstehen aber verhältnismässig wenig und werden daher überschätzt. Wird also mit einer gewissen Offenheit, Neugierde und Spontanität an die Zusammenarbeit herangegangen, wird es für alle Beteiligten ein grossartiges, positives und nachhaltiges Erlebnis.

In dieser Handreichung sind einige Gedanken und Tipps bezüglich der Planung und Umsetzung nachzulesen, die sich in der Praxis als hilfreich erwiesen haben.

Basale Erfahrungen

Grundsätzlich sind Lernerfolg und Motivation grösser, wenn Kinder selbst ausprobieren dürfen. Gerade bei Kindern mit einer Lernschwäche sind die Selbsterfahrungen umso wichtiger. Diese sollen mit möglichst allen Sinnen stattfinden, um den Zugang auf unterschiedlichen Kanälen anzuregen. Um die Eigenaktivität der Kinder zu unterstützen, braucht es teilweise ein Feingespür dafür, worauf die Kinder ansprechen. Hierfür ist es sehr hilfreich, Impulse der Kinder aufzunehmen und daran anzuknüpfen.

- Sinnliche Erfahrungen ermöglichen (fühlen, hören, riechen, schmecken, sehen)
- Verschiedene Formen der Auseinandersetzungen mit einem Material/einem Gegenstand ermöglichen (Die erwachsene Vorstellung eines Materialgebrauchs entspricht nicht unbedingt der Logik der Kinder)
- Von und miteinander lernen (Auf Ideen und Anregungen der Kinder eingehen)

Weniger ist mehr

Oftmals ist bei Kindern mit einer geistigen Behinderung die Informationsverarbeitungsdauer etwas länger. Auch Kinder im Autismusspektrum sind mit zu vielen Informationen überfordert. Zu den Informationen gehören nicht nur die mündlich gesprochenen Fakten, sondern alles, was durch die Sinneskanäle aufgenommen werden kann. Daher gilt der Grundsatz «weniger ist mehr».

- weniger vorgegebenes Programm, mehr Zeit für die Eigenaktivität der Kinder (suchen, sammeln, ausprobieren, verändern...)
- weniger Inhalt, mehr Wiederholungen
- weniger Anleitung, mehr Begleitung
- Beschränkung auf wenige Räumlichkeiten (gibt Sicherheit und Vertrauen)
- Gruppengrösse eher klein halten

Sprache

Oftmals gehen mit einer geistigen Behinderung auch Sprachschwierigkeiten einher. Dies kann in der Sprachproduktion, dem Sprachverständnis und/oder der Sprachverarbeitung sein. Daher gilt es grundsätzliche Punkte zu beachten.

- Sprechtempo reduzieren, Pausen machen
- Einfache Sätze bilden:
 - Nebensätze vermeiden
 - Passivsätze vermeiden
 - Doppelte Negationen vermeiden
- Wenige Synonyme verwenden (gleiches Wort für gleiche Sache)
- Wichtige Worte betonen, mit Piktos/Bildern/Gegenständen/Gebärden hervorheben
- Sich auf wesentlichen Inhalt beschränken (für die Kinder kann es schwierig sein, die Kernaussage herauszufiltern)
- Die Mimik wird teilweise nicht oder falsch verstanden. Daher den Schwerpunkt immer auf den Satzinhalt legen.
- Achtung vor Ironie, wird ev. nicht verstanden.

Orientierung

Jedes Verhalten hat seinen Grund: Verhält sich ein Kind auffällig, liegt es meistens an Überforderung oder Orientierungslosigkeit. Da hilft es meistens, den Rahmen enger zu stecken. Schritte, die für uns logisch sind und automatisch geschehen, müssen den Kindern konkret aufgezeigt werden. Dies erfordert ein Herunterbrechen unseres Handelns und unserer Gedanken auf ganz basale Einzelschritte. Zudem helfen klare örtliche Eingrenzungen und definierte Örtlichkeiten zur Orientierung.

- Definierter Garderobenbereich für Jacken, Taschen, ev. Schuhe
- Klare Einteilung und Kennzeichnung der Arbeits- und Postenplätze
- Klares Arrangement der Kinder während der Besichtigung der Museumsstationen
- Mit Farben arbeiten (jedes Kind erhält seine Farbe, da die Namen nicht zwangsmässig wiedererkannt werden)
- Sitzteppiche oder sonstige Platzhalter, wenn möglich in den den Kindern zugewiesenen Farben
- Übergänge klar strukturieren (Übergang vom Eingangsbereich ins Museum, vom Museum ins Atelier... Ev. Übergangsobjekt in Form eines Piktos/Fotos/Gegenstandes verwenden, um dem Kind das nächste Ziel zu verdeutlichen)
- Bildhafte Beschriftung der Utensilien für die Posten (wo ist was zu finden / zu versorgen)
- Piktoabläufe helfen zur Orientierung (fortlaufende Anpassung, wenn ein Programmpunkt vorbei ist)

- Abläufe und Grundstrukturen bei allen zu einer Einheit gehörenden Workshoptagen gleichhalten
- Wenn immer möglich die gleichen Bezugspersonen einsetzen
- Leitfigur verwenden (immer wiederkehrende Puppe/Stofftier etc., zu welchem die Kinder eine Beziehung und somit Vertrauen aufbauen können)
- Piktos für Alltagsverrichtungen bereithalten (WC, Hände waschen, trinken...)
- Ablenkungsquellen geringhalten (visuell, auditiv ☒ Kinderpamir können für die Konzentration und gegen Ablenkung helfen)

1.1.2 Ablaufplanung erster Nachmittag 'Ula und die Tiere'

Kindernachmittage «inklusiv»

Entdeckungsreise in die Steinzeit: Ula und die Tiere

Das Steinzeitmädchen Ula zeigt uns ihre Welt. Gemeinsam erleben wir ihre Zeit mit all unseren Sinnen. Wir spielen und basteln wie die Kinder damals. Natürlich nehmen wir auch alle ein Andenken an die Reise mit nach Hause.

Dauer: 90 Min

Altersgruppe: 3-6 Jahre

Anzahl Plätze: 10 Kinder und ihre Betreuungspersonen

Kosten: 5.- Fr./Kind

Betreuung Museum: 1 Personen

Konzept: Seraina Zweifel, Madeleine Gut, Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ziele:

- Die Kinder kennen Ula.
- Die Kinder kennen die Gruppe, die Museumspädagogin und die Räumlichkeiten.
- Die Kinder setzen sich mit den Materialien der Kleider/des Schmucks in der Steinzeit auseinander.
- Kinder mit und ohne Beeinträchtigung erfahren Gemeinsamkeiten durch das gemeinsame Spiel.

Besonderheiten, die es zu beachten gilt:

- Start des Programms am Nachmittag eher um 14.30 anstatt um 14 Uhr: Kinder in Heilpädagogischen Schulen kommen oft etwas später mit dem Schulbus nach Hause am Mittag.
- Programm nicht direkt nach den Sommerferien anbieten, da sich Kinder dann erst an das neue Schuljahr gewöhnen müssen.
- Bei der Bewerbung unbedingt lokale Partner ansprechen: Heilpädagogische Schulen, inklusiver Hort IMAGO, Behindertenverbände.
- Kinder und insbesondere Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung mögen Wiederholungen. Daher ist es wichtig, die Abläufe der drei Einheiten möglichst gleich zu halten.

Vorbereitung (ca. 45 Min):

- Tische bis auf 5 Stück aus Didaktikraum entfernen (in kleine Werkstatt und Raum 113)
- Sitzkreis vor Spiegel vorbereiten mit grauen Sitzunterlagen und farbigen Filzkreisen
- Piktos auf die Filzstücke kleben (Pro Einheit ein Filzstück)
- Alle Posten des Werkteils gemäss Bildern vorbereiten
- Kleid Altsteinzeit unter Tuch versteckt in die Mitte des Sitzkreises legen
- Für die Erklärungen einen Korb neben Sitzkreis bereitstellen. Darin befindet sich der Stoffbeutel mit Ula, die beiden Filzstücke für den Sitzkreis
- Filzstück mit Piktos für Begrüssung und Bündel mit Farbrondellen im Foyer bereitlegen
- Filzstück mit Piktos, Rentierleder, Hasenfell, Wolfsfell und Schleichtiere (Rentier, Hase, Wolf) bei Alangan bereitlegen

Sitzkreis

Station «Fell & Spiel»

Ablauf

Zeit	Vorgehen	Material
5'	<p>Begrüssung <i>Foyer vor dem Museum</i></p> <p><i>Persönliches Begrüssen beim Eingang, Namensetiketten verteilen, Abgabe der Farbenbündel. Kurzes Begrüssen der Gruppe</i></p> <p>-Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir werden heute einen spannenden Nachmittag erleben.</p> <p>-Dafür gehen wir jetzt in unsere Werkstatt. Da wartet jemand auf euch.</p> <p>- Wir nehmen die Treppe (<i>Pikto zeigen</i>). Wenn wir oben sind, hängen wir unsere Jacken und Rucksäcke in die Garderobe (<i>Pikto</i>). Danach sucht ihr im Kreis den Sitzplatz mit eurer Farbe (<i>Pikto</i>).</p> <p><i>gemeinsamer Wechsel in Garderobe/Workshopraum (Lift/Treppe)</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle Kinder mögen Berührungen oder können den Blickkontakt erwidern • Kinder könnten überfordert sein mit der Auswahl der Bündelfarbe, daher evtl. Farbe direkt zuordnen • Die Betreuenden über Treppe informieren und Liftalternative anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bündel mit Farbrondellen • Namensetiketten • Piktos auf Filzstück
15'	<p>Einstieg <i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Die Kinder finden sich im Didaktikraum ein, deponieren Rucksäcke, sitzen in Kreis. Eltern können dazu sitzen oder</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzunterlagen grau • Farbige Teppiche für Kreis • Anfangsritual

<p><i>auf Stühlen im Hintergrund Platz nehmen. Museumspädagog:in sitzt auch im Kreis, nimmt Ula zu sich, die sich noch im Stoffbeutel versteckt.</i></p> <p>Eventuell kann hier ein kleines Begrüssungsritual durchgeführt werden (Sprüchli).</p> <p>-Hier in meinem Stoffbeutel wartet jemand auf euch. Sie heisst Ula. Aber sie ist ein bisschen schüchtern. Wollen wir sie rufen?</p> <p><i>Gemeinsam mit den Kindern Ula rufen. Sie kommt etwas zögerlich aus dem Stoffbeutel.</i></p> <p>-Ula: Es ist ja gar nicht so gefährlich hier draussen, wie ich dachte. Ihr seht alle nett aus. Ich glaube, ich komme euch begrüssen.</p> <p><i>Ula begrüsst alle Kinder einzeln und fragt sie nach ihrem Namen. Danach sitzt sie zurück an Platz.</i></p> <p>-Ula: Ich komme aus einer ganz anderen Zeit als ihr. Die ist sehr lange her. Nicht gestern, nicht vorgestern. Die ist so lange her, da hat noch nicht einmal euer Grossmami gelebt. Diese Zeit heisst Steinzeit.</p> <p>-Ula: Aus dieser Zeit habe ich euch etwas mitgebracht. Wollt ihr sehen, was es ist? Vielleicht kann mir die Museumspädagogin helfen, es zu zeigen.</p> <p><i>Das Tuch vom Steinzeitkleid in der Mitte heben.</i></p> <p>-Ula: Was ist das? Genau, ein Kleid! So eines trage ich auch. Wollt ihr es mal anfassen?</p> <p><i>Gemeinsames Betrachten der Kleider und des Schmucks.</i></p> <p>-Woraus sind Ulas Kleider gemacht? (Leder, Fell, Knochen, Muscheln)</p> <p>-Sind unsere Kleider auch aus Leder?</p> <p>-Wo haben wir vielleicht Leder? (z.B. an Schuhen...)</p> <p>-Ula: Ich habe eine Freundin (Pikto), die hat auch solche Kleider. Die möchte ich gerne besuchen. Kommt ihr mit?</p> <p>-Um Ulas Freundin zu sehen, müssen wir eine andere Treppe nehmen (<i>Pikto</i>). Dafür nehmt ihr eure Sitzungerlage (<i>Pikto</i>) mit.</p> <p><i>Gemeinsam zur Freundin gehen im Museum (Szene Altsteinzeit)</i></p> <p>Zu Beachten</p> <ul style="list-style-type: none">• Ein kleines Anfangsritual hilft der Orientierung (Lied, Sprüchli)• Teils Kinder haben Angst vor Puppen und brauchen Kennenlernzeit. Vorsichtige Einführung von Ula,	<ul style="list-style-type: none">• Ula• Stoffbeutel• Kleidungsstück Altsteinzeit• Schmuck aus Knochen & Muscheln zum herumgeben• Tuch zum Abdecken• Piktos auf Filzstück
--	--

	<p>auf Signale der Kinder achten, wie nahe Ula zu den Kindern hindarf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piktos für den Übergang ins Museum sind sinnvoll. • Falls die offene Wendeltreppe ein Problem darstellen sollte, kann der Umweg über das Treppenhaus gemacht werden. • «Leise»-Pikto benutzen, wenn Kinder unruhig sind. • Langes Stillsitzen kann für gewisse Kinder sehr anstrengend sein. Es kann also gut sein, dass ein Kind zwischendurch mal aufsteht. Gerade Kinder im Autismusspektrum werden aber trotzdem viel vom Geschehen im Kreis mitkriegen, auch wenn sie sich ausserhalb des Kreises befinden. • Um ein kurzweiliges Zuhören zu ermöglichen, ist die Eigenaktivität der Kinder wichtig. Daher ist es wichtig, die Kinder möglichst viel anfassen und ausprobieren zu lassen. • Um Unruhe und damit Unsicherheit zu verhindern, macht es Sinn, beim Wechseln des Raumes, die Aufsicht klar den Begleitpersonen zu übergeben. Oft hilft es auch, wenn klar ist, wer die vorderste Person ist (z.B. Ula), um ein Davonspringen zu vermeiden. 	
<p>15'</p>	<p>Ulas Freundin Alangan <i>Museum, Szene Alangan</i> <i>Den Kindern zeigen, wer wo mit seinem Teppich hinsitzen darf. Alle Kinder so platzieren, dass sie Alangan gut sehen.</i> -Ula: Wir sind jetzt in meiner Zeit, in der Steinzeit. Es klingt auch ein bisschen anders als vorher. Hört ihr es? -Ula: Genau, man hört einen Hund. Und Wind. Es ist sehr kalt hier. Es ist nämlich gerade Winter. -Ula: Das ist meine Freundin (<i>Pikto</i>). Sie heisst Alangan. Wollen wir sie begrüssen? <i>Gemeinsam mit den Kindern Alangan begüssen.</i> -Was hat die Freundin an? Fast das gleiche wie Ula! Auch ihre Kleider sind aus Leder und Fell. -Woraus sind diese Kleider schon wieder gemacht? Genau, aus Leder und Fell. -Wer hat den Alangan und Ula die Materialien für ihre Kleider «geschenkt»? <i>Suchen der Materialien Fell, Muschel, Knochen in der Szene, mit Schleichtieren vergleichen. Den Kindern alles zum Anfassen geben.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Materialien wie Fell, Muschel... zum Anfassen • Schleichtiere • Hasenfell • Rentierleder • Wolfsfell • Muscheln • Knochen • Piktos

	<p>-Ula: Am liebsten spielen Alangan und ich zusammen. Ich habe oben für euch Spiele vorbereitet. Möchtet ihr sehen, womit wir spielen?</p> <p>-Wir gehen wieder die Treppe hoch (<i>Pikto</i>) und ihr nehmt eure Sitzunterlage (<i>Pikto</i>) mit. Oben sitzt ihr wieder in den Kreis.</p> <p><i>Wechsel in den Workshopraum</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Platzieren der Kinder kann der Sichtwinkel auf die Szene bestimmt werden (Altsteinzeit-Szene kann gewisse Kinder etw. einschüchtern) • Fürs Suchen der Materialien wieder dieselben Materialien zum Anfassen anbieten (Verknüpfung herstellen) 	
<p>5'</p>	<p>Erklärung freies Spiel</p> <p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Besammlung im Sitzkreis. Ev. «Leise»-Pikto brauchen, damit Ruhe einkehrt.</i></p> <p>-Ula hat für euch drei Stationen vorbereitet. Wir gehen nun von Station zu Station und ich zeige euch, was ihr da machen könnt. Ihr dürft anschliessend selbst entscheiden, womit ihr spielen wollt. Wer einen Zvieri essen will, kann das im Sitzkreis machen.</p> <p><u>Station 1: Fell & Tiere</u></p> <p>-Hier gibt es (Schaf-)Felle zum kuscheln.</p> <p>-Die kleinen Felle kommen von verschiedenen Tieren. Wie fühlen sie sich an?</p> <p>-Mit den Schleich- und Felttieren kann man spielen.</p> <p>-In den Tastboxen haben sich drei Materialien versteckt. Wer traut sich hineinzufassen?</p> <p><u>Station 2: Spielen mit Knochen</u></p> <p>-In der Sandkiste sind kleine Knochenstücke versteckt. Findet ihr sie?</p> <p>-Mit Knochen kann man gut spielen. Zum Beispiel kegeln (vorzeigen) oder einen Turm bauen.</p> <p><u>Station 3: Muscheln schleifen</u></p> <p>-Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Kette herstellen, wie sie Ula trägt. Dafür müsst ihr eine Muschel aus dem Wasserbecken fischen. Und anschliessend auf dem Sandstein ein Loch reinschleifen.</p> <p>-Nun dürft ihr selbst wählen, womit ihr anfangt. Wichtig: schaut, dass alle Postenmaterialien an ihrem Platz (auf dem Tuch) bleiben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Bereitgestellte Posten (auf Tüchern) • Leise-Pikto

	<p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Vorzeigen die Sinne ansprechen und immer auch vorzeigen, was man machen kann (nicht nur sagen). 	
40'	<p>Freies Spiel <i>Didaktikraum</i> <i>Die Kinder entscheiden, wo sie anfangen und spielen bei der entsprechenden Station miteinander und ihrer Begleitperson. Soziale Interaktion erwünscht!</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine freie Postenwahl kann die Kinder überfordern. Eventuell den Kindern anbieten oder sie erst einmal schauen lassen. • Es ist sinnvoll, jedem Posten einen Platz zuzuordnen. Dieser kann mit einem Tuch markiert werden. Somit kann mithilfe der Grundregel «Postenmaterialien gehören aufs Tuch» viel Chaos verhindert und Orientierung geschaffen werden. • Evtl. Kinderpamire (Gehörschutz) bereithalten (Lautstärke der Posten) • Wenn es Kindern zu viel wird/es zu laut ist reagieren sie ganz unterschiedlich. Manchmal hilft nur eine bestimmte Art und Weise, das Kind wieder zu beruhigen. In diesen Fällen kann auf die Erfahrung der Begleitpersonen gezählt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderpamire
10'	<p>Abschluss <i>Didaktikraum</i> <i>Die Kinder im Sitzkreis sammeln. Dazu mit Ula herumgehen und sagen, dass es Zeit ist, in den Kreis zu sitzen. Dazu auch Piktos mit Farben verwenden.</i></p> <p>-Es ist schon fast Zeit, sich zu verabschieden. Ich fand es sehr spannend, mit dir, Ula, in deine Zeit zu reisen. Wie fandet ihr das?</p> <p>-Ich glaube, Ula hat uns noch ein Geschenk mitgebracht. -Ula: Ja genau! Mir hat es nämlich auch sehr gefallen mit euch. Damit ihr ein Andenken habt, habe ich euch etwas mitgebracht.</p> <p>Ketten mit Knochenanhänger hervorheben und damit herumgehen. Jedes Kind bekommt eine. -Ula: Wisst ihr, was das an eurer Kette ist? Ja, genau, ein Knochenstück. Schaut, jetzt haben wir den gleichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Geschenk (Anhänger aus Knochen an Lederband) • Wochendarstellung • Piktos

	<p>Anhänger. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal im Museum! Tschüüs!</p> <p>-Wir sehen uns und Ula wieder in einer Woche. Schaut, das geht so lange.</p> <p><i>Auf Wochendarstellung Ula verschieben, Tage durchzählen.</i></p> <p>- Ihr dürft mir zum Abschluss eure Bündel (Pikto) wieder abgeben. Dann dürft ihr euren Rucksack aus der Garderobe (Pikto) nehmen und nach Hause gehen. Schön, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal!</p>	
--	--	--

1.1.3 Ablaufplanung zweiter Nachmittag 'Ula und die Steine'

Kindernachmittage «inklusive»

Entdeckungsreise in die Steinzeit: Ula und die Steine

Das Steinzeitmädchen Ula zeigt uns ihre Welt. Gemeinsam erleben wir ihre Zeit mit all unseren Sinnen. Wir spielen und basteln wie die Kinder damals. Natürlich nehmen wir auch alle ein Andenken an die Reise mit nach Hause.

Dauer: 90 Min

Altersgruppe: 3-6 Jahre

Anzahl Plätze: 10 Kinder und ihre Betreuungspersonen

Kosten: 5.- Fr./Kind

Betreuung Museum: 1 Personen

Konzept: Seraina Zweifel, Madeleine Gut, Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ziele:

- Die Kinder setzen sich mit dem Material «Stein» auseinander.
- Die Kinder erleben das Material «Stein» in Bezug auf die Steinzeit.

Besonderheiten, die es zu beachten gilt:

- Start des Programms am Nachmittag eher um 14.30 anstatt um 14 Uhr: Kinder in Heilpädagogischen Schulen kommen oft etwas später mit dem Schulbus nach Hause am Mittag.
- Programm nicht direkt nach den Sommerferien anbieten, da sich Kinder dann erst an das neue Schuljahr gewöhnen müssen.
- Bei der Bewerbung unbedingt lokale Partner ansprechen: Heilpädagogische Schulen, inklusiver Hort IMAGO, Behindertenverbände.
- Kinder und insbesondere Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung mögen Wiederholungen. Daher ist es wichtig, die Abläufe der drei Einheiten möglichst gleich zu halten.

Vorbereitung (ca. 45 Min):

- Tische aus Didaktikraum entfernen (in kleine Werkstatt und Raum 113) oder an die Wand schieben. Alle Stationen dieses Kindernachmittags werden auf dem Boden ausgeführt.
- Sitzkreis vor Spiegel vorbereiten mit grauen Sitzunterlagen und farbigen Filzkreisen
- Piktos auf die Filzstücke kleben (Pro Einheit ein Filzstück)
- Alle Posten des Werkteils gemäss Bildern vorbereiten:
 - Station «Kornmahlen» auf Holzbrett
 - Station «Steinzeitliche Techniken»: 2 graue Tischunterlagen auf Boden auslegen, darauf die Posten «Stein sägen», «Stein schleifen» und «Steinmesser ausprobieren» vorbereiten
 - Station «Spielen, bauen, Kunst mit Steinen» auf einem roten Tuch am Boden vorbereiten: Korb mit Steinen, Beispiel-Lamine, Tastkisten, Schiefersteine und Silexstücke
- Feuerstein, Felsgestein und Sandstein sowie Steinbeil und Feuersteinmesser unter einem Tuch in der Kreismitte bereitlegen
- Für die Erklärungen einen Korb neben Sitzkreis bereitstellen. Darin befindet sich der Stoffbeutel mit Ula, die beiden Filzstücke für den Sitzkreis
- Filzstück mit Piktos für Begrüssung und Bündel mit Farbrondellen im Foyer bereitlegen
- Bronzewerkzeuge durch Steinwerkzeuge ersetzen im Bronzezeithaus (Beil, Pfeil, Messer, Schleifstein...)

Sitzkreis

Station «Kornmahlen»

Station Steinzeitliche «Techniken» 1: «Stein sägen»

Station «Steinzeitliche Techniken» 2: «Stein schleifen»

Station «Steinzeitliche Techniken» 3:
«Steinmesser ausprobieren»

Station «spielen, bauen, Kunst mit Steinen» 1:
Körbe mit Steinen und Beispiel-Laminare

Station «spielen, bauen, Kunst mit Steinen» 2:
«Steine ertasten»

Station «spielen, bauen, Kunst mit Steinen» 3:
«Silex und Schiefer für Ritzbilder»

Ablauf

Zeit	Vorgehen	Material
5'	<p>Begrüßung <i>Foyer vor dem Museum</i></p> <p><i>Persönliches Begrüßen beim Eingang, Namensetiketten verteilen, Abgabe der Farbenbündel. Kurzes Begrüßen der Gruppe</i></p> <p>-Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir werden heute einen spannenden Nachmittag erleben.</p> <p>-Dafür gehen wir jetzt in unsere Werkstatt. Da wartet jemand auf euch.</p> <p>- Wir nehmen die Treppe (<i>Pikto zeigen</i>). Wenn wir oben sind, hängen wir unsere Jacken und Rucksäcke in die Garderobe (<i>Pikto</i>). Danach sucht ihr im Kreis den Sitzplatz mit eurer Farbe (<i>Pikto</i>).</p> <p><i>gemeinsamer Wechsel in Garderobe/Workshopraum (Lift/Treppe)</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle Kinder mögen Berührungen oder können den Blickkontakt erwidern • Kinder könnten überfordert sein mit der Auswahl der Bündelfarbe, daher evtl. Farbe direkt zuordnen • Die Betreuenden über Treppe informieren und Liftalternative anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bündel mit Farbrondellen • Namensetiketten • Piktos auf Filzstück
15'	<p>Einstieg <i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Die Kinder finden sich im Didaktikraum ein, deponieren Rucksäcke, sitzen in Kreis. Eltern können dazu sitzen oder auf Stühlen im Hintergrund Platz nehmen. Museumspädagog*in sitzt auch im Kreis, nimmt Ula zu sich, die sich noch im Stoffbeutel versteckt.</i></p> <p>Eventuell kann hier ein kleines Begrüßungsritual durchgeführt werden (Sprüchli).</p> <p>-Hier in meinem Stoffbeutel wartet jemand auf euch. Sie heisst Ula. Aber sie ist ein bisschen schüchtern. Wollen wir sie rufen?</p> <p><i>Gemeinsam mit den Kindern Ula rufen. Sie kommt etwas zögerlich aus dem Stoffbeutel.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzunterlagen grau • Farbige Teppiche für Kreis • Anfangsritual • Ula • Stoffbeutel • Tuch zum Abdecken • Piktos auf Filzstück • Versch. Steine: Silex, Felsstein, Sandstein unter einem Tuch • Replik Steinbeil und Replik Feuersteinmesser unter einem anderen Tuch

<p>-Ula: Es ist ja gar nicht so gefährlich hier draussen, wie ich dachte. Ihr seht alle nett aus. Ich glaube, ich komme euch begrüßen.</p> <p><i>Ula begrüsst alle Kinder einzeln und fragt sie nach ihrem Namen. Danach sitzt sie zurück an Platz.</i></p> <p>-Ula: Ich komme aus einer ganz anderen Zeit als ihr. Die ist sehr lange her. Nicht gestern, nicht vorgestern. Die ist so lange her, da hat noch nicht einmal euer Grossmami gelebt. Diese Zeit heisst Steinzeit.</p> <p>-Ula: Aus dieser Zeit habe ich euch etwas mitgebracht. Wollt ihr sehen, was es ist? Vielleicht kann mir der/die Museumspädagog*in helfen, es zu zeigen. Die Sachen sind unter dem Tuch versteckt.</p> <p><i>Das Tuch über den Steinen abheben und die Steine zeigen.</i></p> <p>-Ula: Was ist das? Genau, viele verschiedene Steine. Wollt ihr sie mal anfassen?</p> <p><i>Gemeinsames Betrachten der Steine, in die Hand nehmen (Form, Farbe, kalt/warm, schwer/leicht, zerbrechlich/hart)</i></p> <p>-Seht ihr die vielen verschiedenen Steine?</p> <p>-Ula: Diese Steine brauche ich in meiner Zeit jeden Tag. Wisst ihr wofür?</p> <p><i>Zweites Tuch von den Steinwerkzeugen abheben. Zeigen der Steinwerkzeuge.</i></p> <p>-Ula: Aus diesem Stein (Felsstein zeigen) machen wir Beile (Replik zeigen). Damit fällen wir Bäume. Ihr braucht dafür heute eine Motorsäge (Bild zeigen). Mit dem Holz bauen wir unsere Häuser.</p> <p>-Ula: Mit diesem Stein (Feuerstein zeigen) machen wir ganz scharfe Werkzeuge. Zum Beispiel Messer (Replik zeigen). Damit schneiden wir unser Essen.</p> <p>-Ula: Dieser Stein (Sandstein zeigen) ist unser Schleifpapier. Damit machen wir unsere Beile scharf, wenn sie stumpf geworden sind. Das geht gut, weil der Stein so rau ist.</p> <p>-Ula: Bei mir zu Hause (Pikto), habe ich diese Steine und Werkzeuge auch. Die möchte ich euch gerne zeigen. Kommt ihr mit?</p> <p>-Um zu Ulas Haus zu kommen, müssen wir eine andere Treppe nehmen (Pikto). Dafür nehmt ihr eure Sitzungerlage (Pikto) mit.</p> <p><i>Gemeinsam zum Haus gehen im Museum (Szene Bronzezeit)</i></p> <p>Zu Beachten</p>	<ul style="list-style-type: none">• Foto gefälltter Baum
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ein kleines Anfangsritual hilft der Orientierung (Lied, Sprüchli) • Teils Kinder haben Angst vor Puppen und brauchen Kennenlernzeit. Vorsichtige Einführung von Ula, auf Signale der Kinder achten, wie nahe Ula zu den Kindern hindarf • Piktos für den Übergang ins Museum sind sinnvoll. • Falls die offene Wendeltreppe ein Problem darstellen sollte, kann der Umweg über das Treppenhaus gemacht werden. • «Leise»-Pikto benutzen, wenn Kinder unruhig sind. • Langes Stillsitzen kann für gewisse Kinder sehr anstrengend sein. Es kann also gut sein, dass ein Kind zwischendurch mal aufsteht. Gerade Kinder im Autismusspektrum werden aber trotzdem viel vom Geschehen im Kreis mitkriegen, auch wenn sie sich ausserhalb des Kreises befinden. • Um ein kurzweiliges Zuhören zu ermöglichen, ist die Eigenaktivität der Kinder wichtig. Daher ist es wichtig, die Kinder möglichst viel anfassen und ausprobieren zu lassen. • Steinwerkzeug wenn möglich demonstrieren (je praktischer, desto besser die Vorstellungskraft), bei der Axt kann ein Foto eines gefällten Baumes gezeigt werden. • Um Unruhe und damit Unsicherheit zu verhindern, macht es Sinn, beim Wechseln des Raumes, die Aufsicht klar den Begleitpersonen zu übergeben. Oft hilft es auch, wenn klar ist, wer die vorderste Person ist (z.B. Ula), um ein Davonspringen zu vermeiden. 	
15'	<p>Ulas Zuhause</p> <p><i>Museum, Szene Bronzezeithaus</i></p> <p><i>Den Kindern zeigen, wer wo mit seinem Teppich hinsitzen darf. Alle Kinder so platzieren, dass sie das Haus gut sehen.</i></p> <p>-Ula: Willkommen bei mir zu Hause. Könnt ihr meine Schwester mit dem Baby sehen? Oh und mein Vater und mein Bruder sind sehr müde. Wo versteckt er sich? Hört ihr ihn schnarchen?</p> <p><i>Gemeinsames Betrachten des Hauses und Suchen der Personen.</i></p> <p>-Ula: Findet ihr die Steine in meinem Haus?</p> <p><i>Suchen und zeigen der Steine/Steinwerkzeuge und sie den Kindern zum Anfassen geben.</i></p> <p>-Ula: Wofür brauche ich diese Steine/Werkzeuge schon wieder? Wer weiss es noch?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Steinwerkzeug im Voraus im Bronzezeit-Haus deponieren • Evtl. Steinwerkzeug aus Kreis zum Vergleich mitnehmen • Piktos

	<p>-Ula: Seht ihr auch noch mehr Steine? <i>Mahlstein zeigen und erklären, wozu man den gebraucht hat.</i></p> <p>-Ula: Ich möchte euch zeigen, wie ich mit den Steinen arbeite und spiele. Das habe ich oben für euch vorbereitet. Möchtet ihr es ausprobieren?</p> <p>-Wir gehen wieder die Treppe hoch (<i>Pikto</i>) und ihr nehmt eure Sitzunterlage (<i>Pikto</i>) mit. Oben sitzt ihr wieder in den Kreis.</p> <p><i>Wechsel in den Workshopraum</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da es wenig Platz vor der Bronzezeit-Szene hat, ist eine vorherige Überlegung zum Sitzarrangement sinnvoll. • Um den Wiedererkennungsfaktor zu berücksichtigen, ist es sinnvoll, dieselben Sternwerkzeuge wie in der Kreissequenz zu verwenden. • Die Geräuschkulisse im Museum kann laut und ablenkend sein. Ev. macht es Sinn, dies kurz zu thematisieren, da die Kinder sowieso darauf achten. 	
<p>5'</p>	<p>Erklärung freies Spiel</p> <p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Besammlung im Sitzkreis. Ev. «Leise»-Pikto brauchen, damit Ruhe einkehrt.</i></p> <p>-Ula hat für euch Stationen vorbereitet. Wir gehen nun von Station zu Station und ich zeige euch, was ihr da machen könnt. Ihr dürft anschliessend selbst entscheiden, womit ihr spielen wollt. Wer einen Zvieri essen will, kann das im Sitzkreis machen.</p> <p><u>Station 1: Kornmahlen</u></p> <p>-Hier könnt ihr Kornmahlen und Mehl machen. -Am besten macht ihr das zu zweit (mit einem Kind vorzeigen). -Das Mehl dürft ihr mit nach Hause nehmen.</p> <p><u>Station 2: Stein sägen, Stein schleifen und Steinmesser ausprobieren</u></p> <p>-Hier dürft ihr fest arbeiten mit den Steinen. -Ihr könnt mit den Steinen sägen (vorzeigen). Das musste man tun, um ein Steinbeil zu machen. - Das Steinbeil musste man dann auch scharf schleifen. Das könnt ihr hier tun (vorzeigen). - Hier könnt ihr ausprobieren, wie gut so ein Messer aus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Bereitgestellte Posten (auf Tüchern oder Schutzunterlagen) • Leise-Pikto

	<p>Feuerstein schneidet. Ihr könnt versuchen, ein Stück Leder abzuschneiden.</p> <p><u>Station 3: Spielen, bauen, Kunst mit Steinen und tasten</u></p> <p>-Ula spielt gerne mit den Steinen. -Hier könnt ihr auch spielen oder bauen oder schöne Bilder legen (Fotos zeigen). -Manche Steine klingen auch schön, wenn man sie aufeinander schlägt (vormachen). -Mit diesen Feuersteinen kann man sogar Bilder in die kleinen Schieferplatten ritzen (vorzeigen) -In den Tastboxen haben sich drei Steine versteckt. Wer traut sich hineinzufassen? Sie fühlen sich alle anders an. -Nun dürft ihr selbst wählen, womit ihr anfangt. Wichtig: schaut, dass alle Postenmaterialien an ihrem Platz (auf dem Tuch) bleiben.</p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Posten nicht nur erklären, sondern immer auch vorzeigen, was man machen kann. 	
40'	<p>Freies Spiel <i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Die Kinder entscheiden, wo sie anfangen und spielen bei der entsprechenden Station miteinander und ihrer Begleitperson. Soziale Interaktion erwünscht!</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine freie Postenwahl kann die Kinder überfordern. Eventuell den Kindern handbieten oder sie erst einmal schauen lassen. • Es ist sinnvoll, jedem Posten einen Platz zuzuordnen. Dieser kann mit einem Tuch markiert werden. Somit kann mithilfe der Grundregel «Postenmaterialien gehören aufs Tuch» viel Chaos verhindert und Orientierung geschaffen werden. • Evtl. Kinderpamire (Gehörschutz) bereithalten (Lautstärke der Posten) • Wenn es Kindern zu viel wird/es zu laut ist reagieren sie ganz unterschiedlich. Manchmal hilft nur eine bestimmte Art und Weise, das Kind wieder zu beruhigen. In diesen Fällen kann auf die Erfahrung der Begleitpersonen gezählt werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderpamire
10'	<p>Abschluss</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis

<p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Die Kinder im Sitzkreis sammeln. Dazu mit Ula herumgehen und sagen, dass es Zeit ist, in den Kreis zu sitzen. Dazu auch Pikto mit Farben verwenden.</i></p> <p>-Es ist schon fast Zeit, sich zu verabschieden. Ich fand es sehr spannend, mit dir, Ula, in deine Zeit zu reisen. Wie findet ihr das?</p> <p>-Ich glaube, Ula hat uns noch ein Geschenk mitgebracht.</p> <p>-Ula: Ja genau! Mir hat es nämlich auch sehr gefallen mit euch. Damit ihr ein Andenken habt, habe ich euch etwas mitgebracht.</p> <p>Feuersteine hervornehmen und damit herumgehen. Jedes Kind bekommt einen.</p> <p>-Ula: Wisst ihr, was das ist? Ja, genau, ein Feuerstein. Den dürft ihr mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal im Museum! Tschüss!</p> <p>-Wir sehen uns und Ula wieder in einer Woche. Schaut, das geht so lange.</p> <p><i>Auf Wochendarstellung Ula verschieben, Tage durchzählen.</i></p> <p>- Ihr dürft mir zum Abschluss eure Bänder (Pikto) wieder abgeben. Dann dürft ihr euren Rucksack aus der Garderobe (Pikto) nehmen und nach Hause gehen. Schön, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal!</p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Es macht Sinn, die farbigen Bänder während des Schlussrituals einzusammeln, da dies im Trubel in der Garderobe gerne untergehen kann.• Es gibt Kinder, die ein Übergangsobjekt brauchen, um sich besser orientieren und auf das nächste Mal vorbereiten zu können. Hierfür ist das kleine Geschenk von Ula ebenfalls hilfreich.	<ul style="list-style-type: none">• Geschenk (Ein Feuerstein)• Wochendarstellung• Piktos
---	--

1.1.4 Ablaufplanung dritter Nachmittag 'Ula und die Tongegenstände'

Kindernachmittage «inklusive»

Entdeckungsreise in die Steinzeit: Ula und die Tongegenstände

Das Steinzeitmädchen Ula zeigt uns ihre Welt. Gemeinsam erleben wir ihre Zeit mit all unseren Sinnen. Wir spielen und basteln wie die Kinder damals. Natürlich nehmen wir auch alle ein Andenken an die Reise mit nach Hause.

Dauer: 90 Min

Altersgruppe: 3-6 Jahre

Anzahl Plätze: 10 Kinder und ihre Betreuungspersonen

Kosten: 5.- Fr./Kind

Betreuung Museum: 1 Personen

Konzept: Seraina Zweifel, Madeleine Gut, Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Ziele:

- Die Kinder setzen sich mit verschiedenen Tongefässen in Bezug auf die Steinzeit auseinander.
- Die Kinder erleben das Material «Ton».

Besonderheiten, die es zu beachten gilt:

- Start des Programms am Nachmittag eher um 14.30 anstatt um 14 Uhr: Kinder in Heilpädagogischen Schulen kommen oft etwas später mit dem Schulbus nach Hause am Mittag.

- Programm nicht direkt nach den Sommerferien anbieten, da sich Kinder dann erst an das neue Schuljahr gewöhnen müssen.
- Bei der Bewerbung unbedingt lokale Partner ansprechen: Heilpädagogische Schulen, inklusiver Hort IMAGO, Behindertenverbände.
- Kinder und insbesondere Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung mögen Wiederholungen. Daher ist es wichtig, die Abläufe der drei Einheiten möglichst gleich zu halten.

Vorbereitung (ca. 45 Min):

- Tische bis auf 5 Stück aus Didaktikraum entfernen (in kleine Werkstatt und Raum 113)
- Sitzkreis vor Spiegel vorbereiten mit grauen Sitzunterlagen und farbigen Filzkreisen
- Piktos auf die Filzstücke kleben (Pro Einheit ein Filzstück)
- Alle Posten des Werkteils gemäss Bildern vorbereiten
 - Station «Modellieren mit Ton» auf Tischen vorbereiten
 - Alle anderen Stationen auf dem Boden vorbereiten
- Tongegenstände aus der Steinzeit und die dazu passenden Gegenstände aus der heutigen Zeit (Pfanne, Becher Schleichtiere) unter Tuch versteckt in die Mitte des Sitzkreises legen
- Für die Erklärungen einen Korb neben Sitzkreis bereitstellen. Darin befindet sich der Stoffbeutel mit Ula, die beiden Filzstücke für den Sitzkreis
- Filzstück mit Piktos für Begrüssung und Bündel mit Farbrondellen im Foyer bereitlegen
- Tongefässe im Bronzezeithaus gut sichtbar platzieren und teilweise befüllen

Sitzkreis

Vergleich Gegenstände Steinzeit-heute

Station «Modulieren mit Ton»

Station «Modulieren mit Knete»

Ablauf

Zeit	Vorgehen	Material
5'	<p>Begrüßung <i>Foyer vor dem Museum</i></p> <p><i>Persönliches Begrüßen beim Eingang, Namensetiketten verteilen, Abgabe der Farbenbündel. Kurzes Begrüßen der Gruppe</i></p> <p>-Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir werden heute einen spannenden Nachmittag erleben.</p> <p>-Dafür gehen wir jetzt in unsere Werkstatt. Da wartet jemand auf euch.</p> <p>- Wir nehmen die Treppe (<i>Pikto zeigen</i>). Wenn wir oben sind, hängen wir unsere Jacken und Rucksäcke in die Garderobe (<i>Pikto</i>). Danach sucht ihr im Kreis den Sitzplatz mit eurer Farbe (<i>Pikto</i>).</p> <p><i>gemeinsamer Wechsel in Garderobe/Workshopraum (Lift/Treppe)</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht alle Kinder mögen Berührungen oder können den Blickkontakt erwidern • Kinder könnten überfordert sein mit der Auswahl der Bündelfarbe, daher evtl. Farbe direkt zuordnen • Die Betreuenden über Treppe informieren und Liftalternative anbieten 	<ul style="list-style-type: none"> • Bündel mit Farbbrondellen • Namensetiketten • Piktos auf Filzstück
15'	<p>Einstieg <i>Didaktikraum</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzunterlagen grau

<p><i>Die Kinder finden sich im Didaktikraum ein, deponieren Rucksäcke, sitzen in Kreis. Eltern können dazu sitzen oder auf Stühlen im Hintergrund Platz nehmen. Museumspädagog*in sitzt auch im Kreis, nimmt Ula zu sich, die sich noch im Stoffbeutel versteckt.</i></p> <p>Eventuell kann hier ein kleines Begrüßungsritual durchgeführt werden (Sprüchli).</p> <p>-Hier in meinem Stoffbeutel wartet jemand auf euch. Sie heisst Ula. Aber sie ist ein bisschen schüchtern. (Alternativ: Sie schläft gerade, weil sie die ganze Nacht vor lauter Aufregung nicht schlafen konnte. So sehr hat sie sich auf die Kinder gefreut). Wollen wir sie rufen?</p> <p><i>Gemeinsam mit den Kindern Ula rufen. Sie kommt etwas zögerlich aus dem Stoffbeutel.</i></p> <p>-Ula: Es ist ja gar nicht so gefährlich hier draussen, wie ich dachte. Ihr seht alle nett aus. Ich glaube, ich komme euch begrüßen.</p> <p><i>Ula begrüsst alle Kinder einzeln und fragt sie nach ihrem Namen. Danach sitzt sie zurück an Platz.</i></p> <p>-Ula: Ich komme aus einer ganz anderen Zeit als ihr. Die ist sehr lange her. Nicht gestern, nicht vorgestern. Die ist so lange her, da hat noch nicht einmal euer Grossmami gelebt. Diese Zeit heisst Steinzeit.</p> <p>-Ula: Aus dieser Zeit habe ich euch etwas mitgebracht. Wollt ihr sehen, was es ist? Vielleicht kann mir der/die Museumspädagog*in helfen, es zu zeigen.</p> <p><i>Tuch von den Gegenständen in der Kreismitte entfernen.</i></p> <p>-Ula: Was ist das? Wofür braucht man das?</p> <p><i>Gemeinsames Betrachten der Gegenstände in der Mitte.</i></p> <p>-Ula: Zeigt auf die Pfanne. Was ist denn das für ein komisches Ding?</p> <p>-Ula: Aha, bei mir sieht das ganz anders aus (zeigt ihren Kochtopf).</p> <p><i>Ebenso den Becher und die Tiere vergleichen.</i></p> <p>-Ula: Ich mache das alles selbst. Macht ihr eure Pfanne auch selbst?</p> <p>-Ula: Hat jemand eine Idee, woraus ich das mache?</p> <p><i>Ein Stück feuchten Ton den Kindern zum Anfassen geben.</i></p> <p>-Ula: Bei mir zu Hause (Pikto), ganz viele Sachen aus Ton. Die möchte ich euch gerne zeigen. Kommt ihr mit?</p> <p>-Um zu Ulas Haus zu kommen, müssen wir eine andere Treppe nehmen (Pikto). Dafür nehmt ihr eure Sitzungserlage (Pikto) mit.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Farbige Teppiche für Kreis• Anfangsritual• Ula• Stoffbeutel• Tuch zum Abdecken• Piktos auf Filzstück• Tongegenstände (Topf, Tontier, Schale) und das entsprechende Pendant (Pfanne, Becher, Schleichtier) aus der heutigen Zeit• Ein Stück feuchter Ton
---	--

	<p><i>Gemeinsam zum Haus gehen im Museum (Szene Bronzezeit)</i></p> <p>Zu Beachten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein kleines Anfangsritual hilft der Orientierung (Lied, Sprüchli) • Teils Kinder haben Angst vor Puppen und brauchen Kennenlernzeit. Vorsichtige Einführung von Ula, auf Signale der Kinder achten, wie nahe Ula zu den Kindern hindarf • Piktos für den Übergang ins Museum sind sinnvoll. • Falls die offene Wendeltreppe ein Problem darstellen sollte, kann der Umweg über das Treppenhaus gemacht werden. • «Leise»-Pikto benutzen, wenn Kinder unruhig sind. • Langes Stillsitzen kann für gewisse Kinder sehr anstrengend sein. Es kann also gut sein, dass ein Kind zwischendurch mal aufsteht. Gerade Kinder im Autismusspektrum werden aber trotzdem viel vom Geschehen im Kreis mitkriegen, auch wenn sie sich ausserhalb des Kreises befinden. • Steinwerkzeug wenn möglich demonstrieren (je praktischer, desto besser die Vorstellungskraft), bei der Axt kann ein Foto eines gefällten Baumes gezeigt werden. • Um Unruhe und damit Unsicherheit zu verhindern, macht es Sinn, beim Wechseln des Raumes, die Aufsicht klar den Begleitpersonen zu übergeben. Oft hilft es auch, wenn klar ist, wer die vorderste Person ist (z.B. Ula), um ein Davonspringen zu vermeiden. 	
<p>15'</p>	<p>Ulas Zuhause</p> <p><i>Museum, Szene Bronzezeithaus</i></p> <p><i>Den Kindern zeigen, wer wo mit seinem Teppich hinsitzen darf. Alle Kinder so platzieren, dass sie das Haus gut sehen.</i></p> <p>-Ula: Willkommen bei mir zu Hause. Könnt ihr meine Schwester mit dem Baby sehen? Oh und mein Vater und mein Bruder sind (immer noch) sehr müde. Wo versteckt er sich? Hört ihr ihn schnarchen?</p> <p><i>Gemeinsames Betrachten des Hauses und Suchen der Personen.</i></p> <p>-Ula: Findet ihr die Sachen, die ich aus Ton gemacht habe? Meine Pfanne? Mein Becher?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tongegenstände im Voraus gut sichtbar im Bronzezeit-Haus deponieren • Tonscherben bereitlegen • Piktos

	<p><i>Suchen und zeigen der Tongegenstände und sie den Kindern zum Anfassen geben. Die Tongefässe sind teilweise gefüllt.</i></p> <p>-Mit diesen Sachen muss man ganz vorsichtig sein. Wenn sie runterfallen, gehen sie kaputt, wie z.B. ein Teller. Schaut mal hier. Da ist was runtergefallen.</p> <p><i>Zeigen einiger Scherben eines kaputten Gefässes.</i></p> <p>-Ula: Möchtet ihr auch Sachen machen aus Ton? Ich kann euch zeigen, wie das geht.</p> <p>-Wir gehen wieder die Treppe hoch (<i>Pikto</i>) und ihr nehmt eure Sitzunterlage (<i>Pikto</i>) mit. Oben sitzt ihr wieder in den Kreis.</p> <p><i>Wechsel in den Workshopraum</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da es wenig Platz vor der Bronzezeit-Szene hat, ist eine vorherige Überlegung zum Sitzarrangement sinnvoll. • Um den Wiedererkennungsfaktor zu berücksichtigen, ist es sinnvoll, dieselben Tongegenstände wie in der Kreissequenz zu verwenden. • Einige Tongefässe befüllen, damit die Kinder den Gebrauchszweck der Gefässe sehen. • Das Zeigen und Fühlenlassen der Tonscherben hilft den Kindern, sich die Zerbrechlichkeit der Tongefässe vorzustellen. • Die Geräuschkulisse im Museum kann laut und ablenkend sein. Ev. macht es Sinn, dies kurz zu thematisieren, da die Kinder sowieso darauf achten. 	
<p>5'</p>	<p>Erklärung freies Spiel</p> <p><i>Didaktikraum</i></p> <p><i>Besammlung im Sitzkreis. Ev. «Leise»-Pikto brauchen, damit Ruhe einkehrt.</i></p> <p>-Ula hat für euch Stationen vorbereitet. Wir gehen nun von Station zu Station und ich zeige euch, was ihr da machen könnt. Ihr dürft anschliessend selbst entscheiden, womit ihr spielen wollt. Wer einen Zvieri essen will, kann das im Sitzkreis machen.</p> <p><u>Station 1: Modulieren mit Ton</u></p> <p>-Hier könnt ihr selbst Sachen aus Ton machen.</p> <p>-Dieser Ton ist zum Ausprobieren und Kneten. Es ist derselbe Ton, den Ula verwendet für ihre Pfanne.</p> <p>-Dieser Ton (Modelliermasse) trocknet schnell. Wenn ihr etwas zum Mitnachhausnehmen herstellen möchtet, dürft ihr ein Stück von diesem Ton nehmen. Damit ihr eure Kunstwerke gut tragen könnt, gibt es hier diese</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Bereitgestellte Posten (auf Tüchern oder Schutzunterlagen) • Leise-Pikto

	<p>Kartonteller. -Wenn ihr schmutzige Hände habt, dürft ihr diese im Wasserbecken waschen.</p> <p><u>Station 2: Modulieren mit Knete</u> -Ihr dürft auch mit der farbigen Knete Sachen kneten hier auf dem Tuch.</p> <p><u>Station 3: Kochstelle mit Tontopf auf Feuerstelle</u> -Hier dürft ihr kochen, so wie Ula kocht. -Es hat ganz viele feine Sachen, mit der ihr vielleicht eine Suppe kochen könnt. -Es hat auch noch mehr Holz, damit das Feuer nicht ausgeht.</p> <p><u>Station 4: Korn umfüllen</u> -Ula braucht viele Gefässe, um ihr Korn zu lagern. Hier hat es ganz viele verschiedene grosse und kleine Gefässe. Ihr dürft diese mit Korn befüllen und schauen, wo wieviel Platz hat. -Nun dürft ihr selbst wählen, womit ihr anfangt. Wichtig: schaut, dass alle Postenmaterialien an ihrem Platz (auf dem Tuch) bleiben.</p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Posten nicht nur erklären, sondern immer auch vorzeigen, was man machen kann. • Erfahrungen sammeln mit dem Ton kann von «den Ton anfassen» bis zu «mit dem Ton etwas herstellen» alles sein. Dies hängt von der Entwicklungsstufe und den Vorerfahrungen des Kindes ab. • Kinder im Autismusspektrum haben oft Mühe, Unbekanntes anzufassen. Hier braucht es ein sorgfältiges Herantasten. • Damit das Kneten für alle Kinder möglich ist, braucht es nebst dem Ton noch eine weitere Knetmasse, die nicht schmutzig macht und wahrscheinlich den Kindern schon bekannt ist. Deshalb ist der normale Knet sinnvoll. • Das Umfüllen der Gefässe ist eine Aufgabe, die von der Entwicklungsstufe her wahrscheinlich vor allem den jüngeren Kindern entspricht. 	
40'	<p>Freies Spiel <i>Didaktikraum</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kinderpamire

	<p><i>Die Kinder entscheiden, wo sie anfangen und spielen bei der entsprechenden Station miteinander und ihrer Begleitperson. Soziale Interaktion erwünscht!</i></p> <p>Zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eine freie Postenwahl kann die Kinder überfordern. Eventuell den Kindern handbieten oder sie erst einmal schauen lassen. • Es ist sinnvoll, jedem Posten einen Platz zuzuordnen. Dieser kann mit einem Tuch markiert werden. Somit kann mithilfe der Grundregel «Postenmaterialien gehören aufs Tuch» viel Chaos verhindert und Orientierung geschaffen werden. • Evtl. Kinderpamire (Gehörschutz) bereithalten (Lautstärke der Posten) • Wenn es Kindern zu viel wird/es zu laut ist reagieren sie ganz unterschiedlich. Manchmal hilft nur eine bestimmte Art und Weise, das Kind wieder zu beruhigen. In diesen Fällen kann auf die Erfahrung der Begleitpersonen gezählt werden. 	
<p>10'</p>	<p>Abschluss <i>Didaktikraum</i> <i>Die Kinder im Sitzkreis sammeln. Dazu mit Ula herumgehen und sagen, dass es Zeit ist, in den Kreis zu sitzen. Dazu auch Pikto mit Farben verwenden.</i></p> <p>-Es ist schon fast Zeit, sich zu verabschieden. Ich fand es sehr spannend, mit dir, Ula, in deine Zeit zu reisen. Wie fandet ihr das?</p> <p>-Ich glaube, Ula hat uns noch ein Geschenk mitgebracht. -Ula: Ja genau! Mir hat es nämlich auch sehr gefallen mit euch. Damit ihr ein Andenken habt, habe ich euch etwas mitgebraucht.</p> <p>Tonkugeln als Halskettenanhänger hervornehmen und damit herumgehen. Jedes Kind bekommt eine.</p> <p>-Ula: Schaut, das ist nochmals ein Schmuck, so wie ich ihn trage. Das passt ganz gut zu der Muschel an die Kette. Die dürft ihr mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal im Museum! Tschüss!</p> <p>-Das war der letzte Besuch bei Ula. Aber vielleicht kommt ihr ja wieder einmal ins Museum? Das würde mich freuen.</p> <p>- Ihr dürft mir zum Abschluss eure Bänder (Pikto) wieder abgeben. Dann dürft ihr euren Rucksack aus der Garderobe (Pikto) nehmen und nach Hause gehen. Schön, dass ihr hier wart und bis zum nächsten Mal!</p> <p>Zu beachten:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sitzkreis • Geschenk (Eine Tonkugel) • Piktos

	<ul style="list-style-type: none">• Es macht Sinn, die farbigen Bündel während des Schlussrituals einzusammeln, da dies im Trubel in der Garderobe gerne untergehen kann.• Optimalerweise verstehen die Kinder, dass es der letzte gemeinsame Nachmittag war (betonen, Pikto). Trotzdem darf Ula gerne fragen, wer wieder einmal auf Besuch kommt und die Freude darüber zum Ausdruck bringen.	
--	---	--

1.1.5 Flyer

MUSEUM FÜR **U**RGESCHICHTE(N) ZUG

Kindernachmittage
inklusiv

Entdeckungsreise in die Steinzeit

für Kinder von 4 bis 6 Jahren
mit und ohne geistige Beeinträchtigung

Mittwoch, 1., 8., und 15. September 2021

Kommst du mit in die Steinzeit?

Juhuii, wir machen eine Reise. Viele, viele Jahre zurück.
Bist du bereit?

Das Steinzeitmädchen Ula zeigt uns
ihre Welt. Gemeinsam erleben wir
ihre Zeit mit all unseren Sinnen. Wir
spielen, musizieren und basteln
wie die Kinder damals. Natürlich
nehmen wir auch alle ein Andenken
an die Reise mit nach Hause.

Kommst du mit? Ula freut sich auf dich!

*Das Programm entstand in Zusammenarbeit mit Studentinnen der
Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Auf Anfrage schicken wir den
Eltern oder Betreuungspersonen zur Vorbereitung gerne die ent-
sprechenden Pictos zu und geben Auskunft über unser Programm.*

Wichtige Informationen

Für wen: Kinder mit und ohne geistige Beeinträchtigung,
die das Museum noch nicht gut kennen, in
Begleitung eines / einer Erwachsenen

Alter: 4 bis 6 Jahre

Ort: Museum für Urgeschichte(n)

Datum: Mittwoch, 1. September 2021, 14-15.30 Uhr
Mittwoch, 8. September 2021, 14-15.30 Uhr
Mittwoch, 15. September 2021, 14-15.30 Uhr

*Idealerweise können die Kinder an allen drei Nach-
mittagen teilnehmen. Auf Anfrage ist auch eine
Teilnahme an einzelnen Nachmittagen möglich.*

Betreuung: Die Museumspädagogin ist durch heilpädagogische
Fachpersonen geschult und leitet das Programm
an. Die Betreuung der Kinder während des
Anlasses erfolgt durch deren erwachsene
Begleitpersonen.

Kosten: 5.– Fr. pro Kind und Nachmittag

Eine Anmeldung ist erforderlich!

Eine schnelle Anmeldung lohnt sich, die
Anzahl der Plätze ist beschränkt.

Auskunft und Anmeldung: Ursina Zweifel
Tel. 041 728 28 87 (Mo-Do)
E-Mail: ursina.zweifel@zg.ch

1.1.6 Leitfaden für Experteninterviews

Interviewleitfaden für das Experteninterview mit Fachpersonen der Museumspädagogik

Vorbereitungen:

*Sitzposition beachten, Aufnahmegerät platzieren und einschalten,
Einverständniserklärung für die Aufnahme der Interviews unterzeichnen lassen, Getränke anbieten,
evtl. Smalltalk*

Einstieg

Begrüßung und Dank

Informationen: Alles anonymisiert und nach dem Transkribieren werdend die Audiodateien gelöscht

1. Personale Daten

1.1 Ich möchte Sie bitten, sich vorzustellen und dabei sicher Einblicke in Ihre Berufserfahrung und die momentane Arbeitssituation zu gewähren.

3. Begriffsklärung Museum und Museumspädagogik

3.1 Was ist ein Museum?

3.2 Wie erklären Sie fachfremden Personen Ihre Arbeit als Museumspädagoge/Museumspädagogin?

9. Inklusion (1. Teil)

9.1 Warum sollten Museen von Kindern besucht werden?

2. Begriffsklärung «Kinder mit geistiger Beeinträchtigung»

2.1 Was sind Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Beeinträchtigung für Kinder?

2.2 Was kommt Ihnen zum Begriffspaket «Kinder mit geistiger Beeinträchtigung» weiter in den Sinn?

2.3 Wie beschreiben Sie den Beruf der schulischen Heilpädagogin, des schulischen Heilpädagogen an einer Sonderschule?

4. Kontext Museum

4.1 Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Schulklassen oder einzelnen Kindern mit geistiger Beeinträchtigung während der Arbeit im Museum gemacht?

4.2 Wie wurden diese Kinder/Klassen auf Ihr Museum/Angebot aufmerksam?

4.3 Wer hat diese Anlässe organisiert und geführt?

6. Erwartungen an Lehrpersonen der Sonderschule

6.1 Was erwarten Sie von der Lehrperson, wenn sie mit ihrer Klasse aus der HPS/HPZ ins Museum zu ihnen kommt?

6.1.1 Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf den Kontakt im Vorhinein?

6.1.2 Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf Informationen über körperliche Beeinträchtigungen der Kinder?

6.1.3 Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf den Betreuungsschlüssel der Kinder durch die Schule während dem Museumsbesuch?

6.1.4 Welche Erwartungen haben Sie bezüglich der Transparenz von Anliegen und Wünschen der Lehrpersonen für Ihre Klasse?

6.2 Wie sind diese Erwartungen entstanden?

7. Unterstützende Massnahmen

7.2 Was wünschen Sie sich als Unterstützung von einer Fachperson Heilpädagogik in der Zusammenarbeit mit Kindern mit geistiger Beeinträchtigung?

7.2.1 Gibt es noch weitere Unterstützungsmassnahmen, welche Sie sich wünschen würden?

8. Unterstützte Kommunikation

8.1 Was verstehen Sie unter dem Begriff der unterstützten Kommunikation?

8.2 Welche Formen der UK kennen Sie oder haben Sie bereits angewendet?

9. Inklusion (2.Teil)

9.2 Welche Veränderungen müssen Ihrer Meinung nach geschehen, dass ein Museumsbesuch von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung zur Regel wird?

9.2.1 Welche baulichen Veränderungen könnten dies unterstützen?

9.2.2 Welche finanziellen Mittel könnte dies unterstützen?

9.2.3 Welche Informationen könnten dies unterstützen?

9.2.4 Welche politischen Inhalte könnten dies unterstützen?

9.2.5 Welchen Beitrag könnte die Gesellschaft dazu leisten?

9.3 Was brauchen Sie, damit Sie ein Angebot für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-7 Jahren anbieten würden?

9.3.1 Welche baulichen Massnahmen würden Sie dabei unterstützen?

9.3.2 Welche finanziellen Mittel würden Sie dabei unterstützen?

9.3.3 Welche personellen Veränderungen würden Sie dabei unterstützen?

9.3.4 Welche persönlichen Weiterbildungen könnten sie dabei unterstützen?

9.4 Pro Infirmis überreicht kulturell tätigen Instanzen das Label «Kultur inklusiv». Was stellen Sie sich darunter vor?

9.4.1 Welche baulichen Massnahmen wurden an Ihrem Arbeitsort in Bezug auf «Kultur inklusiv» bereits vorgenommen?

9.4.2 Welche Massnahmen im Bereich Sprache und Kommunikation wurden an Ihrem Arbeitsort in Bezug auf «Kultur inklusiv» bereits vorgenommen?

9.4.3 Welche Massnahmen im haptischen Bereich wurden an Ihrem Arbeitsort in Bezug auf «Kultur inklusiv» bereits vorgenommen?

10. Ausklang

10.1 Welche Aspekte möchten Sie in diesem Gespräch noch einbringen, welche wir bisher noch nicht angesprochen haben?

Bedanken

Aufnahmegerät ausschalten

Interviewleitfaden für das Experteninterview mit Fachpersonen der schulischen Heilpädagogik

Vorbereitungen:

Sitzposition beachten, Aufnahmegerät platzieren und einschalten,

Einverständniserklärung für die Aufnahme der Interviews unterzeichnen lassen, Getränke anbieten, evtl. Smalltalk

Einstieg

Begrüßung und Dank

Informationen: Alles anonymisiert und nach dem Transkribieren werdend die Audiodateien gelöscht

1. Personale Daten

1.1 Ich möchte Sie bitten, sich vorzustellen und dabei sicher Einblicke in Ihre Berufserfahrung und die momentane Arbeitssituation zu gewähren.

2. Begriffsklärung «Kinder mit geistiger Beeinträchtigung»

2.1 Was sind Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Beeinträchtigung für Kinder?

2.2 Wie würden Sie ihre Arbeit mit Kindern, welche eine geistige Beeinträchtigung haben fachfremden Personen erklären?

3. Begriffsklärung Museum und Museumspädagogik (1. Teil)

3.1 Was ist ein Museum?

9. Inklusion (1. Teil)

9.1 Warum sollten Museen von Kindern besucht werden?

3. Begriffsklärung Museum und Museumspädagogik (2. Teil)

3.3 Was kommt Ihnen zum Begriff Museumspädagogik in den Sinn?

3.4 Wie beschreiben Sie den Beruf des Museumspädagogen/der Museumspädagogin?

4. Kontext Museum

4.1 Welche Erfahrungen konnten Sie bereits mit Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung bei einem Museumsbesuch machen?

4.2 Wie wurden Sie auf dieses Angebot aufmerksam?

4.3 Wer hat diese Anlässe organisiert und geführt?

5. Erwartungen an das Museum

5.1 Was erwarten Sie, wenn Sie mit Ihrer Klasse in ein Museum gehen?

5.1.1 Welche Erwartungen haben Sie bezüglich der Organisation im Vorhinein und bei der Durchführung im Museum?

5.1.2 Welche Erwartungen haben Sie bezüglich der Räumlichkeiten (WC, Garderobe, Gruppenraum, Verpflegungsort etc.)

5.1.3 Welche Erwartungen haben Sie in Bezug auf die Betreuung und Begleitung durch die Fachpersonen der Museumspädagogik im Vorhinein und beim Museumsbesuch?

5.1.4 Welche Erwartung haben Sie an die Museumspädagogik in Bezug auf die Vermittlung von Kompetenzen des Lehrplan 21?

5.2 Wie sind diese Erwartungen entstanden?

7. Unterstützende Massnahmen

7.1 Was wünschen Sie sich vom Museum an Material und Information zur vorbereitenden und nachbereitenden Tätigkeit im Klassenzimmer?

9. Inklusion (2. Teil)

9.2 Welche Veränderungen müssen Ihrer Meinung nach geschehen, dass ein Museumsbesuch von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung zur Regel wird?

9.2.1 Welche baulichen Veränderungen könnten dies unterstützen?

9.2.2 Welche finanziellen Mittel könnte dies unterstützen?

9.2.3 Welche Informationen könnten dies unterstützen?

9.2.4 Welche politischen Inhalte könnten dies unterstützen?

9.2.5 Welchen Beitrag könnte die Gesellschaft dazu leisten?

9.4 Pro Infirmis überreicht kulturell tätigen Instanzen das Label «Kultur inklusiv». Was stellen Sie sich darunter vor?

9.4.4 Welche Massnahmen würden den Museumsbesuch für Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erleichtern?

9.4.5 Welche didaktischen und methodischen Massnahmen würden den Museumsbesuch für Kinder mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung optimal gestalten?

10. Ausklang

10.1 Welche Aspekte möchten Sie in diesem Gespräch noch einbringen, welche wir bisher noch nicht angesprochen haben?

Bedanken

Aufnahmegerät ausschalten

1.2 Projektdurchführung

1.2.1 Erfahrungsbericht Museumspädagogin Ursina Zweifel

Entdeckungsreise in die Steinzeit, 1., 8. und 15. September 2021

Entstehung des Projekts

Das Museum für Urgeschichte(n) ist Teil des Programms «Kultur inklusiv» von Pro Infirmis. Neben baulichen Massnahmen und Ergänzungen in unserer Ausstellung, welche die Zugänglichkeit des Museums auf verschiedenen Ebenen erhöhen sollen, war es uns von Anfang an ein Anliegen, auch Angebote zu kreieren, die explizit inklusiv angelegt sind. Da uns dafür die nötige Fachkompetenz fehlt, suchten wir hierfür die Zusammenarbeit mit Fachpersonen. Im gemeinsamen Gespräch mit Seraina Zweifel entstand die Idee, dieses Angebot zum Gegenstand einer Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich zu machen.

Konzeption und Vorbereitung

Die Entwicklung des Programms erfolgte durch Seraina Zweifel und Madeleine Farner. Meine Rolle bestand darin, archäologisches Fachwissen zur Verfügung zu stellen und die Rahmenbedingungen des Museums zu erläutern. Gemeinsam legten wir die Zielgruppe «Kinder von 3-6 Jahren» fest. Das Programm sollte sowohl von Klassen der Basisstufe (für Sonder- und Regelschulen) als auch für Freizeitgruppen mit Kindern in diesem Alter genutzt werden können. Seraina Zweifel und Madeleine Farner erarbeiteten dann einen ersten Programmentwurf, den ich dann auf die Umsetzbarkeit im Museum prüfte. Nach wenigen Anpassungen und der Klärung von Fragen konnte mit der Umsetzung begonnen werden. Auf meinen Wunsch und weil der Materialfundus im Museum schon gross ist, wurde wenn möglich bereits vorhandenes Material verwendet. Madeleine Farner und Seraina Zweifel erarbeiteten zusätzliches, pädagogisches Material wie z.B. eine Steinzeit-Handpuppe, eine Einladung für die Kinder in Piktos, Piko-Tafeln für die Durchführung. Ebenso stellten sie eine sehr hilfreiche Checkliste mit wichtigen Punkten zur Verfügung, welche es bei einem inklusiven Angebot zu beachten gilt. Vor dem ersten offiziellen Anlass fand ein Probedurchlauf statt, für welchen Madeleine Farner und Seraina Zweifel Kinder im Alter der Zielgruppe mitbrachten. Das empfand ich als sehr hilfreich, da sowohl die Arbeit mit Piktos als auch die Arbeit mit Kindern dieser Altersgruppe für mich eher ungewohnt war.

Bewerbung, Buchung und Auslastung

Ursprünglich war geplant, das Programm mit einer oder mehreren Schulklassen der Sonder- und Heilpädagogischen Schulen im Kanton Zug durchzuführen. Trotz intensiver Werbearbeit von Madeleine Farner und Seraina Zweifel gelang es leider nicht, eine Klasse für dieses Vorhaben zu finden. Das lag wohl unter anderem daran, dass das Programm kurz nach den Sommerferien durchgeführt werden musste, damit der Zeitplan der Masterarbeit eingehalten werden konnte. Dieser Zeitraum ist bei Klassen erfahrungsgemäss für einen Ausflug ins Museum eher unbeliebt.

Daher wurde das Programm kurzerhand in einen dreiteiligen Kindernachmittag im September umgewandelt. Dafür erfolgte die Werbung dann zum einen über die Kanäle und Adressen des Museums, zum anderen über die Schulen, mit welchen Madeleine Farner und Seraina Zweifel bereits

vorher in Kontakt waren. Ebenso wurden die Betroffenenverbände des Kantons Zugs wie Insieme, Insieme Cerebral oder der Angelman Verein sowie alle Kinderhorte des Kantons angeschrieben.

Insgesamt war die Nachfrage nach dem Angebot für Kinder im Alter von 3-6 Jahren ziemlich gross. Es musste sogar eine Warteliste geführt werden. Allerdings haben sich bis auf eine Ausnahme nur Kinder ohne geistige Beeinträchtigung angemeldet. Möglicherweise lag das ebenfalls am Zeitpunkt im Jahr so kurz nach Start des Schuljahres. Eine Mutter hat uns ausserdem darauf hingewiesen, dass ein Start um 14 Uhr für Kinder einer Heilpädagogischen Schule, die mit dem Schulbus nach Hause gebrachte werden, zeitlich etwas knapp sein könnte. Dies gilt es sicher bei einer nächsten Durchführung zu berücksichtigen.

Erfahrungen während der drei Nachmittage

Die drei Nachmittage waren aus Sicht des Museums ein voller Erfolg. Das von Madeleine Farner und Seraina Zweifel konzipierte Programm konnte wie geplant durchgeführt werden. Das detaillierte Konzept mit hilfreichen Anmerkungen, was an welchen Stellen zu beachten ist, machten die Durchführung unkompliziert. Die Aktivitäten kamen sowohl bei den Kindern als auch bei den Begleitpersonen gut an. Dank konstruktivem Feedback nach jedem Nachmittag der beiden Studentinnen der Heilpädagogik konnte ich an den darauffolgenden Anlässen Verbesserungen vornehmen und wurde so gleichzeitig direkt geschult.

Schön zu beobachten war, dass Inklusion auch bereits in drei Nachmittagen Wirkung zeigte: Während der Junge mit geistiger Beeinträchtigung am ersten Nachmittag bei einigen neurotypischen Kindern noch für Verunsicherung sorgte, war seine Anwesenheit am dritten Nachmittag bereits selbstverständlich.

Fazit

Die inklusiven Kindernachmittage waren für das Museum sowie für mich persönlich eine grosse Bereicherung. Das Programm, das Madeleine Farner und Seraina Zweifel erarbeitet haben, passt gut zur Vermittlungsarbeit des Museums und lässt sich aufgrund seines modularen Aufbaus vielseitig und ohne grossen Aufwand einsetzen. Sowohl das Konzept, als auch das übrige von ihnen erarbeitete Material sind gut verständlich. Beides wird uns zusammen mit der Schulung, die ich im Rahmen der Zusammenarbeit erhalten habe, bei unserer zukünftigen, inklusiven Museumsarbeit helfen. Für 2022 sind bereits zwei weitere Durchführungen von inklusiven Kindernachmittagen mit diesem Programm geplant. Dabei werden die Erfahrungen aus den letzten Anlässen miteinfließen und hoffentlich auch noch ein paar mehr Kinder mit geistiger Beeinträchtigung dazu bewegen, ins Museum zu kommen.

1.3 Datenerfassung

1.3.1 Beobachtungsnotizen zweiter Nachmittag 'Stein'

Start

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 Posten
 Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	ja			ja
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	Hat mehr Mühe auf dem Platz sitzen zu bleiben, als beim ersten Mal.	stets	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Blick scheint interessiert	fokussiert vor allem Ula		Hört Ula aufmerksam zu, ist die stille Beobachterin
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP	gibt Antwort auf Fragen		gibt Antwort auf fragen	ist still
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	Sagt im Kreis: «Han imfall scho in Chorb gügsled und gseh, was drin isch».		Sagt, als Ula die Kinder in der Steinzeit begrüsst: «Ich weiss, dass mir ide Steiziit sind».	
1.7 Diverses				
2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4

2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	Gibt Ula die Hand und sagt Hallo.		Gibt Ula die Hand und sagt laut «Hoi Ula».	Gibt Ula die Hand und sagt Hallo.
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	gut	Entdeckt seine Farbe und setzt sich hin.	gut	gut
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	geht mit Gruppe	am Schluss mit Mutter der Gruppe nach, läuft langsamer als andere Kinder, auf Treppe unsicher	mit Gruppe	wartet auf Mutter, geht abseits der anderen Kinder hinterher
2.5 Diverses				
3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können		Kommt in den Raum und möchte gleich alles erkunden.		sitzt sofort auf Kissen, Mutter spricht zuvor noch mit ihr, unverständlich was
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	Kommentiert beim Warten was er sieht und denkt.	greift Stein sofort an		wartet
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

Museum

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: O Kleider O Ton X Stein

Phase: O Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 X im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 O Posten
 O Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen		Beobachtet interessiert was um ihn herum passiert		
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	ja	gut	stets	ja
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Blickkontakt zu Ursina	fokussiert Figur in der Ausstellung, welche Ursina zeigt	Blick zu Ursina und Exponat	Ist voll dabei, schaut sehr staunend, sagt nichts
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP	nein	nein	nein	Beantwortet an die Gruppe gerichtete Fragen
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	Wird beim Anfassen des Steines versehentlich ausgelassen: «Ich wöt au, ich bin nonig dra gsi»			
1.7 Diverses				
2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	angepasst	angepasst	Sitzt nicht ab, bleibt mit seinem Kissen stehen	erwartungsgemäss
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	mit Kindergruppe	Braucht Zeit, geht mit, kennt den Weg	mit Kindergruppe	mit Kindergruppe
2.5 Diverses				

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	Möchte den nächsten Gegenstand bei der Installation sofort nehmen und kann kaum warten	Mutter neben ihm, reguliert durch Auflegen der Schulter R. möchte scheint aufstehen zu wollen	wartet	wartet
3.2 Warten bis man an der Reihe ist		Mutter reguliert	gut	gut
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen			Traut sich nicht zu sagen, dass er neben einem Mädchen sitzen möchte	scheint schüchtern
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

Posten

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 Posten
 Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	geht mit Gruppe	geht eigenen Weg, Mutter führt ihn zur Gruppe	geht mit Gruppe	Geht beim Erklären der Posten als erste der Gruppe zielstrebig zum nächsten Posten

1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	Hat Mühe mit dem Sitzenbleiben, möchte alles erforschen	stets	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	Grossmutter erinnert ihn daran teilweise gelingt es selbständig	Mutter räumt auf, verbringt meiste Zeit beim Funktionsspiel mit Körnen		
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		Orientiert sich an Ula, muss immer wissen, wo sie ist		
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	Kommentiert alles, was er sieht und tut		Alle dürfen den Stein anfassen. C geht vergessen. Er meldet sich: «Ich has nonig aglangt». Hat eigene Ideen und zeigt sie den anderen (Steinschlagzeug)	Ja aber nur in kleiner Gruppe mit Mami
1.7 Diverses				
2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	wie zu erwarten		Findet von sich aus keinen Platz, braucht Anweisung	
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				
2.5Diverses				
3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können		Lässt auch ein «Nein» zu und gibt sich dann mit etwas anderem zufrieden		

3.2 Warten bis man an der Reihe ist	Geht zum nächsten Posten, wenn er bei einem Posten warten muss		Möchte am liebsten gleich anfangen mit den Posten, hat Mühe zu warten	geht zu Posten hin, auch wenn andere Kinder dort sind und schaut zunächst zu
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

Schluss

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 Posten
 Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	zögert den Gang in den Kreis etwas heraus	kommt als letztes Kind in den Kreis dazu	geht sofort auf Sitzkissen	geht sofort auf Sitzkissen
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	gut	meistens	gut	gut
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	Grossmutter unterstützt ihn beim beenden	spielt fast unerlässlich weiter, Regulation mit Unterstützung der Grossmutter		Hilft ein wenig beim Aufräumen
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Folgt den Anweisungen von Ursina	Blick folgt den Handlungen von Ursina und Ula	Scheint aufmerksam	scheint aufmerksam, Blick ist stets auf Ursina/Ula gerichtet

1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP	beantwortet Fragen im Plenum		beantwortet Frage im Plenum	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken			Teilt mit was ihm am besten gefallen hat	sagt, wie streng das Mehl mahlen ist
1.7 Diverses				
2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	Sagt laut tschüss.	Möchte Ula immer wieder tschüss sagen	Sagt laut und deutlich tschüss	Sagt tschüss und gibt Ula die Hand.
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	wie gewünscht	rutscht auf Kissen etwas hin und her, möchte Geschenk rasch abholen	wie gewünscht	wie gewünscht
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				
2.5 Diverses				
3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	Will unbedingt noch mehr Mehl mahlen		Möchte das Geschenk (Feuerstein) aussuchen und ist nicht einverstanden, dass Ursina ihm einfach einen gibt.	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist		unruhig beim Verteilen des Silex		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	«so cool» zu Silex			
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

1.3.2 Beobachtungsnotizen dritter Nachmittag 'Ton'

Start

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 Posten
 Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	stets, Begleitperson sitzt daneben, teilweise Körperkontakt	stets	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	gibt Tonklumpen weiter	gibt Tonklumpen weiter	gibt Tonklumpen weiter	gibt Tonklumpen weiter
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)		schaut und hört zu macht Bewegungen mit		Blick
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		schaut dabei weg		
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				
1.7 Diverses	reagiert auf Gezeigtes	zeigt auf Tonklumpen, welcher im herumgegeben wird		schaut Tonklumpen nach, bis er bei ihr ist

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	spricht nicht	Blick zu Ula, wirkt aufmerksam		begrüsst Ula, schüttelt ihr die Hand, sagt nichts
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	macht dies im erwarteten Moment, sehr rasch	steht auf, als das Piktogramm der Treppe gezeigt wird		macht dies im erwarteten Moment, wirkt gemütlich und zurückhaltend
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	in der Gruppe, rasch und will sich nach vorne drängen	Geht hinten mit, wirkt zurückhaltend	in der Gruppe	in der Gruppe, nimmt Mutter an der Hand
2.5 Diverses		zeigt in die Richtung der Treppe		

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	bleibt lange und still sitzen			
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	Sofortimpuls kommt, als Gegenstand zum Anfassen gezeigt wird	Wartet ab, bis er an der Reihe ist	Wartet ab, bis er an der Reihe ist	Wartet ab, bis sie an der Reihe ist, wirkt dabei etwas demotiviert
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses	staunt, zeigt Interesse	freut sich sichtlich, als Ula kommt		

Museum

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 Posten
 Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1	Kind 3	Kind 4
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	schaut auf Exponat	schaut im Raum umher, scheint aber zuzuhören	schaut auf Exponat	schaut auf Exponat
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	meistens, beugt sich ins Exponat, um einen Topf zu zeigen	steht auf, als MP ein Tontopf zum Anfassen in die Kindergruppe gibt	stets	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				stellt Topf auf den Rand des Exponates
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP			Zeigt auf einen Topf und beantwortet Frage wofür dieser wohl gebraucht wird	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	«sie hend hunger»		antwortet wofür ein Topf wohl gebraucht wurde	
1.7 Diverses				

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1	Kind 3	Kind 4
2.1 Vers mitsprechen				

2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	nach Aufforderung	einmal mehr als gefordert	nach Aufforderung	nach Aufforderung
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	vorne in der Gruppe	gemütlich am Schluss der Gruppe	mit der Gruppe	mit der Gruppe
2.5 Diverses	macht Rührbewegung, als MP vom Kochen im Topf spricht			

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1	Kind 3	Kind 4
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	prescht hervor beim Anfassen des Topfes	will den Topf rasch anfassen	wartet ab	wartet ab
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen			erzählt von schlafender Figur im Exponat	
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

Posten

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum

X Posten
O Schlusskreis im Didaktikum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	geht mit beim Erklären der Posten	geht teilweise rasch weiter oder will schon mit dem Bearbeiten eines Posten beginnen, Begleitperson unterstützt das Dabeibleiben und Agieren in der Kindergruppe	geht mit beim Erklären der Posten	geht mit beim Erklären der Posten
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)		ausdauernd während dem Bearbeiten des Ton		wie angebracht
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	bringt fertige Tonobjekte auf Bank bei Garderobe	Grossmutter räumt hinterher, Nach Aufforderung durch Grossmutter räumt R. auf	schüttet alle Kochutensilien in den Topf und geht davon, räumt also nicht auf	in Begleitung der Mutter, wenig selbständig
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Blick auf Materialien gerichtet, scheint aufmerksam zuzuhören		Blick auf Materialien gerichtet, scheint aufmerksam zuzuhören	Blick schwankt zwischen Materialien und Mutter hin und her
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP			Verhandelt beim Kneten mit Kind 1.	Nebengespräch mit Mutter zwischen den Erläuterungen zu den einzelnen Posten Gespräch mit anderem Kind über Herstellung von Schnecken aus Ton
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	«De han ich au dihei», zeigt dabei auf Knete in gelben Dosen		«Erklär, dass er eine Riesenschlange aus Ton erstellt»	Tauscht sich rege mit der Mutter auf Englisch aus. Berichtet anderem Kind auf Deutsch, dass sie im Kindergarten gelernt hat Schnecken aus Ton zu machen
1.7 Diverses				

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	nach Bedarf	angemessen	nach Bedarf	nach Bedarf
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				
2.5 Diverses				

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	fasst Gegenständen an den Posten beim Erklären alle an	Mit Unterstützung der Grossmutter möglich, will sofort mit Kneten beginnen	kneten viel mit lufttrocknender Masse	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	Will mit lufttrocknender Masse arbeiten und es hat keinen Platz mehr, scheint deshalb beleidigt		muss nie anstehen	scheinbar Interessen geleitet geht sie den Angeboten nach
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

Schluss

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg ins Didaktikraum
 Posten
 Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	wirkt fokussiert und meldet sich auf Fragen der MP, spricht im Chor mit anderen Kindern mit, als Ula fragt wem es gefallen hat			
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	stets	stets	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Blickkontakt zu MP und Ula als diese sprechen	Blickkontakt zu MP und Ula als diese sprechen	Blickkontakt zu MP und Ula als diese sprechen	Blickkontakt zu MP und Ula als diese sprechen
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP				
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				
1.7 Diverses				

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.

2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	«Tschüss»	Schüttelt Ula die Hand und fasst die Haare an	Schüttelt Ula die Hand und sagt, dass er wieder zu ihr kommen möchte	winkt Ula zu
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	nach Aufforderung	nach Aufforderung	nach Aufforderung	nach Aufforderung
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				
2.5 Diverses				

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2.	Kind 1.	Kind 3.	Kind 4.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	gelingt gut als Ula den Kindern Perlen verteilt gelingt gut bei Verabschiedung Ula	gelingt gut bei Verabschiedung Ula	gelingt gut als Ula den Kindern Perlen verteilt gelingt gut bei Verabschiedung Ula	gelingt gut als Ula den Kindern Perlen verteilt gelingt gut bei Verabschiedung Ula
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

1.3.3 MI-Skalen erster Nachmittag 'Kleider'

Kind 1

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Kleider, Start im Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	
1.3 Material aufräumen/zurückbringen			x		
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)			x		
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	-				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				x	

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen			x		
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Kleider, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP			x		
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Kleider, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)			x		
1.3 Material aufräumen/zurückbringen		x			
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen			x		
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können			x		
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				x	
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				x	

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Kleider, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)			x		
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				x	
2.3 Hinsetzen/Aufstehen			x		
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können			x		
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 2

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Kleider, Start im Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Kleider, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x

1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	x				
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				x	
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Kleider, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen				x	
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können			x		
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Kleider, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 3

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Kleider, Start im Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	-				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula			x		
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				x	

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen			x		
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren					x

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Kleider, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x

1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					x
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken					x

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Kleider, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				x	
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				x	

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Kleider, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 4

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Kleider, Start im Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					x
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				x	

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Kleider, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	

1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	x				
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Kleider, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen		x			
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Kleider, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

1.3.4 MI-Skalen zweiter Nachmittag 'Stein'

Kind 1

Mi-Skala

Kind 1

Phasen: Stein, Start im Didaktikum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)			x		
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können			x		
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Stein, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x

1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können			x		
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Stein, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)			x		
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen				x	
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Stein, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen			x		
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	
1.3 Material aufräumen/zurückbringen			x		
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				x	
2.3 Hinsetzen/Aufstehen				x	
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 2

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Stein, Start im Atelier

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Stein, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x

1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Stein, Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP	x				
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Stein, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					x
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 3

Mi-Skala

Kind 3

Phasen: Stein, Start im Atelier

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Stein, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x

1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen		x			
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen			x		
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Stein, Atelier

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken					x

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen			x		
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können			x		
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Stein, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					x
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 4

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Stein, Start im Didaktikum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				x	

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phasen: Stein, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x

1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					x
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken					x

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen					x
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phasen: Stein, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP			x		
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken			x		

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phasen: Stein, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP			x		
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

1.3.5 MI-Skalen dritter Nachmittag 'Ton'

Kind 1

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Ton, Start im Didaktikum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Ton, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
---------------------------	-------------------	-----	--------	-----	-------

1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen				x	
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Ton, Atelier

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen				x	
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	
1.3 Material aufräumen/zurückbringen			x		

1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist		x			
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 1

Phase: Ton, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 2

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Ton, Start im Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				x	
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Ton, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x

1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)				x	
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP					x
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist			x		
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Ton, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können				x	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen				x	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 2

Phase: Ton, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 3

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Ton, Start im Atelier

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können					x
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Ton, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x

1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				x	
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Ton, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				x	
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)			x		
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können		x			
3.2 Warten bis man an der Reihe ist		x			
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 3

Phase: Ton, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Kind 4

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Ton, Start im Didaktikraum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Ton, im Museum

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x

1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen					x
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten					x

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Ton, Posten

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen			x		

1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)				x	
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP				x	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken				x	

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	x				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist				x	
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

Mi-Skala

Kind 4

Phase: Ton, Schluss

Aufmerksamkeitsabstimmung	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen					x
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)					x
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	x				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)					x
1.5 Führt Dialog mit Kind/Ula/MP		x			
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken		x			

Nachahmungsfähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
2.1 Vers mitsprechen	x				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula					x
2.3 Hinsetzen/Aufstehen					x
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	x				

Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	nicht ersichtlich	nie	selten	oft	stets
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	x				
3.2 Warten bis man an der Reihe ist					x
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	x				
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	x				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren	x				

1.3.6 Zusammenstellung MI-Skalen

Zusammenfassung Auswertung Beobachtungen.
Bewertung nach MI-Skalen

	Kleider/ Start	Kleider/ Museum	Kleider /Posten	Kleider/ Schluss		Stein/ Start	Stein/ Museum	Stein/ Posten	Stein/ Schluss		Ton/ Start	Ton/ Museum	Ton/ Posten	Ton/ Schluss		Anzahl einfließen der Beobachtu ngen
Kind 2																
Aufmerksamkeitsabstimmung	2/3/3/2/ 2/0 2	2/3/- /2/0/2 1.8	3/3/2/2/ 2/2 2.3	3/4- /3/2/0 2.4	2.125	3/3/- /3/2/2 2.6	3/3/- /3/0/2 2.2	3/3/2/2/ 3/2 2.5	2/3/2/3/ 3/0 2.2	2.375	3/3/3/3/ 0/0 2	3/2/3/3/ 3/2 2.7	3/3/3/3/ 0/2 2.3	3/3/- /3/0/0 1.8	2.2	67
Nachahmungsfähigkeit	-/3/3/3 3	-/-/3/3 3	-/-/2/- 2	-/3/3/- 3	2.75	-/3/3/3 3	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	3	-/2/-/3/3 2.7	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	2.925	24
Emotionen/Empathiefähigkeit	-/2/-/-/ 2	-/-/2/2/- 2	1/2/2/-/ 1.7	2/2/2/-/ 2	1.925	3/2/-/-/ 2.5	2/1/-/-/ 1.5	2/1/-/-/ 1.5	2/3/2/-/ 2.3	1.95	3/2/-/-/ 2.5	-/1/-/-/ 1	2/2/2/-/ 2	-/3/-/-/ 3	2.125	25
Total Mittelwert:	2.333333 333	2.266666 667	2	2.466666 667	2.266666 667	2.7	2.233333 333	2.333333 333	2.5	2.441666 667	2.4	2.233333 333	2.433333 333	2.6	2.416666 667	
Kind 1																
Aufmerksamkeitsabstimmung	3/2/1/1/ 2/0 1.5	2/2/- /3/1/0 1.6	3/1/0/2/ 2/2 1.7	2/1- /2/0/0 1	1.45	2/1- /2/0/0 1	2/3- /2/0/0 1.4	2/1/2/2/ 2/0 1.5	1/2/1/2/ 0/0 1	1.225	3/3/3/3/ 0/0 2	3/2/3/3/ 0/0 1.8	2/2/1/3/ 2/0 1.7	3/3- /3/0/0 1.8	1.825	67
Nachahmungsfähigkeit	-/3/3/2 2.7	-/-/3/3 3	-/-/1/- 1	-/2/1/- 1.5	2.05	-/3/3/3 3	-/-/3/3 3	-/-/2/- 2	-/2/2/- 2	2.5	-/3/3/3 3	-/-/2/3 2.5	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	2.875	24
Emotionen/Empathiefähigkeit	2/1/1/-/ 1.3	2/2/-/-/ 2	1/1-/-/2/2 1.5	1/1/2/-/ 1.3	1.525	1/1/-/-/ 1	1/1/-/-/ 1	2/1/-/-/ 1.5	2/2/-/-/ 2	1.375	-/3/-/-/ 3	-/2/-/-/ 2	2/0/-/-/ 1	-/2/-/-/ 2	2	25
Total Mittelwert:	1.833333 333	2.2	1.4	1.266666 667	1.675	1.666666 667	1.8	1.666666 667	1.666666 667	1.7	2.666666 667	2.1	1.9	2.266666 667	2.233333 333	
Kind 3																
Aufmerksamkeitsabstimmung	2/3/3/3/ 0/0 1.8	3/3- /3/3/3 3	2/3/3/3/ 2/2 2.5	3/3- /3/0/0 1.8	2.275	3/3- /3/2/2 2.6	3/3- /3/0/0 1.8	3/3/3/3/ 2/3 2.8	3/3/3/3/ 3/2 2.8	2.5	3/3/3/3/ 0/0 2	3/3/3/3/ 2/2 2.7	3/3/2/1/ 2/2 2.2	3/3- /3/0/0 1.8	2.175	67

Masterarbeit «Inklusion im Museum»
Seraina Zweifel und Madeleine Gut

Anhang

Nachahmungsfähigkeit	-/1/3/2 2	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	2.75	-/3/3/3 3	-/-/0/3 1.5	-/-/1/- 1	-/3/3/- 3	2.125	-/3/3/3 3	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	3	24
Emotionen/Empathiefähigkeit	3/3/2/1/ 3 2.4	-/3/-/-/ 3	2/3/-/2/2 2.25	-/3/-/-/ 3	2.6625	2/3/-/-/ 2.5	3/3/1/-/ 2.3	1/2/-/-/ 1.5	2/3/-/-/ 2.5	2.2	3/3/-/-/ 3	-/3/-/2/- 2.5	0/0/-/-/ 0	-/3/-/-/ 3	2.125	27
Total Mittelwert:	2.066666 667	3	2.583333 333	2.6	2.5625	2.7	1.866666 667	1.766666 667	2.766666 667	2.275	2.666666 667	2.733333 333	1.733333 333	2.6	2.433333 333	
Kind 4																
Aufmerksamkeitsabstimmung	3/3/3/3/ 2/0 2.333	2/2/-/-/ 1/1 1.5	2/3/0/2/ 0/0 1.2	2/3/- /2/0/0 1.4	1.60825	3/3/- /3/0/0 1.8	3/3/- /3/3/3 3	3/3/2/3/ 1/1 2.2	3/3/2/3/ 1/2 2.3	2.325	3/3/3/3/ 0/0 2	3/3/3/3/ 0/0 2	3/3/1/2/ 2/2 2.2	3/3/- /3/0/0 1.8	2	66
Nachahmungsfähigkeit	-/3/3/2 2.7	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	2.925	-/3/3/2 2.7	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	2.925	-/3/3/3 3	-/-/3/3 3	-/-/3/- 3	-/3/3/- 3	3	24
Emotionen/Empathiefähigkeit	-/3/-/-/ 3	-/3/-/-/ 3	-/3/2/-/ 2.5	-/3/-/-/ 3	2.875	2/3/-/-/ 2.5	3/3/3/-/ 3	3/3/-/-/ 3	3/3/-/-/ 3	2.875	-/3/-/-/ 3	-/3/-/-/ 3	-/2/-/-/ 2	-/3/-/-/ 3	2.75	18
Total Mittelwert:	2.677666 667	2.5	2.233333 333	2.466666 667	2.469416 667	2.333333 333	3	2.733333 333	2.766666 667	2.708333 333	2.666666 667	2.666666 667	2.4	2.6	2.583333 333	

1.3.7 Beobachtungsnotizen erster Nachmittag 'Kleider'

Start

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: X Kleider O Ton O Stein

Phase: X Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
O im Museum, inkl. Weg in Didaktikraum
O Posten
O Schlusskreis im didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	Blickkontakt zu Ula Blickkontakt zu Ursina mitsprechen ULA sagen	Schaut was passiert, was machen die anderen/Ursina/Mami Reagiert auf Ula Macht nach (Leder anfassen)	Scheuer Blickkontakt zu Ula und Ursina Nimmt Beobachterrolle ein Macht zögerlich mit	Blickkontakt zu Ula Blickkontakt zu Ursina mitsprechen ULA sagen, mehrmals
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	Bleibt mit Unterstützung von Mami im Rücken sitzen	Die ganze Zeit	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	nimmt Sitzkissen mit	Wirft keinen Blick zurück, geht zielgerichtet zum nächsten Ort, Sitzkissen bleibt liegen, Mutter trägt es nach	nimmt Sitzkissen mit	nimmt Sitzkissen mit
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Blickkontakt zu Ursina	Beobachtet, schaut zu Ula/Ursina, reagiert nicht direkt auf Aufforderungen (braucht extra Anweisung oder macht nach)	Schaut und hört zu, macht, was Ursina sagt	Blickkontakt zu Ursina
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP	Kopfschütteln auf Frage Nicken auf Frage Sagt Name bei Begrüssung Ula	Lächelt Ursina/Ula an, führt Dialog auf seine Weise	Wendet sich ab, wenn er angesprochen wird	Sagt Name bei Begrüssung Ula
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	keine Äusserungen	Hat keine Verbalsprache	Sagt nichts von sich aus	keine Äusserungen
1.7 Diverses		Staunt, zeigt Interesse am Geschehen		

2. Nachahmungsfähigkeit	Junge D.	Junge R.	Junge C.	Mädchen C.
2.1 Vers mitsprechen		Besitzt keine Verbalsprache	Schaut nur zu	

2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	Sagt Name bei Begrüssung Ula	Fasst Ula an, zeigt Interesse	Wendet sich ab bei persönlicher Begrüssung von Ula	Sagt Name bei Begrüssung Ula
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	funktioniert nach Anleitung	Macht es den anderen nach	funktioniert nach Anleitung	funktioniert nach Anleitung
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	geht Ursina sofort nach	Geht den anderen hinterher, sieht auf dem Weg viel Spannendes, schaut wo Mami ist	Geht etwas zögerlich mit	geht mit der Mutter an der Hand in der Gruppe fast zu hinterst nach
2.5 Diverses	Fasst Kleid sofort an, nach dem Ursina sag, dass man dies tun darf	Macht das Anfassen des Kleides sofort nach, sobald das erste Kind zum Kleid geht	Fasst das Kleid als Letzter an	Fasst das Kleid nach einigen Kindern an

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Junge D.	Junge R.	Junge C.	Mädchen C.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können		Kann lange sitzen bleiben, auch wenn er viel Spannendes sieht im Raum	Bleibt sitzen, macht was Ursina sagt	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	rutscht auf Sitzkissen hin und her, als Ula die anderen Kinder begrüsst bleibt sitzen, bis	Möchte sofort nachmachen, auch wenn er nicht an der Reihe ist, möchte immer wieder zu Ula	Wartet lange, drängt sich nicht vor	sitzt ruhig wartet gibt Ula die Hand
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen		Impulsgesteuertes Verhalten	Zeigt Angst beim Kennenlernen von Ula, wendet sich bewusst ab	
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen		Zeigt kein Interesse an anderen Kindern	Beobachtet andere Kinder und deren Verhalten	
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren		Reagiert nicht auf andere Kinder	Passt sich entsprechend seiner Beobachtungen an	
3.6 Diverses				

Museum

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: Kleider Ton Stein

Phase: Start im Didaktiraum inkl. Weg ins Museum
 im Museum, inkl. Weg in den Didaktiraum
 Posten
 Schlusskreis im didaktiraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------

1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	schaut auf Ursina und Ula	schaut auf Ursina und Ula	schaut zu Ursina und Ula, macht alles mit	schaut zu Ursina und Ula schaut das Fell an schaut den Hirsch an
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	Möchte teilweise näher zu Ursina/Ula (sass etwas weit weg)	Immer	meist steht auf um Leder anzufassen
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)		Schaut jeweils dorthin, wo etwas läuft	Schaut immer auf Ursina und das Geschehen, folgt Anweisungen	
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP		Führt Dialog mit Mami (Körpersprache)	Beantwortet direkt an ihn gerichtete Fragen	
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	«Es isch kalt, wegem Schnee»		Sagt, was er sieht und was er gerne spielt	
1.7 Diverses				

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	sitz auf farbiges Kissen neben Ursina	Sitzt auf farbiges Kissen, das ihm seine Mutter hinlegt	sitzt auf farbiges Kissen in der Gruppe	sitzt auf farbiges Kissen in der Gruppe
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten	geht in der Gruppe mit	geht in der Gruppe mit, nimmt sich Mamis Hand bei der Treppe	Geht mit der Gruppe mit	geht an der Hand der Mutter in der Gruppe mit
2.5Diverses				gibt Fell einem anderen Kind weiter

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können		Möchte näher zu Ula, seine Mutter sagt ihm, dass er sitzen soll, er setzt sich wieder hin	Zeigt keine anderen Bedürfnisse	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist		Klappt besser als im Kreis	Wartet geduldig	

3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	äussert»Da will ich schlafe (Fell), es isch weich«			
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen	sie (Alangan) het chalt			
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
a. Diverses Was spielst du gerne?				«Ich spiele gerne Lego»

Posten

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: X Kleider O Ton O Stein

Phase: O Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 O im Museum, inkl. Weg in den Didaktikraum
 X Posten
 O Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen		Macht den anderen nach	wirkt interessiert, Blickkontakt	Blick gesenkt, reagiert auf Vorstellungen der Posten
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	Ist schwierig, möchte lieber umher gehen, geht zielgerichtet zum Muschelbecken während des Erklärens des Postens	stets	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen	nach Aufforderung durch Grossmutter legt Knochenspieltücke in den Sand	Möchte alle Materialien anfassen, hinterlässt es so, wies gerade ist (Mutter übernimmt)	Hinterlässt die Posten ordentlich	Mutter übernimmt dies stets
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	Blickkontakt zu Ursina und Ula	Ist sehr Ula fixiert, reagiert auf klare Anweisungen	Blickkontakt zu Ursina und Ula, reagiert auf Anweisungen	Blickkontakt zu Ursina und Ula
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP	Fordert Ula auf zum Spielen zu kommen und beim Schleifen zu helfen	Nimmt Ula am Arm und bringt sie zum Sand, kommuniziert mit Körpersprache Möchte nicht, dass Ula Pause macht, möchte	Erklärt einem anderen Kind seine Schleiftechnik, Erzählt im Kreis stolz von seinem Ketteli	

		sie bei sich haben		
1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	Gibt Antwort auf die Frage: Was ist ein Knochen? «Ein so, so, so, so, so Tier und Mensche.»		Sagt, dass er noch mehr Muscheln schleifen möchte	
1.7 Diverses		Achtet und reagiert auf Geräusche		

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula				
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	Gut bei Übergang Beim Znüni läuft er teilweise mit Essen in der Hand herum	Ist immer in Bewegung, bleibt nicht lange sitzen	geht weiter, wenn Posten aufgeräumt, zeigt Ausdauer, sitzt still bei Erklärungen	sitzt ruhig, angemessenes Verhalten
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				
2.5 Diverses		Geht zu den Posten hin und macht nach, was die anderen Kinder machen	Versteht das Muschelschleifen nach der kurzen Erklärung von Ursina	

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Junge D.	Junge R.	Junge C.	Mädchen C.
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können		Sehr bedürfnisorientiert, geht umher nach Lust und Laune	Bleibt hauptsächlich beim Schleifposten, scheint ihm dort am besten zu gefallen	
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	Geht aktiv zu Posten wo schon andere Kinder sind, teilweise gelingt die Eingliederung	Fasst bei anderen Kindern rein bei den Posten, kann im Kreis kaum warten, bis er sein Ketteli erhält	Wartet stets geduldig, bis es frei ist	Wartet stets bis ein Angebot verfügbar ist
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen	«ich will das au»			weint, Mutter begleitet sie im Spiel
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen		Schaut zu weinendem Mädchen, möchte zu ihr hin	Schaut zu weinendem Mädchen, beobachtet sie aus der Ferne	

3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren			Hilft einem Jungen, der ein bisschen wütend wird, weil es mit dem Schleifen nicht klappt	
3.6 Diverses				

Schluss

Beobachtungsbogen für die Entwicklung der Theory of Mind – Vorläuferfertigkeiten

Einheit: x Kleider O Ton O Stein

Phase: O Start im Didaktikraum inkl. Weg ins Museum
 O im Museum, inkl. Weg in Didaktikraum
 O Atelier
 x Schlusskreis im Didaktikraum

1. Aufmerksamkeitsabstimmung	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
1.1 sich in der Gruppe angesprochen fühlen	fokussiert Ursina/Ula	Blickkontakt teilweise bei Ursina oft auch bei Mutter und Dingen der Posten	schaut zu Ursina und Ula	Schaut oft zu Mutter, reagiert auf Aufforderungen in Verbindung mit Handlungen
1.2 Auf dem Platz sitzen (bleiben)	stets	unruhig, Mutter unterstützt mit Hand auf Schulter und Gesten steht manchmal auf und geht schauen, was die anderen Kinder von Ula schon bekommen haben	ja	stets
1.3 Material aufräumen/zurückbringen				
1.4 Gesprochenem folgen (Dialog/Erzählung/Vers/etc.)	ja	schwierig zu erfassen, Blick schweift oft ab, reagiert aber auf Aufforderungen, teilweise aber verzögert im Vergleich zu anderen Kindern	aufmerksamer Blick zu Ursina	ja
1.5 Führ Dialog mit Kind/Ula/MP	benennt Material des Lederbandes	keine unmittelbare Reaktion auf Fragen sichtbar, bringt sich nicht aktiv kommunizierend ein	bleibt still, scheint zu beobachten	ist still, reagiert nicht auf Fragen von Ursina und Ula

1.6 Verbalisieren von Beobachtungen/Gedanken	keine Äusserungen	keine Verbalsprache zur Verfügung	keine Äusserungen	keine Äusserungen
1.7 Diverses		Bleibt nach der Verabschiedung noch etwas im Raum und spielt mit Ula, knuddelt sie herzlich-scheint als ob er sie mitnehmen möchte		

2. Nachahmungsfähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
2.1 Vers mitsprechen				
2.2 Begrüssung/Verabschiedung von Ula	sagt tschüss und gibt Ula die Hand	hält Ula fest, Mutter interveniert, dass er sie los lässt	schüttelt wortlos die Hand	schüttelt wortlos, sehr rasch die Hand
2.3 Hinsetzen/Aufstehen	angemessen	Will sich ein Lederbändeli holen	angemessen	wie erwünscht
2.4 Wechsel der Räumlichkeiten				
2.5 Diverses				

3. Erkennen von Emotionen und Empathie Fähigkeit	Kind 2	Kind 1	Kind 3	Kind 4
3.1 Eigene Bedürfnisse kurzzeitig zurückstellen können	spricht einmal ohne Aufhalten rein	anspruchsvoll beim Verteilen der Lederbändeli Beim tschüsssagen mit Unterstützung reguliert		still, Bedürfnisse nicht ersichtlich
3.2 Warten bis man an der Reihe ist	unruhig auf Kissen, Hände bleiben bei ihm, bis Ula bei ihm ist	prescht vor, Mutter holt ihn zurück	ja	ja
3.3 Eigene Gefühle wahrnehmen/benennen		Körperausruck freudig, als er Ketteli bekommt		
3.4 Gefühle anderer wahrnehmen				
3.5 Angemessen auf Gefühle anderer reagieren				
3.6 Diverses				

1.3.8 Interview Transkript Fachperson schulische Heilpädagogik 1

I: Chöntscht du dich churz vorstelle und en chlinä Iblick geh i dini Bruefserfahrig und dini momentan Arbeitssituation? #00:00:13-6#

B: Ich schaffe am HPZ [REDACTED], han im Moment mol grob gseit ä Unterstufeklass mit acht Schüelerinne und Schüeler im Alter vom grossä Chindsgi bis zudä vierte Klass im Moment. Ich schaffe scho einigi Johr am HPZ und han jetzt au scho es paar Johr die eiget Klass. Han bevor ich als Heil [REDACTED] do gschafft han bereits drü Johr als Klasseassistentz au do am HPZ gschaffet, bin denn mol no id Regelschuel go unterrichte gemäss minere Usbildig. Und woni denn wieder as HPZ zrug cho bin, bini denn bruefsbegleitend ade HfH gsi und ha die abgeschosse im Jahre (...) wenn isch ez da gsi (...) im [REDACTED] Johr genau. Und ich schaffe vier Täg ide Wuche, Mäntig bis Dunnstig und am Friitig hani frei. #00:01:28-0#

I: Schön, das isch doch super chli es längers Wucheend. (lacht)
#00:01:30-4#

B: Genau #00:01:32-7#

I: Was sind Chind mit em Fördschwerpunkt geistigi Beiträchtigung für dich für Chind? Wie würsch du die beschriibe? #00:01:38-2#

B: Ich würd grob sege, das sind Chind wo bsunders starch druf agwiese sind, dass ich als Lehrperson, ihne d'Lernglegeheite so ufbereite, dass sies chönd nutze. (...) Aso Chind wo s'Lerne wie nöd so vo selber funktioniert wie jetzt bi andere Chind zum Biespiel wo nöd i dem Schwerpunkt sind. Und die einte sind halt no viel stächer druf agwiese, dass ich ihne tue d'Welt eso abüte, dass es für sie passt und anderi chli weniger. Aber im Grosse und Ganze mues ich ihne d'Welt so erfahrbar mache, dass sie chönd lerne döt wos sind. #00:02:14-5#

I: hm (bejahend) Jetzt häsch eigentli wie die nächst Frog scho beantwortet, aber vielleicht chasch es jo nochli ergänze. DFrog isch, wie würsch du öpperem, wo kein Plan hät vo Heilpädagogik dini Arbet erchläre? #00:02:57-9#

B: ähm ich bin (...) ich bin dezue do zum mine Schüeler und Schüelerinne gemäss ihrem Entwickligsstand wüerkli d'Welt oder halt das wo sie müend lerne so ufbereite und zpräsentiere, dass sies chönd nutze. Isch jetzt chli allgemein aber (...) ähm / will das selber wie nöd glingt oder sie selber wie nöd zu dene Lernschritt chömed. Und das heisst aber, dass das bi jedem wieder ganz anders chan sii, aso das heisst jede brucht wieder anderi Hilfe und anderi Arte vo Unterstützig zum Wiitercho. #00:04:13-8#

I: hm (bejahend) Jetzt wenn mir so chli Richtig Museum gönd (...) üsi Arbet goht jo um Inklusion im Museum. Drum dFrog: Was isch für dich es Museum mol ganz grundsätzlic? #00:04:38-2#

B: (lacht) än Ort wo mor hiigoht, womor Sache gseht, erfahrt oder erlebt womor i sim Alltag so bewusst nöd erlebt oder gseht oder erfahrt (lacht) #00:05:01-9#

I: Guet, und was denksch du worum sölled Chind is Museum go?
#00:05:05-7#

B: Ich finds mega wichtig zum mit Chind is Museum go, wills e Chance isch, ebe zum öppis gseh oder chöne gspüre oder alange wo ebe nöd i ihrem Alltag isch. Eifach so au ä Erwiiterig vo ihrer Welt macht.
#00:05:31-6#

I: hm (bejahend) Wenn du jetzt an Begriff Museumspädagogik denksch, was chunt dir do in Sinn? #00:05:44-1#

B: Än Feriejob won ich mol gmacht han (lacht). Bin mol Assist[REDACTED] gsi vonere Museumspädagogin und han ihre gholfe do die Köffer ufzbereite wo d'Schuele chönd uslehne. #00:06:00-0#

I: oh mega läss. #00:06:00-0#

B: Und denn chunt mir jo vorallem so chli das in Sinn, woni döte gseh ha als Museumsp[REDACTED]. Die Frau wo döte gschaffed hät, wo Rundgäng vorbereitet, interaktivi Materialie zur Verfügig stellt, vorbereitet im Museum selber, wo Führiige und Aläss abütet und durefühert. Das chunt mir so in Sinn. #00:06:30-7#

I: hm (bejahend) Jo die nöchst Frog goht eigentli chli is gliche ine. De Bruef vode Museumspädagogin oder vom Museumspädagog häscht jetzt eigentli scho chli beschriebe gell. Du häscht jo gseit, sie die oder er isch dä wo dur s'Museum fühert, hani ez so chli useghört oder? #00:06:54-9#

B: Jo aber au, aso ich mag mich jetzt ah Museumsbsüech erinnere wo denn zum Biespiel für Chind spezielli Aktivitäte umegsi sind oder irgend en spezielle Rundgang denn, wo numä fürd Chind gsi isch, ä Schatzsuechi durs Museum oder so. Wo denn nöd unbedingt die Person selber awesend isch, sondern au eifach Materialie oder au Sache tuet zur Verfügig stelle, wo denn chönd gnutzt werde vode Bsuecher selber. Und irgendwie hani sGfühl, das isch öpper wo zueständig isch, damit verschiedeni Altersgruppe oder jo verschiedeni Gruppe vo Lüüt en Zuegang findet zu dem wos im Museum hät. Bi dä einte isch das übers Spiele, bi anderne isch da über irgendwelchi praktischi Erfahriige wo mä abütet, so Sache. #00:07:55-3#

I: hm (bejahend) Häscht du scho chöne Erfahriige sammle mit Museumsbsüech mit Chind mitere geistige Beiträchtigung? Und wenn jo welli? #00:08:06-5#

B: ähm jetzt mueni grad nodenke. Die letschte zwei Jahr sind do relativ flach usecho, will alles grad zue gsi isch (lacht). (...) Also jetzt persönlich it minere Klass zum Biespiel bini nonig imene Museum gsi (...) uuund won ich döt i dem Museumjob gsi bin, bini eimol binere Führiig debii gsi, aber ah das magi mi jetzt würkli nüne erinnere. #00:08:49-4#

I: hm (bejahend) und sus amene Ort, wo mä öppis hät chöne go aluege oder bsueche? mues jo nöd unbedingt es Museum gsi si... #00:08:59-6#

B: z'Romanshorn häts ide Nöchi nöd grad sones Museum wo grad zu dene Themene passt hät, wo mir grad so mit dä Chind dra gsi sind, aber vor drü oder vier Johr häts im Ichaufszentrum, glaub im Migros isch da gsi, händ die Usstellige gha mit Insekte. Döt simor zum Biespiel hiigange. #00:09:30-7#

I: und Wie bisch uf das Agebot ufmerksam worde? #00:09:35-0#

B: Das hani gseh woni bin go poschtä (lacht) (...) aso jo, wüchlich eso. #00:09:40-0#

I: Und wer hät dä Alass organisiert? Aso damit ihr händ chöne döt ane mit euere Klass? #00:09:47-9#

B: Das isch wie öffentlich gsi, aso ich weiss nöd vielleicht während eme Monet isch das eifach sone offeni Usstellig gsi, wo au Lüüt wo sind go poschtä eifach händ chöne hi. Drum simor denn mit dä Klass eifach mol döt ufe spaziert. #00:10:05-9#

I: Aso das händ ihr vo eu us organisiert? #00:10:04-9#

B: Jo das händ mir denn eifach spontan apackt und sind döt anegange. #00:10:13-8#

I: hm (bejahend) wenn jetzt du in Zuekunft mol wötsch ines Museum go mit dinere Klass zum Biespiel. Was erwartisch du, wenn du mit dinere Klass is Museum gosch? #00:10:38-3#

B: Aso was ich mir wür wüsch was het? #00:10:42-7#

I: Jo #00:10:44-6#

B: Aso wenn ich mit minere Klass wür is Museum go, denn würi zumene Thema go wo üs grad beschäftigt. aso jo (...) und denn würi mir wüsch, dasmor ganz viel Sache dörf alange (lacht) berüehre, erfahre und selber mache und nöd nur luege. Will grad jetzt jo die Schüeler, won ich demit schaffe, i ihrem Lerne und Erfahre scho fescht druf agwiese sind, dass sie chönd mit öppisem interagiere und s'reine Luege oder Lose jo nöd so nochhaltig jewils isch. (...) das wär sonen Wunsch, wenn ich wür is Museum go. #00:11:41-0#

I: hm (bejahend) welli Erwartige häsch denn bezüglich dä Organisation im Vornherein oder während dä Vorbereitigsphase? #00:11:56-2#

B: Aso ich wür gern als Lehrperon vorher emol scho go (...) damit ich jo denn au weiss, was ume isch, was mir chönd mache (...) und jetzt grad weni jetzt mit minere Klass wür cho, ebe als heilpädagogischi Klass und jetzt es Agebot vonere Füehrig oder so vonere Museumspädagogin wür in Aspruch neh, denn würi gern vorher mol mit dere Person Kontakt ufneh und mit ihre abgliche, wer mir sind und was do für Chind chömed, dases doch ä anderi Ziilgruppe isch, als wenn jetzt en normale Chindergarte oder e Unterstufe wür verbi cho (...) das mor denn jo das mitenand chan abgliche und die Person au weiss, wer dass do chunt. #00:12:50-3#

I: hm (bejahend) jo das isch jo denn au meh als fair für beidi Siite. #00:13:00-3#

B: Jo voll, sus isches für die Person en Fruscht, wenn sie merkt, das hät jetzt gar nüt brocht und für üsi Schüeler isches denn au nöd sehr erbauend. (...) und wenmor selber würed go bsueche, denn mösti wie glaub wüsse, was dörfed dChind alles. Aso wo häts Ort, womor wüerkli dörf aktiv sii oder selber mache oder (...) hebe, alange und wo nöd. #00:13:34-8#

I: hm (bejahend) Welli Erwartige häscht bezüglich dä Rümlichkeit aso so WC, Garderobe Grupperüm, Verpflegungsort etc.? #00:13:43-7#

B: Jo, alles was du gseit häscht (lacht). Mir händ im Moment Chind wo zFuess unterwegs sind, drum hani jetzt mit minere jetztige Klass bezüglich Barrierefreiheit im körperliche Sinn kein spezielli Aspruch. Aber WC ähm jo irgend en Ruum für üs ellei zum wie chöne sege do mached mir jetzt Pause (...) ähm jo d'Garderobe Rümlichkeit wäred mir au wichtig, dasmor chan alles, was so ah eim hanged und stört au wüerkli chan ablade. (...) Jo und wüerkli en Ruum womor chan selber sii, chönd vielleicht au Znüni oder Zvieri esse oder mol sone Pause mache. #00:14:44-3#

I: hm (bejahend) Welli Erwartige häscht in Bezug ufd Betreug oder d Begleitig vode Fachpersone Museumspädagogik im Vornherein oder au während em Bsuech? #00:14:56-1#

B: Im Vornherein würi mir wünsche, dass sie eifach asprechbar isch, aso per Email, Telefon oder persönlich, zum dä Bsuech chöne ufzgleise. Und denn chunts glaub sehr druf ah (...) um was dases goht. Aso wens (...) jo ich wüer denn mir wohrschindli wünsche, dass wenn mir jetzt mit dere Person öppis mached, dass sie do isch und dureführt, aber sich denn glich au echli zug haltet, will mir doch au spezielli Schüeler händ. Aso verstohsch wani mein? (lacht) #00:15:42-1#

I: Aso du erwartisch irgendwie dass sie durs Programm führt, aber nöd dass sie dBetreugsfunktion übernimmt. #00:15:49-9#

B: Jo richtig, dass wie klar isch, es sind spezielli Chind und die einte vo dene, mit dene mues sie sich nöd beschäftige oder i dem Sinn, die mues sie nöd betreuä oder ihne Sache erchläre, grad au die Chind wo bi üs jetzt schwerer autistisch sind, dass die denn vielleicht jo chli unabhängig mit ere Betreugsperson vo üs unterwegs sind. (...) aber dass sie doch mit üs dur dRuum goht und denn au äh Führigsrolle sochli übernimmt aber sie dörf denn wie au nöd de Aspruch oder gstresst si devo wens denn ebe (...) jo eifach anderst isch und mir mit dä einte Chind echli öppis anders mached als sie vielleicht im normale Programm vorhet. #00:16:50-7#

I: hm (bejahend) Häscht du Erwartige ad Museumspädagogik in Bezug ufd Vermittlig vode Kompetenze vom Lehrplan 21? #00:17:05-3#

B: Nei (lacht) aso jetzt grad in Bezug uf mini Schüeler isch sonen Museumsbsuech wohrschindlich so öppis Speziells, dass die Kompetenze usem Lehrplan 21 wo mor vielleicht mit somene Museumsbsuech

erreached, nöd Fach- oder Sachwüsse isch, won ich denn eigentli erwarde, dass die vode Museumspädagogik chunt (...) sondern dass sind denn vielleicht eher so überfachliche oder personali Sache usem Lehrplan, wo üsi Themene sind. #00:17:46-6#

I: Und wo so chli automatisch erfüllt werded dur dä Bsuech?
#00:17:51-0#

B: Jo oder wie zum Biespiel Mobilitätsthemene oder mir fahred mit em Zug oder (...) jo (...) mir verhaltet üs imene andere Ort vielleicht au so wie mirs vom Schuelzimmer kenned. Aso ah so Fachwüssevermittlig hani jetzt in Bezug uf mini Schüeler kei spezielli Aforderige oder kei Erwartige i dem Sinn. Kuul wärs natürli wenn mir i üsem Schuelalltag irgend es Thema bearbeitet und denn das Thema döt wieder uftaucht oder eso. Denn chönt mor das jo denn au ustusche mit därä Person. Wenn mir denn zum Biespiel grad am Thema Huehn und Ei sind und denn mir en Museumsbsuech mached, wo grad esone Usstellig hät, dass döte sonen Achnüpfungspunkt gmacht wird. #00:18:55-9#

I: Jo (...) jo (...) jetzt han ich dich noch ganz viele Erwartige gfroget. Wie sind denn die Erwartige alli so entstande? #00:19:13-4#

B: ähm wohrschindlich us eigene Museumsbsuech au (...) aso mir sind als Chind oft au i Naturmuseä unterwegs gsi (...) und als Chind selber magi mi erinnere, dass alli Sache wo mä dörf usprobiere und hebe und alange eifach attraktiv sind (...) und d'Erfahrig grad mit mine Schüeler grad in Bezug uf Mensch und Umwelt oder Natur Mensch Gsellschaft Sache scho zeigt, dass Aktivität nochhaltiger und motivierender isch, als zuelose und sitze oder nur luege. Isch eifach so, jo, wien ich erfahre, dass mini Schüeler lerned oder chönd lerne, das brüchts denn im Museum wie au für mich. #00:20:05-0#

I: hm (bejahend) Du häsch vorher gseit, im Vornherein wärsch du froh, du chöntsch mit dä Museumspädagogik mol Kontakt ufneh, gäbts au irgendwelchi Materialie oder Informatione wo du froh wärsch, wenn du die im Vornherein hetsch zum Vorbereite oder au Nochbereite vom Museumsbsuech? #00:20:34-4#

B: Jo, jetzt in Bezug uf mini Schüeler chönt ich mir jetzt sehr guet vorstelle, dass mor bereits im Vornherein Bilder gsehnd vo dem Museum zum Biespiel. Und ich wür jo denn dKlass wie au druf vorbereite, dass mir döt hii gönd. Und sie händ jo nimm ich ah kei Vorstellig devo, wo dasmor hii gönd. Dass wie dChind au chönd e Vorstellig ufbaue vo dem Usflug im Vornherein (...) und (...) denn würi, aso das isch ez so wie mir so schaffed, würi d'Sache während em Usflug viel fotografisch festhalte und denn eigentli im Nochhinein mit dä Chind dä Usflug wie nomol füre hole, indem mir Fotene gsehnd, wie mir döt gsi sind. (...) Eifach so wie Verbindigspunkt, dass mir wie scho mol öppis gsehnd vo döte oder ide Händ händ vo döte. Und denn gömor döt hii und denn ghemor das döt wieder. Und wennmor denn dihei sind luegemor nomol, wo dasmor gsi sind. (lacht) #00:21:57-1#

I: Jo mol, ich find das super. ähm jetzt simor so fescht bim Museum

gsi, aso mir bliibed natürli nochli bim Museum aber es goht jetzt no meh richtig Inklusion. ähm Welli Veränderige denksch du mösted passiere, damit sonen Museumsbsuech für Chind mit geistiger Beiträchtigung eifach normal oder zur Regel wird? #00:22:25-4#

B: ähm (...) ähm das isch jetzt e gueti Frog. (...) Aso wases sicher brucht isch wohrschindli d'Bereitschaft vom Museum oder au vode andere Bsuecher, dass vielleicht Lüüt oder Chind do sind, wo sich vielleicht nöd so verhaltet, wie mä sich verhaltet. Aso sochli die Offeheit dases au cha anderst sii (...) und (...) susch würi mir wünsche, dases Möglichkeite git für die Chind mit viel Bilder und wenig Text Sache chöne azluege. Aso oft sind jo wie Sache beschriebe, Usstelligsstuck oder Ort und das isch oft mit viel Sproch verchnüpft. Entweder wirts vorglese oder mä chan öppis lose oder mä chan öppis aluege. Und wenn ich jetzt ah mini Schüeler denk, isch da für sie wenig attraktiv. Wenns vielleicht, ich weiss nöd, isch jetzt vielleicht wieder chli heilpädagogisch denkt, aber wenn vielleicht mit Piktogramm oder mit Bilder Sache wo vielleicht scho fürd Chind denkt sind nomol es Stuck meh vereifacht werded, denki mir dass sie vielleicht interessiert ah die Sache anegönd. #00:24:14-4#

I: hm (bejahend) äs git so verschieden Bereich, wo mir jetzt eifach mol wönd aluege, wo dases chönt Veränderige geh. Zum Biespiel im Bauliche, denksch du es brucht ä Veränderig im Bauliche wo das chönt unterstütze, dass meh sotig Chind is Museum gönd? #00:24:39-2#

B: (...) ähm (...) vielleicht en (...) ich weiss nöd öb das under baulich ghört, aber vielleicht isches sinnvoll, en (...) guet ich weiss nöd, vielleicht gits da au scho, bin jetzt scho lang nüme i Museä unterwegs gsi (...) en Platz, en Ort, es Zimmer wo mitem Thema vom Museum, öb jetzt da Kunscht isch oder Natur oder was au immer, womor chan relativ zweckfrei sich beschäftige (...) aso Spielagebot wo chli tüüfer sind als en Molitisch zum Biespiel (...) aso wo (...) jo eme basale Niveau vielleicht au entspreched. #00:25:43-1#

I: hm (bejahend) denksch du es brüchti meh oder anderi finanzielli Mittel, dass das möglich wär? #00:25:54-9#

B: Jo vielleicht jo, vielleicht bruchts ide Museumspädagogik e Wiiterbildig, ich weiss nöd oder irgend ähm Zuesatzprozent oder Unterstützig zum sich uf die Ziilgruppe au chli chöne izstelle. (...) und was denn us dem wird, was denn die Persone sich vorstelled, was sie chönted umsetze, isch no schwierig zum sich das jetzt so vorstelle. #00:26:31-1#

I: hm (bejahend) gits Informatione, wos irgendwie meh brücht oder ander, damit das meh wohrgnoh werde würi? #00:26:43-7#

B: (...) Aso ich ha sGfühl, wenn jetzt Museä wüerkli sich Gedanke mached und öppis abütet au im Hinblick uf Chind mit geistiger Behinderig, denn wärs sicher au sinnvoll, wenn mor das au öffentlich oder ide Schuele kommuniziert. Mir chömed jetzt biespielswiis vom Naturmuseum Frauefeld oder au vo St.Gallä chömed mir eifach Programm oder so Flyer über, was sie für Usstellige händ. (...) und wenmor sich denn interessiert mues mor denn aber au selber dehinder oder.

So zum luege, was isch museumspädagogisch ume oder isches echt au en Ort für üsi Schüeler zum verbii go... #00:27:35-5#

I: Aber isch scho mol en guete Schritt, dass sie die Flyer au eu schicked oder? #00:27:36-9#

B: Jo (...) aso die chömed mir über im Lehrerzimmer (...) und susch chunts glaub scho wüerkli au uf dich als Lehrperson druf ah. Aso öb du jetzt öpper bisch wo seit, mol, das packemor jetzt ah und du dich denn informiersch und gosch (...) aso ich denk amel eifach wenn mir nirgends hii gönd, denn häts Museum au kei Kontakt mit üs.
#00:28:05-7#

I: hm (bejahend) aso denn denksch du, mir sind eigentlich fascht dä grösser Bremschlotz, mir Heilpädagogoge? #00:28:22-5#

B: Jo vielleicht beides, aso i ha sGfühl, wennd Gsellschaft integrativ und inklusiv söll sii, müend die Institutione sich au um da kümmere und umgekehrt chönd mir au bitzli mithelfe und mol Kontakt sueche, oder mol miteme Museum Kontakt ufneh und sege ich wüer gern mol mit minere Klass verbii cho aber es isch so und eso und eso (lacht)(...) mir chömed mit sotige Schüeler, was chönted mir mache. #00:28:51-4#

I: hm (bejahend) Gits au politischi Aspekt, wo do drinine würed ghöre, dases vereifacht wird? #00:29:03-3#

B: (...) ähm (...) das weiss i imfall wie nöd. Ich weiss nöd was jetzt grad im Museumsbereich für politischi Themene sind. Sus simor denn halt grad schnell wieder bi grosse Themene wie Inklusion und so wiiter, wo sehr grossi Themene sind (...) überhaupt (...) Barrierefreiheit und so wiiter. #00:29:39-5#

I: Das wär denn vielleicht au de Biitrag wod Gsellschaft chönt leischte oder? #00:29:41-7#

B: Jo (...) Eifach dass, ebe au die Klasse, oder es sind jo nöd nur Chind sondern au Erwachseni mit ere Behinderig, dass die au dörfed döt sii (...) dases ebe au anderst isch, als mä sichs gwöhnt isch (...) jo das sind denn ebe so grossi gsellschaftliche Themene.
#00:30:07-7#

I: hm (bejahend) Kennsch du s'Label Kultur inklusiv? #00:30:16-9#

B: Nei #00:30:18-6#

I: Das isch öppis wo Pro Infirmis de kulturell tätige Instanze überreicht. Chöntsch dor öppis drunder vorstelle, was das echt chönt sii? #00:30:32-4#

B: (...) ähm aso ebe, ich han wüerkli ez no nie öppis vo dem ghört. Chunt mor jetzt nöd bekannt vor. Was chönt das sii (...) vielleicht wie so es Label für Ort oder Institutione (...) was mached echt die super, dass sie inklusiv sind? (lacht) #00:31:03-7#

I: (lacht) jo aso du gosch eigentli scho i die richtig Richtig, aso

wenn es Museum oder sus e kulturelli Instanz sich das Label wönd
aeigne so zsege // #00:31:15-4#

B: ah jo aso denn müends wie öppis leischtä #00:31:18-7#

I: genau und das heisst nöd, dass sie vo Afang ähm müend Inklusion
durch und durch abüte aber eifach sie müend Astrengige i die Richtig
mache. (...) Genau und das goht au über die physische Barriere us,
ebe au für Chind und Mensch mit geistiger Behinderig und so.
#00:31:43-1#

B: jo, das isch eignetlich e kuuli Sach. #00:31:45-1#

I: Es isch mega kuul jo. #00:31:47-1#

B: Dases wie über jetzt oder (...) sus hät mor jo schnell sGfühl,
wenns rollstuelgängig isch, isches jo guet (...) aber dä geistig
Punkt findi scho no (...) aber dä isch wohrschindli au schwierig ähm
zum i die Richtig zgo, oder was heisst denn das (...) langeds denn
wennd Sache eifach eifacher beschriebe sind oder (...) jo isch
wohrschindli gar nöd so eifach. #00:32:15-6#

I: Es isch mega schwierig, aber ähm sie werded au chli unterstütz
und ebe, es goht eifach drum, dass sie vorzue döt anechömed. Oder du
chasch jo au nöd sege, wenn das so und so isch, denn isches für alli
Mensche mit geistiger Behinderig machbar. #00:32:35-0#

B: Jo genau, es isch jo so individuell wieder. (...) Aber ebe was
ich sicher sGfühl ha isch wenns Sachä hät im Museum, womor eifach
cha demit hantiere. Ich glaub do wird mor scho sehr Vielne irgendwie
grecht, wenigstens es bitzli. #00:32:57-6#

I: Du chasch irgnedwie immer vorusgseh, ez häscht mor nämli scho die
nächst Frog scho fascht wieder beantwortet (lacht) #00:32:58-7#

B: (lacht) Sorry #00:32:54-7#

I: Mir sind jetzt eigentli scho fascht am Schluss, es goht ez wie
nomol so zemefassend drum, dass du nomol churz chasch sege, welli
Massnahme würded dä Museumsbsuech für Chind miteme Förderschwerpunkt
geistigi Entwicklig erliechtere? #00:33:17-4#

B: Guet, ebe, ähm basali Agebot zum sich zbeschäftige demit, aso
ganz konkret Material wo mä chan hin und her biige oder, oder, oder
ähm jo viel Sache zum interagiere, nöd zviel Informatione uf eim
Huufe, also viel Klarheit, au ide Darstellige vode Sache (...) und
ebe d'Kontaktufnahm ez zum Biespiel zude Lehrpersone, damit mä sich
echli chan ufenand istelle, wenn mor ez en Bsuech plant als Klass.
#00:34:20-9#

I: hm (bejahend) Gits au, das ghört jetzt au chli i das ine wod
gseit häscht, aber so bsundrigi didaktischi und methodischi
Massnahme, wo würlkli eifach mössted beachtet oder gänderet werde,
damit sonen Bsuech optimal gstattet isch? #00:34:39-0#

B: (...) Jo wenn mor jetzt sehr utopisch denkt, denn wür ich mir

wünsche für mini nichtsprechende Chind, luuter Kommunikationstafle mit Piktogramm druf (lacht) #00:34:57-3#

I: Jo (lacht), das chamor ruhig so usspreche jo. #00:35:03-7#

B: Und zwor am liebste Metacom, will die kennemor (lacht) #00:35:07-6#

I: (lacht) #00:35:09-2#

B: jo ähm (...) ebe so, ich find so de Bereich vode unterstützte Kommunikation, isch eine won ich find, wür sich bestimmt lohne, zum als Museum ah dem chli wiiter zstudiere. (...) das mues jo nöd de Wahnsinn sii, aber jetzt grad i minere Klass sind viel Chind, wo uf UK agwiese sind (...) das wür natürli einiges erliechtere wenmor weiss, es hät öppis ah UK Material i dem Museum zu dene Themene. Susch wür ich ez wohrschindlich, wenn ich jetzt is Museum gängt, ez segemor is Naturmuseum mit minere Klass, wür ich wüerkli glaub vorher go luege und denn UK Material wie vorbereite, dass mors chönt mitneh denn zum Biespiel. Das mor denn cha sege, wow do häts en Fuchs und dä isch gross oder so. #00:36:30-4#

I: Aso du wüersch das nöd emol unbedingt verlange, sondern du wärsch au bereit zum das selber no vorzbereite. #00:36:40-2#

B: Jo wohrschindli würi das mache (lacht) will ich jo denn wie weiss, was kenned mini Schüeler oder was hilft ihne jetzt zum kommuniziere (...) oder mit dene wo miteme Talker unterwegs sind, vorher so Sache mit ihne scho aluege oder was au immer. (...) oder wennmor jetzt zum biespiel öppis chan interaktiv usprobiere, dass döt ebe wüerkli au UK mit Piktogramm oder mit Zeichnige erchlärt isch, was mä do chan mache. Dass wie dChind nöd so fescht agwiese sind uf mich, zum denn chöne aktiv sii. Dass ihne wie erliechtered wird, zum selber chöne tue und sich beschäftige. #00:37:53-7#

I: Jo he du häsch mega viel spannendi Pünkt agsproche und sehr überleit uf d'Froge gantwortet. #00:37:58-3#

B: Das wär eignetli no en neue Bruefszwiig, Museumsheilpädagogik (lacht). #00:38:12-6#

I: Jo voll (lacht). Häsch susch no irgendöppis, wo du gern no wötsch loswerde oder abringe zu dere Thematik? #00:38:24-0#

B: Ich finds mega es kuuls Thema, won ihr eu usgsuecht händ, und ich bi mir jetzt grad am überlege, öb mir echt mol mit de Klass is Museum gönd (lacht). #00:38:36-1#

I: Kuul, denn hämor jo scho viel erreicht (lacht). #00:38:41-2#

B: Jo wüerkli, es hät halt immer no viel mit em Ufwand und de Ziit zdue oder. Das isch scho au en Punkt. #00:38:53-3#

I: Jo muesch wüerkli öppis ide Nöchi ha gell. #00:38:58-7#

B: Jo und denn no öppis wo passt, ich go jo nöd eifach usem Nüt ines

Museum zum Thema Steiziit und mir händ üs gar nöd demit
usenandgsetzt. Aber jo ich finds wüerkli es wichtigs Thema, die
Inklusion und grad will ich als Chind gern i Naturmuseä bin (...)
aso die Ort wo au chli praktischi Möglichkeite bütet zum hantiere
und so / jo das wär glaub scho no e kuuli Sach, das wür sich scho
lohne furd Museä, au i die Richtig chli zdenkä. #00:39:50-3#

I: Jo kuul, hei danke dir vielviel mol. #00:39:56-6#

B: Gern, ich hoff, du chasches bruchä. #00:39:58-2#

I: Uf jede Fall, uf jede Fall, imfall echt, du häsch das mega guet
beantwortet, ich bin begeistered (lacht) danke vielmol.

1.3.9 Einverständniserklärung Fachperson schulische Heilpädagogik 1

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: *Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-7 Jahren*

Autorinnen: *Seraina Zweifel, Madeleine Gut*

Das Interview wird per Skype aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Seraina Zweifel*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen, sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Filmaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum *1. Dez. 2021*

Unterschrift *S. Zweifel*

Ich, [REDACTED] erkläre mich damit einverstanden, dass die Filmaufnahme vom Interview *Soziale Befähigung im Museum*, sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum: *1. Dez. 2021*

Unterschrift: [REDACTED]

1.3.10 Interview Transkript Fachperson schulische Heilpädagogik 2

B: Also ich schaffe seit elf Jahren als Lehrperson in einer Schule für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung, habe die HfH gemacht und einen CAS zum Thema UK und schwerer Kommunikationsbeeinträchtigung und schaffe als Ansprechperson für unterstützte Kommunikation und je nach dem in verschiedenen Klassen zwischen Kindergarten und Oberstufe. #00:00:38-9#

I: Häscht du kei ähm Stammklass so zsege, aso bisch du nöd
Klasselehrerin? #00:00:51-0#

B: Eigentlich gsi bis im Summer uf verschiedene Stufe aber jetzt
grad eifach nüm. #00:00:56-3#

I: Ah ok, super. (...) Jo es goht jo do bi üsere Arbet um Inklusion
und da betrifft jo under anderem Chind und Mensche mitere geistige
Beiträchtigung und drum jetzt eso mini Frog ah dich, was sind für
dich Chind mit Förderschwerpunkt geistigi Beiträchtigung? #00:01:25-
2#

B: Das sind Chind wo ähm i irgendere Form ä kognitivi Beiträchtigung
händ (...) und bi üs ischs eifach hüfig kombiniert au mitere
körperliche Beiträchtigung. #00:01:41-5#

I: hm (bejahend) und wenn du jetzt öpperem dini Arbet würsch churz
erchläre, wo kein Ahnig hät vo dem Business, wie würsch das mache?
#00:01:57-9#

B: Üses Ziil isches Chinder und Jugendliche im Alltag so viel
Selbständigkeit und Partizipation und Teilhab wie möglich (...) wie
irgendwie irgendwie denkbar z'ermögliche und sie so im Alltag
z'begleite. #00:02:14-9#

I: OK. (...) Bi üs gohts jo au fescht um Inklusion im Museum. Und
drum zersch sone allgemeini Frog, was isch für dich es Museum?
#00:02:24-8#

B: (lacht)Ä Sammlig vo sehenswerte Objekt, Nochbildige, Nochstellige
wo eim ä anderi Welt nöcherbringed. #00:02:43-8#

I: hm (bejahend) sehr schön gseit. (lacht) und ähm was denksch du
worum isches sehr wichtig, dass grad Chind i Museä gönd? #00:02:54-
7#

B: Äs loht d'Chind ine anderi Welt itauche, das isch so ein Aspekt
woni wichtig find (...) ihres Wüsse chan erwiiteret und vertüüft
werde dur da, (...) es cha s'Weltbild nomol anderscht präge als da
wo halt d'Eltere dihei verzelled au wämä es Buech aluegt und (...)
s'söll vorallem d'Neugier wecke. #00:03:21-4#

I: hm (bejahend) Was chunt dir in Sinn, wennd ad Museumspädagogik
denksch? #00:03:37-0#

B: (lacht) (...) jo dä Unterricht eso / dass dä Unterricht gstattet
isch extern vom Schuelzimmer, dass mä ebe die Welt wo mir vorher
devo greht händ, chan erlebbar mache. #00:04:01-0#

I: hm (bejahend) und demenstprechend dä Bruef vodä Museumspädagogin
oder vom Museumspädagog, wie würsch du ihri Ufgob beschriibe?
#00:04:14-4#

B: Ich stell mir do drunder ä Person vor, wo für es Thema brennt und
die Flamme und die Begeisterig dänn au ufd Chind cha überträge und

so ebe s'Interesse und d'Begeisterig ide Chind wecke und so die Usstellig erlebbar macht. Und dezue ghört natürlich die ganz Vorbereitig, Ufbereitig vonere Usstellig, d'Fuehrig oder en Workshop dezue, und Material zur Verfüegig stellä für Vor- und Nochbereitig. #00:05:47-5#

I: hm (bejahend) Häscht du selber au scho Erfahrig gmacht mit Museä im Zehang mitere geistige Behinderig? #00:05:57-0#

B: Erscht eimol aso imene Museum konkret. Inere Römerusstellig was inklusiv en Workshop geh hät zum Chochä wie zu Römerziit. #00:06:12-5#

I: Kuul. #00:06:12-5#

B: Jo isch mega kuul gsi. #00:06:14-6#

I: Das chani mir vorstellä. Wie bisch denn uf das cho? #00:06:21-4#

B: Mir händ s'Thema Römer gha und ich han eifach im Internet glueget wases gäbt wo halt möglichst aktiv isch. #00:06:26-9#

I: hm (bejahend) aber sisch nöd speziell für Chind mitere geistige Behinderig usgschriebe gsi. #00:06:33-8#

B: Nei eifach für Chind ab Basisstufesalter. #00:06:37-8#

I: ok und denn wär hät dä Alass organisiert, isch da rein vo dir us cho, oder händor do ide Schuel öppis gmacht? #00:06:50-1#

B: Nei s'isch rein vo üsere Klass us cho, aber ähm s'Agebot selber isch vom Museum her cho. #00:06:56-5#

I: Und sie händs au duregfüehrt so zsege. #00:07:02-1#

B: Jo genau sie händ gfuehrt, händ au alles zur Verfüegig gstellt und d'Person häts au super chönä. #00:07:07-9#

I: Ah jo das macht natürlich viel us gell. #00:07:13-4#

B: Jo #00:07:14-6#

I: Was erwartisch du denn, wenn du mit dinere Klass is Museum gosch? #00:07:23-4#

B: ähm Dass die Chind und Jugendliche ä interaktivi Usstellig chönd erlebe und s'Thema mit allne Sinn chönd erfahre. Ebe d'Usstellig söll d'Neugier wecke und d'Chind wüerkli itauche loh i die Welt, dasmors ebe erfahre chan. #00:07:50-4#

I: hm (bejahend) Und ähm du häscht vorher gseit, s'Museum söll au Material zur Verfüegig stellä für Vor- und Nochbereitig. Was erwartisch döt eso, was isch für dich guets Material für Vor- und Nochbereitig? #00:08:07-6#

B: Wenns das Material ufgrift, wo im Museum selber zur Verfüegig

gestellt wird, also zum Beispiel wenn man Tondateien hat, zum Beispiel Tafel, das ist die Tafel wie mit dem Schließzimmer kann man vielleicht als Foti und dann vielleicht mit dem Anybook Reader und mit der Tondatei wo man sie abladen kann, das ist so einfach, das ist so einfach, das ist so einfach, das ist so einfach. #00:08:47-4#

I: S'Tempo und auch die Wiedererkennungseffekt und die Wiederholung oder? #00:08:47-4#

B: Genau hm (bejahend) und auch eben je noch dann um was das geht, das ist noch was aktives kann man machen, die Öppis, die Graben, die Pinsel, die Arbeit oder wie auch immer. #00:09:10-6#

I: hm (bejahend) und so bezüglich der Räumlichkeit, was erwartet dich dort vom Museum wenn du mit der Klasse wünschst? #00:09:15-6#

B: Also wenns das Museum rollstuhlgängig ist, das ist natürlich, auch wenn die Möglichkeit des WC zugeordnet ist, das ist noch Platz hat. Aber ich glaube ich, das Wichtigste ist einfach ein unkomplizierter Umgang mit der Person, die führt und organisiert. Man findet immer eine Lösung oder aber man muss auch spontan sein. #00:09:49-1#

I: hm (bejahend) von beiden Seiten oder? #00:09:49-1#

B: genau aber ich finde noch, dass die Räumlichkeit schlussendlich ausschlaggebend ist, ob jetzt eine Führung gut ist und funktioniert oder nicht. #00:10:01-9#

I: hm (bejahend) und so in Bezug auf die Betreuung und die Begleitung. Was erwartet dich dort, was soll das Museum stellen oder wie soll das Museumspädagogin oder der Museumspädagog ausgebildet sein oder sich verhalten? #00:10:25-0#

B: Es ist halt mehr eine Persönlichkeitsfrage, das betrifft die Zeit und Lust, sich auf die Besucher einzulassen (...) ja auch die Frage des Tempo / auch das Tempo hat Öppis, die Weg, ich glaube das ist auch ein entscheidender Punkt. #00:10:53-4#

I: hm (bejahend) und so im Vorhinein, wenn du die Museumsbesucher planst, was für eine Begleitung wünschst du dir denn von der Museumspädagogik? #00:11:07-2#

B: ähm zum Beispiel das ist vielleicht das Material, das man im Vorfeld abgeben und den Kindern zeigen, was sie zuhause haben. Chunt halt drauf achten, was für Kinder das ist. (...) Ja und auch einfach, dass die organisatorischen Aspekte schon klärt werden, wo nötig sind. Und was sicher auch Sinn macht ist, wenn sie vielleicht schnell nachfragen, was für Kinder das ist und was die Besonderheiten sind. #00:11:49-7#

I: hm (bejahend) Öppis wo man einfach muss wissen für die Führung. #00:11:53-9#

B: ja genau #00:11:53-9#

I: und (...) ich weiß noch, wie fest ihr euch den Schließplan mit dem Lehrplan 21 auseinandersetzt, aber ähm, das ist auch ein Punkt wo

du finsch, das wär scho no wichtig, wenn do Museä au würed druf achte, wenss öppis abüetet fürd Schuel? So in Bezug ufd Kompetenzvermittlig? #00:12:20-0#

B: ich han s'Gfühl us somene Bsuech, chanmor so viel useneh, dass do sowieso scho ade Kompetenze gschaffed wird. Zum eine ebe inhaltlich, zum andere aber au, dases ebe ganz en andere Ort isch, womor öppis chan erfahre und sich Wüsse aeigne. #00:12:49-3#

I: Jo und s'Soziale und sich chöne istelle uf öppis und spontan sii, do sind ganz ganz viel Kompetenze wo do drin versteckt sind. #00:13:01-0#

B: Jo genau, aso ich glaub nöd dass ich vomene Museum würd erwarte, öppis Konkrets usezneh #00:13:08-0#

I: hm (bejahend) ok (...) wie sind all die Erwartige wod jetzt benennt häscht entstande, aso chasch du do us Erfahrig redä oder isches meh eifach, dass du dir das würsch wünsche? #00:13:21-6#

B: Jo es sind Erfahrige vo dem Museumsbsuech selber aber eifach viel, was mor erlebt, wenn mor mit dä eigene Chind, Chliichind unterwegs isch, was es bedüetet wenn en Inhalt sie aspricht oder wases brucht. Ebe s'söll kei Überfluetig sii, sischt eifacher sischt öppis Interaktivs oder mä chas nomol ufgriffe. #00:13:52-7#

I: hm (bejahend) Die nöchst Frog häscht eigentlich scho meh oder weniger beantwortet, was du dir wüschisch zur Vor- und Nachbereitig ah Material und Informatione. Ich glaub das häscht du gseit, indem du gseit häscht du hegsch gern Material wo scho im Museum isch für dä Wiedererkennigseffekt, dasmor sich meh Ziit chan neh fürs Aluege und dasmor s'Organisatorische abklärt oder? Oder gits do no zuesätzlichi Pükt? #00:14:23-2#

B: Nei ich denke das isches. (...) s'söll handligsorientirts Material sii, d'Chind sölled chöne öppis id Hand neh und öppis erfahre konkret. #00:14:42-4#

I: jo (...) guet (...) jetzt gohts jo bi üs ebe um die Inklusion in Bezug uf dä Museumsbsuech. Was denksch du möst sich verändere, damit en Museumsbsuech überhaupt möglich wird für Chind mitere geistige Beiträchtigung? So eifach mol grundsätzlich. #00:15:09-9#

B: Aso ich glaub grundsätzlich wärs jo scho möglich und es gits viel Lüüt wo motiviert sind und das au würed abüete oder mache, mä mues eifach überhaupt offe sii defür, au sich getraue azfrage öb das öpper wür mache. Und ich glaub so entstoht denn au, dass überhaupt es Programm zstandchunt. #00:15:39-6#

I: hm (bejahend) ich han jetzt vorher gseit, dases möglich wird. Ich hans vielleicht chli falsch formuliert, ich het vielleicht sölle sege, dases wie normal wird, das sotig Chind eifach au i Museä gönd. Was möst sich do ändere? #00:15:58-9#

B: Mir chunt jetzt grad die Zoonacht in Sinn wos jöhrlich git unter normale Umständ, und ich denk, wenn do d'Museä vielleicht au so öppis

würed abüte, wür das scho no grossä Aklang findä. Und vielleicht grad au, wenn das d'Eltereröt aspricht vode Institutione / Ebe ich denk, dass e Schuelklass ines Museum goht, isch nöd so ussergewöhnlich. Aber ich denk, dases ide Freiziit meh gnutzt wird, mössts wohrschindlich fascht echli Werbekampagne geh. #00:16:42-9#

I: Jo, aso du häsch s'Gfühl es isch, will mä nöd weiss, wases so git. #00:16:48-5#

B: Jo oder will mä sich vielleicht au nöd getraut als Eltere oder als Wohngruppe. #00:16:48-6#

I: hm (bejahend) Gits denn baulichi Veränderige wo du finsch, müend grundsätzlich gmacht werde, damits überhaupt möglich isch? #00:17:07-0#

B: Ebe ich denk, ah dem söts nöd schiitere, scho gar nöd im Chinderbereich. Im Erwachsenebereich gsehts wieder anderst us mit Stege und so wiiter, aber im Chinderbereich söts eigentlich nöd das Hindernis sii. #00:17:23-9#

I: Jo (...) Finanziell gseh? #00:17:27-8#

B: Han mich jetzt grad gfroget, wie viel Museä sind zum Biespiel ade Sternschnuppä agschlosse? Öb so au no än Areiz wür gschaffe werde? Aber ich weiss es eifach schlichtweg nöd. Aber sus denki, isch da jo öppis wo zumindest im Rahme vode Schuel guet machbar isch. #00:18:01-4#

I: hm (bejahend) Du häsch vorher gseit ähm es wär hilfrich, wenn echli Werbig wür gmacht werde. Aso das sind au so chli d'Informatione wo dä Lüüt vielleicht echli fehled, damit d'Lüüt überhaupt wüssed, was es so git und echli gluschtig gmacht und uf d'Idee brocht werded. Denn liits dinere Meinig no hauptsächlich ähm dem? #00:18:36-9#

B: Nei das würi so nöd sege. ähm #00:19:09-3#

I: Aso denn gits au no anders, wo chönt es Hindernis darstelle? Zum Biespiel gsellschaftlich oder politisch? #00:19:30-8#

B: Jo ich het jetzt so gseit, so Museumsnomittäg chönted helfe, wies jo eigentli au scho git für Chind vo Banke us usw. aber anschienend isch jo dä Aklang nöd so gross gsi i dem Moment. ähm Welle Biitrag d'Gsellschaft chönt leiste (...) s'eifach meh als selbstverständlich aluege jo. #00:20:24-4#

I: hm (bejahend) Jo das seit vieles us jo. (...) Kennsch du Kultur Inklusiv, das Label? #00:20:29-7#

B: Nei #00:20:29-7#

I: Das isch Pro Infirmis, wo das ähm wie abüetet ah kulturschaffendi Institutione. Und wenmor als Institution seid, mä wöt das Label, denn mues mor wie au chli Effort zeige, zum in Richtig Inklusion zgo. Und das beschränkt sich denn nöd nur uf baulichi Massnahme, wo

jo ebe wie du gseit häsch gar nöd unbedingt s'Wichtigste isch, sondern au ufs Agebot wo mached, ufd Art und Wiis, wie sie sich präsentiered und so. (...) und ähm jo wenn Museum das Label händ, denn zeigeds scho mol, dass sie interessiert sind, zum i die Richtigzgo. (...) Ez chömed eifach nomol chli zemefassendi Froge. Welli Massnahme denksch du, würed en Museumsbsuech grundsätzlich erliechtere, wenmor mit so Chind goht? Welli Pünkt möst sich s'Museum hinter d'Ohre schriibe? #00:21:48-5#

B: Wie scho gseit zemefassend nomol, alles mit allne Sinn chöne entdecke, so dasmor würklich weiss, d'Chind dörfed au öppis alange, will das isch hüfig au ihren Zuegang. (...) Und halt au dass Sache, wos nöd chönd alange, guet abgschirmt sind, das nimmt au viel Stress use. (...) und sus sich eifach die Ziit neh, zum uf die Froge izgo oder ebe die Froge au chli chöne usezchüzele us dä Chind oder halt eifach au interpretiere, was d'Chind chönt interessiere, wilmors halt guet chönt beobachte. Do möst au würklich e Interaktion zwüsched de Begleitpersone und dä Museumspädagogik möglich sii, damit mor so ufd d'Interesse vode Chind chan igoh während dä Führig. #00:23:17-1#

I: hm (bejahend) Und das goht jo denn au chli is didaktisch methodische übere, aso dases gar nöd viel Hindergrundwüsse brucht, sondern dases würkli eifach wichtig isch, chöne spontan uf die Chind reagiere und uf sie izgo. #00:23:35-6#

B: Jo (...) ich denk s'andere söt eigentlich mit dem, dasmor dä Bruef überhaupt usüebt, söt jo die Begeisterig und die Flamme do sii, wo überhaupt s'Entscheidende isch zum d'Chind chöne mitzneh i die Welt. #00:23:58-0#

I: hm (bejahend) definitiv. Jo ich find, du häsch mega schöni Antworte geh. Ich han sgfühl, es spricht so us dim Herz use, was dir wichtig isch. Gits no öppis wo du finsch, möchtisch du no sege i dem Zemehang oder isch nonig erwähnt worde? #00:24:21-9#

B: Nei eigentlich nöd. (lacht) #00:24:31-6#

I: Jo super, denn isches das jetzt scho gsi. (lacht) Danke vielviel mol, du bisch super, dass du üs do gholfe häsch. #00:24:59-3#

B: Sehr gern und wennd no öppis bruchsch, seisch es eifach. #00:25:14-7#

1.3.11 Einverständniserklärung Fachperson schulische Heilpädagogik 2

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: *Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-7 Jahren*

Autorinnen: *Seraina Zweifel, Madeleine Gut*

Das Interview wird per Skype aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Seraina Zweifel*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Filmaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum *03.10.21*

Unterschrift *S. Zweifel*

Ich, erkläre mich damit einverstanden, dass die Filmaufnahme vom Interview *Soziale Befähigung im Museum* sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum: *03.10.21*

Unterschrift:

1.3.12 Interview Transkript Fachperson schulische Heilpädagogik 3

I: Ich möcht dich bitte, dass du dich churz vorstellst, aso din Name muesch nöd sege, aber ähm eifach so churz Iblick geh i dini Bruefserfahrige und dini momentan Arbeitssituation. #00:00:21-5#

B: Jo, aso ich bin Fachperson für schuelischi Heilpädagogik, ähm ha s'Semi gmacht und denn vor drü Jahr als SHP abgeschlosse und schaff do [REDACTED] sit vier Jahr ade Oberstufe als schuelisch [REDACTED] Heilp [REDACTED] mitere Stellepartnerin oder eme Stellepartner, aso entweder oder ähm jo mit Schüelerin und Schüler bis 16ni. #00:00:55-6#

I: Ok und vom Entwickligsalter? #00:01:01-0#

B: Jo ziemli Querbeet, aso vo eis bis vier jetzt grad aktuell. #00:01:04-0#

I: ok, aso wüerklich die relativ Schwache, segi jetzt mol. #00:01:12-5#

B: Jo und teilwiis au mehrfach geistig behinderet. #00:01:23-1#

I: Was sind Chind mitem Förderschwerpunkt geistigi Behinderig für dich, was chunt dir in Sinn, wenn du ah die Chind denksch? #00:01:50-5#

B: Jo es isch min Alltag ide Schuel und es sind Schüeler wo sehr lebensnöch und im Praktische am Schaffe sind, jo womor au hilft (...) dä Alltag zbewältige (...) du machsch schwierigi Froge. #00:02:13-8#

I: Jo die Frog isch jetzt nöd ganz eifach, die nächst goht sochli is Ähnliche ine. Wie wüersch du dini Arbet beschriibe öpperem, wo kei Ahnig hät, was du machsch? #00:02:28-7#

B: Es wichtigs Ziil für mich anere Oberstufe isch halt scho ähm (...) so fescht wie möglich id Selbständigkeit, aso au im Alltag dSchüelerinne und dSchüeler zbefähige, was möglich isch. Wo und wie bringt mor i gwüsse Berich dSelbständigkeit hii. Das isch für mich persönlich ganz en wichtige Teil. Wie begleitet mir sie uf däm Weg. Autonomität chasch jo wüerkli nöd gad sege aber halt so viel wie möglich. #00:03:10-3#

I: ähm #00:03:14-5#

B: Mit was für Hilfsmittel, wie aleite, aso ebe was hilft zum so viel wie möglich usezhole. #00:03:16-0#

I: Jo ok. (...) Bi üsem Projekt gohts jo drum, dasmor Inklusion im Museum alueget, und drum gohts jetzt imene erste Schritt zerschmol und Begriffsklärig Museum und Museumspädagogik. Drum zersch mol, was verstohsch du under eme Museum? #00:03:38-4#

B: (lacht) s'Museum isch für mich öppis, won ich mich über öppis chan informiere, öppis go aluege wo mir Infos git, won ich mir cha mis Wüsse erwiitere, won ich aber au chan go gnüsse. (...) Won ich

chan öppis uf mich wirke loh, wo mir en Horizonterwiiterig git (...) jo je noch dem au chli e Usziit, sochli abtauche ine anderi Welt.
#00:04:23-1#

I: Und wieso denksch du söttet Chind dMuseä go bsueche? Oder söttets überhaupt? #00:04:34-6#

B: Jo (lacht) (...) es isch für mich wüerkli au chli en Iblick ine anderi Welt je noch dem, in ä anderi Asicht, ine (...) aso sigs zum eine ide Kunstmuseä, aso ebä, wie sich Lüüt mit öppisem usenandsetzed, sich mit dänä Gedanke vielleicht au selber usenandsetzä, sisch eigentlich sgliche was für mich s'Spannende isch, find ich isch genauso au fürd Schüeler oder d'Chind wichtig. Öppis wo eim vielleicht zersch fremd isch, das aluege und driinterpretiere und vielleicht au jo (...) sich so inen andere Mensch oder Thematik dri versetze. Und Museum, wens denn meh ums Gschichtliche goht oder irgendwie öppis Aktuels oder Spezifisches / find ich wüerkli zum sich geballt mol mit öppisem usenand zsetzä und sich drin iegeh. #00:05:27-8#

I: hm (bejahend) Was chunt dir in Sinn, wenn du an Begriff Museumspädagogik denksch? #00:05:39-1#

B: Do chunt mir in Sinn, dass das Mensche sind, wo sich demit usenandsetzed, wie mor vielleicht au gwüssi Thematike no eimol tuet abebreche und wüerkli für Chind (...) isch Museumspädagogik nur für Chind? Weisses nöd (...) Aber jetzt i mim Begriff fürd Chind wie sone Übersetzig oder Vereifachig oder au en andere Zuegang gfunde wird. Sig das spielerisch, sig das vom textliche her, dases verständlicher isch, eifacher gschriebe, oder mit Pikto oder mit Wort oder mit Gegeständ eifach abebreche, aber das eigentlich so dKernsache glich verstande werded oder nöcher brocht werded wo im Museum sind. #00:06:36-0#

I: hm (bejahend) jo jetzt häsch eigentlich die zweit Frog au scho beantwortet, wie du de Bruef vomene Museumspädagog, vonere Museumspädagogin beschriibe wüersch. Aso du wüersch jetzt sege, dases ihri Ufgob isch, das wo du jetzt grad beschriebe häsch uszführe?
#00:06:48-0#

B: Jo genau. #00:06:52-3#

I: Häsch du scho chöne Erfahrungs mache mit Museumsbsüech mit Chind mitere geistige Beiträchtigung? #00:07:00-5#

B: Jo mir sind, aber das isch jetzt au scho es Ziitli, das isch no vor Corona gsi, ähm bi üs im Kunstmuseum [REDACTED] häts bi üs d'Werklehrerin organisiert gha und ich bin eifach debii gsi. Sisich total spannend gsi, sisich glaub döt um Portrait glaub gange. ähm jo sisich sehr spannend gsi und sehr idrücklich mit dä Schüelerinne und Schüeler und sie sind mega debii gsi, das isch wüerkli jo / mir werded glaub au jetzt im November wieder go i das Kunstmuseum [REDACTED]. Und döt mit de Werkstatt und wüerkli handelnd und (...) jo.
#00:07:44-1#

I: hm (bejahend) wie bisch du uf das Agebot ufmerksam worde?

#00:07:49-7#

B: ähm das isch glaub no vor dä Summerferie gsi, wod Schuelleitig sich ah mich, aso glaub au as gsamte Team aber sicher aso explizit au ah mich, will sie eifach gwusst hät, dass ich das scho gmacht han, de Hiiwiis geh hät. Ich glaub das isch dSchuelleitig gsi. Ich weiss nöd, öb mir sie agschriebe händ, do bini nüm ganz sicher.

#00:08:13-6#

I: Jo ok (...) und dä Alass häscht jetzt eifach du selber organisiert oder ischer vode Schuel organisiert gsi oder wird er vode Schuel organisiert oder (...) #00:08:27-1#

B: Welle Alass meinsch? #00:08:30-0#

I: Aso jetzt dä Bsuech, dä Museumsbsuech. #00:08:30-0#

B: ähm dä hät wieder dWerklehrerin iniziirt, aso sie isch wieder uf mich zuecho und hät gseit, hei da wär aso wieder sones Agebot und sie isch au id Ifuehrig gange und hät das jetzt so organisiert.

#00:08:46-2#

I: ok und gführt wirs denn au vonere Museumspädagogin oder ämä Museumspädagog? #00:08:50-5#

B: Genau jo. #00:08:52-9#

I: ok ähm was erwartisch du, wenn jetzt du konkret mit dinere Klass is Museum gosch? #00:09:02-3#

B: Mit dere woni jetzt ha isch halt scho (...) eifach handelnd wär kuul ähm eifach fescht abebroche au vom Niveau her ähm sehr viel Spielerischs ähm schwierig würis finde so (...) wenn mor nüt dörft alange (...) ähm halt mit UK oder halt au je noch dem mit QR-Codes allefalls schaffe, für dä Sprochcomputer halt so mit Pictos wo mä würlki au so grad chönti ähm gwüssni Erklärige mit dä Sprochcomputer au grad nomodle oder (...) ähm vielleicht au scho im Vornherein ganz e eifachi churzi Zämfassig ad Lehrperson, was sie erwartet und vielleicht döt au scho vielleicht so eis zwei Bilder wo mor au grad scho chönti im Unterricht zeige (...) jo vielleicht au sochli für dä Talker, Wortschatz, mol luege was chönteds für Pictos sii, was wird mor immer au wieder im Museum findä, was wäred für wichtigi Pictos wo im Sprochcomputer zfinde sind ähm und süst halt scho ähm ebe handelnd hani gseit, abwechsligsriich (...) jo und so glich au chli e Vorinfo fürd Lehrperson, um was gohts grob, so vielleicht au chli verschieden, wills halt bi üs au sehr e grossi Spannbreiti isch (...) ich weiss halt au nöd (...) das Gführte hani super gfunde mit dä Museumspädagogin, do isch halt au dass sie sich grad cha uf verschieden Niveaus iloh (...) oder denn (...) jo so chli halt Werkstattposchtä mässig, wo mä grad irgendwie gseht, mit 1, 2 oder 3 Sterne, wo mä d'Schüeler sochli cha zuteile oder so (...)

#00:11:20-0#

I: Jo, aso das isch jetzt au d'Erfahrig wod au gmacht häscht oder sind das jetzt eifach Ideä vo dir? #00:11:25-9#

B: Das sind einfach so Ideeä won ich jetzt einfach so im Alltag schaffe, wien ich au mit dä Schüeler schaffe, will ich sie halt wie nöd alli (...) so als Klass funktioniert sie nid, sondern sisch halt dass jede sochli ganz amene andere Ort stoht, sehr individuell (...) das würd wie au sochli helfe, dass die ganz Starcke nöd abhenked aber die ganz Schwache glich au chli zum Zug chämte, halt wills au sone grosse Spannbreiti isch jetzt bi mir jetzt grad im Moment.
#00:12:01-7#

I: Rümlich gits au Erwartige? #00:12:06-0#

B: Jo rollstuehlgängig wär halt sicher wichtig, autistisch halt scho au so vom halle und vo dä Idrück, vode Mengi so chli (...) guet au so chli Fluchtweg oder so Ort womä sich cha zrug zieh (...) und jo halt (...) jo scho au ebe au döt dasmor nöd mues uf Nodle sii, dass irgendwie ä 300 jöhrigi Vase chönt zbruch go oder so (lacht)
#00:12:38-2#

I: (lacht)jo wär vielleicht besser. #00:12:47-8#

B: ähm WC vielleicht au dMöglichkeit zum halt au Ilage wechsele, wickle und halt alles ebe rollstuehlgängig (...) vielleicht au so chli Verpflegig ineh, zum Pause mache oder dases vielleicht irgendsone Ruum git, womor chönti (...) he ich ha huere hochi Aspruch (lacht) #00:13:15-0#

I: Das isch doch super, wenn das alles seisch, aber sisch guet wenn du dir bewusst bisch, dases höch isch. (lacht) #00:13:23-4#

B: Nei ich seg jetzt einfach grad, was mir chunt so grad spontan, wo sich dKlass chönti zrugzieh, womor vielleicht au e Nochbesprechig chönt mache oder au, wens öpperem zviel wird womor sich chönti zrugzieh, dases glich noch nöd au die ganz Klass grad betrifft irgendwie sochli i dem Rahme (...) und gliichziitig würis ebe scho au schön finde, wens Gsamte irgendwie so im normale Museumsbetrieb chönt stattfinde, damit ebe au die Inklusion, die Begegnig chan stattfinde. (...) und jo au so als Wunsch halt irgendwie, dasmor glich au irgendwie so wie üsi Schüeler s'Museum betrachtet, oder dHilfe wo sie dezue bruched, wenmor das halt nöd nur irgendwie imene Skript isch womor mitnimmt vo Platz zu Platz, sondern ich würis au schön finde, wenn das würlkli noimets au klar ersichtlich isch für au anderi Bsuecher (...) vielleicht au anderne Chind jetzt nöd mitere geistige oder mehrfache Beiträchtigung würis das au ähm e Unterstützig si (...) aso ich denk jetzt au ah mini eigene Chind, Chindergarte, wo sich au ah Piktos oder irgendöppisem orientiert, dass nöd explizit nur jo für ä HPS wär oder so. #00:14:54-7#

I: Jo (...) weli Erwartige häsch du in Bezug uf ähm d'Betreuig und d'Begleitig durch d'Fachpersone Museumspädagogik im Vornherein und au während em Bsuech? #00:15:04-4#

B: Ebe bi dem wo mir jetzt scho erlebt händ, bi dem KunschtMuseumsagebot, werded mir betreut, döt führt e Museumspädagogin dur dä Bsuech, döt gits au vorher e Ifüehrig, die han ich jetzt nöd Bsuech, das macht bi üs jetzt dWerklehrerin (...) ähm jo döt hani sehr gschätzt gha, dass sie umä gsi isch und au sehr

spontan ufd Bedürfnis oder ufs Niveau vode Schüelerinne und Schüeler hät chönä igoh, au wenss zum Biespiel abghenkt händ, so chli das Gspür halt. Sust halt wenn ich jetzt mit dä Chind wür is Museum halt scho au vielleicht es paar Infos oder dass ich mir wie als Lehrperson cha klar mache, um was dases goht, wo wär vielleicht wieder en Teil womor chan ihänke und so, dass mir glich chli miteme Background chönd cho, wo aber nöd irgendwie drü, vier Stund (...) won ich mich mues driilese (...) und vielleicht au e Vor- oder Nachbesprechig, dases vielleicht au ä Möglichkeit git, das Thema mit dä Schüeler ufzgriife (...) eso jo. #00:16:36-4#

I: hm (bejahend) aber du erwartisch nöd vom Museum, dass sie au Betreugspersone stelled, sondern sisch wüerkli meh eifach d'Füehrig durs Programm? #00:16:50-2#

B: Jo mit sind [REDACTED] recht guet usgstattet mit Persone, ich glaub sus würi vielleicht au gar nöd zum Huus usgo (...) und grad mit dere Klass woni jetzt ha wärs au ganz schwierig, da wür glaub gar nöd funktioniere mit externe Betreugspersone (...) ebe meh dasmor d'Info hät aso wo isch jetzt s'WC oder wo irgendwie (...) dases wie so klärt isch wämor chunt, wo dasmor chan d'Sache deponiere und eso (...) susch zum d'Schüeler betreue sind mir eigentli abdeckt. #00:17:34-0#

I: jo hm (bejahend) was für Erwartige häscht du in Hinblick uf dä Lehrplan 21, aso ufd Vermittlig vode Kompetenze? #00:17:43-8#

B: ähm do chöntemor grad en Gump mache, do simor üs erst chli am driischaaffe (lacht) ich mues ehrlich gestoh ähm jo das isch bi üs jetzt wüerkli chli s'Thema mitem iecho, do sind mir üs als Team sochli am drischaaffe. Aber sicher halt, wie chamor dä Bezug schaffe (...) aber ebe ich bin nonig so dä Lehrplan21 Held (lacht) #00:18:34-1#

I: (lacht) hm (bejahend) ok (...) Jetzt hämor immer vo Erwartige grede. Wie sind denn die Erwartige entstande? Aso weisch, chascht du sege du häscht us eigener Erfahrig die Erwartige oder sind das eifach sotig wo du denkscht, es wär schön wenn (...) #00:18:53-9#

B: Ich glaub es isch s'einte (...) schön wenn (...) s'andere so schaffed mir es Stuck wiit ähm halt mit üsne Hilfsmittel wo bi üs im Alltag sind, wenmor die chan ufzgriife, denn ischs ähm au wie e Brugg, dases au wirklich verstande wird dases halt usem Alltag oder usem Gseh, wie mir mit dä Chind schaffed, wärs eso e Brugg dezue (...) ähm jo glaub scho halt, ich han jetzt halt eifach so üses Unterrichte oder üse Alltag churz reflektiert und halt was sind so wichtigi Pünkt, wie gstatet mir dä Schuelalltag, was funktioniert (...) und ähm jo ich find aber au immer spannend, das hani zum Biespiel bim Kunstmuseum gseh, dass obwohl mir au ganz schwachi Schüeler händ, sie sich aber au uf Neus chönd iloh, aso weisch (...) es mues au nöd so si (...) jo es isch halt wüerkli eso, je nachdem was für Schüeler dassd häscht, womor halt scho wie im Vorus weiss, boah, wenn das eifach halt und macht, isches wie scho extrem schwierig, obwohl mä mit Pamir usgstattet isch und so und (...) jo wär wie schad au für dä Rescht vo dä Klass. #00:20:36-9#

I: ähm aso du häsch vorher mol gseit, du wärsch froh, wennd irgendwie gwüssi Informatione hetsch im Vornherein au zum Thema, damit du das mit dä Chind scho mol chasch aluege oder ebe welli Pictos etc., gits au irgendwelches Material wo du froh wärsch, wenn du das im Vorus scho hetsch? #00:20:56-1#

B: Jo ich find natürli, grad weni ah die jetzig Klass denke, vielleicht mol e Chischtä wo mä chan ufmache und driiluege, so was entdecked mir alles. Won ich au find, do chan au ganz viel entstoh, zum luege was machts bide Schüeler mit gwüsse Gegeständ, halt je noch dem wases denn ide Chischtä drin hät, vielleicht au öppis wo knischtered oder so, dasmors chan abhole. (...) ich denk jetzt grad so ah die Klass, bi andere Klasse chönt ich mir au vorstelle irgendwie Büecher oder irgendwie Bildmaterial womor mitenand chan drüberluege und verzelle, was mä druf gseht (...) jo eifach sochli is Thema istimme. #00:21:56-6#

I: hm (bejahend) jo (...) denn würi gern eifach no 2,3 Froge zum Thema Inklusion ah dich stelle, wills bi üsere Arbet jo au fescht um das goht. Welli Veränderige mössted dinere Meinig no generell passiere, damit dä Museumsbsuech für Chind mitere geistige Behinderig wie normal cha werde? #00:22:19-6#

B: jo (...) das isch ä Generations- und gsellschaftlich Frog. Aso würlki au use go (...) ich finds blöd, zeige sege aber halt eifach au selbstverständlich chönä teilha (...) zum eine dass dGsellschaft eim au wohr nimmt, jo und teilwiis isches de Muet vode Lehrperson, vode Eltere, vonere Schuel sich z'zeige (...) jo mä weiss halt au nöd immer, wie das use chunt (...) und denn halt au es Verständnis oder e gwüssi Selbstverständlichkeit, dass das ebe au Platz hät (...) im Museum, inere Gsellschaft, imene Bus, im öffentliche Raum (...) jo woni scho finde (...) jo mä gseht, was da idä Betreugspersonä chan uslöse, wenmor ä Busreis macht und ähm snöd immer so noch Wunsch au abgoht (...) und denn thematisiert mor, was macht mor mit so Blick, ich glaub das isch für mich ganz en grosse Teil, dasmor das zum Thema macht, dasmor usegoht und dases selbstverständlich isch. Do gsehni halt au en gwüsse Uftrag ah üs Lehrpersone wo mit so Schüelerinne und Schüeler schaffed, und glichziitig halt au dEltere, dass dEltere au informiert werded, will es sind jo glich ihri Chind und drum händ mir au e gwüssi Verantwortig (...) jo und ebe dur das denn au, dass sMuseum oder dGsellschaft glich au cha probiere en Teil dezue biiträge, dases halt eher zum Funktioniere möglich isch, weder zum Schiitere. Denn isches au eifacher, so Agebot wohrzneh. #00:24:39-2#

I: Aso du redsch jetzt vode Agebot, häsch aber au scho s'Bauliche erwähnt, damits überhaupt möglich isch, zum mit dä Chind döt anegoh. #00:24:48-6#

B: Jo und dases ebe scho au en (...) dass gwüssni Sache halt würlki, aso wenmor explizit für so Kliente e Usstellig macht, dases denn würlki wie bewusst isch, dases chan schwierig sii, wenn mor ufd Theke weiss ich was druf duet oder weiss nöd was für Grüscht (...) aso eifach chli die Sensibilisierig, was das cha / vielleicht isch das au chli en höche Aspruch aber jo (...) ich glaub sisch eifach eifacher zum glinge denn. #00:25:27-3#

I: hm (bejahend) Welli bauliche veränderige denksch du müend generell gmacht werde, zum das chli zunderstütze? #00:25:39-9#

B: Aso sicher halt seinte isch ähm d'Rollstuehlgängigkeit, allgemein eifach au gnüegend Platz, weni ah Autistä denke au die ganz Akustik, die ganz Reizüberfluetig, sig das übers Ghör, über Idrück was susch no dur Medie (...) jo oder vielleicht so gwüssi Ruhezone womä sich chan zrugzieh (...) jo oder schaffe mit Farbe oder mitere Wegbeschriibig, aso dases au klar isch, womä chan durelaufe, aso wie so chli d'Orientierig dur d'Usstellig dure ähm jo (...) glaub au nöd unbedingt zu viel uf zmol ähm s'Liecht und d'Luft isch halt au immer (...) #00:26:57-7#

I: jo ähm welli finanzielle Mittel chönted das unterstütze? aso was denksch du, woher mössted die cho, damit mor do e Besserig anebriingt? #00:27:10-8#

B: Das isch ä mega schwierigi Frog (...) und ich weiss au nöd (...) ich glaub, aber das isch wie vielleicht au chli us mim Optimismus use, dases halt wie en Teil vode Gsellschaft isch und dases wie halt au selbstverständlich wär. #00:27:42-4#

I: Aso sisch au chli e politischi Frog #00:27:43-6#

B: Jo (...) aber au halt au e gsellschaftliche Akzeptanzfrog findi au (...) jo ich finds mega schwierig. #00:27:59-7#

I: Häschtu s'Gfühl es brücht irgendwie anderi Informatione, zum d'Gsellschaft überhaupt druf zsensibilisiere? #00:28:05-2#

B: Ich glaub scho, aso sisch wüerkli meh so e Ufklärigssach (...) ähm aso wo d'Mona Vetsch zum Biespiel in Urdorf gsi isch und das so gsellschaftlich zum Thema mache, damits eifach selbstverständlich isch. #00:28:44-4#

I: ähm häschtu scho mol vom Label Kultur inklusiv ghört? #00:28:53-2#

B: Nei #00:28:54-5#

I: Das isch d'Pro Infirmis wo das kulturschaffende Institutione überreicht, wenn sie sich bemüehed, zum richtig Inklusion zgo so zsege. #00:29:11-7#

B: Wienes Zertifikat so quasi. #00:29:13-9#

I: Genau jo (...) ähm jo und das isch wie so (...) wenn Museä das händ, das Label, denn weiss mor sie sind ufem Weg oder zumindest interessiert, zum i die Richtig zgo, dassmor wüerkli für alli Mensche öppis chan abüte so. (...) Jo du häschtu scho sehr viel gseit und beantwortet. Aber eifach nomol so zemefassend, welli Massnahme würed en Museumsbsuech für Chind mitere geistige Behinderig erliechtere. #00:30:11-7#

B: Jo zum eine ebe s'Rüümliche, s'Agebot, d'Unterstützig ide

Vorbereitig (...) und was ich ebe scho au finde, grad weni jetzt als Mama mit somene Chind wür go, au s'Verständnis vom Personal oder es es bitzli gschueleds Personal vom Museum, wo nöd unbedingt müend es jöö wie herzig bimene Chind mit Downsyndrom sege (...) jo sich eifach willkomme fühle (...) oder ebe so ASS was isch das, aso nöd id Tüüfi aber eifach sones agmesses Verhalte em Klientel gegenüber. Aso weiss nöd, öbd weisch wasi mein. #00:30:58-2#

I: Jo au dass sie zum Biespiel au verstönd, wenn es Chind am umegumpe isch, was das heisst oder und dass das nöd isch, wills wöt störe. #00:31:05-2#

B: Jo genau oder au irgendwie uf öppis hiiwise wenn mir gseht (...) jo eifach au ufmerksam sii (...) ich han sGfühl das gspürt mor ziemli, öb mor willkomme isch oder nöd (...) und ich glaub das chamor wie eher no erreiche, wenn ebe es Personal chli weiss, was das fürd Eltere oder fürd Chind selber bedütet. #00:31:31-7#

I: Du häsch jetzt vo gschueletem Personal gretd, aso finsch du, es mösted au didaktischi, methodischi Massnahme erfolge fürs Museumspersonal, damit de Bsuech überhaupt möglich isch? #00:31:46-6#

B: Das weissi wie nöd, ich glaub es goht mir us minere Sicht jetzt grad mit mine Schüeler wo würkli au sehr schwach sind, damit mor au eifach cha nochvollzieh, dass es ASS wo schreit nöd eifach isch, zum provoziere oder irgendwie en Pamir womor ahät nöd isch, will mor nöd wöt zuelose. Oder ebe dass es Chind mit Downsyndrom nöd mues mit Guetsli gfüettered werde (lacht) aso weisch so ganz grob gseit, eifach die Klischeesache woni so finde, wo s'Personal eifach en chline Iblick i verschiedeni Behinderigsforme chönt ha oder wases heisst, mitere Seeschwächi es Museum zbsueche, damit mor das au mol chan novollzieh, wases heisst. #00:32:47-6#

I: Und du häsch jo vorher auno vode Pictos gretd, aso vode Unterstützte Kommunikation, dass vielleicht döt au mol nochli e Ifüehrig heted? #00:32:58-9#

B: Jo genau, oder au nur scho, es sind ganz chliini Sache, aso dasmor geistig behindereti Erwachsnö nöd eifach tuet duze, aso eifach so basics, zum sensibilisiere, wie dä Umgang söll sii (...) Ich ha sGfühl, das gspürt mor als Museumsbsuecher oder als Begleitpersone (...) ich glaub das isch eifach anderst, wenn mor es gschuelets Personal hät. Und es isch jo nöd, dass sie do müend en Sprochcomputer bediene oder so, sondern eifach so Basics, aso dä für üs normali Umgang mit däm Klientel (...) das hät jo au chli mit Astand und Respekt zdue (...) woni au immer wieder merke, wenn mir unterwegs sind, dass dLüüt halt so schnell wieder i das inegheied und denn findi denn so, wennd anen Ort chunsch wo mä merkt, do ischmor wie acho und mä leit Wert uf das, das isch denn scho ganz anderst (...) #00:34:35-0#

I: hm (bejahend) jo (...) gits no irgendöppis wod no gern wüsch wölle ibringe, wod nonig gseit häsch? #00:34:47-5#

B: Ich hoffe mini Antworte entspreched chli öppe dem wod häsch

wölle. #00:34:52-4#

I: Jo mega, aso ich bin sehr zfriede (lacht) #00:34:57-2#

B: Jo und ich finds mega kuul, dass i die Richtig denkt wird und das nöd vergesse goht, jo (...) das findi spannend. #00:35:08-5#

I: hm (bejahend) super. Jo und ich finds eifach super, dass du das machsch mit dine Schüeler, will das brucht jo au chli Muet und drum findis mega, wenn mor das agoht. #00:35:17-9#

B: Jo es brucht zum eine Muet aber ebe zum andere merki scho ez au s'erscht mol is Kunstmuseum [REDACTED] zgo, isch au für sie neu gsi und trotzdem händs es so selbstverständlich und souverän gmacht, dasi jetzt bim zweite Mol scho so viel glassener döt hii, wills bim erste Mol so guet klapped hät, won ich jetzt au nöd irgendwie Angst het e Usstellig oder es Bild mit dä Schüeler uf eigeni Fuscht go aluege, will ich eifach sGfühl han, mir sind willkomme. Und das macht sehr viel us, das tuet au dä ganz Horizont erwiitere. #00:36:08-1#

I: Jo hei danke vielviel mol, mir sind mega froh, dass du do mitgmacht häsch und chönd dini Antworte sicher sehr guet bruche. #00:36:26-4#

B: Jo das hoffi doch, da freut mi, wenn ihrs chönd bruchä. #00:36:36-2#

I: Und ebe gell, s'Museum für Urgschicht hät jetzt chli gschueleds Personal, drum wärs vielleicht au mol ä Möglichkeit, döt anezgo. #00:36:37-1#

B: Jo und ich denk so Newsletter helfed sehr als Gedankestützi, das würd ich au no kuul finde, so im Alltag des Geschehens. #00:37:11-3#

I: Jo das wirdi uf jede Fall so wiiterleite. (...) Super danke dir nomol vielmol, es isch jetzt bitzli länger gange als vorusgseit, tschuldigung. #00:37:16-5#

B: Jo das macht gar nüt, das hät sich glohnt für mich.

1.3.13 Einverständniserklärung Fachperson schulische Heilpädagogik 3

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: *Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-7 Jahren*

Autorinnen: *Seraina Zweifel, Madeleine Gut*

Das Interview wird per Skype aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Seraina Zweifel*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Filmaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum *28.9.2021* Unterschrift *S. Zweifel*

Ich, *[Name redacted]*, erkläre mich damit einverstanden, dass die Filmaufnahme vom Interview *Soziale Befähigung im Museum* sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum: *28.9.2021* Unterschrift: *[Name redacted]*

1.3.14 Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 1

I: Ich wür dich gern bitte, dich churz vorzstelle, mitem Fokus uf dini Bruefserfahrig und uf dis Setting, wo du schaffsch. #00:00:51-7#

B: Jo, das chani gern mache. Ich schaff im Moment im Museum [REDACTED] [REDACTED], das isch es Universalmuseum, seit mor dem. Es hät [REDACTED] Abteilige, [REDACTED].

(...) Jo das macht zeme [REDACTED]. (lacht) und ich bin für die regionali Archäologie zueständig, und ha gemäss Pflichteheft dä Uftrag, ebe nöd nur Kuratorin zsii, sondern ebe au Vermittlig zmache und neu Vermittligskonzept für verschieden Alters- und Bsuechergruppe und bi mir isch dä Fokus würkli hauptsächlich uf dä Chind, will Archäologie sehr starch es Chinderthema isch. (...) und ich han vorher im Museum für Urgschicht gschafft, aso [REDACTED] isch jo sicher bekannt, mir händ zeme gschafft, ich ha döte au teilwiis ide Vermittlig gschafft, jetzt nöd hauptsächlich, aber ich han viel Chindergeburtstäg gmacht zum Biespiel und ähm Schuelklasse Workshops au. Aso Vermittlig machi viel, jetzt au aktuell ide Sonderusstellig machi eigentli alli Schuelklasservermittlig selber (...) aso do hani en rechte Rucksack, woni mitbringe (...) vo vorallem Primarschuel aber au Älteri, aso bis Gymi. #00:02:18-6#

I: hm (bejahend) häscht au im Chindergarte scho Erfahrig? #00:02:20-7# #00:02:20-7#

B: Nei Chindergarte hani bis jetzt nie würklich gmacht, ich weiss [REDACTED] hät glaub scho paar Mol Aläss gmacht ähm mir händ do au scho gha (...) ich find sie persönlich zchli für ähm würkli öppis chöne mache, aber ich weiss, es wird im Moment sehr gförderet, es git jo au das ähm wie heisst La Purla ähm wo au min Kuratorkolleg letschti teilgno hät und döte (...) er isch aber vode Kunst us und für mich hät Kunst no bitzli meh (...) en eifachere Zuegang eifach so die verschiedene Forme, Farbe, Texture ähm als d'Archäologie, wo so komplexi Zämähäng hät. #00:03:12-2#

I: hm (bejahend) Danke vielmol. Wennd jetzt du mösstisch erchläre, was es Museum isch. Was isch es Museum, was isch dini Antwort? #00:03:20-5#

B: (lacht) uiuiui, do begit mor sich i gföhrlichi Wasser, sischt gad so dMuseumdefinition in Diskussion, wo än halbe Chrieg usglöst hät (...) ähm für mich isches en Ort vode Begegnig und vom Dialog ganz starch. Leider nöd i vielne Museä so tatsächlich oder eigentlich i keim, aber mis Idealbild und au so wien ich dFüehrige mache, isches würkli en Dialog, aso das Lüt do ane chömed ähm vo mir en Input überchömed und denn aber au mit mir reded wie sie das wahrnehmed, was sie für Ideä händ und immer au Achnüpfungspunkt zude Gegewart sueche, will ich glaub das (unv.) nöd relevant, wens irgendwie kein Bezug zude Gegewart gäbt. Vo dene gits jo ganz viel, aso, aber das isch so (...) jo Ort vode Begegnig und vom Dialog isch eigentlich das (...) vielleicht e bitzli idealisiert (lacht). #00:04:27-1#

I: Das isch doch sehr guet so, danke vielmol. Und wenn du jetzt öpperem Fachfremdem möstisch erchläre, was ■ Museumsp■■■■ isch, wie würs du das erchläre? #00:04:34-7#

B: ähm gueti Frog (...) öpper wo uf Augehöchi (...) Vermittlig macht. Aso wo mit dä Chind zeme fürd Chind Vermittlig macht (...) jo. #00:05:00-5#

I: Und mues die Vermittlig spezifisch jetzt im Museum stattfinde, oder chönt das au en andere Ort sii, wo die Vermittlig chönt stattfinde? #00:05:10-3#

B: Nei für mich mues si aso (...) ich bin de Meinig, dass s'Museum meh söt us sine Muure usecho, aso dases nöd nume museali Vermittlig im Museum mues geh, sondern dass s'Museum au durchus chan ine Schuel go und döte Vermittlig mache. #00:05:33-1#

I: hm (bejahend) Häsch du do scho en Erfahrig chöne mache? #00:05:37-2#

B: Jo aso einersits hani mit dä Sonderusstellig mitere Schuelklass zeme gschafft, woni bi ihne gsi bin und mir sehr viel über sThema ■■■■ gredd händ, will dUsstellig goht um archäologischi Gräber, und eigentlich döte zeme erarbeitet händ, was sones Grab isch, was Absichte gsi sind vode Lüüt wones Grab agleit händ und öb mir die Absichte als Archäologe überhaupt chönd verstoh, will üs so viel Puzzleteili fehled und mir eigentlich nur so wienes Foti händ vomene Grab und alles wa rundume passiert isch nöd chönd erfasse. Das isch s'einte und sander isch sProjekt Archäomobil won ich no han, wo nöd per se es Museum isch, aber sisch en Bus, wo gfüllt isch mit archäologischen Inhalt, so Objekt, modulartigi Sache, Infomodul, wo zude Schuelklasse goht und sochli das Ziil hät, au das chli zdurchbreche, dass ebe dSchuele müend is Museum cho, das isch jo scho (...) fürd dSchuele jetzt no nöd sone grossi Hürde, aber für viel Luut wo nöd em Bildigsbürgertum aghöred, händ eifach e grossi Hemmschwelle ines Museum ine zgo. Und das isch so chli d'Idee vo (...) mir sind en Isbrecher, mir gönd zu Lüüt zu Schuele au wo vielleicht nöd grad ufem Weg zumene Museum sind, wos eifach zwiit eweg isch. ähm Jo das sind so die zwei Erfahrige. #00:07:12-0#

I: Schön, mega lässig. Und das begleitet ihr denn immer, oder bliibt das Archäomobil ziiitewiis au selber döte? #00:07:21-2#

B: Nei das isch en Bus ähm wills Originalfund drin hät isches immer begleitet und üs isch ganz wichtig gsi, dass es archäologisch begleitet isch, ähm dass Archäologiestudente, -studentinne oder Archäologinne, Archäologe döt mitfahred und wüerkli fachlich Uskunft chönd geh. Aso es isch immer begleitet und begleitet au vo Lüüt, wo mir erwartet dass sie Vermittligserfahrig händ und äs Gfühl für ä (lacht) für anderi Mensche und ihri Bedürfnis (lacht). #00:07:59-9#

I: Sones tolls Projekt. Das macht eim grad gluschtig. Mega schön. Und jetzt wenn ihr binere Klass nöd mitem Archäomobil verbii chönted, worum söttet denn Museä glich vo Chind bsuecht werde? #00:08:14-2#

B: ähm will ich glaub oder was ich viel merk (...) mir beruefed us sehr stark ufd Originalheit, aso die Aziehigschraft vo dene Original, wod ebe susch nöd chasch gseh. Aso mir sind wie (...) mir sammled das im Uftrag für ä Gmeinschaft, aso für alli und mir bewahred das uf, mir sorged defür, dass sich das erhaltet für alli, aso dass d'Gschicht erhalte wird und ich glaub so öppis chamä so wirklich unmittelbar nume ame Originalschauplatz erlebe, inere Burg, ime Schloss, ime alte Buurehuus oder ebe, indem mä d'Objekt, wenn mor das nüme hät, gseht im Museum. #00:09:12-2#

I: Das isch jo au s'Spannende ebe au durch die Magie wos usmacht oder? #00:09:15-7#

B: Jo, aso shät wüchlich viel Chind jetzt au ide [REDACTED] usstellig, wo bim Feedback seged, sie fändeds toll, dass das alles echti Chnoche seged. #00:09:30-8#

I: Denn würi jetzt uh gern zum Begriff vode Chind mit geistiger Beiträchtigung wechsele. Und zwor würi vo dir eifach gern mol ghöre, was sind denn für dich Chind mitem Förderschwerpunkt geistigi Beiträchtigung? #00:09:47-0#

B: Aso ich kenn mich wüchlich überhaupt nöd us, gell (lacht). #00:09:54-9#

I: Das macht nüt, eifach was du dir vorstellsch, wenn du das ghörsch. #00:09:54-9#

B: Ich glaub das isch sehr e grossi Bandbreiti vo öpperem wo wohrschindlich Lernschwierigikeite chan ha oder Leseschwierigkeite ähm dur irgendwie, kei Ahnig, öppis wo passiert isch, zwenig Suurstoff bide Geburt was weiss ich, bis zu Lüüt wo sich vielleicht au sehr schwer chönd üssere, will sie sprachliche Fähigkeite nöd händ chöne entwickle oder (...) jo, wo nöd segemor jetzt, aso ide Schuel isch jo sehr starch es Normdenke oder. Du muesch irgendwie i dene Fächer brilliere wos döte git und alles andere zellt eigentlich nöd (lacht). Für mich wohrschindli heisst das die Lüüt wo döte dur dMasche gheied, vielleicht au us irgendeine physische Grund. #00:10:52-2#

I: hm (bejahend) genau. Und was denksch denn du, was isch dä Bruef vonere schuelische Heilpädagogin anere Sonderschuel? #00:11:05-1#

B: (lacht) gueti Frog, was schaffed die döt? Gueti Frog, ich han imfall kei Ahnig. Wenn du mich so direkt frogsch, ich han kei Ahnig. (...) Vielleicht (unv.) irgendwie versueche, s'Potenzial vo dene Chind zfördere. Will die händ jo sicher alli es einzigartigs Potential und das isch jo sicher au recht unterschiedlich, wer wo starch isch, und dass mor das ide Regelschuel nöd chan fördere, isch mir klar (lacht). #00:11:42-1#

I: Genau. Danke vielmol, sehr spannend. Genau aso mir verstönd under Chind mit geistiger Beiträchtigung wüchlich au Chind wo Diagnose händ, seg das ähm Autismusspektrum oder es Downsyndrom oder es Angelmansyndrom aber sind wüchlich ide kognitive Entwicklig

retardiert und es chan sii, das ähm körperlichi Beiträchtigunge dezue chömed, aso Seh- oder Hör- oder Gehbehinderige oder au ähm irgendwie ä Praxie öppis, aber es mues nöd. Genau (...) jo (...) Was für Erfahriga häscht du eventuell scho gmacht mit Schuelklasse oder einzelne Chind ide Usstellig wo ebe ä kognitivi Beiträchtigung gha händ oder du denkt häscht, vielleicht händs eini. #00:12:41-5#

B: Ich han würckli no nie ä Schuelklass gha oder au nöd wo einzelni Chind das gha händ, no nie. #00:12:55-2#

I: Und was denksch du, ah was liit das, dass du dem Ziilpublikum no nie begegnet bisch? #00:13:00-0#

B: Das isch e gueti Frog, aso bi üs do im Allerheilig, ich bi erst 2 Johr do jetzt, und mini Kollegin hät gseit, dass sie das 6-7 mol im Johr hät, e sone Gruppe. Dass sie das denn au übernimmt, will sie do viel Erfahriga hät, will sie lang i sonere Schuel gschaffed hät. (...) und susch (...) jo aso 6-7 Mol findi scho recht viel für [REDACTED]. Und ähm susch glaubi scho au, dass eifach kei Agebot git. Aber dass vielleicht au die Hemmschwelle, wo mä als nöd ich seg jetzt mol Bildigsbürgermensch hät ines Museum zgo, vielleicht au als Lehrperson vo sonere Schuelklass hät, im Sinn vo, ich wöt niemert überfordere (lacht). Au im Museum nöd (lacht), wills nöd explizit usgschriebe isch und denn (...) jo will sie vielleicht sGfühl hät, chönd die vielleicht au nöd oder wüessed nöd wie (...) wo asetze. #00:14:08-6#

I: hm (bejahend) Magsch du mir zu dinere Kollegin, wo ebe die Gruppene übernimmt bi eu im Museum. Was isch ebe ihres Rolleprofil bi eu im Museum, oder wie isch das ufteilt? #00:14:22-4#

B: Sie isch würcklich Museumspädagogin und ich bin jo ähm ebe Kurator [REDACTED] eigentlich, wo aber au ide Vermittlig schafft. #00:14:43-5#

I: Sisch sehr spannend zum gseh im Museum, wie das ebe au cha gliederet sii, oder dass sich öpper spezialisiert jetzt uf das. #00:14:49-3#

B: Jo sie mached das eigentlich würcklich usschliesslich, aso sie sind z'zweite für äs sehr es grosses Huus und mached nume Vermittlig. #00:15:00-8#

I: Und händ beidi en pädagogische Hindergrund ohni kulturhistorischi Bildig oder #00:15:06-9#

B: ähm nei, sie won ich jetzt erwähnt ha, sie isch glaub, ich hoff ich segs richtig, Werklehrerin gsi (...) aso hät en Lehrer- und en handwerkliche Hindergrund (...) und sie wo jetzt neu isch hät Sozialwüesseschafte studiert, meint ich. Sie hät Praktika gmacht ide Vermittlig. Aso zwei ganz unterschiedlichi Hindergründ jo. #00:15:41-5#

I: hm (bejahend) Ez agnoh, es chämti doch e Klass usere heilpädagogische Schuel zu dir, was würsch du vode Lehrperson erwarte? #00:15:58-6#

B: ähm ich glaub (...) dass sie mir (...) ähm so bitz Hilfestellig git ide Inhalt, wo mä chan vermittelte, aso Mengi, Sproch oder au uf was de Fokus söll gleit werde, aso ebe zum Biespiel öb mä meh habtisch schafft, meh Sache id Händ nimmt und die Erfahrig in Vordergrund stellt ähm wie lang au sonen Infoblock dörfti sii (...) so bitzli e Hilfestellig, ä Bedienigsaleitig (lacht) ähm eifach dass ich wüssti, wie dass ichs mösti gliedere oder was im Vordergrund söll stoh. Ich glaub denn das azpasse isch für mich nöd sones Problem, aber wenn ich so gar nöd weiss, wie lang sie möged zuelose oder öb mä ebe (...) meh Sache söll id Händ neh oder öb mä öppis Handwerklichs söll mache, denn isches recht schwierig. #00:17:09-3#

I: Und was für Erwartige häscht du in Bezug uf dä Betreueigsschlüssel, wenn jetzt ä Klass mit Chind mit Beiträchtigung würd cho? Gits do bi eu irgend e Fuschtrege? #00:17:28-3#

B: Aso mir händ bide normale Schuelklass, wenna jetzt so 20 - 22 Chind sind, ischs ei Lehrperson und ei Begleitperson. ähm isch aber au scho eifach ei Lehrperson cho, aso sich nöd so, dass das als absolut söllti gelte. Und wenn jetzt sone Schuelklass würdi cho, mössted wie sie wüsse, wieviel dases brucht, ich han ehrlich gseit kei Ahnig. #00:18:35-6#

I: D'Betreueig oder d'Sicherstellig vode Betreueig, wo isch die Verantwortig, eher bi dir oder eher bide Lehrperson? #00:18:58-0#

B: Ich würed jetzt bide Lehrperson gseh, will sie d'Chind au besser kennt. Und jetzt gad wenn du seisch, sind vielleicht au Chind mit Autismusspektrumstörig, muesch jo denn wüsse wied reagiersch, bimene Chind wo sich vielleicht au zrug zieht oder so. Das würd ich jetzt klar bide Lehrperson gseh. #00:19:22-0#

I: hm (bejahend) danke. Du häscht au d'Sproch vorher agsproche, dass du froh wärsch wenn du vode Lehrperson, ja so die Bedienigsaleitig hetsch au ebe sprachlich, was muemor döt beachte. Was wünschisch du dir sus no als Unterstützig vode Fachperson usem heilpädagogische Setting? #00:19:48-5#

B: ähm aso ich glaub so bitzli e Beschriibig vo dem, was sie inere Schuelstund mached oder wie sie geschafft, das wür sehr helfe. Im Unterschied zude andere Museumspä. han ich halt würedli null Erfahrig. (...) Ich glaub denn chönt ich au eher abschätze, wases brucht im Museum. #00:20:12-4#

I: hm (bejahend) und was verstohsch du underem Begriff vode Unterstützte Kommunikation? #00:20:24-1#

B: Ou (lacht) no nie ghört (lacht) #00:20:24-1#

I: Das isch mega spannend, weisch zum au luege für üs, wie verbreitet isch denn das. Aso für dini Kollegin wär das wohrschindli keis Thema, sie wird das kenne au will sie ide Sonderschuel gschaffed hät (...) genau (...) Aso Unterstützti Kommunikation meint, dassmor das, womor seit möglicherwiis inere eifache Sproch formuliert, viel Hauptsätz macht, viel Wörter wiederholt und churzi

Sätz macht. Aber s'chan zum Biespiel au sii, dass mor Piktogramm isetzt ähm us zwei Programm wo ide Schwiiz verbreitet sind oder es chönd au Gebärde sii, wo unterstützend sind. Sisich nö dGebärdesproch, aso es ersetzt denn dVerbalsproch nö, sondern es isch ä Ergänzig (...) genau (...) guet (...) Bisich du so öppisem scho mol begegnet im Museum, aso dass du vielleicht au gseh häsch, dass öpper ähm vielleicht au so gschaffed hät? #00:21:21-5#

B: Nei, aso mir händ au hüt grad drüber gredt, dass mir nüt zum Biespiel in eifacher Sproch händ. (...) Ich mag mich erinnere, dass ich in [REDACTED] mol e Gruppe gha han vo Aphasiker heissed die glaub, wo durch irgend en Event wie sprochlich igschränkt sind, aso einersiits nüme komplex chönd rede, will ihne zum Teil Wörter fehled, aso vielleicht erinnere ich mich jetzt au falsch, aber andersiits au ähm d'Ufforderig gsi isch, dass ich sehr i eifache Wort redä. Aso das isch eigentli seinzig mol, won ich e Begegnig mit dem gha han, aber bi üs gits das suscht eigentli nö. #00:22:10-0#

I: Und wie isch das so für dich, wenn du die Ufforderig überchunsch, zum i eifacher Sproch zredä? #00:22:12-9#

B: Ich ha do nö so Müeh demit, will ich das sowieso nö so gern mach, i dem Fachchargon redä. Aso ich red eigentlich au meistens ähm aso ich nimm Vergliich usem hüttige Alltag, zum öppis zbeschriibe ide Altsteiziit oder so. Will mir selber das au immer sehr fremd gsi isch (...) has amel selber nö verstande ade Uni (lacht). Jo vo dem her für mich nö so s'Problem. #00:22:46-2#

I: Jetzt häsch du vorher gseit, dass ebe ihr scho 6-7 Mol e Klass mit Beiträchtigung uf Bsuech gha händ bi eu im Museum. Was häsch du sGfühl, welli Veränderige mösted passiere, dass en Museumsbsuech für Chind mit geistiger Behinderig so zur Regel wür werde, so wie susch Schuelklasse chämte? #00:23:09-8#

B: Ich ha sGfühl, es mössti meh Sache ha, wo mor nö nume über die kognitivi Ebeni chan erfasse. Aso nö nume, ich lies jetzt dä Text und mach denn, was do stoht, sondern viel womor au eifach chan habtisch erfahre. Ohne dasmor nochher no mues wüsse, oder dezue lese was isch jetzt es Rentier oder blabliblablabla, sondern eifach irgendwie (...) ganz niederschwelligi Erlebnis (...) wo aber irgend ä Erinnerig generiered so. #00:23:56-7#

I: hm (bejahend) Isch denn äs Museum än Ort vomene niederschwellige Erlebnis? #00:24:05-9#

B: Ich find sowohl als auch, es brucht e Vertüüfigsebeni, aber es brucht au es niederschwelligs Erlebnis. Will ich mein, mir sind jo letschtlich, en Ort wo au vermittelt und Vermittlig isch nö nur fürs Bildigsbürgertum. #00:24:29-6#

I: Gsehsch du au no en Biitrag, wo d'Gsellschaft chönti leischte, damit Chind mitere geistige Beiträchtigung eher im Museum zgseh sind? #00:24:38-2#

B: Gueti Frog (...) wüssti imfall jetzt grad kei Antwort so uf di Schnelle (...) #00:24:59-4#

I: Was brüchtisch du ganz konkret, dass du würsch es Agebot gstatte, für Chind mit geistiger Beiträchtigung so im Entwickligsalter vo 3-7? #00:25:15-0#

B: Huh (...) Ich glaub ich brüchti ähm ich wür gern dSchuel go bsueche, wo die gönd, zum mol sonen Iblick ha id Schuelstund. Aso isch jo denn scho nomol öppis anders wie im Museum. Entweder das oder denn das sogar in Kombination mit öpperem, wo mit dene Chind im Museum so öppis macht, aso dass ich gseh ähm wie die Person das agoht, wo das Knowhow hät. #00:26:00-9#

I: Gäbts au no Massnahme, wo dich chönted unterstütze, zum Biespiel baulich, oder finanziell oder personell? #00:26:09-9#

B: Aha aso personell (lacht) sind mir sehr unterdatiert, aso ide Vermittlig. Suscht ähm (...) jo finanziell, ich glaub scho dass es neus Konzept bedingt au dasme neu Materialie erarbeitet, neu (...) kei Ahnig (...) neu Materialie vielleicht mues aschaffe und ebe wenn du seisch, mä schafft mit Piktogramm, dasmor so öppis vielleicht au cha aschaffe. Jo so i dem (...) aso es wird wohrschindlich nöd die Welt choschtä aber (lacht). #00:27:09-6#

I: Händ ihr au d'Möglichkeit für persönlicheri Wiiterbildige?
#00:27:07-2#

B: Das hämor jo. #00:27:14-4#

I: Und chöntsch dir vorstelle, i dem Bereich öppis zmache, ebe zum Biespiel Unterstützti Kommunikation oder isch das nöd so i euem Blickfeld? #00:27:25-0#

B: ähm für mich persönlich chani mir das sehr guet vorstelle, ich weiss nöd wie sehr dases gwünscht isch, will ich ebe nur en Teil ide Vermittlig bin. Aber mir händ jetzt zum Biespiel au öpper, wo es Projekt mit Flüchtlich macht, won ich sehr kritisch gegenüber stoh, wills für mich so bitzli Zoocharakter hät, mä chunt denn go die Gflüchtete aluege und ähm sie chan jetzt do au e Wiiterbildig mache (unv.) aso ich glaub scho, wenn mor seit im Museum, mä leit dä Fokus uf das, denn isch das möglich. Aber ich wüsst jetzt nöd, öbs bi mir so erwünscht wär. #00:28:15-4#

I: hm (bejahend) aber isch schön, dass wie die Möglichkeit bestoht, dass ihr das i dem Bereich chönted mache. (...) ähm Pro Infirmis überreicht jo das Label Kultur inklusiv, kennsch du das? #00:28:32-8#

B: Jo das kenni so de Spur no, au vom Museum für Urgschicht, mir händs nöd (lacht). #00:28:39-5#

I: Was häsch sGfühl, was mösti passiere, dass ihr eu defür würed interessiere? Oder eui Museumsleitig wür sege, es isch wichtig, dass mir do dezue ghöred? #00:28:50-8#

B: ähm jo denn müesti einiges passiere (lacht). #00:29:00-4#

I: Dörfsch gern ushole (lacht) #00:29:01-2#

B: ähm mir händ hüt am Mittag grad drüber gredt, es isch einersits personell, dass mir eifach wüerkli scho sehr breit sind ebe i dene verschiedene Sparte wo mir händ und das üs scho recht verzettlet und brucht und denn alles was no irgendwie dezue chunt mit Jugendliche is Museum hole, das isch es separat Projekt, mä macht s'Museum inklusiv, macht das mit dä Gflüchtete, es sind eifach ganz viel Verästelige was git, wo denn d'Ressource fehled. (...) und ich wär sehr defür, dass mä macht, ich finds e Schand, wennmors nöd macht. Aber ich glaub, das isch jetzt nöd dä Fokus vom ähm vo obä.
#00:29:52-1#

I: Fehled d'Ressource (...) aso ufgrund vo was fehled d'Ressource? Aso händ ihr zwenig Mitarbeiter, will die finanzielle Mittel nöd verhande sind, oder wäred die do, aber es hät zwenig Personal was chönted umsetze? #00:30:08-4#

B: Nei es häts scho, es isch im Prinzip eifach es viel zgrosses Museum für ä viel zchliini Stadt (...) s'Allerheilige isch wüerkli sehr sehr gross, so zum Vergleich, es isch grösser als s'Landesmuseum ohni dä neu Teil. (...) aso wenn d'ä neu Teil wegdenksch, bis vor es paar Jahr, bis vor 2016 sind mir no grösser gsi als Museum und händ eifach viel viel weniger Personal und du chasch so vieles nume unprofessionell mache und ähm vieles muesch sege mir fokussiered jetzt zum Biespiel ufd Chind und jo, die Jugendliche die hämor jetzt halt nöd und do chömor au nüt mache (...) will eifach die ganze Ressource für d'Chind druf gönd. #00:30:55-5#

I: hm (bejahend) het jo es mega Potential, s'Allerheilige oder? Sisch eigentli uh schad... #00:31:04-5#

B: Jo sisch wüerkli es kuuls Museum, aso es het grosses Potenzial, aber d'█ isch jetzt au nöd so die (...) wo ähm wie söll mor sege (...) sie isch jetzt nöd an vorderster Front debii, wens um innovativi Projekt goht (lacht) ehner ähm hinderste Front #00:31:21-9#

I: (lacht) Jo ich kenn █ au vom Schaffe (lacht) #00:31:47-8#

B: Bisch bide █ gsi? #00:31:47-9#

I: Jo genau. #00:31:45-3#

B: Jo mit dene hämor für d'Sonderusstellig zeme gschaffed, lustig.
#00:31:44-5#

I: Ah wüerkli jetzt, ah spannend (lacht) (...) ah so guet. Jo guet ähm genau jetzt simor bim Kultur inklusiv gsi, do häsch du üs jetzt sochli wegem Personelle chönä Uskunft geh. (...) Jo denn wöt ich eigentli dir nochli s'Wort übergeh, wenn d'jetzt ah Chind mit Beiträchtigung denksch (...) hämor no irgendöppis vergesse, wo du wichtig findsch, jetzt i dem Zehang mitem Museum? #00:32:31-8#

B: ähm (lacht) (...) gueti Frog, mues grad no überlege (...)

vielleicht bide Vorussetzige (...) sind das Gruppe, wos ok isch, wenss Museum offe isch parallel oder sind das Gruppe wo jetzt meh d'Ufmerksamkeit muesch Bündlä und jetzt zumene Ziitpunkt mösted cho, wos Museum gschlossä isch. (...) Das macht denn au wieder bi üs dSach es bitzli schwieriger (lacht) #00:33:25-9#

I: Aso dass du gern meh Vorussetzige no klärt hetisch, au mit dä Lehrpersone? #00:33:31-2#

B: Jo unbedingt jo (...) #00:33:39-6#

I: Guet, fallt dir no en andere Aspekt i? #00:33:51-3#

B: (...) nei imfall (...) höchstens (...) wenn mor seit sinds rein Schuelaläss, oder sinds au Freiziitaläss (...) #00:34:11-7#

I: hm (bejahend) aso wenn mor öppis wür gstatte, dasmors wie für beides chan nutze. #00:34:10-3#

B: Jo (...) aso will bis jetzt sind jo dFreiziitaläss eifach für alli, natürlich, aber ich denk, viel händ döt Hemmige zum mit ihrem Chind döt anecho, ähm wenss wüssed, dases vielleicht denn ebe überfordernd isch, oder zviel Lüüt, oder dass Setting irgendwie susch nöd stimmt (...) das wär no spannend, öb mor öppis chönt ide Freiziit abüte. #00:34:48-9#

I: Und gsächtisch du do au Chance ebe sochli ähnlich wie bim La Purla, sinds jo sehr druf us, dass sMuseum ebe für die ganz Familie söll begehbar werde, ebe vom 2 jöhriige Chind bis zum 15 jöhriige Brüeder, dass im gliche Museum alli uf allne Altersstufe öppis chönd mitneh. #00:35:13-2#

B: Jo, das isch sehr en ähm (...) eigentlich en unmögliche Task (lacht) won ich jetzt anere andere Wiiterbildig glernt ha ähm (...) ich fänds schön, wenss nöd wür druf ah cho jo, öb ä Familie no es Chind mit geistiger Beiträchtigung debii hät oder nöd, sondern dass so öppis halt au eifach iplant isch, ide Umstellig, denn gohts richtig inklusiv, wo zuegänglich isch. #00:35:55-8#

I: Jo zum Biespiel öppis habtisches oder... #00:35:57-8#

B: Zum Biespiel öppis habtisches genau (...) aber es söll, aso was mir denn wichtig isch, drum hani das ebe vorher gseit weg dä Flüchtlich will, ich find (...) mä dörf sich denn nöd als Museum demit schmücke, so zsege lueged emol, mir mached do no extra en Event für irgendwie die Gruppe vo Lüüt, so dases scho fascht echli öppis (...) jo dasmä sich fascht scho en Orde verleiht demit (lacht) (...) oder dases irgendöppis Voyeuristisches git, das wär mir eigentlich überhaupt nöd recht oder nöd wohl. #00:36:42-3#

I: Guet, danke, ich ghör do ganz e grossi Sorgfalt bi dir, das isch mega schön, grosse Respekt au dä verschiedene Bevölkerigsgruppe und Ethnie gegenüber, das isch mega schön. #00:36:58-6#

B: Jo das isch mir würlklich es grosses Aliege und ich find ebe, das mached dMuseä no viel wenig (...) aso ich bin selber nöd usere

Bildigsfamilie und das hät glaub en grosse Ifluss / d'Mueter hät mit Behinderte zemegschafft und ich ha döt immer irgendwie au während em Studium wie sGfühl gha, mä nimmt sich so wahnsinnig wichtig und mä chönt eigentlich sehr viel au öffne, für ä breiteri Menschengruppe (...) und grad weni i Kunstmuseä gang, denn lies ich Text und verstoh die nöd und denk (...) ich han studiert und verstoh die Text nöd, aso (lacht) (...) und ich bin au scho mit Fründe gange, wo würlklich intelligenti Lüüt sind und die stönd vor dene Text und seged, hei ich verstohs nöd, aso (...) eifach so die Überheblichkeit, das isch öppis won ich nöd chan usstoh ah Museä, drum isch das so en Versuech zumindest (lacht), dä Bsuechergruppä gerecht zwerde wo chömäd, oder wo au wänd cho. #00:38:15-4#

I: So schön und zum Glück schaffsch du im Museum und chasch do öppis bewürke. #00:38:23-0#

B: (lacht) jo ich bin do mängisch eifach nochli uf einsamem Poschtä, mit minere eifache Sproch und so (lacht). #00:38:30-7#

I: Guet, ich find du dörfsch dir total treu bliebe (lacht)
#00:38:37-2#

B: Das wird ich dene Mol mitteile, ide Gruppene (lacht) #00:38:42-0#

I: Jo guet, he denn wäri imfall dure, mit mim riese Fragekatalog, du häsch das bravourös gmeischtered, wie du merksch (lacht) #00:38:50-2#

B: Super, do bini froh (lacht) jo gell, mir sind ä städtisches Museum und do chunt au immer no chli de Hintergrund vode Stadt oder vode Trägerschaft dezue, dä macht mega viel us, wenn die natürlich so ufd Fahne schriibed, dass sie das au irgendwie ide Legislaturziel oder so händ, denn schwimmsch do obeuf aber wenn die irgendwie finded, s'interessiert üs gar nöd denn (lacht) chasch nüt usrichte.
#00:40:09-5#

1.3.15 Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 1

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: *Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-7 Jahren*

Autorinnen: *Seraina Zweifel, Madeleine Gut*

Das Interview wird per Skype aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Madeleine Gut*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Filmaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum 12.10.2021

Unterschrift

Ich, , erkläre mich damit einverstanden, dass die Filmaufnahme vom Interview *Soziale Befähigung im Museum* sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum: 12.10.2021

Unterschrift:

1.3.16 Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 2

I: Dörf ich dich bitte, dass du dich eifach kurz vorstellsch, dass mir chli wüessed wie viel Bruefserfahrig hesch du und wie isch so chli d Arbeitssituation im Moment #00:03:12-8#

B: bi mir isch #00:03:09-8#

I: bi dir, genau #00:03:09-8#

B: guet, also und du chasch ja denn // #00:03:13-7#

I: ich frög eifach no nah #00:03:13-7#

B: du muesch s transkribiere, aber du du wenn ich den mich dreihe im kreis // #00:03:21-6#

I: das macht nüt #00:03:21-6# #00:03:37-7#

B: denn dusch du die Dreihige eifach (...) guet (...) Also en schnelle Durchlauf wäri eigentlich vo minere, fangemer ah vo minere pädagogisch Bruefserfahrig, well eigentlich bis ich Kind gha han bin ich ja [REDACTED] gsi und han zwar s Lehrersemi gmacht gha, han mir aber nöd zue trout, ähm Kind z unterrichte (...) ich han mich z jung gfühlt und zwenig ähm gsättlät, zum chönä säge was ich will #00:03:55-1# #00:03:55-1#

I: #00:03:55-1#

B: hm (bejahend) #00:03:55-1#

I: #00:03:55-1#

B: mit, won ich den Kind übercho han het sich das gänderet und det han ich den au (...) das isch denn eigentlich, so het mini pädagogischi Bruefskarriere ah gfange ähm ich bin sit 2003 i de Museä tätig, zerscht bin i igstige als ähm [REDACTED] im Kindermuseum, bin denn ziemlich schell ähm Proje / ähm wie seit mer dem Ersatzprojekt [REDACTED] gsi im Kindermuseum, han afange die Agebot mache fürs [REDACTED] museum (...) und bin den au ziemlich schnell i de Museumspädagogik igstige (...) und da bin ich fest agstellt sit 2008. Z erscht im [REDACTED] museum, denn glaub 2011 isch [REDACTED] dezue cho #00:04:57-3#

I: hm (bejahend) #00:04:57-3#

B: [REDACTED], s historische Museum und vo denn ah, ja het sichs denn Entwicklet au mit Kooperations i Kunstmuseä (...) bi jetzt es rechts Ziitli au i de [REDACTED] gsi. Kunst und Wüesseschaft han ich det versuecht z kombiniere i dem Museum [REDACTED] Und jetzt isch es aber vorallem Kunst und Gschicht wo ich mich ufhalte. Plus no es gwüesses Museum mit em [REDACTED] museum und det gahts ja wüerklich au um [REDACTED], aber scho au #00:05:34-5#

I: hm (bejahend) #00:05:34-5#

B: um Farbelehr oder Materialkund, so. Aso sehr vielfältig
#00:05:39-0#

I: Wot au wieder dis Wüsse als [REDACTED] chasch // #00:05:41-3#

B: genau, wo alles so zämä chünt. Das isch jetzt aber, das han ich alles relativ abegschruubet, ähm wo de Prozent, well well ebe Museumspädagogik isch nöd so öpis eifachs vo de Festastelligä. Das isch no nachwivor no chli Wildwuchs. Det bin ich eigentlich bi ca. 15% i de Wuche. #00:06:07-1#

I: hm (bejahend) gsamthaft #00:06:04-3#

B: ja, git so Peaks. Zum Biispiel hemmer jetzt vo de Usstellig gmacht gha im letzte Jahr, wo Kind d Usstellig gmacht hend, denn wirds meh. Sust aber bin ich sicher hautpsächlich jetzt i zwei Klasse als IF und DAZ Lehrperson, aber au als NMG-Fachlerhperson (...) ja und das wüchlich zu 80% #00:06:36-2#

I: Aso isch das jezt im Moment, es fixe Standbei. #00:06:37-3#

B: Das isch für mich di gross Arbet. Und ebe s andere isch für mich meh so au, und ich wird jetzt au meh igsetzt, so chli det wos brännt. es Museum wos nid lauft, es chlises Museum wo überseh wird, oder irgendwo, oder ebe irgend es bsunders Projekt, oder wenn, ja, so chli als [REDACTED] au. So. Und das han ich au no gern
#00:07:04-1#

I: hm (bejahend) #00:07:04-1#

B: so chli nebed em Feste, weisch so dass ganz flexible und sehr, wie sell ich sege fächerübergreifende natürlich. Jetzt (...) gnüegt dir das öppä so? #00:07:16-3#

I: fantastisch, tip top #00:07:21-6#

B: Ich beschäftige mich au festmit zwei ISR Kinde im Schuelalltag.
#00:07:29-9#

I: Was hend die zwei Kind für e Diagnose? #00:07:29-5#

B: ähm gueti Frag, s einte Kind isch wüchlich kognitiv, also vom IQ behinderet. Und das sind jetzt eifach, das isch ganz es lässig Kind, aber es, (...) gaht, Mathe und i Dütsch, es gaht eifacht nöd. aso ich würd sege sie isch i de 4 Klass. Ich bin i de MAThe so i de 2 Klass. #00:08:11-8#

I: doch scho #00:08:11-8#

B: Denn de ander Bueb het e kei Diagnose, aso ich glaub er het eini, aber d Muetter, sie (...) #00:08:14-0#

I: Seits eu nöd #00:08:14-0#

B: Sie, er brücht natüchlich au dringend Lernzielbefreiig, sie will das nöd. Es sind scho hunderttuusig Gspröch gloffe. Es goht

garnieneds hii mit ihm und sie will das nöd. #00:08:32-7#

I: hm (bejahend) #00:08:32-7#

B: Und jetzt hemmer das so gmacht, dass ich sozäge wie für die zwei, aso im Pensum nim ich ihn mit. Aber ja, das isch, das wird,er wird unszfride werde. #00:09:07-2#

I: hm (bejahend) #00:09:07-2#

B: mir dörfed nid uf die Sache verzichte, aso mir mönd ihn dureschleppe, he, und es isch eifach nöt (...) ganz schlimm. #00:09:15-8#

I: ohjeh, aber denn gsehn ich, dass du ja scho chli Erfahrig hesch mit Kind mit geistiger Beiiträchtigung, das isch phänomelnal. #00:09:21-7#

B: Ja, aso ich han natürlich au, ich han aso zwei JAhr nach dem ich dich kenne glernt han, ja han ich anere Sonderschuel no gschaffet. #00:09:38-9#

I: cool, sehr schön, danke dir.Würsch du mir eifach so segg no erkläre was es Museum isch? #00:09:44-1#

B: Es Museum im, wies hüt praktiziert wird, aber au scho chli am uflöse isch, zum teil. Aber ich seg jetzt mal das althergebrachte Museum isch für mich en Ort wo usere gwüsse Sicht, Weltsich d Welt dargstellt wird. Aso es kann sii usebe, mit em, mit em künstlerische Blick, oder mit historische Blick, oder mit biologische Blick, em technische Blick. Und das isch en Art en Ort wo d Welt erklärt, an Hand, meistens immerno an Hand vo Objekt. Es git jetzt au scho Museä mit sehr wenig Objekt, aber grundsätzlich hets Objekt (...) wo versueched öpis z zeige, ja öpis ufzzeige. #00:10:48-3#

I: spannend, danke. So schön. #00:10:51-9#

B: Aso weisch, eigentlich isch es für mich, es Museum isch für mich wie en Kopf. ähm en Kopf isch ja au (...) sind ja eigentlich au Ruum und und e Ordng und du bisch ja, aso eigentlich ebe gahts ja grad bi Beiträchtigunge, die Kind die tüend anderscht ordne, die sammled anderscht, oder. Sie sammled au gwüssi Sache garnöd, defür anderi wo mir nöd sammled #00:11:14-0#

I: hm (bejahend) #00:11:14-0#

B: und den gahts ja drum wie du die eigentlich versorgsch und präsentiersch und wie du die chasch fürenäh und welli das zu wellnä tuesch und git den e Art so e Welterchlärig. Order. #00:11:25-1#

I: hm (bejahend) #00:11:25-1#

B: und drum find ich s Museum ebe super überhaupt als Erklärig vo eusem Denke und hald die eine hend das meh über de historischi Zugang, die andere hend das mit de Natur #00:11:41-7#

I: hm (bejahend). genau. Und wenn du jetzt öpertem wo nöd pädagogisch bewanderet isch mösstisch erkläre wie Museumsp schaffet (...) wie würsch das mache? #00:11:54-7#

B: (...) ähm Museumsp kennt d Sache im Museum und die Person wo is Museum chunt, die kennts ja eignelich die Sach no nöd. Und will ich die Sache kenn und und ähm und au Zit gha han, mich dörfe kundig zmachä ähm, kann ich eigentlichd Lüt uf de Weg mitneh. Ich seg jetzt mal verkürzt #00:12:25-9#

I: hm (bejahend) #00:12:25-9#

B: ähm und chan ihne eigentlich scho chli Türe zeige wo sind di spannende Weg, wo wird mär überrascht, o o oder au zeige hej welli Türe hänged zämä, was füehrt e chli wohi. Das chammer denn ganz verschide gstalte, ebe indemers zeigt, oder indemers gschickt leitet, oder indemer würllich das denn au offe laht. Das sind denn die verschiedene Arte wie mer das ahgaht. Und das isch denn ich glaub euse Job zum usefinde (...) welli Theme und Objekt gaht mer e chli wie ah, damit d Lüt, oder d Busecherinne, oder d Kind, ähm möglichst gschnäll öpis gspüred, selber chönd ihres Wüsse präsentiere, selber chönd denn das wiiter entwicklä. #00:13:26-2#

I: Wie glingts dir denn zum as Wüsse, oder ad Kompetez vo de Kind azknüpfe, wennt ja die im Vorhinein nid unbedingt kennsch? (...) Wie mached ihr das, oder du jetzt spezifisch? #00:13:33-3#
#00:13:33-3#

B: Ich glaub es git wie verschiedeneni Arte, aso es git so für mich en Art, du chasch (...) schnell adokä ame Gfühl, seg i jetzt mal, aso Überraschig, oder Schauder, oder ähm #00:13:55-4#

I: Eckel #00:13:56-6#

B: Eckel, naütürllich, genau und und det bisch jo det denn ziemlich schnell vereint und denn bisch im gliche Boot. Oder du chasch würllich öpis sehr sehr ähm Alltasnöchs wo jede erfahrt i irgend ennere Form, det ähm chnüpfe mit enere Frag, oder au m / ebe mit eme Gegestand, oder mitere Erzählig #00:14:20-8#

I: hm (bejahend) #00:14:20-8#

B: oder au aber vielleicht au mit ähm ähm Wunsch, ähm und det chunt den scho viel Wüsse, aber es muess nid unbedingt sii #00:14:32-2#

I: isch nöd zwingend #00:14:32-2#

B: nei #00:14:32-2#

I: gaht au ohni. #00:14:32-9#

B: ja #00:14:33-9#

I: Will s Erlebnis im Vordergrund staht, oder #00:14:35-6#

B: ja #00:14:36-9#

I: ja #00:14:38-1#
und warum söttet us dinere Sicht Kind es Museum bsueche? Jetzt
allgemein Kind und nid spezifisch beiträchtigt. #00:14:50-6#

B: ähm (...) ich has eigentlich so nie denkt mit müsse. Ich glaub
eifacht, dass es e Art wie (...) in ähm ich verglichs no gärn mit
mit es het öpis, für mich hets chli öpis sakrals. ähm und zwar nöd
saklral im Sinn vo das öpis spirituells hät oder so, garnöd. Aber
vo de Athmospähare und vo de Haltig. Es isch öpis ufmerksams, es
isch öpis ähm (...) wo chlises gseht. es isch öpis wo zämä hangt, so
chli e Stimmig vo mir versueched jetzt öpis z erafasse und das
chamer ime abgränzte Ruum wo klari, wie söll i sege, so klar
strukturiert isch. Es isch ganz schwierig ime unstrukturierte Ruum.
#00:15:48-4#

I: hm (bejahend) #00:15:48-4#

B: (...) und ebe es het en Art d Atmosphäre zum Lerne. Das find ich
ime Schuelzimmer extrem schwierig wo ganz viel Inählt münd ähm eim
Tag umgesetzt werde. Aso es isch meh e Art so chli, für mich hets e
chli öpis vomene Bahnhofsschalter, oder. Du du muesch alli Züg i
alli Richtige bediene und und jede mit ganz viel verschiedene Gepäck
muess da Platz ha und alli mönd warte und, und die andere mönd / und
da isch so chli en Art, wie so, mer verwiilet und vo dem her isch
es würllich e Lernstimmig wo ich eigentlich gern het im Schuelhus,
aber es gaht wie nöd #00:16:30-3#

I: hm (bejahend) #00:16:31-5#

B: will mir zviel Sache mönd mache #00:16:31-5#

I: hm (bejahend) #00:16:31-5#

B: und drum, find ich es isch ähm, es isch s chline z gseh chan ich
besser im Museum als im Schuelzimmer #00:16:40-7#

I: hm (bejahend) #00:16:41-7#

B: ähm, s wertvolle gseh am einzelne Gegestand, seg de jetzt
wertvoll oder nöd, chan ich besser im Museum wo de Rum äxtra gmacht
worde isch für das #00:16:56-0#

I: hm (bejahend) #00:16:56-0#

B: ähm, aso es isch eigentlich e chli de Umgang mit de Sache vo de
Welt, chan ich da besser üebe als im Schuelzimmer #00:17:04-9#

I: hm (bejahend) #00:17:05-7#

B: ja #00:17:06-7#

I: Wer au so s Stichwort Achtsamkeit // #00:17:07-5#

B: voll // #00:17:08-4# #00:17:10-3# #00:17:33-1#

I: i dem Ruum ine treffe // #00:17:10-3#

B: ja, ich find total, ja.. Aso weisch wenn du dir vorstellst, dass es welchs Laubblatt, (...) wenn ich das uf en Sockel tuen, und in zmitzt in Ruum vom Museum tuen, denn het de e Würkig un löst Sache us, wo ich ebe im Schuelzimmer, ich versuechs, aber ich wierd nie so wiit cho. #00:17:31-6#

I: hm (bejahend), genau #00:17:31-6#

B: ja, das derf de Ruum i näh. Und ich find, d Kind chömed sofort i de Bann #00:17:38-5#

I: hm (bejahend) #00:17:38-7#

B: aso weisch so, es isch so, so wie zum Biispiel, i dene zwei Sonderschueljahr, jetzt schweiff ich ganz kurz ab. Aber, da han ich ebe au so chli, no e chli vielleicht no e wiiteri Projektarbet, bin ich au viel mit de Kind uf de Friedhof, well das grad nebet em Friedhof gsi isch. Und det hesch du ja au öpis ähnlihcs. Aso du hesch au en Platz für jede Toti #00:18:05-8#

I: hm (bejahend) #00:18:06-0#

B: du hesch so die, ebe die Achtsamkeit du weisch was du machsch, ähm (...) und du muesch das nid künstlich erzüge, sonder es isch. #00:18:17-7#

I: hm (bejahend) #00:18:17-7#

B: du muesch nid so tue und hej und jetzt ihr mönd ufasse und ihr mönd dem Sorg geh, sonder mer machts eifach. Well, wells wie so instaliert isch. #00:18:28-8#

I: hm (bejahend) #00:18:29-1#

B: und ergibt den au so chli meh Sinn. Weisch das isch ja denn / #00:18:36-7#

I: Mer widmet sich denn dem, wo mer i dem Moment gseht // #00:18:38-8#

B: ja genau und es isch nöd nur uf eme Blatt // #00:18:39-4#

I: und het und isch // #00:18:43-5#

B: so gern ich Kopierer han und mer genials Zügs chan demit mache. Es isch nöd s glich. #00:18:46-4#

I: hm (bejahend) #00:18:46-6#

B: JA. Aso drum glaub ich, aso jedem Kind wo das kann. Well ich glaube mer muess chönä is Museum gah. Mer muess es lernen. Sich det ihne bewege und Sache aluege und Sache lese und denn vorallem nachher selber ines Museum z cho und Sache z gseh, das isch en

Lernprozess und drum find ich natürlich um so meh, dass das jedem Kind zuegänglich isch. Well das liit jetzt würklich au ähm de Eltere, gänds oder gönds nöd und #00:19:23-4#

I: hm (bejahend) #00:19:24-0#

B: und d Eltere wo gönd hend die Chance. Die wo nid gönd eigentlich nöd. #00:19:27-7#

I: hm (bejahend) #00:19:28-5#

B: und du merksch au denn, die gsend den im erste Moment au nüt. #00:19:33-0#

I: nei, nei hm (bejahend) #00:19:36-1#

B: ja (...) drum ich unterstützt es eifacht mega, segemers mal so. Ich glaub du unerlebsch ohni Museum. Aber ich glaub es bringt dir viel, wenn du das chasch (...) mache. #00:19:49-1#

I: hm (bejahend) schön. #00:19:52-8#

B: hm (bejahend) #00:19:53-5#

I: mega wertvoll. ähm jetzt würd ich gern uf de Begriff vo de Kind mit Förderschwerpunkt geisitiger Beeinträchtigung cho. Was chunt dir im Zämehang mit Museumspädagogik und Kind mit geistiger Beiträchtigung so in Sinn? (...) Was hesch für Erfahriga, spzeifisch im Museum oder dinere Arbet als Museum [REDACTED]? #00:20:27-4#

B: ähm ebe ich glaube im Museum isch scho ziemlich vieles idealer, aso nei im alte Museum nöd, seg im moderne Museum, es git ja immerno alt, alti Museum wo du eigentlich die Schiibe hesch #00:20:47-5#

I: nüt dörfsch alange #00:20:47-5#

B: d Alarmalag, ähm die unfrüntliche Werterinne wo die eigentlich, wot schowieder wetsch gah, das gits ja no (...) aber es isch sicher am abneh und das isch au guet. Well wemmer jetzt so vomene Museum usgaht wo so uf Erlebnis baut, ähm und uf die verschiedene Sinneswahrnehmige, denn hesch eigentlich scho realtiv ähm hesch e Palette, wo du ziemlich schnell merksch, wo das öpert adockt. Und ich glaub du muesch wie versueche all die Zuegäng z offeriere #00:21:31-4#

I: hm (bejahend) #00:21:31-9#

B: aso würklich e möglichst breiti Palette, wo sich öpert sicher fühlt. Wo sich überhaupt getraut dure z laufe, oder dure z taste, oder dure z schmöcke, oder #00:21:42-3#

I: hm (bejahend) #00:21:43-8#

B: (...) und das find ich, das chasch im Museum relativ guet, aber ich han au Erfahriga wos, wos schwierig isch. Aso ich seg jetzt zum

Biispiel, s historische Museum find ich eigentlich ganz e schwierigs, will (...) wahnsinnig viel i de Gschicht wierd über d Sprach gmacht und und zum Biispiel es unglaublichs Voci bruuchsch oft, (...) das isch so öpis wo i würllich no dra bin, wie machsch das (...) verständlich au de Ziitbegriff, sind alles ganz ganz abstrakti schwierigi Themene und ich jetzt sege, hesch du i de Kunst oder i de Natur viel weniger. Das isch alles viel nöcher als das abstrakte Ziitdenke. Aso ebe, das empfind ich am schwierigste.
#00:22:39-0#

I: Chasch mir da no es Biispiel geh, wo das du jetzt döt i Gedankegäng dra bisch zum das uf e basaleri Ebeni bringe. #00:22:47-6#

B: Mhm (...) aso nu scho wenn du (...) ähm aso ebe s erste isch würllich Ziit. De Ziitbegriff find ich unglaublich schwierig. S Früehner und und und s Spöter und und vor hundert Jahr, was heisst vor hundert Jahr #00:23:07-3#

I: hm (bejahend) #00:23:07-3#

B: Es heisst genau nüt. Was heisst vor 100 Jahr? Aso // #00:23:11-9#

I: Genau so wenig wie vor hundert Jahr // #00:23:11-9#

B: Wie machsch du, genau mit so Sache? Es isch aber i de Gschicht no relativ wichtig, dass es öpis isch, früehner #00:23:26-1#

I: no früehner #00:23:26-1#

B: no früehner #00:23:27-5#

I: Ja #00:23:29-6#

B: Aso ebe wie gasch mit dem um und denn scho fin i äh au, zum Biispiel (...) ebe vom (...) du (...) wenns grad um menschlich, um die menschlich Gschicht gaht, du mosch so viel Sache benänne chöne. Ähm (...) aso es isch alles so au ziitspezifisch. Aso weisch, e Pfote bliibt e Pfote. E Pfote isch vor hunderttausig Jahr e Pfote gsi. #00:24:08-3#

I: vome Tier #00:24:10-0#

B: Aber ich nim jetzt numä Kleidigsstück, die hend sich so massiv verändertet. (...) Und det chunsch so chli in Klintsch, will d Gschicht find ich, lebt extrem, vo dem wie sie bis jetzt gsi isch. Vo dene Spezialisierige au. #00:24:27-5#

I: hm (bejahend). Derfsch den amene Gwand us de Stieziit sege es isch en Pulli us Leder? #00:24:31-7#

B: genau #00:24:34-3#

I: Das isch wie // #00:24:36-6#

B: Das isch es Frag, oder? #00:24:36-1#

I: Ja #00:24:39-0#

B: (...) und du hesch jetzt grad Gschicht gmacht. Ich find Gschicht eigentlich s aspruchsvollste würllich. #00:24:47-7#

I: hm (bejahend) #00:24:47-7#

B: Aber ebe, grundsätzlich glaub ichs wenn du es offes Museum hesch isch vieles erlaubt, ähm, hüt, und du chasch würllich du chasch de Körper isetze, ähm, wennt Glück hesch hesch sogar no en Rumm zum nachher schaffe, du hesch Hilfsmittel wos chönd id Händ neh, du chasch Gschichte spiele, ähm (...) und du hesch kein, kein, LEistigsdruck. De fällt ja komplett weg im Gegesatz zu de Schuel, wo du denn doch no muesch irgendwie das oder das mache. Aso mir sind frei. (...) Aso weisch ich chan, wenn du merksch mir sind am verkleide, mir spieled e Gsellschaft und so. Aber jetzt entwickelt sich irgendwie i dem Pavillion öpis anders und ich merk die Lehrperson isch debie (...) #00:25:48-3#

I: Denn derf sich das entwickle #00:25:49-2#

B: Total öpis anders. Und das isch okey. #00:25:53-5#

I: hm (bejahend). (...) Hesch i dem Rahme scho Erfahrig mit Kind mit geistiger Beiträchtigung? #00:25:57-4#

B: Ja, ich han ebe im Naturmuseum es paar mahl gha. Denn bin ich natürlich mit minnere Klass vo de Sonderschuele, das sind aber vorallem Kind usem Autismusspektrum #00:26:08-9#

I: hm (bejahend) #00:26:11-1#

B: da han ich einiges gmacht. Ähm (...) jetzt muess ich grad fescht überlegge. Naturmuseum da hani eigentlich gueti Erfahrige gmacht. Mit hald au viel würllich au alange. #00:26:32-2#

I: Ja hald sehr basal // #00:26:32-2#

B: Alange, spiele, ähm, (...) ja würllich, streichle, schmöcke, ja. Und det hesch du viel Züg. Weisch wo sich wie offeriered. #00:26:52-8#

I: hm (bejahend) #00:26:53-4#

B: Und (...) ich han scho s [REDACTED] museum probiert. Ich han (...) aber weisch det han ichs ibettet vor und nachher im Unterricht. Aso weisch, das du scho wie, scho vorher hend mir e Ahnächerig gmacht as Thema und denn isch es relativ guet gange. Sogar / aso weisch [REDACTED] museum find ich au öpis ganz aspruchsvolls. Isch flach, isch relativ chalt. Ähm aso, du chasch nö usem Objekt selber, chasch (...) chasch nöd viel demit mache. Find ich anders als no mit de Farb, oder. #00:27:29-6#

I: hm (bejahend) #00:27:30-2#

B: und denn isch es im Fall super guet gange. Mir hend denn au das Züg nahbaut. (...) Aber det han ichs würllich wie ibettet im Fall. #00:27:39-8#

I: hm (bejahend) #00:27:40-9#

B: vor und hachher #00:27:43-4#

I: hm (bejahend) #00:27:44-0#

B: ich weiss nid wie guet dass es gange wer (...) elei. #00:27:52-4#

I: Hesch da au scho Erfahrig gmacht wenn jetzt nöd mit dinere eigete Klass, aso den hesch ja wie e Doppelrolle // #00:27:59-0#

B: // genau #00:27:59-0#

I: Lehrperson und als Museumsp[REDACTED]. Und wenn du jetzt lediglich als Museumsp[REDACTED] tätig gsi bisch i sonnere Situation, hesch du da au scho Erfahrig gmacht, dass Lehrpersone au cho sind mir heted gern als Vorbereitig Material für in Unterricht, oder zur Nahbereitig? #00:28:13-6#

B: Ja vo Lehrpersone scho, aber jetzt im Fall grad, etzt vo dene Schuele nöd. #00:28:18-5#

I: Vo de Sonderschuele nöd. #00:28:18-5#

B: Nähä. #00:28:18-5#

I: Ja. #00:28:19-9#

B: hm (verneinend) es sind natürlich au nöd viel. Und es isch würllich s Naturmuseum jetzt eigentlich immer gsi fällt mir jetzt grad uf. #00:28:28-5#

I: hm (bejahend) #00:28:28-5#

B: Und (...) ja. Das isch mir jetzt grad ufgfalle. #00:28:35-2#

I: Weisch du wie die Klasse wo cho sind ufmerksamworde sind uf die Möglichkeit, uf das Agebot, dass jetzt du au würdsch e Klass begleite mit Sonderschuelstatus? #00:28:47-8#

B: hm (bejahend) #00:28:50-0#

I: oder Sonderschuelbedarf. #00:28:53-7#

B: Ich bin mir jetzt grad am überlegge. Sie sind den immer wieder cho. Ich glaub bi ihne isch denn ganz fescht, dass wenn sie mal wüessed sie derfed neumed hi, sie chömäd kei, ke Problem über (...) well weisch das isch würllich es Problem, aso weisch dass, dass (...) #00:29:15-6#

I: Kinde au schnell Sache alanged #00:29:17-8#

B: Ja, genau, klar. Aso wenn sie wüssed, die Toleranz isch da, denn glaub ich den hesch es. Aber ich glaub, jetzt so vo minere Erfahrig, wemmer öpis macht i somene öpistem bruchts fascht zwei Jahr bis es lauft. #00:29:29-8#

I: hm (bejahend) #00:29:29-8#

B: Aso das heisst du muesch würrklich di richtige Lüt ha. #00:29:34-3#

I: hm (bejahend) #00:29:34-3#

B: Die segeds denn wiiter. Die mached druus wie ne / Aso isch han sit 15 Jahr zum Teil (...) ich, ich han wie en, en ganze Punschle voll Lüt, natürlich chömad immer au wieder neu, aber es wierd wie es Ritual. (...) Well sie wüssed, ah da derfed ebe, da derfed mini Kinde das. Da föhl ich mich wohl. Es goht öppe i die und die Richtig #00:29:58-0#

I: hm (bejahend) #00:29:58-4#

B: und ich glaub das isch würrklich am Afang schwierig. Ähm, (...) bis sie sich das getraued. #00:30:06-8#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) . Hetsch du da irgendwie e Vision wie mer au chönt ad Sonderschuele glange, zum sie, zum sie inehole? #00:30:18-1#

B: Aso ich würd sie // #00:30:18-1#

I: Sofern d Bereitschaft vo de Museen da isch. #00:30:20-4#

B: Ja, ja. #00:30:20-4#

I: Jetzt das als Vorussetzig. #00:30:20-4#

B: Ja. Ja. Ähm. (...) Aso, ich denk jetzt zerscht eifach mal vom Autismusspektrum wo ich weiss das d Lüt sich au recht organisiert sind. Oder i letztsche Jahr, ich han ja selber en Bueb, äh wo wo Asberger isch. Aso det bin ich mir au immer wieder am überlegge, dass ich direkt, würrklich ähm, (...) das wür (...) weisch würrklich extra Agebot mache, für die Kinde. Und eigentlich ebe isch es grad über Autismusschweiz und so, chönd ich mir so öpis vorstelle. Es git da weisch au Kinovorstellige für Autiste, oder (...) das chunt den immer i de News, aso ich chönt mir guet vorstelle, dass mer über d News vo dene / oder jetzt für Ghörlosi hemmer im Marionettetheater es Theater gmacht. Vor öppe vier Jahr. Und das es würrklich nöd über d Schuele sonder über d Vereine #00:31:32-1#

I: hm (bejahend) Über d Dachorganisatione // #00:31:32-1#

B: Ja, die sind ja sehr starch und die wend au die Agebot eigenlch ihrne Lüt z // Aber es gaht den oft über d Eltere au. #00:31:42-6#

I: hm (bejahend) #00:31:42-6#

B: Und die Eltere wend ja, dass ihre Kind die Sache chönd erlebe. Das chönt ich mir guet vorstelle. Aso weisch, dass er würllich det hi gönd und seged, aso weisch mir hend im fall öpis gmacht
#00:31:55-0#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:31:55-0#

B: Ähm und das den en chline Arktiel git. #00:32:02-7#

I: hm (bejahend) #00:32:02-7#

B: Und das e so denn au id Schuele glangt. Denn natürlich über d Schuelleitig aschribe würd ichs sowieso. #00:32:08-1#

I: Genau, genau. hm (bejahend) #00:32:10-7#

B: Ähm. Und ich han wie s Gefühl sie sind so chli (...) Was hesch du s Gefühl wo, wo haperets? Aso weisch ich bin jetzt grad am überlegge was chönted so (...) #00:32:26-6#

I: hm (bejahend) #00:32:26-6#

B: Aso ebe d Ablehnig glaub ich, das isch es riese Problem. Aso, dass sie s Gefühl hend es wierd schweirig. #00:32:30-9#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:32:30-9#

B: Das glaub ich isch es riese Problem. #00:32:32-5#

I: hm (bejahend). Aso mir hend nur d Erfhargi gmacht, mir hend die Umsetzig oder die Planig und Umsetzig gmacht, well vor zwei Jahr e HPS as Museum glangt isch, mir hetted so gern es Programm mit eu, isch eu das möglich? #00:32:48-9#

B: Ja. #00:32:50-2#

I: Und jetzt het mer das gmacht und es hend aber d Lehrpersone gwechslet und isch wie de Bedarf nümme so da gsi. Plus d Situation mit de Pandemie. #00:32:56-0#

B: Oke. #00:32:56-0#

I: Drum isch jetzt de (...) de Schritt über d SChuel, de het nid funktioniert. #00:33:03-2#

B: Isch es jetzt genau au denn gsi. #00:33:03-9#

I: Ja, aso grad nach em Lockdown etc gsi. Aber es isch wie so cho mir hend e neuu Klass, mir chönd normal is Schueljahr starte, mir bruched Rueh. E so. #00:33:13-0#

B: Genau #00:33:13-8#

I: Und ähm, die andere Kanäl wommer jetzt gnutzt hend, da hemmer jetzt wie au, ebe vom Angelmanverein wommer eis Kind debi gha hend über de seb Verein hemmer scho au informiert und ufgschalte, ähm und

d Museumspädagogin selber het au alli Lüt vom Kindernamittag, und den het d Studiekollegin wo am HPZ schaffet, döt über d Schuel wieder Werbig ad Eltere direkt vo dene Kind, e so. Aber es nimmt üs ebe wunder, was hend ihr scho für Erfahriga gmacht. #00:33:50-3#

B: Mir hend ebe, mir hend eus gar nie aktiv drum köümmeret. Muess ich sege, [REDACTED], #00:33:55-4#

I: hm (bejahend) #00:33:56-1#

B: es isch würlklich so. Sie sind vo sich us cho. Mir hend eus nie aktiv drum kümmeret. #00:34:04-7#

I: Schön. (...) und sind den Wüensch cho vo de Lehrpersone? Oder hets geisse mir möchtet cho, was chönd ihr eus biete?

B: Sie hend meh so gschribe, mir würded gern cho, Ähm mir sind so und so e Klass. Mir hend das und das wo mer muess berücksichtige, isch eu das möglich. #00:34:26-1#

I: hm (bejahend). Sehr konkret scho. #00:34:29-4#

B: Ja. #00:34:29-7#

I: Ja. Schön. #00:34:33-0#

B: ähm. Ja. #00:34:34-2#

I: Was erwartisch denn du vonnere Lehrperson jetzt, wenn sie chunt mitere heilpädagogische Klass is Museum? Im vorhinein, vor Ort, oder au im Nachhinein. #00:34:48-1#

B: ähm. Aso eigentlich grundsätzlich erwart ich vo de Lehrpersone allgemein, da sie inklusive. Viel Gudwill, aso das mer sozege gegesitig viel Gudwill mal zeigt. Da mir eus gegesitig innert chürzister Ziit mönd so wie es Team mache und zämä funktioniere. Das find ich ganz wichtig. und das hald Fehler würlklich au chönd passiere. #00:35:12-3#

I: hm (bejahend) #00:35:12-7#

B: und ich find au, grad wenn du nid gschuel bisch, stah mer mängisch au als Museumsp[REDACTED] - und ich bin ja no eher ziemlich gschuelte gege ganz viel anderi. ähm stah mer möngisch ah, well mer eifach ganz viel nid weiss. Aso die Gschichte weiss mer nöd. #00:35:29-5#

I: hm (bejahend) #00:35:29-7#

B: und das mach mängisch au für d Museumspädagoginne unsicher. Aso weisch, ich ich glaub au, aso ebe, das es wahrschindlich au für anderi no relativ schwierig wär. #00:35:39-6#

I: Aso sprichsch jetzt da ganz konkret Kind mit Beiträchtigung ah. #00:35:42-4#

B: Ja ich glaub. #00:35:44-4#

I: Wo e useforderig sind. #00:35:47-4#

B: Ja will es het doch au no viel Akademikerinne under de Museumspädagoge, wo eigentlich zum Teil scho astönd mit de Regelklasse. Ich bins jelt nu so am driniedenke. #00:36:00-0#

I: hm (bejahend) #00:36:00-0#

B: Ich chan mir scho vorstelle, dass für sie, dass es super isch, wenn das i de Händ isch vo es paar Lüüt wo sich wüchlich au demit chli beschäftigt hend. Weisch so. Wells du den ebe schnell chasch vergame. Will aso, wenn dini Kind, sozege, wenn dini Kind abglehnt werded, jetzt au als LEhrperson, wen mini Kind sozege falsch behandelt werded, denn wierd ich verruckt. #00:36:18-7#

I: Ja genau. Denn gasch nüme. #00:36:21-3#

B: Das gaht eifach nöd. Ähm (...) ich erwarte, dass mer mir wichtigi Sache seit. Dass derf au erscht grad vor Ort si. Eifach det wo ich sicher driilaufe würdi, dass mer mir daseit. #00:36:38-6#

I: Hesch da es Biispiel. #00:36:39-7#

B: Ja ich seg jetzt mal zum Biispiel grad bi autistische Kinde gits zum teil wüchlich Sache wo ja nöd aspreched, öper nid aspreche. Wer ich froh drum. Well ich muess niemert aspreche. #00:36:56-3#

I: Aso persönlich, direkt, face to face öppert aspreche. #00:36:56-1#

B: Ja genau. Aso went weisch öpert wo agsproche wierd. Aso bi autistische Kinde isch das eh, ich weiss ich muess sehr ufmerksam sii genau. #00:37:04-7#

I: hm (bejahend) #00:37:04-9#

B: Aber wenn jetzt öppert ganz fescht Müh het und mer mir seit hej eifach bitte (...) ganz fescht in Rueh lah. Denn find ich das mega hilfrich. Will den mach ich das wüchlich gern und mach nid de Fehler zum ihn oder sie doch no irgendiwe probiere üsserlich azspreche. Find ich total wichtig. #00:37:28-0#

I: hm (bejahend) #00:37:28-6#

B: ähm. Will au die Reaktione vo de Kinde, die abwehrende. Au wenn di dra gwähnt bisch, sie fahred der ebe glich immer ih. Da wiersch ja nie andersch. #00:37:42-8#

I: hm (bejahend) hm (verneinend) #00:37:42-8#

B: Und hesch s Gfühl hegsch öpis total / genau das gmacht wot nöd hetsch welle. #00:37:46-7#

I: hm (bejahend) #00:37:46-9#

B: so #00:37:47-7#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:37:49-8#

B: Das isch glaub für mich scho s wichtigste, dass eifach so di ganz gröbste Fehler. WEisch so i vielne Sache (...) jetzt zum Biispiel au im Museum Lindeguet red ich zum Teil übber brutali Sache und rede über KRankheit und Tod und weiss sehrwohl, dass es chan Lüüt ganz fescht treffe und fröd au vorher. Aso gits öpper / aber ich chas nid für alles. De tmuess mer mir wie chli helfe. #00:38:21-8#

I: hm (bejahend) #00:38:21-8#

B: Aso, ja. (...) und ich glaub das isch für mich s Wichtigste (...) und das natürlich wenn öpert / das ich weiss wenn es Kind gar nümme chan, dass fürs gluegt wierd. #00:38:39-7#

I: Das d Ressource vo Siite Schuel oder Lehrpersone au da sind zum die Kind #00:38:43-5#

B: Ja #00:38:44-2#

I: zum die Kind guet z betreue. #00:38:42-4#

B: Ja, genau, well wens, ja. DAs wüürklich au chönd usegah. Das ich da nöd verzerrt, usenandgrisse wierd, well ich das nid chan erfülle und gar nid d Beziehig han zum Kind eigentlich zum ihm helfe. Chan ich ja denn au nid. #00:39:01-0#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) Ja und du hesch jo denn au no de Uftrag, de Muesumspädagogischi Uftrag. #00:39:03-7#

B: Genau. #00:39:06-6#

I: Für die andere Kinde. #00:39:11-6#

B: Find ich jetzt aber, isch bi dene Bsüech wo ich gmacht han isch das erfüllt gsi, so. #00:39:13-7#

I: Schön. #00:39:13-7#

B: Find ich. Ja. Und ja, dass mer mir wüürklich au seit, chönt mer jetzt nid echt das mache, will sie hald d Kinde besser spüred. Weisch, oder da verwiile. Das isch jetzt grad super. Das es wüürklich (...) sehr ähm #00:39:30-8#

I: Das es au es Gäh und es Näh im Moment isch. #00:39:31-8#

B: Ja. #00:39:32-9#

I: Das d Lehrperson wie au spiegelt, es stimmt jetzt grad voll für d Kinde. #00:39:38-5#

B: hm (bejahend), ja genau. Und ich denke ebe, es isch jo sus i de Klasse au. Aber es isch persönlich. Es chönd paar Lüt, es wend das

paar Lüt, bi anderne gaht das ganz schwierig. #00:39:49-7#

I: hm (bejahend) #00:39:52-6#

B: Aber (...) aber ebe, det chunt immer d Vorgschicht dezue, was du auscho erlebt hesch. Aber ich chönt mir jetzt grad vorstelle so als Idee. Aso weisch mir hend jetzt au wo Corona gsi isch. id Klassezimmer ie schaffe. #00:40:11-1#

I: Ah,so lässig. #00:40:07-3#

B: Weisch well sie hend jo nöd chöne is Museum cho. Aso hemmer zerscht eifacht mal so Unterrichtssequenze so pfannefertig gmacht, wo mer chönti eifacht näh und wo e Art e Vorarbet sind fürs Museum. Den nim nächste Schritt isch gsi, sie chönd nöd is Museum cho, aber mir chönd id Klasse cho. Denn hemmer das gmacht, hend Chischte gmacht, sind mit eusem Züg is Klassezimmer. Und ich chönt mir jetzt ganz guet vorstelle, jezt da, dass das eventuell chönt klappe. Dass die Kind au wenn sie dich kennend, wenn sie dich eimal gseh hend. ähm, denn isch es jo eigentlich passiert. Aber es bruucht es birebitzeli Ziit. Ich chönt mir jetzt vorstelle, went so Chiischte hetsc, so Vorgschichte hetsch wo du chöntsch id Schuel und sie dich i ihrem Ruum mal wahrnehmed. Und vielleicht sogar, weisch öpis verbindends, wo sie denn wieder entdecked im Museum. Den bringsch öpis vom Museum id Schuel und sie bringed öpis vo de Schuel is Museum, so chönt ich mir das eigentlich no ganz guet vorstelle. #00:41:31-9#

I: Ich find jetzt das uuu spannend, dass du uf die Idee chunsch. Well das isch eigentlich eusi Grundidee gsie. Mir wäred sehr gern es ersts Mal id Klass gange #00:41:37-5#

B: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:41:38-5#

I: d Klass kenne lerne und öpis us de Steiziit mitbringe #00:41:42-5#

B: hm (bejahend) #00:41:42-5#

I: und nachene zwei oder drü Mal en Bsuech im Museum. #00:41:45-9#

B: hm (bejahend) #00:41:45-9#

I: Und ebe au mehreri Bsüech. #00:41:45-9#

B: Ja, ja. #00:41:47-0#

I: Well ebe au de ganzi Ruum und nu scho de Weg is Museum es mega Erlebnis isch mit vielne neue Idrück. #00:41:52-5#

B: Ja. #00:41:53-1#

I: Hald grad au für d Kinde mit Beeinträchtigung no meh. #00:41:55-4#

B: Ja. #00:41:55-6#

I: Ja. Mir sind au uf das cho. Spannend- #00:42:01-2#

B: Gute Idee. #00:42:01-2#

I: (lacht) #00:42:01-2#

B: Ja wüchlich. Schad. Gell es isch det hald alles über de Huufe grüehrt worde mit de Pandemie. #00:42:08-6#

I: Ja und es gaht doch jetzt wüchlich au drum zum sich wieder ufrapplä und de Muet fasse und wiiter mache. Es isch jetzt ja nöd eifach verbii und mer gaht nieh meh usem Klassezimmer und nieh meh is Museum und mehr hets ab jetzt immer schwierig. #00:42:20-2#

B: Ja weisch, ich findes ebe, gell es isch eh immer d Problematik ich bin jetzt eigentlich druf cho, will ebe für mich gits ja det au verschiedeneni Richtige i de Sonderpädagogik. Und (...) ebe das Überbeüete / Aso ebe ich han en autistische Sohn (...) wo gern, het er dörfe het er gern d Türe zue gmacht und wer eleige gsi i sim Zimmer. Und den äh wers ihm guet gange und sobald d Türe ufgange wär het er Stress gha und das het sich denn so gsteigeret und ich het no meh d Türe zuegmacht. Und ich bin hald eher de gegeteiligi Mensch. Aso ich han alli Türe usghenkt bi eus dihei. Ich han, er het alles mösse mache, so. #00:43:16-5#

I: (lacht) #00:43:16-5#

B: Natürlich mit, natürlich uf sini bsunderi Art. Hüt find ichs grossartig was er chan und ich mir ganz sicher het er chöne d Türe zue mache / und drum au das Schöne, ja. Aber es git gwüssi Grenze find ich. Schöne grundsätzlichsch isch kein Weg. (...) Nöd wenn du möchtsch, dass sie nachher vieles chönd selber mache. Oder, dass sies ushaltet, dass sie nid immer i dem bsundere Ruum sind. Aber ich glaub das isch sehr personeabhängig. Ich glaub wenn du das chasch lebe, aso ebe wenn du i dem Klassezimmer stahsch und du merksch, die Betreuer oder Lehrer merked, da chömed jo gar kei Abwehrreaktion, denn hesch es scho gschaft. Aber d Angst isch zum Teil so gross. Aber ebe ich weiss es au so chli vo de Autismusselbsthilfegruppe vo Eltere und so. (...) Es isch für mich amigs so brutal gsi zum zuelose, wie sie die Kind schützed. #00:44:33-1#

I: (...) Ja. (...) chasch ja eigentlich ah de Erfahriga nur wachse. #00:44:34-6#

B: Ja, und weisch, wenn du sie so i Watte paksch #00:44:40-0#

I: hm (bejahend) #00:44:40-3#

B: hej, wie söll / aber weisch das sind ganz verschiedeneni Istellige. (...) und ich glaub das hängt sehr vo de Person ab, ob du sie chasch, ob du irgendwo en Draht findsch. Drum denk i ebe au is Schuelzimmer gah, wenn sie dich gsehnd. Und wenn du au de Lehrpersone d Angst chasch näh, wer das wahrschindlich ebe guet. #00:45:02-7#

- I: En Schlüssel möglicherwiis. #00:45:02-7#
- B: Ja. #00:45:04-2#
- I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:45:05-3#
- B: Das sie merked es klappt. #00:45:08-3#
- I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:45:09-4#
- B: Und es git nählmlich scho Lüt wo das chönd zerstöre. Aso das weiss ich ja vo mim Sohn. Wenn irgendöppert chunt und moralisiert, denn chasch wieder bi Null afange. #00:45:21-9#
- I: Ja. (...) #00:45:23-9#
- B: Ja. (...) hm (bejahend). #00:45:30-4#
- I: Jetzt hesch du vorhere schomal verzellt, dass du s Gudwill erwartisch vo de Lehrpersone // #00:45:36-9#
- B: // Ja. #00:45:36-9#
- I: // als Untersützig und das sie dir so worstcase Sache zu de Kinde würed sege. Ähm, gits für dich no wiiteri Unterstützigsmassnahme. Etzt vielleicht au methodisch oder didaktisch, wo du s Gfühl hesch, mol da wer ich jetzt mega froh, wenn ich da / #00:45:55-8#
- B: Vo ihne? #00:45:55-8#
- I: Ja. Etzt vo Siite Schuel. Ähm, ja. #00:46:04-0#
- B: Ich bin jetzt grad am überlegge. Ich find hald ebe wenn de Gudwill da isch (...) aso weisch wennt e Art, aber gell das hesch under Lehrpersone eh, egal ob Sonderpädagogik oder nöd, isch es immer d Frag isch es e gmeinsami Sach oder tuesch eher luege wer chan und wer chans nöd und so. Das isch so e Grundistellig denk i. Und ebe, denn werded d Kind oft au zu Gegeständ vo dem Wettbewerb. Mit Gudwill mein ich ebe das nöd, so. Ich bin mir jetzt grad am überlegge, ich glaub ich würd jetzt so für mich sege, je meh ich mit dene Kind schaffe, desto grössers Repertoire han. Das isch ja au i de Museumspädagogik s schöne, du hesch e Art so wie es Klavier und und ähm, s coole isch, wenn du alli Tasche chasch benütze. DAs machsch bi de andere Klasse ja au scho. Und ich find es bruucht zwei, au zwei Jahr bis du weisch ah es gaht de Weg und jetzt mach isch das. Und ich chan mir vorstelle, dass das i de Sonderpädagogik ähnlich isch. (...) und hald ebe gäll bi de Sache mönd sie um die Ziit, oder wo, wo (...) weisch irgend die Ritual sind ja extrem, oder ebe nöd so extrem, denn chunts nöd so druf ah, aber wenn sie den so extrem sind, denn wers wichtig, dass mer die wüsst und das chönti mitihalte, so. #00:47:46-2#
- I: hm (bejahend) #00:47:46-4#
- B: Das chönt mer au scho vorher wüsse. #00:47:52-7#

I: hm (bejahend) #00:47:52-9#

B: weisch so. Aber sus glaub ich isch es wieder total Abhängig vo de Person. #00:47:57-3#

I: Einersiiits vo de Kinde aber au vo de Lehrperson. #00:47:58-2#

B: Ja, ja. Genau. Aber weisch ich glaub au die Kulanz. (...) Ich glaub bi de Regelklass isch es eifacht so, dass dus nid so merksch ob öpis glingt oder nöd, well sie mached so proforma au no mit, so. #00:48:13-5#

I: (lacht) #00:48:13-5#

B: Und da merksch es hald besser. #00:48:16-1#

I: Es spieglet // #00:48:16-6#

B: Genau // #00:48:16-6#

I: // unmittelbar. #00:48:16-6#

B: Und ich glaube, dass das isch den au ah dir zum chöne näh und richtig iordne. #00:48:24-3#

I: hm (bejahend) #00:48:24-6#

B: Zum chöne vielleicht es paar Sache überlegge und es paar Sache au wirklich chöne sege es schiint nid de Tag gsi z sii, wo das so chan funktioniere. #00:48:35-4#

I: hm (bejahend). Du hesch au scho vorher d Sprach agsproche und mir sind au uf de Punkt cho vo de unterstützte Kommunikation, wo mier wie s Gefühl hend, wer nebst de basale Agebot wo mer chan gstatte, wie en wiitere Punkt wo mir als Heilp [REDACTED] s Gefühl hend, das mösst doch möglich sii, dass e Museumspädagogin da (...) e chlises Repertoire hetti. #00:49:02-9#

B: Meinsch jetzt bi de Sprach? #00:49:07-4#

I: Ja, aso einersiiits: Unterstützti Kommunikation, was stellsch du dir da vor? #00:49:07-5#

B: Aso weisch ich han mir das jetzt scho / Aha, sozäge wie, ich weiss es nöd was du meinsch. Es chönted für mich wie zwei Sache sii. Uf de eine Siite ebe sozäge das vermittelnde, vo dem wo weiss was für e Sprach das s Kind redt, wo ich jo nid chan wüsse. Was ich den schneller oder weniger schnell usefinde muess, aso eigentlich rapide. Ähm, was i mir scho vorgschwebt isch, was ich imene andere Projekt au scho mache, aso i somene Onlinelehrmittelzugsache fächerübergreifend, dass mer wirkliche / und es gaht jetzt / es isch hald DaZ, aber das mer wirklich au seit mit wellne Begriff das mer schaffet. #00:50:02-9#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:50:03-4#

B: ASo das mers vorher, das isch bi mir jetzt wüchlich au bi de Gschicht hald zentral worde. Grad bim äh, das mer wüchlich die Wörter wo ganz / d Schlüsselwörter, d Schlüsselbegriff, das mer wüchlich die im Unterricht vorher mal chan ahluege. Well ich han die Ziit im Museum nöd. #00:50:26-6#

I: hm (bejahend) #00:50:27-3#

B: Ähm und das mer das chan erarbeite und das ich weiss, doch ähm vielleicht, ich seg jetzt e mal es Tor, das isch ja eigentlich öpis womer sehr guet chan erarbeite, aber es brucht Ziit. #00:50:40-4#

I: Aber isch sehr schwierig für Kind mit egeistiger Beiträchtigung. #00:50:47-7#

B: Genau, aber weisch jetzt öpis wo du chasch dure, es chlises Tunnel. Aber wenn de Begriff Tunnel, Tor, Tür (...) wenn das alles fehlt (...) #00:51:01-4#

I: Denn hesch kei Chance. #00:51:01-4#

B: Genau. Und das mer det en Art wie / das wer e super Vorarbet. #00:51:08-5#

I: Vorentlastig im Klassezimmer uf de sprachliche Ebeni chönti passiere. #00:51:11-2#

B: Genau, ja. wo du das wüchlich chürzer oder länger au chöntisch bearbeite, jeh nach dem was es brucht. Damit du den nachher wüchlich au mit dem chasch schaffe. #00:51:24-6#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) . #00:51:24-6#

B: Ja oder weisch ich denke mir jetzt ebe au, für mich isch no oft ebe grad au wichtig etzte, eifach / es sind au topografischi Sache. ABer denn wer jetzt min Whorkshop über Gwässer. Und min Whorksop isch aber nöd über Gwässer und drum lueg ich mit d eSchüeler nid ah was isch en See, en Fluss oder en Bach. Will ich han die Ziit nöd zum die Unterschied z erarbeite. Aber es wer so cool wenn d Kind wüsed was isch en See oder was isch en Fluss wenn sie zu mir chömäd. #00:52:14-1#

I: Genau. Mir hend unterstützti Kommunikation us heilpädagogischer Sicht als Fachbegriff isch das mer mit gnorme Piktogrammprogramm schafft, #00:52:28-6#

B: Oh, kenn i null. #00:52:28-6#

I: oder Porta. Das sind nid nöd Dütschiizergearde, es sind aber Gestene zur unterstützig vo de Verbalsprach. #00:52:38-3#

B: Oh, chöntsch mir das spöter den nomal sege. Chasch mir die den mal ufschribe. Das wer ja super. #00:52:35-8#

I: Ja, ich chan der das nachher mal maile. #00:52:42-6#

B: Das wer ja super. #00:52:44-8#

I: Wo ebe zum Spiespiel s Danke, oder guet gmacht. Wo du eifachi Schlüsselbegriff dur Gebärde oder mit Piktogramm chasch unterstütze. Aso mir hends jetzt e so igsetzt, dass immer wen mir de Raum wechsled hend mir über e Stege müesse und hend drum d Stege zeigt. #00:53:03-6#

B: Super. Super. #00:53:06-6#

I: Und den die nächstig Handlig, was muesch du als Kind als nächschts mache, du sitztisch wieder in Kreis. #00:53:19-4#

B: Kreis. #00:53:20-4#

I: Aso vorallem zur Strukturierig. Und den no Schlüsselbegriff wommer den au, ähm, wie zum Biispeil s Leder, s Fell, de Stei, oder schnide i dene Zänehäng, womer den zuesätzlich au visualisiert hend. #00:53:45-0#

B: Ja. #00:53:46-0#

I: Und zum teil hesch jo au kei Reaktion zum lese, wo du weisch es isch öpis verständlich ah cho, oder ebe nöd. #00:53:45-0#

B: Ja. #00:53:45-9#

I: Will ebe, die schöne Chäschtli im Chopf, wie du vorher so schön gseit hesch, anderscht funktioniered als mir eus gwhnt sind. #00:53:52-8#

B: Genau, und det hetsch den natürlich au, wenn du weisch es isch scho aglueget worde, hetsch denn au d Sicherheit, dass sie irgendwo chönd achnüpfe, dass sie das scho irgendwie mal erfahre hend. #00:54:06-7#

I: Isch es denn jetzt für dich zwingend, dass du wie weisch he es chunt bim Kind ah und es het da chöne achnüpfe und es chunt im Wüsse kognitiv en Schritt wiiter. Isch das für dich zwingend bimene Museumsbsuech? #00:54:21-5#

B: Also, en Teil. Also gell, für mich, nei. Es isch für mich scho immer / aso grundsätzlich für natürlich scho, so es heers Ziel. Ähm, oder segemers so chli min lüchtende Stern. (...) Aso das mit de Zänehäng isch für mich total wichtig, grundsätzlich. Und ich glaub die chönd ganz verschiede entstaht, aber sozege das e Entwicklig passiert. Die chan sie uf wellere Ebeni au immer. Aber ich glaub scho, dass sozege öpis muess passiere. Aber, aber nöd wirklich, ich, ich möcht nid genau sege was, oder wie. Aber ich glaub scho, dass (...) aso wenn irgend en Entwicklig passiert, denn find ich das natürlich Ziel erreicht. #00:55:20-1#

I: (lacht) #00:55:20-1#

B: Das isch natürlich scho so. Ähm. Ich erwarte überhaupt nöd (...) dass, dass aso ich han nöd en Aspruch oder e Vorstellig, dass das

chan sie. Bi allne sowieso nöd. Ich gsehne das immer so, dass dass egal was mier mached, dass mir verschieden, wie söll ich sege, mir reagiered au (...) alli mir reagiered nur uf gwüssi Sache. Ich weiss genau wos bi mir abstellt, wo ich nümme ufnahmefähig bin.
#00:55:56-0#

I: hm (bejahend) #00:55:56-6#

B: Ähm. aber dass wenn du es paar erreichsch und sich deet öpis entwicklet (...) ähm ja, Ziel erreicht. #00:56:05-8#

I: hm (bejahend). #00:56:07-2#

B: Ähm, und zwar i jedere Konstellation. éb das jertz bi Erwachsene isch, oder bi Kinde, oder bi Kinde wo, wo, wos schwieriger hend. We / aso überhaput. Voll. Da mach ich mir nüt vor. Aber natürlich isch e so chli wie muesch nid zum Ziel cho, aber de WEg isch s Ziel und de Weg isch für mich scho, immerno d Freud am Usefinde. Und ich glaube Usefinde chasch du uf jedere Ebeni und uf jedi Art. Irgendöpis. #00:56:38-7#

I: hm (bejahend) #00:56:40-9#

B: Und bis jetzt het mir no niemert gseit, dass die Lust sozege, s Gefühl z ha (...) sowie öpis neus z entdecke seig schlimm. Aso bis jetzt han ich so immer s Gefühl gha es isch so öpis wo jedem hald imene vielleicht anderer Bereitich, oder chlinere Schritt oder was au immer. Aber es git dir so s Gefühl zum lebig si. (lacht) aso
#00:57:09-4#

I: hm (bejahend) #00:57:10-2#

B: oder öpis neus usegfunde z ha. Das isch scho chli min, das isch scho chli mis Ziel. Dass das Gefühl. Es gaht um es Gefühl. Gefühl Freud zha, dra teil znäh. #00:57:26-6#

I: Anere Tür wo ufgaht. #00:57:26-6#

B: Ja. Genau. Und welli das denn das isch, isch mir den scho ziemlich glich. Aber natürlich bin ich en zgrosse Sachfreak //
#00:57:41-5#

I: (lacht) #00:57:41-5#

B:, dass ich nid chan verstah, dass nai. Das bin natürlich scho ich, das weiss ich au. #00:57:46-5#

I: (lacht) #00:57:48-1#

B: Aso. Ähm. Ja. Aber ebe, ob den das würlklich nur es Erlebnis isch. Oder weisch, öpis wo (unv., #00:57:59-1#) luschtig isch. Das fin ich, das chunt nöd druf ah. #00:58:04-0#

I: hm (bejahend) hm (bejahend). So spannend. (lacht). Was brüchtisch jetzt du ganz konkret, das du würdsch sege ich plane i eim vo dene Museeä wo ich schaffe es Agebot für Kinde mit geistiger

Beiträchtigung im Entwickligsalter vo 3-7 Jahr? #00:58:24-0#

B: (...) Was brüchts für mich. Es offes Museum. #00:58:29-0#

I: hm (bejahend) . #00:58:30-8#

B: Find i ganz wichtig. #00:58:34-4#

I: Meinsch du da Museumsleitig, oder wer sprichs ah mit offes Museum? #00:58:41-5#

B: Es offes Museum (...) ich glaub scho, dass immer au e Leitig muess da si wo das unterstützt, denk i. #00:58:51-1#

I: hm (bejahend) . #00:58:53-1#

B: Aber scho vorallem d Hürde vo dem was mer derf und was mer nid derf. Denn natürlich d Frag isch s Museum zue wenn d Kinde chömäd, oder isch es offe. Was wierd erwartet mit de Bsuecherinne und Busecher wo susch no chömäd. Das sind den hald alles Sache wo du muesch manage als Museumsp[REDACTED]. Und wenn du zum Biispiel e Husmeisterin hesch, wo was ich au scho erlebt han, wo immer nur umekeift, denn hesch es schwer. Das gitz. #00:59:24-6#

I: hm (bejahend) #00:59:25-3#

B: Det wiersch du das nöd mache. Ähm. #00:59:29-0#

I: Dir und de Kinde z lieb. #00:59:32-8#

B: Ja. Det will das öpert nöd und denn isch es würlklich ganz schwierig. Das, plus (...) Was brücht i no? (...) Aso sicher cool wer natürlich scho, wenn mer en Ustusch het schlussendlich weisch, aso will mir hend das mit de Regelklasselehrpersone eifacht wills e so viel git. Ich fänd das scho cool, wemmer das chönti denn wemmer Rückmeldige überchämti, vo sonnere Fachperson wie das für die gsi isch, was für sie no idealer wär, was sie sich würed wünsche, das fänd ich scho no cool. #01:00:35-8#

I: Verstahn ichs richtig, du würdsch dir wünsche, dass du Rückmeldige überchämtisch vo dere Klasselherperson wo das erlebt het mit dir und de Kinder. #01:00:41-1#

B: Ja, ja. #01:00:41-1#

I: Oder au, dass du dich chasch mit anderne Museumsp[REDACTED] und Museumspädagoge chöntisch verknüpfe wo ähnliche Erfahrungsge und Agebot gmacht hend? #01:00:47-9#

B: Fänd ich au cool. (...) Es het nur wiit und breit glaub niemert, da in [REDACTED]. #01:00:58-9#

I: [REDACTED] weiss ich nöd. #01:01:04-3#

B: He aber das gitz würlklich nöd in Witni. Das find ich no krass. #01:01:04-6#

I: Ja mir hend eus no überleit gits baulichi Massnahme wo du jetzt no findsch möstisch mache? #01:01:11-2#

B: Sind bitzeli dra. Aber da [Interview findet im Park des Müntzkabinettes statt]isch es glaub e Katastrophe würd ich sege. Da isch au no de Heimatschutz und alles di ganzi Ziit. Lindeguetz gaht nöd für rollstüehlgängigi Kinde. #01:01:24-7#

I: Ja. #01:01:25-5#

B: Ich finde s Naturmuesuem härt ähm de Gränze. Es het en Lift. #01:01:28-5#

I: Ja #01:01:28-5#

B: Aber ich finds au scho recht umständlich. #01:01:31-7#

I: hm (bejahend) hm (bejahend). #01:01:35-2#

B: Git wenig. #01:01:36-3#

I: Ja. #01:01:38-1#

B: Aso das find ich sowieso realtiv krass, weisch. #01:01:41-7#

I: hm (bejahend) #01:01:42-5#

B: A wie wenigi Orte die Mensche chönd gah. Ich han mit minere Nachbarin, die isch blind. Es Agebot für blindi Mensche im Oskarreinhard. Das isch total cool. D Museumspädagogin beschriebt d Bilder für die blinde Mensche. #01:02:05-8#

I: Wow. #01:02:07-3#

B: He und das isch eifacht nur cool. Würklich. Aber hej, es het fascht nüt. Wenns öpis gäbt, fänd ich das mega cool. Aber ich glaube, dass d Erfahrig so chli isch, ich rede da jetzt würklich vo [REDACTED] Ich han ja zwar s Kuverum, die Kulturvermittligsusbildig gmacht und ich muess dir sege, ich han den au ei Wuche han ich geh und ich bin die einzig gsi, aso ich han no ei Wuche gleitet denn, als Abschlussarbet. Da han ich so e Fächerübergriifendi Wuche i ganz verschiedene Museeä. Aber ebe mis Thema isch den würklich au no gsi blindi Lüt. Aber ich han im Fall kein einzige Tag gha i de Kulurvermittlerusbildig (...) Sonderpädagogik. Nüt, gar nüt. He das isch eigentlich no krass. #01:03:13-6#

I: hm (bejahend). Ja. Es git jetzt vo pro infirmis, die sind jetzt aktiv worde und die tüend kulturell tätige Institutione wo sich für Mensche mit Beiträchtigung, i jeglichem Bereich engagiered, vergebend sie s Label kultur inklusv. Du chunsch den zum Biispiel als Museum en Betreuer über und verpflichtisch dich aber au, wenn du das Label hesch, dass du wie Fortschritt machsch i verschiedene Bereiche. Seg das Barrierrefreiheit, eifachi Sprach #01:03:49-4#

B: Ja. #01:03:49-4#

I: Seg das Brailschrift abringe bi Beschriibige, oder Audiodateie, oder jetzt ebe i dem Muesum in Zug isch de inklusiv Namittag au wieder öpis wo sie sich chönd unswise. #01:04:07-2#

B: Was isch das für en Namittag? #01:04:11-5#

I: Mir hend zum Thema Steiziit mit de Muesumspädagogin zeme drü Namittag entwickelt mit vielne basale Erfahrigmöglichkeit, aber au Vermittligsmoment. Ganz ganz eifach. #01:04:21-2#

B: Ja, es isch ebe au e Altergruppe wo ich chum han. #01:04:24-0#

I: de ersti Namittag hend d Leitfigur kenne glernt wo mir selber gmacht hend. Die isch zum uf de Ebeni vo de Kind chönä ahzknüpfe und die Leitfigur isch den verschrocke, was d Kind für Kleider ah hend, well die ganz anderscht isch weder ihri Lederkleider, oder Liinekleider. Und den hemmer aber glueget ah ähm dine Schueh hesch du au Leder. Den hemmer glueget vo wo chunt den s Leder. Und so hemmer im gschützte Rahme mal die Sammlig gmacht, mal Leder gspüre, es Lederkleid umgeh und selber alege. Und den hemmer im Museum selber e anderi Figur bsuecht wo e Fründin isch vo de Leitfigur. Und glueget was het die ah, ah es Fell. Warum den das? Genau es isch kalt, es het Schnee. Und was het sie denn i de Hand? A sie isst en Has. Fell und Leder isch s Thema vom erste Namittag gsi. Nach dem chline Input im Museum während de normale Öffnigsziite sind mir den zrug in gschützte Rahme und det hend d Kind es Postegebot gha, wo sie eigeni Erfahrig hende chönä mache. Und die sind vo ganz basale Agebot bis kognitiv au chli aspruchsvollere Ufgabe gsi. #01:05:43-5#

B: Ja, ja. #01:05:43-5#

I: Ganz basal zum Biispiel ufs Fell ligge. #01:05:43-5#

B: Oh schön. #01:05:43-5#

I: Und das hend vieli gern gmacht, nid nur beträchtigi Kinde. #01:05:39-4#

B: Das macheds uh gern. #01:05:47-2#

I: Nachene hend verschidene Fell gha und d Schleichtier dezue und den het mer die chönä zueordne. Jeh nach dem wo d Kinde stönd hends zuegorndet oder oder eifacht ihri Wahrnehmig benennt. Das isch struppig, oh schön zum schlafe, ganz weich. #01:06:09-7#

B: Genau. Super. (Lacht) #01:06:14-5#

I: Da het mer den vieli Unterschiid chönä beobachte. Genau. Und am zweite Namittag hemmer im Themebereich Stei gschaffet. #01:06:20-0#

B: Au cool. #01:06:21-1#

I: Warum heisst denn Steiziit. Da hemmer den zwar bimene Exponat us de Bronzezeit chli abgänderet und dur Steiwerkzüg ersetzt. Den

hends selber chönä Mehl mahle. #01:06:38-9#

B: Genau. #01:06:38-9#

I: Sie hend selber chönä Leder schniide mit eme Silexstei. Und eifacht verschiedeni ERfahrige mache und usprobiere. #01:06:44-9#

B: Wow, das isch aber viel. #01:06:44-9#

I: Genau, eifach usprobiere, is Tue cho, total uf de Erfahrigsebeni. Und am dritte Namittag isch es den no ums Tone gange. Wo isch Ton igsetzt worde, Gfäss, Choche, dass sind so d Inhalt gsi. #01:06:52-4#

B: Au cool. #01:06:54-6#

I: Da isch denn au s einte en Platz gsi, wot hesch chöne mit Tontöpf us de Landi Korn umschütte. Aber hald am Entwickligsalter vorusgehendi, basali Abegot. #01:07:02-3#

B: Ja. Aber weisch s Gefühl für de Topf. Das han i hüt NAMittag grad wieder denkt. Es isch drum gange, dass irgendöpert Obstbäum gsetzt het. Ich han mir das Aglueget und gseit nai, das geht nöd. Völlig falsch. Völlig falsch. Da chömäd kei Obstbäum. Denn het ermich gfroget wieso (...) aber ich gsehen das, han nid chönä sege warum. Aber ich glaube das isch wirklich, well ich z lang mit de Obstbäum glebt han und zueglueget han und das gspüre. Das i Wort z fasse ich total schweirig gsi. Und ich glaube um das gahts. Für das ganze es Gefühl überzko fürs Leder, fürs Fell, für die Töpf, für es Volume und wie tönt den das wenn ich das umschütte. #01:08:08-6#

I: Und was passiert wenn de Tontopf abeheit. #01:08:11-7#

B: Ja genau, d ass sind scho so die, das isch so die Basis. Und ich muss mir jetzt den scho no wüesseschaftlich überlegge wieso geht das nöd mit dene Obstbäum. Und ich wird au Gründ finde. Abers lustige isch das intuitive hilft eifach unendlich. Wenn du das nöd hesch, denn isch s Wüsse fascht nöd möglich zum aeigne. Du muesch das ja uf das uepflanze. Suscht geht das garnöd. Nai aber das find i wirklich cool. #01:08:39-5#

I: Genau un bim Ziitbegriff sind mir au agstande. Wie erklärem das verständlich? #01:08:45-5#

B: Au. Gell das isch en Seich de Ziitbegriff. #01:08:48-8#

I: Und ja. (...) und da simmer den druf cho, dass es nid zentral isch i de ARbet mit eusere Ziilgruppe, dass sie das ganz genau verständ. Sondern Steiziit isch lang här. S Grosmani und de Grospapi hend den au nonig glebt. Und Sache wie es Einhorn? Das het d Mittesfigur us de Steiziit hald no nieh gehört und drum au kei Vorstellige. So zum ZEige, dass d Ziite anderscht gsi sind. Oder zum Biispiel hends bim Tone gseit, das isch Knet. Und das het den d Leitfigur au nid kennt. Und so simmer druf cho, dass das denn au nonig geh het. De Ton isch de Knet vo de Ula, de Leitfigur. Da weremer denn wieder bim Wortschatz. So hemmer probiert Brugge z

schlah. #01:09:33-2#

B: Ja super. #01:09:33-2#

I: Und vielleicht hemmer bim einte oder andere Kind chöne es
Bewusstsi defür ahrege, oder chützle, es git nid scho immer alles.
#01:09:39-2#

B: Ja! (...) Das isch jetzt grad au min Zuegang im Moment. De isch
würklich im Moment nöd wüsse was es geh het, sonder wüsse was es nöd
geh het. Und das isch relativ eifach. Ich bau würklich au uf dem Uf.
#01:09:57-8#

I: Well wenn du keis Sackmesser hesch, was chasch den neh zum
schniide. #01:10:00-1#

B: Ja genau. Und das find ich i de Gschicht isch das wahrschindlich
würklich de Zuegang wo wahrschindlich am eifachste isch. Und das
chönd sie sich den würklich au. Und uf das chömäds ziemlich schnell,
find ich. Dass es das Auto vielleicht nid geh het, das isch
naheliegend. #01:10:23-7#

I: hm (bejahend) #01:10:24-3#

B: Und denn chasch, da chasch denn au meh wie e Ussefigur. Anstatt
das seisch wie fangsch vo ine ah ufbaue, fangsch vo usse ah forme.
ja. #01:10:30-1#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) , genau. #01:10:33-5#

B: Ja aber es tönt mega cool. #01:10:32-5#

I: Nomal schnell zugg zu de pro infirmis. Du hesch vorher gseit da
in [REDACTED] isch das nöd bekannt, oder es wer dir nid bekannt, dass da
öpis git. #01:10:48-1#

B: Ja und das im Lindeguet für blindi isch für Erwachseni.
#01:10:49-7#

I: hm (bejahend) #01:10:51-4#

B: Ja und weisch jetzt bin ich au bi dere Projektarbet druf gtosse,
das ich eigentlich gern en Koffere gmacht hetti oder en Whorkshop.
Ich hans mitere Museumspädagogin besproche, mit em barrierefreie
Baue. Aber das isch nöd. Mega schwierig. Und ich finds au mega toll,
zum wüsse für was sind Strich uf em Bode und warum piipets wenn ich
über d Strass laufe. Es wer so spannend wenn das di breiti
Gsellschaft wüssti und nid nume di blinde, betroffene Mensche. Denn
weisch au, dass du am Bahnhof din Koffere nid settsch uf s
Leitsystem vo dene wiise Strich stelle. Well den chunsch ja nūme
dure mit em Stock. (...) so könntisch du ganz viel, aso ich sege
jetzt grad bi de andere Klass viel meh Verständnis ufbaue. Aber es
het nüt. #01:11:45-7#

I: hm (bejahend) #01:11:46-6#

B: Ich bin den go luege, es git so einzelni, ebe ich glaub de
Blinebund gaht i Klasse, aber isch au relativ umständlich.
#01:11:54-4#

I: Ja, de SZB isch relativ aktiv unterwegs. #01:11:56-2#

B: hm (bejahend) Ja. Aber es isch eigentlich en Wahnsinn. Ich han
mir denn no überleit isch es eigentlich möglich, dass i de
Sonderschuele au zum Teil die Kind so sehr us de Klasse usegnah
werded. Ich weiss es nöd- #01:12:14-3#

I:b #01:12:15-6#

B: Mit Therapiestunde und ich weis nid was allem, dass es zum Teil
fascht nid möglich isch zum en Usflug z mache. #01:12:15-7#

I: Ja, aso das chan durchus si. Es hend vieli Kinde Logopädie und
Psychomotorik. Den chunt no s Schwümme dezue etc. Und ich denke, was
au dezue chunt isch, dass vieli Kinde vorem Unterricht scho lang mit
em Schuelbuss unterwegs sind und nur scho bis sie i de Schuel sind,
sinds scho viel unterwegs gsi. Und das isch nid z unterschätze. Das
isch au en Punkt wo eus zruggmolde worde isch vo de Muetter vom
beteiligte Kind mit Beiträchtigung, dass de Ziitplan sehr knapp gsi
isch zum uf di zwei wieder is Museum z cho, well s Kind mit em
Schuelbus erscht knapp vorem eis hei cho isch. #01:12:57-3#

B: Ah. #01:12:57-3#

I: Mer mösst würlklich d Umständ vo de Kind i de Sonderschuel, wo
anderi sind als vo de Kind i de Regelschuel, wo e halbi Stund
heilaufed. Genau. #01:13:09-9#

B: Und das mer sie ebe würlklich au muess motoviere. Well das isch ja
denn ihren safe heaven und du muesch sie würlklich (...) obwohl ich
den au dra glaube wenn sie öpis kennend (...) / #01:13:26-4#

I: genau, mir sind devo überzügt, aso es wierd immer so gross vo
Inklusion gredt. Aber wenn Inklusion würlklich sell passiere, denn
mönd mir als Gsellschaft d Mensche i allne öffentliche Rüm au
begrüesse. Und das sell en Biitrag si aa das ane. #01:13:39-8#

B: Ja genau. #01:13:43-8#

I: Das mir dra denked, wie schaffed mirs dass Klasse und Kind mit
Beiträchtigung is Museum derfed oder chönd. Es seit ja niemer ihr
derfed nöd. #01:13:56-9#

B: Aber s Gfühl vom Willkomme sii. #01:14:02-1#

I: Genau. #01:14:03-8#

B: Und suscht würded mir doch / aso ebe und ich bin scho lang i de
Museumspädagogi, aso würlklich. Was es geh het isch denn würlklich
weisch, ebe für, im Naturmuseum hets das mal geh mal en Namittag für
Tamilischi Familiene. Aber suscht (...) #01:14:32-0#

I: hm (bejahend). Was mir no d Erfahrig gmacht hend, well mirs den im zweite Alauf göffnet hend für gsundi und beiträchtigt Kinde i dem Enticklialter isch einersits, dass es guet nebed enand heer gaht, aber scho au vieli irritierti Blicke vo de Eltere oder de gesunde Kinde cho sind. #01:15:03-3#

B: Ja, das glaub ich shco. #01:15:06-6#

I: S erste Zemetrefe isch würklich idrücklich gsi. Und spannend isch gsi bim dritte Durchgang hets öppe Interaktionse geh zwüschet de gesunde und em beiträchtigte Kind. Oft bim Knete. #01:15:27-6#

B: Es gaht (unv.) schnell, bis es nümme fremd isch. Aber du muesch es au ermögliche wie. #01:15:36-6#

I: hm (bejahend) #01:15:37-4#

B: Ich finds en mega super Asatz. Aber du wüsstisch jetzt nid au anderi wo das so mached. #01:15:48-9#

I: Mol mir wüessed zwei drü richtig St.Galle und Feldkirch. Det isch öpert vom Rhintel wo i dem Bereich aktiv isch. #01:16:08-1#

B: Ah oke. Es isch uf jede Fall super, ich denke so au wieder meh aa das. #01:16:17-7#

I: Gits jetzt i dem Themebereich für dich no öpis wo mir vergess hend, oder du no unbedingt möchtisch sege? #01:16:29-1#

B: Nai. Aso isch finde du hesch mir jetzt wieder vor Auge gfühert, was da no alles gmacht werde muess. Und dass mir eifacht würklich so im (...) das mir eigentlich so (...) immer so wieder alles uf d Siite schiebt. (...) Und das es ebe wahrschindlich e Astrengig brucht, (...) bis mer den ebe au en Zuestand erreicht, wo das würklich eifacht dezue ghört. Und mer isch hüt no wiit eweg vo dem. Mer isch, wenn ich vom Museum us denke scho no uf de Schine Familie sellted cho(...) aber den (...) weisch und ich glaub s Problem isch au, i de Bildschuel han ich unterrichtet #01:17:38-7#

I: I was fürere Schuel? #01:17:38-7#

B: I de Bildschuel. Das isch e Kunstschuel wo so seit, es git i vielne verschiedene Städt. Und det han ich au doch en au es paar Kinde gha wo ziemlich eigeti gsi sind. Bis und mit körperlich behindereti Kinde weisch wo mit gstatte und so isch nid ganz eifach wenn ei Hand nid chasch isetze. Da han ich viel mösse überlegge aber isch sehr spannend gsi. (...) Ähm, (...) und det han ich au denkt, s Problem isch det oft, du chasch scho weniger Kinde neh. #01:18:36-3#

I: hm (bejahend) #01:18:37-1#

B: Bi eus isch ja i de Museeä alles au immer sehr wirtschaftlich denkt, das chunt ebe no dezue. Und das isch i de Schuele jo au so. Es dörf kei Geld verbruche. Und ich glaube würklich gueti Qualität brinsch du nur, wenn du wenige Lüt ufs Mal nimsch, abfertigsch, und

das isch den schnell es Problem. #01:19:04-7#

I: hm (bejahend) hm (bejahend). #01:19:06-9#

B: Und das muesst mer denn au aspreche. Das Museum bi dir isch das jetzt igange. Aber ich finde grad au bi chli sterchere autistische Kind, da chasch du nöd 20 ufs Mal ha, das gaht eifach nöd.
#01:19:26-6#

I: Ja, mir hend d Gruppegrösssi uf 10 Beschränkt und d Eltere sind als Betreuuigspersone au debi gsi. #01:19:30-7#

B: Da muess den s Museum scho au sege ja das gaht. Es mönd chlini Gruppe si. #01:19:39-3#

I: Ja, normal wered d Kindernamittäg mit 15 Kinde und ohni Begleitig vo de Eltere. #01:20:18-0#

B: Ja. (...) Ich wüsst jetz echt nid. Ich fange jetz ah wieder denke. Ja wieso chömäds eigentlich nöd meh. #01:20:36-6#

I: Ja gell, was bruchts das mer sich das getraut, dass mer das au wött. #01:20:39-7#

B: Ja. #01:20:40-5#

I: Well grad au vom Lehrplan her wer de usserschuelischi Lernort total gfroget und wierd au aprise. Und grad wenss jo um Selbständigkeit gah und um Befähigung im Alltag, sich im öffentliche Ruum bewege, warum fangt mer das nid scho im junge Entwickligsalter ah üebe, dass es irgendwann au mal selbstverständlich wierd.
#01:21:13-9#

B: Ja, aber ebe det gib ich de Ball au zu de Sonderschuele. Ich han wirklich s Gefühl / Aso ebe min Sohn isch als Autischt i Museä ufgwachse und wenn er jetz id Ferie gaht (...) denn gaht er i Museä. De het scho so viel Museeä gseh, wei ich wahrschindlich nöd.
#01:21:37-8#

I: (lacht) #01:21:37-8#

B: Und das zeigt doch au, das isch en Ort wo er kennt, wo ihm Sicherheit vermittelt. #01:21:40-4#

I: hm (bejahend) Es isch für ihne bekannti Struktur. #01:21:43-5#

B: Ja, wo er aktiv nützt. #01:21:45-1#

I: Cool. #01:21:47-3#

B: Ja ebe, das verstahn ich zume gwüsse grad nöd. Aber ich glaube du als Lehrperson bruchsch uh mega viel Muet und muesch es au eifach versueche. (...) Du muesch es guetz Netz ha mit Lüüt, wo das au vertrettet. Wo weisch au i de Naturpädagogik bin ich zum Teil mit autisitische Kinde in Wald, han Wald unterricht gmacht mit Kinde wo am Afang kein Fuess in Wald gmacht hend. Keine. Mached sie nöd. Sind

stiif da gstande. (...) Und mit de Ziit hend Steckte gnah, hend agfange entdecke. Oder weisch sind umgeiheit und hend dreckigi Hose und den es riise Drama, well die Hose isch für de ganzi hütig Tag und die chammer jetzt nid scho wechsele, well den isch hüt scho d Hose vo morn und was macht mer den morn. Aso das Erfolgserlebnis wo die Kind hend agfange renne im Wald, oder beidi Hend brucht hend zum öpis alange oder so (...) aso ich glaub eifach es gaht. Du muesch es dich eifach getraue und au dra glaube. #01:23:39-2#

I: De Moment vom Überschriite vo de Komfortzone mommer chönä zuelah und au ushalte, dass d Kind jetzt nümme i de Konfortzone sind.
#01:23:48-0#

B: Ich glaube welles Museum würd sich mege eigne isch s Technorama.
#01:23:58-8#

I: hm (bejahend) . Da het s letscht JAhr öpert e ARbet gschribe zum thema Spiele am Phänomen. Det isch es ebe au drum gange wie gönd Kinde mit Beiträchtigung ad Exponat ane und was chan s Technomrama ändere. Und es isch denn aber eigentlich usecho, dass es gar kein Unterschied zwüschet de gsunde und dee Beiträchtigte git. Sodner mer chunt und langet ah, stuunet, je nach dem welle Zuegang eim am beste liit. #01:24:33-7#

B: Ja, de Sand, s Wasser. #01:24:37-0#

I: Genau. Und was mer hinder em Exponat möchti verstah isch sekundär. S ERlebnis am Phänomen staht total im Zentrum. #01:24:41-3#

B: Ja genau. Das isch ebe i de Gschicht chli schwieriger. (...) okay. Bisch du mal bi de [REDACTED] gsi am Steizitwhorkshop? #01:25:00-5#

I: Nai. #01:25:01-9#

B: Den mach doch das mal no. Ich han jetzt grad überleit was sie so macht. Sie tuet au Mehl mahle, sie tuet no Schnur zwirne und vorallem no Wildsaue jage. #01:25:24-3#

I: So cool. #01:25:25-5#

B: Und das isch öpis wo eifach au total fäget. So Kartonwildseue und en Pfiilboge. Das funktioniert eifacht super. Ja (...) ja (...) #01:26:00-0#

I: He danke. #01:26:01-5#

B: ISch es gnuet so für dich? #01:26:05-8#

I: Ja total. Viele Dank. #01:26:08-1#

B: Ich bin hald kein Spezialist. #01:26:12-0#

I: Das muesch du au nid si, es goht würlich drum zum d Erwartige und Wünsch z kläre und chli e Standesufnahm z mache us dene wenige wo

mir befroget. #01:26:39-7#

B: Aber ich chan dir vielleicht no chli Hoffnige mache, weisch wiso.
#01:26:47-1#

I: (lacht) #01:26:48-6#

B: Wo ich vor ca. 11 Jahr da agfange han, hets da nur Workshops geh
nur ab de Oberstufe. Aber jetzt gits es doch scho ab em Kindergarten,
obwohl d Leitig gseit het, das gaht nöd für Kinde. Und ich han
gseit, hej Geld, dass isch öpis wo jedes Kind so fröh zuegang het,
das chas nöd si. #01:27:20-6#

I: Ja das bewegt jedes Kind. #01:27:23-5#

B: Und hej ich meine jetz hemmer das vo Kindergarten bis ufe und das
fäget. De Leiter würd nieh meh sege es göch nid für Kindergarten. Ich
glaub es isch wükllich au en Weg vo Vorstellige wo sich mönd chönä
entwickle und ändere. Es brucht wükllich Ziit. Jetzt chönted sies
sich nümme weg denke. (...) Aso vo dem her han ich jetzt grad
überleit es isch sicher möglich, aber es isch uf jede Fall en Weg.
#01:28:20-0#

I: S Verstah isch jo nid s Primäre. Sondern s ERlebe uns Teil sii vo
dem Öffentliche Raum. #01:28:24-5#

B: Find ich isch s einte und au immer wieder d Basis vom ERlebnis
zum chöne Verstah. #01:28:30-9#

I: Ganz nachem Motte Griffe zum Begriffe zum Begriff. #01:28:33-8#

B: Genau, ja. Und ebe das isch doch innerhalb vo 10 Jahr und ich
finde historischi Museeä hend doch de grössti WEg gha, weisch.
#01:28:46-1#

I: hm (bejahend) #01:28:46-8#

B: Wells doch vielleicht i gwüsse Belange, jetzt vielleicht scho recht
nöch, aber no vor 20 Jar isch es ja so abstrakt gsi mit lese, lese,
lese, lese, lese, lese, nu so isch es gange. (...) hm (bejahend)
#01:29:09-2#

I: Schös Stichwort. Lese, lese, lese. (lacht) #01:29:12-4#

B: Ja (lacht) #01:29:14-9#

I: Dem probiered mir entgegez würcke mit spüre, spüre, spüre und
schmöcke, schmöcke, schmöcke. #01:29:18-7#

B: Ja genau (lacht) unbedingt. Nai super. #01:29:25-5#

I: Danke viel mal [REDACTED]. Wetsch no öpis letschts los werde?
#01:29:28-6#

B: Ich danke au für de Input. Und ja, Muet für d Lehrpersone. Sie
selled cho mit d eKinde. #01:29:28-6#

1.3.17 Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 2

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-6 Jahren

Autorinnen: Seraina Zweifel und Madeleine Gut, 079 587 59 22

Das Interview wird mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet. Die Tonaufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Madeleine Gut*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Tonaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet werden. Dieses Formular bleibt bei den Autorinnen.

Ort/Datum Winterthur, 25.9.21

Unterschrift

Ich, [REDACTED]

erkläre mich damit einverstanden, dass die Tonaufnahme vom Interview *Titel Masterarbeit* sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum:

25.9.21

Unterschrift:

1.3.18 Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 3

I: Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Und würd dich als ersichts bitte dich kurz vorstellen. Und zwar im Rahmen deiner Arbeit. Wo du schaffst und wie lang du schon als Museumspädagogin tätig bist.
#00:00:20-6#

B: hm (bejahend). Ich bin die [REDACTED]. Ich schaffe seit 2006 als Museumspädagogin [REDACTED]. Zuerst nur im hauptsächlichen Pensum neben dem Studium [REDACTED]. Nachher dann eigentlich hauptberuflich nachdem Studium 2013, habe ich dann voll umgeschaltet. S Studium ist [REDACTED] gese.
#00:00:45-1#

I: hm (bejahend). Und was für Museen hast du schon geschafft?
#00:00:49-8#

- B: [REDACTED]
[REDACTED]. #00:01:01-7#
- I: Sehr schön. #00:01:05-8#
- B: Und s Museum Schafe in [REDACTED]. #00:01:12-8#
- I: Und Momentan? Wie gseht dis Pensum us? #00:01:18-5#
- B: Öppä 21% für s Museum [REDACTED]. #00:01:23-6#
- I: hm (bejahend) #00:01:24-0#
- B: Denn ä aso, nur Museumspädagogik oder au alles? #00:01:25-6#
- I: Nai au suscht Aktivitätē vo du Tätig bisch. #00:01:35-6#
- B: Die 21% isch Vermittlig, Ziit für d Whorkshops. Und denn no Umweltbildig i de Schuele und Kindergärte, das isch aber nid für d Museeä und de Kindercampus, wo au nid für Museeä isch. Wo im Wald, dusse isch. #00:01:54-5#
- I: Aber din Job als Museumsp[REDACTED] chunt dir dete z guet.
#00:02:00-7#
- B: Ja genau und es isch au en Usserschuelische Lernort. #00:01:58-0#
- I: hm (bejahend) #00:02:04-1#
- B: Aber hald nid ime Museum. #00:02:06-1#
- I: Was isch den es Museum us dinere Sicht? #00:02:13-0#
- B: Es Museum (...) es Museum isch en Ort wo viel Sache (...) gsammelt worde sind, ufbewahrt und Forschig und Untersuechige gmacht werded und de Öffentlichkeit zuegänglich gmacht werded. Wo aber au, und die Zuegänglichgmachtwerdig chan ebe dur Vermittlig sie für Schuelklasse, für alli Zielgruppene. #00:02:39-3#
- I: hm (bejahend) #00:02:39-6#
- B: Oder über Publikatione. Aber jetzt mis isch meh d Vermittlig, aso s Schwätze und Mache. #00:02:49-3#
- I: Und wie erchlärsch du fachfremde Persone din Job als Museumsp[REDACTED]? #00:02:55-3#
- B: Ja es isch eigentlich Schuelgäh im Museum. (Lacht) Ja vermittle i Museeä. Wie erklär ich das? (...) #00:03:07-9#
- I: Was macht e Museumspä[REDACTED], erklär das öpertem wo kei Ahnig het? #00:03:08-7#

B: hm (bejahend). Sie empfängt es Publikum egal wellen Alters im Museum oder imene Museumsähnliche Ort, zum Biispiel im Park vomene Museum. Und sie chömäd zumene spezielle Thema, bi mir sind das hald vorallem historischi Sache und denn duen ich eigentlich de glich Unterricht wie im Kindergarte oder de Schuele, eifacht vielleicht e chli meh übers Erlebe. (...) Aso, ja, es wierd automatisch meh es Erlebe, well hald d Kinde die Rüm nid kenned. Und will ich hald nid genau weiss wer das chunt, was sie wüesses und was sie scho chönd, tuen ich hald ganz viel mit Gegeständ schaffe. Aber eigentlich isch es s Erkläre über s Erlebe und über d Gegeständ wo ume sind, oder wo ich chan id Hand geh. #00:04:12-9#

I: Sehr schön. Und zur Vorbereitig ? #00:04:17-5#

B: Ich? #00:04:18-5#

I: Ja. #00:04:19-8#

B: Ich muess ganz viel Ilese über s Museum und d Gegeständ und d Hintergründ. No viel meh rundume. Ich chan jetzt nur vom Historische brichte. Denn muesch no d Iordnig wüsse, die ziiitliche Iordnig, warum sind die Gegeständ wichtig. Wie isch s Pendant zu hüt. Das sind den hald die gliche wichtige didaktische Grundsätz oder Methode wie ebe im normale Unterricht au. #00:04:51-8#

I: hm (bejahend) #00:04:52-1#

B: Und du tuesch eigentlich immer Brugge schlah zum Wüsse. Aso s Wüsse arege vo de Kinde und Bruge schlah zu de Alltagsgegeständ. Aber das isch hald wüirklich sehr im historische so. Bi de Natursache tuesch eher vergliche de Tierköprer mit em Körper vom Kind. Chasch du das au? Wie gsend dini Finger us. Denn gasch vom Körper und vom Erlebnis vom Kind us. #00:05:21-1#

I: Vo dem was kennt und selber erfahre het. #00:05:24-4#

B: Genau. Und ebe genau will ich nid weiss was sie scho wüessed, muen ich ganz viel ilese und au ganz viel Sachlichswüsse ha, aber ebe au was isch wichtig für Kind. Aso ich muess beides ha, s Kinderweltwüsse und s Fachwüsse. (...) Ja und denn no s Obeabebreche. #00:05:49-6#

I: hm (bejahend) #00:05:49-6#

B: Ja wie erchlär ich mir die Arbet? Ebe sie chömäd und ich probier ihne i kurzer Ziit das begriifbar z mache zu dem was sie meh wend wüsse. Das seit den d Lehrperson was sie sölläd, wänd meh wüsse. #00:05:59-6#

I: hm (bejahend). #00:05:59-6#

B: Und das isch denn min Job zum ihne denn das Stufegrecht vermittle i kurzer Ziit und flexibel sii uf das z reagiere was sie scho wüessed. #00:06:10-9#

I: Und warum setted den Kind is Museum? #00:06:15-5#

B: Ja (lacht). (...) Wells ebe doch nid so en verstaubte Ort isch, wie mer immer denkt het. Wells ebe doch sehr / well ebe s Lerne doch sehr über s Erlebe funktioniert, aso find ich. #00:06:33-5#

I: hm (bejahend). #00:06:33-5#

B: Minere Meinig nah bringts nüt zum dine im Kindsgi sege es git die vCumuluswulche und Cirruswulche, da muesch du Begegnig ermöglige. Und im Museum han ich viel Gegeständ und Möglichkeite. Und ich tue usgehend vo dene Gegeständ Erlebnis ermöglige, oder ihri Erlebnis wo sie scho gha hend chützle und probiere helfe z iordne. Und denn han ich e gueti Möglichkeit Begeisterig z mache und s lerne z garantiere, oder z ermöglige. #00:07:19-6#

I: Dur s Erlebnis. #00:07:19-6#

B: Dur s Erlebnis, ja. Und denn chömäd d Kinde zu mir i de Freizeit und verzelled Sache wo sie vor Jahre ghört hend bi mir und denn weiss ich, dass es richtig gsi isch. Aso es isch für mich nid abhängig vomene Museum. Es chan au dusse sie. Es Museum chan überall sie. #00:07:33-7#

I: hm (bejahend). #00:07:34-7#

B: Es gaht würllich nur de Gedanke vom Museum ürsprünglich sind s Beobachte, s Sammler, s Konserviere, s Zuegänglichmache. Und das gsehnd d Kinde und sie selled au en Teil / also selled au en Teil Erlebe. Nur eifach d Vitrine go aluege so wie fröhener, so funktioniert d Museumspädagogik nöd. #00:08:04-7#

I: Das isch so s alte Museum. #00:08:07-2#

B: hm (bejahend). hm (bejahend). Das wot leider ebe scho no oft kennsch. Da vergitzlich ja schier als Kindnebed dra. #00:08:19-1#

I: hm (bejahend) #00:08:19-1#

B: Und ich finde ebe genau das ussergewöhnliche, dass du de Kinde chasch die Gegeständ id Hand geh. Und ich glaube drum chömäd au viel LEhrpersone is Museum. Zum die Sache / aso erstens zum sich nöd selber müsse drum kümmere und zweitens, dass mir ihne ebe die, aso historischi, alti Sache au chönd id Hand geh. Hej das isch im Fall en Knoche vome Mensch, wot susch nöd so schnell irgendwo findsch (...) hoffentlich (lacht). #00:09:05-4#

I: (lacht). (...) Denn würd ich uh gern zum Begriffspaket vo Kinde mit geistiger Beiträchtigung cho. Und zwar eifacht was sind für dich Kind mit geistiger Beiträchtigung? #00:09:14-2#

B: Ja. Aso vielleicht s erste, das wo nach usse gsehsch. Das isch so s fasssbarste. Wenn sie vielleicht nid so guet chönd laufe wege, aso etzt nöd wege Unfäll, sonder wege Beiträchtigung und was gsehsch wenn sie d Händ anderscht hebed, wenn sie anderscht lueged, wenn sie s Mul anderscht hend. Und denn s zweite isch wens reded. Gsehsches, wens sprachliche Schwierigkeite hend. Aso krassi. Nid

nur mit de Logopädie lösbar. Ja (...) ich würd sege. S Geistige chunt hald, du merksch es erscht nachher. Wie beweged sie sich. Chönds laufe, chönds nöd laufe, wie chönds laufe, wie bewegeds d Händ, chan ich ihne öpis geh id Hand, #00:10:22-8#

I: hm (bejahend). #00:10:22-8#

B: Und denn ebe wieviel verstönds und wie viel chönds schwätze. S Empfange und Ussende für mich wichtig, dass es es Kommunikation git. Für mich wichtig. #00:10:34-6#

I: Ja. Sehr wichtig, oder? #00:10:34-6#

B: hm (bejahend). Das ich au weiss wora das ich bin. #00:10:48-3#

I: Kennsch du konkrkti Biispiel oder Bezeichnige für geistigi eiträchtigunge? #00:10:54-6#

B: Ja, äh Paraplegie zum Bispiel, ähm uf, geistigi (...) bin nöd so guet i dene Begriff. #00:11:06-0#

I: Das muesch du au nöd sii. Es goht meh drum dass mir enand verstönd und öppe vom gliche reded. #00:11:12-5#

B: hm (bejahend). Ich han e mal vo de Murerschuel (...) ich e Klass cho. #00:11:16-0#

I: Genau. #00:11:16-8#

B: Und dete isch eifach sehr igfahre, wells eifacht e riise Bandbreiti aa Beiträchtigunge gsi sind und ich glaub eifach das chasch au nid imene Mail sege. Well ich han eifacht gwüsst es chömäd Lüüt miteme Rollstuehl. #00:11:29-7#

I: hm (bejahend). #00:11:31-1#

B: Und #00:11:33-1#

I: Cerebralparese hend ja die #00:11:37-3#

B: Genau. Und meh han ich nöd gwüsst. Es sind scho elteri gsi. Und ich han Pöste vobereitet gha im Naturmuseum. Und ich han grad gmerkt, das chasch vergesse. Hesch mit dene Rollstüehl nid chönä dure manöveriere und uf de schrifliche Ebeni wo ich gnutzt han hets nüt brocht. Will sie wered vom Alter Mittelstufe gsi, ja. #00:12:05-5#

I: hm (bejahend). #00:12:06-6#

B: Ich bin denn spontan grad uf sinnliche, uf entdeckerische. Mir hend gfühlt, entdeckt, g ordnet. Hald würllich, ja (...) #00:12:16-0#

I: Sehr basal. #00:12:18-6#

B: Ja. Drum muss mer sehr flexibel sii. Ich chan dir nu sege wie

ichs erkenne. Definiere chan ichs nöd. Will es git eifacht so viel.
#00:12:27-4#

I: Genau. Bekannti Beiträchtigunge sind zum Biispiel s Downsyndrom,
#00:12:33-2#

B: Ach so, ja #00:12:34-2#

I: s Asperbersnydrom, #00:12:39-7#

B: Austismusspektrum, klar, das han ich mich gar nöd getraut z
sege. #00:12:40-1#

I: s Angelmansyndrom, aber es git au viel Mensche mit geistiger
Beiträchtigung wo kei klari Krankheitsdiagnose hend. #00:12:30-0#

B: Ja. #00:12:52-9#

I: Oder ebe CP, det gits of e Komorbidität. Wo Mensche vo
körperlichi und geistigi Beiträchtigunge betroffe sind. #00:13:02-2#

B: Ja, das isch so spannend gsi. #00:13:04-5#

I: Und was denksch denn du, was isch de Bruef vonere schuelische
Heilpädagogin, emene schuelische Heilpädagog, wo zum Biispiel aa de
Murerschuel schaffet? #00:13:12-9#

B: hm (bejahend). #00:13:13-7#

I: Was het sie für en Uftrag oder wie gseht de Job us? #00:13:10-1#

B: Aso zerscht e mol muess sie sicher guet chönä beobachte und
beurteile. Nachhere sicher s Förderprogramm erarbeite und SChritt
für SChritt das mache oder au überspringe, aber ebe fördere.
Individuell und ganz nach em Bedürfniss vom einzelne Kind. Es Isch
ja nid nur ganz sachlich, sonder viel au uf de Beziehigsebeni. (...)
Und ja ebe, es isch wie e extremi Form vo de Schwierigkeite wos i de
Schuele suscht scho git mit de Heterogenität, well eifacht no meh
dezue chunt. #00:14:01-4#

I: hm (bejahend). #00:14:02-1#

B: Oder no stärcher usprägt isch. JEtzt au mit em fördere.
#00:14:09-8#

I: Well die Diversität no breiter isch. #00:14:14-7#

B: Ja und wellt au ähm dini Grenze chunsch, paar Sache gsehsch und
es paar Sache nöd. Ebe nu scho s Handling bim Zeichne, wenn es Kind
de Stift nid chan normal hebe. Das muesch hald alles usefinde, chönd
das, oder wie chänds es. Und chönds es echt geistig und allgemein,
verständts das. #00:14:39-2#

I: Und welli Rückmeldige geben sie dir. #00:14:39-2#

B: Ja genau. Und das find ich det au krass, well sie sehr emotional

reagiered zum Teil. Das explosive zum Teil au. Das find ich recht schwierig. #00:14:54-8#

I: hm (bejahend). #00:14:55-2#

B: Mit em Autismussprektrum au, mit em Alange, dass find i au schwierig. Das wot ja oft au machsch, grad no bi jüngere Kinde. Aber vielleicht setscha au eifacht en ganz natürliche Umgang ha. #00:15:10-9#

I: hm (bejahend). #00:15:11-8#

B: Ich has det eifacht gmacht im Museum und es isch guet use cho. Aber het ich das vorher gwüsst, het ich mir sicher viel meh Gedanke gmacht. Ich bin eigentlich froh, han ichs nid vorher gwüsst. #00:15:25-0#

I: (lacht) #00:15:26-4#

B: Ja, well es isch eifach unmöglich zum das alles erfasse. Es sind ganz viel Betreuer debi gsi. #00:15:35-8#

I: hm (bejahend). Jetzt hesch du di einti Erfahrig mit de CP-Klass scho agsproche und das wer jetzt au mini nächsti Frag. Was hesch du für Erfahrigte entweder mit einzelne Kinde wo e koginitivi Beiträchtigung hend, oder mit ganze Schuelklasse. Magsch mir da no chli usführe? #00:15:57-5#

B: Aso det isch d Murerschuel ebe zwei mal cho. So schlimm chas nid gsi si, sie sind wieder cho. (lacht) Das sind die einzige ganze SCHuelklasse gsi bis jetzt bi mir. Und suscht sinds Einzelfäll i de Klasse wo mittreit werded. #00:16:18-8#

I: hm (bejahend). #00:16:19-4#

B: Aso ich han au, oft isch übertribe, vielleicht drü mal im JAhr SCHuelklasse vo inklusiv schaffed mit Downsyndrom Kinde vo normal mitchömäd und das denn au uh guet mached. Sie hend immer mitgmacht und hend aber no Betreuuig zuesätzlich gha. Au Autismusspektrum han ich au immer mal wieder Kinde, wo entweder grad Verdacht hend, aber nonig abklärt sind, oder grad i de Abklärig sind, und no derfed i deRegelklasse sie, je nach Spektrum. #00:17:13-9#

I: Wie glingts dir den die inklusive Klasse im Museum s führe? #00:17:19-7#

B: Im Museum gahts minere Meinig nach recht guet. #00:17:24-8#

I: hm (bejahend). #00:17:24-8#

B: Ebe jetzt grad Kinde mit Downsyndrom oder wo überhaupt sehr, sehr, ähm (...) unv. Und bim Ausitlusspektrum jeh nach dem wies usprägt isch. #00:17:48-7#

I: JA genau. #00:17:49-9#

B: Aber ebe i Museum glaub ich funktioniert so guet, well mir so näch am Objekt schaffed und du tuesch nid so abstrakt wie mier schaffed. Das heisst sie chönd ebe sehr viel mache, egal was sie chönd. Aso wens nid e ganzi Klass isch gahts recht guet. WEnns nume so zwei bis drü Kinde pro Klass sind, denn hend mir au viel Material und d Möglichkeit zum das Sinnliche und Erlebnisorientierte ahzibete und denn chasch die Kinde (unv.) guet packe und debi bhalte mit de ganze Klass. #00:18:40-7#

I: hm (bejahend). #00:18:41-5#

B: Es aktiviert eifacht di ganzi Klass mega guet. Da han ich jetzt immer Downsyndrom Kinde im Kopf. Und bi Kinde mit Autismusspektrum isch mir jetzt eifach / isch eifach so, dass mit sachliche Informatione, es isch hald Klischee #00:18:53-9#

I: hm (bejahend). #00:18:54-4#

B: Han ich eifach immer gueti Erfahrig gmacht. Ich glaub ich chan eifacht au (unv.) guet mit Autiste. Aso, vo dem här. #00:19:01-3#

I: So toll. #00:19:00-8#

B: Ja (unv.) (lacht) #00:19:09-8#

I: (lacht) #00:19:11-7#

B: Da han ich jetzt wirklich nie Problem gha. Es paar Lehrer seged mir amigs er oder sie isch schweirig und drum hemmer no meh Begleitpersone debie, aber ich fröge au nie genauer nah. Und ich han au d Ziit nid. Aber drum bin ich au uh schlecht i de Bezeichnige. #00:19:30-4#

I: hm (bejahend). #00:19:31-5#

B: Ich han meh ah das aknüpfe wo ich erlebe und im Moment gsehne mit de Kinde. #00:19:40-9#

I: Isch ja total guet, wenn du chasch unvorignah mit de Kinde chasch interagiere. #00:19:51-3#

B: Bis jetzt han ich nie es Kind gha wo i han mösse hebe, oder total anghenkt het im Museum. I de Klasse, wenn i Klassebsüech mache isch es au scho vorcho. Aber es isch jo denn nid mini Ufgab und ich han au d Beziehig nid. Oft hets denn aber i de Klass Konflikt zwüschet de Kinde geh und dLehrperson het fixiert. Es isch jo denn nid vo mir us provoziert worde. Es isch meistens öpis wo scho i dem Ruum ine gsi isch. hm (bejahend). #00:20:33-4#
#00:20:33-4#

I: hm (bejahend). #00:20:33-4#

B: Und ich glaube das isch au s tolle am Museum. Es isch en neutrale, neue Ruum wo jedes Kind sind Platz individuell wieder derf ha. #00:20:37-1#

I: hm (bejahend) #00:20:37-2#

B: aso ich han oft die Spannige den gar nöd, well sich d Kinde chönd neu entfallte. #00:20:44-7#

I: So schön. Sehr wertvoll. #00:20:44-7#

B: Ja mega. Und das isch dusse im fall au e so. Oder. #00:20:46-5#

I: Ja. Wem seisch das. #00:20:50-0#

B: eifach wichtig. Es isch mängisch den schad, wenn sich d LEhrpersone imisched im Museum und d Rolle vom Kind usem Klassezimmer im Museum au wieder verstärkt. Vielleicht würds nacheme Ziitli scho au wieder cho, aber nid so fröh. #00:21:10-2#

I: hm (bejahend). #00:21:12-3#

B: Aber das gsehsch oft. D Lehrpersone mönd gar nüt sege. Das isch min Job zum korrigiere ja, zum hebe nöd. #00:21:20-0#

I: hm (bejahend). #00:21:22-0#

B: Das isch de Job vo de Lehrperson, oder vo de Begleitperson. #00:21:27-2#

I: hm (bejahend). #00:21:27-2#

B: Aber so die Sache mit ieschwätze, dass kei Striitigeite gitt, dass sie sich nöd haued, das isch i dem Moment mini Verantwortig. Das muess d Lehrperson eigentlich nöd. (...) Das gsehsch jo eigentlich grad wer es Problem uslöst. #00:21:42-1#

I: Cool. (...) Ich chume au mit de Kindergartekinde. #00:21:51-7#

B: Ja genau, (...) du chöntsch ja. #00:22:20-5#

I: (unv.) #00:22:53-2#

B: (unv.) #00:23:26-9#

I: (unv.) Ich weiss no, dass du mal gseit hesch du möchtisch es Gagimuseum vo de Waldtier mache. (lacht) #00:23:53-9#

B: Ja, ich han den de Fuchsgaggi mitgnah. Und Gwöll hemmer au mal usenand gnah. (unv.) #00:24:09-4#

I: (unv.) ähm (...) Wie isch d Murerschuel mit ihrne Klasse wo scho zu dir is Museum cho sind uf eues Agebot ufmerksam worde? #00:24:40-0#

B: Ich glaube die sind im Fall au über die normali Bewerbig im Schuelnewsletter online per Email ufmerksam worde. #00:24:56-0#

I: Demfall fühled sich dete au Klasse vo Sodnerschuele agsproche. #00:24:56-2#

B: hm (bejahend). Ja, eifacht im Naturmuseum. Suscht i anderi Museeä wo ich bin sinds nümmä cho. Ob sie jetzt no chömäd weiss i nöd, well ich nümmä so oft im Naturmuseum bin. #00:25:20-2#

I: Wer het den die Aläss organisiert? I dem Fall du? #00:25:27-8#

B: Ja genau, das isch en normale Whorkshop gsi. Ich han immer Kindergarte bi s Sechstiklass verschiedeneni Programm vorbereitet. Jetzt würd i vielleicht drü verschiedeneni mache, det sinds erst zwei verschiedeneni gsi. Aber drum han i au immer ival z viel Material und i han mi mega fescht iglese. Viel z viel Aktivitäte iplanet und jeh nach Kinde wo cho sind au chöne apasse mit meh oder weniger Objektoder Experiment. #00:26:03-2#

I: hm (bejahend). Und wenn e Klass vo de Sonderschuel cho isch oder jetzt würd cho, was hesch du für Erwartige? #00:26:15-4#

B: Ich han im Fall gar kei Erwartige gha. #00:26:19-6#

I: hm (bejahend) #00:26:20-0#

B: Will ich weiss, sie het mir e chli meh gschribe, mit wieviel Begleitpersone, dass sie chömäd und was für Kinde das chömed. Aber ich selber han nid so viel überleit. Ich hans eifacht gmacht. #00:26:40-6#

I: hm (bejahend). #00:26:41-0#

B: Hüt würd ich mich aber viel meh ilese. #00:26:45-6#

I: Würdsch du sege, dass wenn e Klass us de Sonderschuel kunt, dass d Lehrperson dir meh Informatione git zu de Kinde. #00:26:51-9#

B: Ja, ja. Doch. Aber det het ich wahrschindlich meh mösse nahagge. Vielleicht het die Lehrperson denk, dass wenn ich nid nahfroge, denn moss ich au nid meh wüsse. #00:27:00-0#

I: hm (bejahend). #00:27:01-0#

B: Aber hüt würd i ja. Hüt würd ich meh froge. Ich glaube ich würds nid erwarte. Well vielleicht denkt d Lehrperson vo de Sonderschuel es isch ja wie klar mit wellem Klientel, dass sie chömäd. Ich würd meh nahagge. #00:27:17-6#

I: hm (bejahend) #00:27:17-6#

B: Und was ich vo de Lehrpersone konkret erwarte sind gnueg Begleitpersone und vielleicht im Vorfeld scho mol go luege gah, dass sie selber wüssed wie isch es mit em Rollstuehl zuegänglich. #00:27:32-2#

I: hm (bejahend).b. #00:27:33-7#

B: Well ich überlegge mir das scho au, aber es ich doch wichtig, dass die Lehrperson das selber scho weiss. Im Naturmuseum würdgahts

nämlich. Aber i de anderne Museeä würds nid gah. Und ich glaub das mösst scho d Lehrperson selber cho abkläre. Und ich müsst vielleicht meh so, was wänd ihr den genau wüsse und wie vermittelt ha.
#00:28:07-3#

I: hm (bejahend). #00:28:07-7#

B: Welles sind die guete Zuegäng, was funktioniert guet mit dene Kinde, derf ich de Kinde öpis id Hand geh etc. Ich muess eigentlich garnöd wüsse was sie konkret hend, sondern ebe de Lernzuegang für im Museum isch relevant. #00:28:22-1#

I: Jetzt hesch du vorher gseit, dass du erwartisch, dass gnueg Betreuuigspersone chömäd. Was heisst das für dich konkret?
#00:28:26-1#

B: Ich möcht eigentlich, dass ich (...) ja jenach dem, was d Bedürfnis sind vo de Kinde bruchts natürlich 1:1 oder es langet 5 für 12 Kinde. Ja, aberich chan da kei Regle sege. Aber sicher nid nume z zweite. #00:28:56-1#

I: Was muess im Museum gwährleistet sii us dinere Sicht vo de Betreuuigspersone her? #00:28:53-7#

B: Ähm (...) Das sie lueged, wenn jetzt öpert würd weggah, dass ich nid no Ufsichtspflicht han und mösst hindedrii laufe. Dass sie lueged, wenn öpert / wege Verletzigsfahr vielleicht. Dass sie mitdenked bi de Weg, grad wenn i Kinde mit und ohni Rollstuehl han, und dass sie sich au würed melde, wenn ich öpis gar nöd beachte wo wichtig isch i dem Moment für de Rollstuehl zum Biispiel. Das sie selber eifacht au überlegged. Sie kenned die Kinde viel besser. S didaktische und d Wüssensvermittlig mache ich, aber sie kümmered sich bi anderne Bedürfnis um d Kinde. Aso wie bi anderne Schuelklasse au. Ich gange nid mit ufs WC. #00:30:35-1#

I: Hesch du scho erlebt, dass de Betreuuigsschlüssel z schlecht gsi isch bi Klasse? #00:30:46-6#

B: Ja. (...) Ja. Es het emal im eine Museum scho Lehrer gha, wo hend welle go Käfele. Die hend d Verantwortig vo de Betreuuig gar nöd wahrgnah. (...) Aso das find ich recht schlecht. Und ich glaube im Lindeguet isch das au mal passiert. D Lehrperson isch eifacht immer am Natel gsi und het uh viel zwüschet ieh bääget. #00:31:47-7#

I: hm (bejahend) #00:31:48-1#

B: Undjetzt was sich ghüft het isch, dass Lehrpersone müed sind und d Klassefüehrig eifacht nid ernscht nähmed. Und denn chunt d Klasse scho so verzettlet, dass es sehr aspruchsvoll isch. Und dementsprechend d Kinde au nid betreued. #00:32:06-5#

I: hm (bejahend) #00:32:07-2#

B: Eifach vo allem / nai du gsehsch scho wenn sie anelaufed. D Lehrpersone nähmed d Verantwortig nid wahr. Und ich glaube well sie eifach müed sind. Vo de Ziite und de Erwartige ah sie. Und es het

oft au Klasse wo teils Kinde sehr derb druf sind. #00:32:40-1#

I: hm (bejahend) #00:32:40-7#

B: Zum teil han i da scho grenzwertigs Verhalte erlebt. So abglöscht. Nid frech oder fötzlend, eifach (unv., #00:33:01-7#) schweirig. #00:33:07-9#

I: hm (bejahend). #00:33:08-5#

B: I dem Moment isch d Betreuuig dur d Lehrperson eifacht z wenig. Und da würd i mir wüsch, dass e LEhrperson es Kind au mal würd us de Gruppe näh, demit wenigstens mit de anderne chan gschaffen werde. Well es isch nid min UFtrag zum e Predigt halte welles Verhalte das abrocht isch im Klasseverband. Das set scho im Vorfeld greglet worde sie. #00:33:53-9#

I: hm (bejahend). #00:33:55-8#

B: Das isch oft den de Konflikt ide Klasse wo is Museum transportiert wierd. #00:34:11-6#

I: Was hesch du no für Erwqartige in Bezug uf Transparenz vo Wüsch und Aliege vo de Lehrpersone? #00:34:21-1#

B: Meinsch das allgemein oder nur bi Beiträchtigunge? #00:34:26-3#

I: Beides #00:34:27-5#

B: Ähm. (...) ähm, ich möcht gar nid no meh MAils ha. So isch es guet, mir seged wänn isch es, wo isch es, was mönd sie no mitneh, #00:34:44-0#

I: hm (bejahend) #00:34:44-7#

B: Und wenn d LEhrpersone meh wänd wüsse chönd sie das mache, aber mir sprengts rasch de Rahme. (...) Was mich meh no wunder nimmt isch amigs eher de Rahme wie sie wiiter gönd im Klassezimmer nochem Bsuech. #00:35:01-5#

I: hm (bejahend). #00:35:03-6#

B: Was het min Unterricht undmini Erlebnis bewirkt. Und mängli LEhrpersone schicked eim Föteli oder Briefe, das isch uh schön. Ich weiss nid ob ichs als Lehrperson würd mache, aber es isch uh schön wenn das passiert. #00:35:28-7#

I: Cool. (...) Genau. Wenn du dir jetzt öpis chöntisch wüsch vonnere Fachperson Sonderpädagogik als Unterstützig für dini Arbet als Museumspädagogik mit Kinde mit geistiger Beiträchtigung #00:35:49-0#

B: hm (bejahend) #00:35:49-9#

I: was wäred das für Wüsch? Wo hetsch du gern Unterstützig? #00:36:00-8#

B: Ja vielleicht e mal so en grobe Rahme. Was isch bi wemm möglich. Fröhner het ich eifacht gmacht, aber hüt mösst ich mir das genau selber hart erarbeite. #00:36:12-5#

I: hm (bejahend) #00:36:12-6#

B: Aber würklich sehr grob. Aso ebe, derf ich (...) alange, was isch es absoluts nogo, derf ich (...) derf ich das id Hand geh. So e Absteckig vo Möglichkeite uf didaktischer Ebeni. Sehr allgemein, nid personeszpezifisch. #00:36:43-1#

I: hm (bejahend) #00:36:43-5#

B: Aber wenn ich jetzt chönti mitere Heilpädagogin rede, das isch min Whorkshop chasch mir no Feedbacks geh, wo chan ich no öpis apasse? #00:37:03-0#

I: Anderi Zuegäng oder so. #00:37:07-8#

B: Ja genau. Aber erstens chunts nid vor, dass sie so viel chömäd. Und zweitens sind so die Methode und Zuegäng wo mir jetzt hend, aso wo ich han mit de Objekt und de Erlebnis, mit em handligsorientierte han ich au no nieh Problem gha, so uf em Sinnliche. #00:37:29-9#

I: Ja, das isch de basali Zuegang. #00:37:29-9#

B: Ja. Und de het jede irgendwie gern. #00:37:29-4#

I: hm (bejahend) #00:37:29-5#

B: Egal wie alt. Au wens nu so en chline Teil isch. #00:37:38-7#

I: Danke viel mal. Was verstahsch du underem Begriff vo de unterstützte Kommunikation? #00:37:46-8#

B: Das wo d Heilpädagoge wahrschindlich mached, oder? #00:37:53-2#

I: hm (bejahend) #00:37:53-7#

B: Unterstützte Kommunikation. Das mer tuet unterstütz, dass es Kind überhaupt chan kommuniziere. (...) #00:38:00-0#

I: Kennsch du da konkreti Mittel, oder Methode? #00:38:08-3#

B: (...) über Bilder (...) zum Biispiel #00:38:14-5#

I: hm (bejahend) #00:38:14-7#

B: über Objekt. Das es nid nur bi de Sprach bliibt. (...) über de Körper und Bewegige, so indirekt. #00:38:31-3#

I: hm (bejahend) #00:38:31-5#

B: Und au über Medie. #00:38:33-7#

I: Genau. #00:38:35-4#

B: Über Emotione. #00:38:39-3#

I: hm (bejahend) #00:38:42-4#

B: Und Mimik und GEstik verstärkt isetze. Ja stimmt, ja klar.
#00:38:52-0#

I: Genau. Piktogramm, Gebärde vo Porta ganz konkret. #00:39:15-4#

B: Ah super, mmh, mmh. #00:39:21-5#

I: Zum Biispiel Danke, bitte, Mami, Papi uns so wiiter. Oder Kinde
wo selber nu schlecht chönd schwätze hend es Tablet mit Piktogramm
wo sie chönd ahwähle zum kommuniziere und sich mitteile. #00:39:30-
8#

B: hm (bejahend). #00:39:33-1#

I: Hesch du da scho Erfahrig gmacht? #00:39:51-5#

B: Ja ich glaub es eini Kind im Rollstuehl het das scho gha. ABER
das isch würllich körperlich wie au geistig Beiträchtigt gsi. Und
suscht bin ich dem nid begegnet. Ich kennd eher vo de Tier
#00:40:15-1#

I: hm (bejahend). #00:40:15-6#

B: Affe kommuniziered zu de Mensche, oder au Delphin, oder Vögel
kommuniziered so mit de Mensche. #00:40:27-3#

I: Ahja. #00:40:30-0#

B: Ja und es git sogar en Hund wo 200 Wörter uf Buzzer het. Und de
redet den so. Wie zum Biispiel dad, dad, out, park, now, now, park,
out. #00:41:04-0#

I: Ahja. #00:41:04-0#

B: Ja und die Buzzer hend den scharzwiisi Piktogramm wo ebe zeiged
was es isch. #00:41:08-8#

I: Unglaublich (lacht). #00:41:13-0#

B: Und d Bistzerin druckt denn au de Buzzer und git em Hund so au e
Antwort. Das funktioniert bi de Tier super. #00:41:27-7#

I: Genau. de Buzzer isch au so öpis, dass mer am Kind chan Sache
vorspreche und s Kind kann den de Buzzer nutze zum Biispiel bitte
helfe und den ghörsch das als Lehrperson. #00:41:52-0#

B: Ja. hm (bejahend). #00:41:57-1#

I: Chöntisch du dir vorstelle zum Piktogramm oder unterstützendi
Gebärde im Museum ihz setze? #00:42:02-4#

B: hm (bejahend). Ja. Ja das wer sehr spannend. #00:42:05-7#

I: hm (bejahend) #00:42:05-9#

B: Cool. #00:42:07-6#

I: (lacht) #00:42:09-0#

I: Was brüchtisch du dezue, dass du das au würdsch isetze?
#00:42:19-0#

B: (...) Unterstützig. #00:42:20-2#

I: hm (bejahend) #00:42:20-4#

B: Vo öpertem wo das scho mal gmacht het. Oder gnueg Ziit, dass ich mir das selber chönt en Teil erarbeite. Und den aber nachher es Coaching überchume. #00:42:27-2#

I: hm (bejahend). #00:42:28-2#

B: Aso ich chönt mir beidi WEg vorstelle. Aber ich brüchti uf jede Fall Hilf. #00:42:40-5#

I: hm (bejahend) #00:42:40-7#

B: Ich finds eifacht jetzt grad denkt ich, ich Naturmuseum wers recht guet. Vom eigene Körper us uf d Tier schlüsse goht relaitiv guet. Aber imene Gschichtliche Museum find ich das extrem schwierig. Es het weniger Objekt. #00:42:59-6#

I: hm (bejahend) #00:42:59-9#

B: Aber au ebe, du weisch es ja sobald du muesch über d Vergangeheit schwätze wierds eifach aspruchsvoller. Spiele und Esse i früehere Ziite gaht vielleicht. Aber mit hend zum Teil Stadtenwicklig #00:43:17-3#

I: wo sehr komplex isch. #00:43:20-2#

B: Ja, aber es gaht au. Mir hend denn für di chlinere Kinde en Alltagerlebe gmacht. Und das jetzt no mit Piktogram z understützte, das wer sicher mega spannend. #00:43:32-6#

I: hm (bejahend). Und d Möglichkeits wos bietet isch ebe scho au, dass chönd konkreti Schlüsselbegriff chönd im Unterricht vorentlastet werde. #00:44:03-4#

B: Ja. So wie im DaZ. #00:44:00-3#

I: Genau. Und das chan den scho no usgschmückt werde. #00:44:16-2#

B: Gell bim Piktogramm gahts hald scho um d Verallgemeinerig.
#00:44:29-0#

I: Ja im erste Moment scho. Aber wens d Kinde beherrsched wiersch au sehr konkret. #00:44:33-4#

B: hm (bejahend).guet. #00:44:33-4#

I: Welli Veränderige mösstet nach dinere Meinig passiere, dass es Museumsbusech vo Kinde mit geistiger Beiträchtigung im Entwickligsalter vo 3 bis 7 selbstverständlich würd werde? #00:44:39-3#

B: Ich glaube es müssti ganz viel ähm (...) äh, Muet gmacht werde de Lehrperson, dass sie chunt. Es müssti Lüüt gäh wo spezialisiert sind i dem Bereich, oder zumindest eng mit öpertem zeme schaffed. Inere Kooperation mit öpertem und den seisch au hej de Whorkshop isch würlklich für die Zielgruppe mit öpertem usem Fachbereich erarbeitet worde. Und ich fühers jetzt eifach dure und weiss den au irgendwann viel. So dass die Lehrpersone mit de Kinde denn au im Vertraue chönd cho. #00:45:25-3#

I: hm (bejahend) #00:45:25-4#

B: Ja. Will ich glaube d Hemmige sind gross. #00:45:33-4#

I: Vo wellere Siite? #00:45:33-4#

B: Vo de Lehrpersone. (...) Und, ja. Ich hans jetzt nie erlebt ob d Museumspädagogik Absage erteilt hend. Aber es isch immer so, wenn d Lehrpersone schlechti Erfahrigte gmacht hend im Museum, egal ob mit beiträchtigte Kinde oder enere Regelklass, denn chömäds nümme. Und die Lehrpersone muemer würlklich locke, dass sie wieder chömäd. #00:46:06-0#

I: hm (bejahend) #00:46:06-3#

B: D hemmschwelle isch würlklich extrem gross. Und den chunt au dezue, dass mer würlklich au mössti zu ihne gah zum sie kennelerne. #00:46:10-4#

I: Hettet ihr die Ressource? #00:46:14-4#

B: Ja, mir hend Abegot zum au id Schuele gah. Museumsaufgabe ät school. Isch aber bis jetzt nid buechet worde. Aber mir hend neu die Agebot zum i de Schuel Whorkshops au i de Schuele ahzbüte. #00:46:38-5#

I: Und iwe gseht den das us? #00:46:42-3#

B: Aso s eine wo ich jetzt usgschribe han gaht um Münzherstellig und Münzefälschig und Münze kennelerne und mit Münze spiele. Und stattdas d Klass denn is Münzkabinett chunt nimm ich den en Koffere mit vielne Münze mit id Schuel und machsch eigentlich s gliche dete. #00:47:14-5#

I: Würds au d Möglichkeit geh zum nach dem Input i de Schuel glich no is Museum z cho? #00:47:14-7#

B: Ja. #00:47:17-3#

I: Das schlüssst sich nid us. #00:47:21-0#

B: Det möss ich jetzt no meh Stunde investiere, aber das wer sicher möglich. Es isch wege Corona uf cho und würd ersetze. Aber i dem Fall würds scho zwei Whorkshops geh und drum würd grad gah.
#00:47:33-8#

I: hm (bejahend). #00:47:35-4#

B: Es wär guet e so. Und ich glaube fascht jedi Museumspädagogin und jede Museumspädagog würd das au abüte. Fascht jede. #00:47:57-9#

I: hm (bejahend). #00:47:58-8#

B: Aber ich glaube es isch nid guet bsuecht. Sie wend würlklich is Museum cho. #00:48:05-5#

I: D Magie vo dem Ruum au erlebe. #00:48:11-4#

B: Ich glaube es hetti Potenzial. Well ich glaube, dass viel LEhrpersone hemmige hend zum ÖV fahre und is Museum z cho. Und du weisch so viel nöd wenn du is Museum gasch. #00:48:32-8#

I: hm (bejahend) #00:48:33-1#

B: Und wenn sie eim ebe scho kenned und wüssed wer sie im Museum erwartet, denn chömäds doch au eher. #00:48:36-7#

I: hm (bejahend) #00:48:36-8#

B: Denn getraued sie sich au. (...) Ich glaub es brucht viel Beziehigsarbet. hm (bejahend). #00:48:55-4#

I: hm (bejahend). #00:48:56-6#

B: Die fehlt hald, well das isch i eusem Job eigentlich nid inbegriffe. #00:49:04-9#

I: Was brüchtisch du ganz konkret, dass du würsch es Agebot für Kind mit geistiger Beiträchtigung im Entwickligsalter vo 3-7 Jahre gstalte und abiete? #00:49:11-6#

B: Ähm, ich glaube e cooli Partnerin (lacht) wo sich scho chli meh uskennt. Dass ich mich am Afang nid verlore fühle, beziehigswiis nöd so viel Ziit brucht zum alles abstecke. Well ich eifach vo mir selber weiss ich gheie vo dem zu dem zu dem. #00:49:38-6#

I: hm (bejahend) #00:49:38-6#

B: Was isch denn wichtig und wo fangsch ah, das würd mir sehr helfe. Aso würlklich / ja. Es ad Hand neh und mitenand erarbeite, dass mer sich gegesitig chan (...) befruchte, das isch e blöds Wort, (...) ähm inspiriere. #00:49:51-2#

I: hm (bejahend) #00:49:51-9#

B: Etzt was isch möglich i de Museeä, was hets, was eignet sich au vom Inhaltlich, wie chönt mers unterrichte und wie tue ich jetzt das uf die Zielgruppe übersetze. Und da brücht i sicher Hilfestellige. #00:50:13-0#

I: Hesch du s gfühl es brüchti au no personelli Ressource? #00:50:20-0#

B: Ja meh Stunde und finanzielli Mittel sind eh immer es Problem. #00:50:37-0#

I: hm (bejahend) #00:50:37-1#

B: Ich mache immer zweiehalb Stünder i de Planig, aber es git denn meistens nur ei oder einehal Stund vo d Klasse her. Da büchtis meh Stunde zum meh Klasse chöne empfangen und besser abtauche. hm (bejahend) #00:51:07-1#

I: hm (bejahend) #00:51:12-5#

B: Und zuesätzlichi Hilfestellige und Wiiterbildige brücht ich sicher au. #00:51:21-6#

I: hm (bejahend) #00:51:21-6#

B: Mir dörfed immer wieder pro Jahr ein Whorkshop erarbeite, aber vo de ziiitliche Ressource her isch es hald eifach scho knapp. Und det chönt i aber sege ich mach das mitere Fachperson für die Zielgruppe. Genau glich wie mer jetzt visoniered zum en Tabletunterricht mache, (...) Eifach nur das mir nid all zu viel Ziiit mönd ufbringe. (...) well die meiste schaffed bi eus wüchlich i chline Pense. S gröste Pensum isch glaub 40%. hm (bejahend) hm (bejahend) . #00:52:11-6#

I: Genau. (...) Pro Infirmis, isch dir das en Begriff? #00:52:18-6#

B: Ja. #00:52:18-6#

I: Sehr guet. Und Pro Infirmis überreicht kulturell tätige Instanze s Label Kultur inklusiv, wenn sich die Instanz durm bemüehed und aktiv sind zum ihres Agebot inklusiv zuegänglich zmache. #00:52:27-6#

B: Egal wo? Egal ob i de Schuele oder ob sie zu eus würed cho? #00:52:35-2#

I: Das weiss ich nid genau, ich behaupte jetzt aber es wer egal. Well vielleicht ische es ja vom Heimatschutz us wege bauliche Massnahme nid möglich und denn wer das ja e tolli Alternative. #00:52:47-2#

B: Ah oke. Aso das han ich nöd kennt. Und nur für Whorkshops oder für eimaligi Verastalltunge? #00:53:01-1#

I: Es git wie verschieden Zuegä. Du verpflichtisch dich denn zum

dich stetig wiiterentwickle. Es git den verschieden i Ebene wie de Zuegang, oder d Sprach oder / #00:53:20-8#

B: Das han i no vergesse vorher, bi was mösst passiere. d Barrierefreiheit mösst no si, well das isch da ganz schlecht. #00:53:22-4#

I: hm (bejahend) . #00:53:25-0#

B: Die chline Museä sind da würlich sehr schlecht dra. #00:53:35-8#

I: Genau und ebe das isch s einte, Barrierefreiheit schaffe, Kommuinkation i eifacher Sprach, au d Homepage oder für verschieden i Zielgruppene spezifischi Agebot wo entwickelt werded. #00:54:08-5#

B: Ja oder was mir kämpfed isch das d Vitrine nid immer so höch obe sind, sondern au us de Sitzposition zuegänglich wäred. #00:54:22-6#

I: Mini fragisch ebe eigentlich no was du dir drunder vorstellst. Jetzt han ich aber scho chli usgfuehrt. #00:54:23-4#

B: hm (bejahend) #00:54:23-4#

I: Wusstisch du es Museum wo du schaffsch wo i dem Bereich scho tätig isch? #00:54:32-6#

B: (...) hmmm... nai. (...) Nai ich chan dan nu sege, dass es Mal e Usstellig geh het zum Thema Mensche mit Behinderige, äh Beiträchtigung. Det het mer chönä als blindi PErson, oder als MSPatien öpis erlebe. Das isch glaub im Museum für Kommunikation in Bern gsi. Det hend sie die Ussstellig ha. Zum ebe selber als Mensch ohni Beiträchtigung i die ander WELt mol chönä ihztauch. #00:55:37-7#

I: Zum merke was es chönt bedüte. #00:55:42-4#

B: Und suscht im Fall i de Museumspädagogik usgschribe isch nüt. Aso nid i dene Prospekt wo ich Zuegang han. Au nid im Technorama. #00:55:59-8#

I: hm (bejahend). Ja Technorama weiss ich, dass sie bemühet sind, au i de Zemearbet mitere HfH-Studentin. Aber wie sie genau wiiter gönd weiss ich zwenig. #00:56:22-8#

B: hm (bejahend). #00:56:26-5#

I: Ich weiss sie sind aber uf de Punkt cho, dass das de Zuegang vo gesunde Mensche und beiträchtigte Mensche de glich isch. Nämlich ine cho und alange, Erfahrig mache. #00:56:37-2#

B: Ja genau, drum bin ich au nid uf d Piktogramm cho. Aber d Kommunikation isch scho en Punkt. Dass es nid nur bim rezeptive bliibt. Aso vo de Kindersicht us. #00:56:41-6#

I: Klar, ja. #00:56:43-1#

B: Nai aber suscht [REDACTED], (...) z Züri bin i zwenig drin no, dass i wüchlich öpis wüsst. #00:56:56-6#

I: Ich weiss nur in [REDACTED] hets e Vermittlerin im Allerheilige, wo drü bis vier mal im Jahr mit Sonderschuelklasse aktiv isch. #00:57:56-0#

B: Ja das isch guet. Oh den frag ich det au mal no nah. #00:58:02-1#

I: Ähm, gits us dinnere Sicht i dem Thema wo mir jetzt umegschwäbt sind no irgendöpis wo mir nid agsproche hend, vergesse hend oder du als Schlusswort möchtig loswerde. #00:58:23-1#

B: (unv.) aso mit Hünd und Tier (unv.) das fänd ich jetzt au no. #00:58:32-3#

I: Gar nöd nume mit em Tote und Alte. Sonder au mit em Lebige und em Konkret. #00:58:39-7#

B: Ja genau, das fänd ich mega. Es het uh viel Potential. Aber das isch jetzt wüchlich eifach mis persönliche. #00:58:43-3#

I: hm (bejahend) #00:58:44-0#

B: Interesse und au (unv.) ich tues den (unv.) gern verbinde. I de Spielgruppe au. Sie hend det so viel Tierkontakt. #00:58:57-2#

I: hm (bejahend) #00:58:57-4#

B: Es isch spannenderwiis nid mit jedere Tierart glich. Mit Hünd und Esel aber total lässig. (...) Und das derf mer ja i de Schuele oft nöd und i de Museeä au nöd. Aber es wer so eifach. #00:59:21-2#

I: Und es wer ja au en haptische, basale Zuegang. #00:59:24-7#

B: Genau und au d Beziheigsarbet isch so viel eifacher. #00:59:26-1#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) . #00:59:27-3#

B: Genau. So uf mehrere Ebene. Aber suscht (...) nai, aso ich bliib debi (lacht) die Didaktik wo ich han. No mit de Piktogramm, dass wer mega spannend. Da wer ich selber nid druf cho. (...) Das find ich jetzt grad mega cool. Das bütet ganz viel Potential, au mit Tablets. #01:00:03-1#

I: hm (bejahend) #01:00:03-5#

B: hm (bejahend) #01:00:04-0#

I: Und es isch scho nomal e neuu Sprach womermuess dri wachse und lerne. #01:00:15-9#

B: h. #01:00:42-5#

I: Ja denn bedank ich mich bi dir. #01:00:42-5#

B: Bitte sehr sehr gern. Au es danke und uf es anders mal wieder.
Ubedingt.

1.3.19 Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 3

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: *Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-6 Jahren*

Autorinnen: *Seraina Zweifel, Madeleine Gut, 079 587 59 22*

Das Interview wird vor Ort in Winterthur durchgeführt. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen unserer Masterarbeit verwendet. Die Aufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Madeleine Gut*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Tonaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet wird.

Ort/Datum Winterthur, 04.10.21

Unterschrift:

Ich, erkläre mich damit einverstanden, dass die Tonaufnahmen vom Interview *Soziale Befähigung im Museum* sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum: 04.10.21

Unterschrift:

1.3.20 Interview Transkript Fachperson Museumspädagogik 4

I: Dän löchere ich dich ämel. Mit allem Mögliche. #00:00:30-4#

B: Wie atönt #00:00:30-4#

I: Wie atönt. genau. Viele Dank für dini Bereitschaft. #00:00:35-5#

I: Dän würd ich dich am Afang grad gern bitte, dass du dich chli vorstellst. und für eus isch vor allem jetzt interessant ähm wie lang schaffsch du scho im Bereich vo de Museumspädagogik? Was häsch du det für Bruefserfahrig? und wie isch dini momentan Arbeitssituation? #00:00:51-6#

B: Han (unv.) Frühgschicht studiert. (unv.) normal usbild. Prähistori han aber scho währendem Studium scho relativ viel Museumserfahrig und viel Vermittligserfahrig gsammelt. In experimentelle Archiologie aber au in andere Mueseä. Jetzt sit öpä 10 Jahr bini komplett im Muesumsbereich #00:01:22-0#

I: hm (bejahend) #00:01:22-0#

B: (unv.) Zentrum. ich han au in Naturwissenschaftliche inegschnupperet. Han mehreri Jahr als ähm Bsuecherbetr im gschaffet. #00:01:37-5#

I: hm (bejahend) #00:01:37-5#

B: und sit 6 Jahr bini jetz im det bini zu 50% i de Vermittlig. 50% Vermittlig heisst 10 bis 20% entwickle vo neue Programm. Sicher öpe 30 bis 40% wüchli durefüere vo Programm. Dass heisst ich mache pro Jahr öpe 200 gfüerti Programm i allne Alterklasse, allne Stufene und allne Vorbildige wos e so git. Also so chli Einiges. #00:02:14-3#

I: En richtige Profi. So schön. Wow. Dän häsch ja du en sehr grosse und riche Erfahrigsschatz und dä würed mir jetzt grad gern chli ergründe, wänn das für dich guet isch. Zersch wür ich aber no bitte, dass mir erchlärst was us dinere Sicht es Museum isch. #00:02:34-1#

B: Us minere Sicht #00:02:37-6#

I: Das mer grad chli vom gliche reded. Genau. #00:02:37-6#

B: Es Mueseum isch en ähm öffentliche Ort. Entweder es Gebäude oder en öffentliche Ruum wo im Normalfall Itritt verlangt, wo Mänsche hichömed um Wisse vermittled zübercho. Es isch chli meh als Freiziitinstitution. (unv.) de Hauptding isch es isch en Ort wo Wüsse witergä wird. In ganz viel verschiedene Facette. #00:03:10-9#

I: Danke. Und wie wüsch du din Job als Mueseumsp. öperem erchläre, wo jetzt nöd vom pädagogische Bereich chunt? #00:03:20-9#

B: hm (bejahend) da ich ja selber au nöd vom pädagogische Bereich chum (unv.) eifach. Mini Rolle isch glaubi so chli dÜbersetzerin. ich ähm ich känn das wo was i mim Huus statt was chli ume isch,

dafür sInteresse zwecke, das zÜbersetze in Sprach oder ä Aktivität wo mitnimt wo sInteresse weckt und no neugieriger macht. Ja, find Übersetzerin gar nöd schlächt. #00:03:58-1#

I: Für die bestimmti Materie wo das Muesuem abietet. #00:04:01-1#

B: Wo jetzt grad für dä spezielli Teil. Wo vilich uf de erschti Blick chli troche würkt und wämer dän aber ähm so chli inechunt vilicht ganz spannend sie chan, wämer mit de richtige Sprach abholt wird. #00:04:16-8#

I: hm (bejahend) Dankä. So schön. und warum söttet us dinere Sicht Chind es Muesuem bsueche? #00:04:24-1#

B: hm #00:04:27-5#

I: Oder au warum nöd. Aso vilich understell ich dir jetzt öpis. #00:04:30-7#

B: Seisch du de Muetter vo zwei Chind wo sozäge im Muesuem gebore sind. Warum sött mer es Muesuem bsueche? Als Chind sicher zum Erfahrigge sammle, zum ähm Neus erlebe womer vilich vo sus vo sim Läbe nöd kännt. Also neuu ähm neuu Themene ufgriffe. Öpis wo nöd im Alltag oder vilich scho mit em Alltag ztue aber womer no nie drüber nadänkt. Dänn natürlich us ganz klassische Bildigsbürgertumhintergründ also so chli en en humanistischi Grundbildig wo ich finde söll jedem vo üsne Chind zur Verfügigsta unabhängig vom Elterehus. En andere Lernort kennelerne. Es Museum isch nöd isch kei Schuel und hät die grossi Chance mal so chli ähm Interesse zwecke ohni das schuelische Umfeld, ohni das dChind sGfühl hend sie sind im i de Schuel und sie chöned ganz eigeni Rolle entdecke, entdecke wie sie eigentli total interessiert wäred a dem Thema, aber i de Schuel ihri fixi Rolle händ als de Störer #00:05:57-3#

I: hm (bejahend) #00:05:57-3#

B: unds dän gar nöd chöned mache, da därfed jetzt plötzlich wieder neugierig sie. #00:06:06-1#

I: hm (bejahend) #00:06:06-1#

B: Das isch so. ja. Und abgseh dävo söttts Spass mache. #00:06:09-0#

I: Genau. #00:06:11-7#

B: Wär no ein chline wichtige Punkte. #00:06:16-3#

I: Und jetzt häsch du scho agsproche, dass du mit Chind oder i allne Alterstufe oder mit Kliente i allne Alterstufe oder Vorerfahrigge schaffsch. ähm Was sind für dich Chind mit em Förderschwerpunkt geistigi Beiträchtigung. Was stellsch du dir da vor oder was weisch du ganz konkret drüber? #00:06:35-2#

B: Da händ mir verschiedenü ähm Ding das cha es IF Chind i de Klass sie es cha es Chind wo en Regelschuel bsuecht ganz normal. Das chan

aber au wüerkli e heilpädagogischi Schuel sie, mitemene sehr breite Aforderigsprofil vo psychische Beiträchtigung bis hie zunere schwere geistige Beiträchtigung. Also das isch es sehr ä sehr ä heterogeni Gruppe würi säge. #00:07:12-9#

I: Genau. Und ähm wie stellsch du dir dä Job vonere schuelische Heilpädagogin, emene schuelische Heilpädagog jetzt anere Sonderschuel vor wo ebe so e heterogeni Gruppe vo Chind mit geistiger Beiträchtigung möglicherwis bi dir im Mueseum begleitet? #00:07:31-1#

B: Mir händ das tatsächli nöd sälte. Mir händ zwei, drü heilpädagogischi Schuele wo üs regelmässig bsueched und mir sind immer sehr froh wenn mir ähm es ganz es churzes Briefing überchömänd was sind wüerkli dAforderige vo dere spezielle Gruppe. Will ebe es isch es wits Feld und es macht öpis us ob ich ob die Gruppe meh ähm en Schwärpunkt i de psychische Beiträchtigung oder Lernschwierigkeite oder ob wüerkli ähm ja ganz grob gseit ähm 5 ADHS'ler und 5 Trisonome 21-Chind sind eifach Welte. Also wämer es bizli im Vorus wüessed uf was mir üs ila müend simer immer sehr froh. #00:08:24-8#

I: Genau. Das isch wie dErwartig oder der Wunsch a dHeilpädagogin. #00:08:28-3#

B: Ja das isch so chli üsere Vorstellig. Dasmer ähm mir sind nid vom Fach aber mer cha üs so ganz konkret. Wänn ich weiss das Chind muess vilich eifach churz use und dHeilpädagogin gaht mit den bin ich nöd iritiert. #00:08:47-6#

I: hm (bejahend) #00:08:47-6#

B: Dänn chum ich nöd us em Fluss use und cha bi de anderne Chind blibe. Wänn ich völlig überrumped wär vo dem ähm dänn weiss ich nöd wie ich reagiere muess. Also so es chlises Briefing wiemer die spezielli Gruppe, will jedi chli andersch isch, chli handle cha. #00:09:06-9#

I: hm (bejahend). Sehr schön. Demfall ebe hämer au scho chli dErfahrige bi dir agsproche das du ab und zue Klasse häsch wo au usem Sonderschuelbereich zu dir is Mueseum chömed. Weisch du wie die Klasse ufmerksam worde sind uf eues Agebot? #00:09:25-3#

B: ähm Mir sind sehr sehr starch im Schuelbereich, also das isch so üses ähm sit 40 Jahr sHauptbusines. Würd säge öpä dHälfti chunt usem schuelische Bereich. Und mir werbed ganz extrem. Also mir sind i de Schuelnewsletter dine und ähm tüend üs immer wieder, sind jetzt wieder ä de PH etz au neu mit PHZH verbandlet, mir händ Kooperation i de Bruefsbildig und ähm gönd ganz spezifisch uf jungi Lehrpersone zue und ähm vieli känned üs us dem Bereich. #00:10:02-9#

I: Ja. Und den sind ihr spezifisch au bi de Sonderschuel, also nöd nur i de Regelschuel? #00:10:08-7#

B: Nei. det chömemer lustigerwis, det isch es Mund-zu-Mund-Propaganda. #00:10:12-8#

I: Ja #00:10:13-4#

B: (unv.) Sie chömed entweder will sie us ihrne, no ihrer vorherige
Uusbildig oder bruefliche Erfahrig känned oder will sie wüssed das
mir gueti Nerve hend (lacht) Ich glaub das hät sich scho langsam
chli umegsproche. #00:10:33-2#

I: Und chöntsch du mich mal mitnä uf so en Alass wänn jetzt so e
Gruppe vo Sonderschüeler zu eu chund wo etzt eher e basali, also es
tüfs kognitivs Niveau ähm ja kognitiv jung blibeni Chind, sägi jetzt
ämel ebe so vilich im Chindergartealter, also Entwickligsalter. Wo
gern mit de Händ tätig sind und gern schaffed mit de Händ.
#00:11:00-4#

B: Aso das hämer, die ganz Chline oder die ganz aso die Klientel
hämer nöd e so. Was mir viel hend isch ähm (...) aso altersmässig
Oberstufe, entwickligsmässig Mittelstufe. Eher chli an anderi Endi.
Das isch so ähm das mir, mir händ nöd die Möglichkeit was zum
Bispiel sMuseum Zug hät. Mir mached würlkli sklassische, also nid
sklassische mir mached Museumsfuerige. Also mir sind imene Museum.
Das heisst die ganz, ganz Chline (...) mir sind dete däbi Sache
zentwickle wo no habtischer sind, aber das brucht immer so
unglaublich viel Ziit. Aber vom Mitcho her, chamers im Chopf bhalte.
Ich chum nid immer gnau mit über wär sich alles gnau ameldet. Ich
müessts eifach mit de Direktorin und mit natürlich de
Klasselehrperson schnell abspreche. Aber grundsätzlich (...) aber
ebe es sind (...) scho meistens Teenager mit au de dementsprechende
Chraft (lacht) ähm und em Entwickligsalter so meistens Mittelstufe.
Wobi allerdings de Range echt riesig isch. #00:12:23-6#

I: Genau #00:12:24-5#

B: Völligi Nerd wo alles weiss über Agypte oder alles weiss über
Dinos ähm und das Chind wo würlkli au inere 3. Klass nöd mit cho
würd. #00:12:35-8#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) und was häsch dän etz dete ganz
konkret i euem Mueseumsrum ide Ustellig für Möglicheite zum die
Chind e chli aktiviere, jetzt nöd nur dSprach sondern auna anders?
#00:12:48-2#

B: Aso mir mached den viel eso Suechspieli das isch e Möglichkeit
den hemer verschiedeneni Experiment. Chunt immer chli druf a weles
Thema das sie wähled. Mir mached viel au über de Körper, den chamer
natürli viel mit Experiment mache. Mit Grüch, mit ähm Gschmäcker (im
Moment nöd, aber normalerwies) ähm (lacht) ähm mir versueched den
scho, den hemer viel zum alange. Das isch eigentli so chli üseri
Ding, dass sie chöned sochli nach ihrem eigne Interesse i de
Schublade stöbere und verschiedeneni Modell zämesetzte und so wieter
#00:13:24-7#

I: hm (bejahend) aber dän chönd ihr das im Museum selber grad
umsetzte, ebe du häsch dä zuesätzlich Rum vo Zug agsproche wo ihr
jetzt nöd händ, aber das isch trotzdem im Museum ihne möglich, ebe
dass sie chönd haptischi Erfahrig mache und gstellterisch tätig

sie? #00:13:38-3#

B: hm (bejahend) das isch üs für alli, für die ganzi Klientel wichtig. Es isch ja nöd so das nur bestimmti Gruppe gern haptischi Erfahriga hend. #00:13:46-8#

I: hm (bejahend) genau. #00:13:47-8#

B: sonder jede. Das isch üs extrem wichtig. Isch jetzt au i de letschter Ziit e chli e Herusforderig gsi, wemer das witerhin zeige, (...) ähm ja. #00:13:56-4#

I: Die ganz Hygienemassnahme gäl? #00:13:58-8#

B: Mir sind ja au, mir sind wie es Technorama dän agstande. Mir chöned nöd en Teil vo üsem Museum zuemache. Aber das isch so chli das, mir hend für ebe für e chli Grösseri, Entwickligsverzögereti Chind hämer viel Möglichkeite. Ebe wills nöd nur dSprach, nöd nur sBild, oder nur Vitrine, sondern wills öpis isch womer cha id Hand nä und vo allne Site alange. #00:14:26-4#

I: hm (bejahend) #00:14:24-9#

B: (unv.) im eigene Tempo chli mache. #00:14:29-3#

I: sehr schön. (...) guet jetzt hämer vorher scho mal dErwartige no (unv.) ebe wo du gseit häsch du bisch froh wenn du vo de schuelische Heilpädagogoge so par Facts häsch zu de einzelne Chind oder zum Verhalte vo de Chind. ähm gits vo dir au Erwartige susch no im Vorhinein wo du häsch ad Heilpädagogoge? #00:14:48-8#

B: Ich freu mich immer wen ich so chli weiss was dInteresse sind, also was (...) ebe wenn ich weiss das isch jetzt mega mega en Dinofan däbi und dä hät die andere so chli mitgrisse, dasmer so chli cha (...) aber das frägemer eigentli bi allne Klasse ab, das isch nöd e Spezialität vo heilpädagogischi Schuele #00:15:09-6#

I: hm (bejahend) #00:15:09-6#

B: sondern das mer so versueched wüerkli sInteresse, de Interessensschwepunkt vo dere Gruppe ztreffe. was immer schwierig isch, aber das findi immer lässig wänn sie säged "jetzt sinds im Moment, sinds grad mega im (...) die Sinne und sie findet Sehsinn mega mega spannend" so versuechemer das viel Züg izbaue. #00:15:34-5#

I: Schön dän chönd ihr da ganz flexibel apasse. #00:15:36-5#

B: Das isch e so das isch das womer versueched e Spezialität zha oder zsie. #00:15:42-1#

I: Voll läss. Händ den ihr au Erwartige im Bezug uf Information zu de körperliche Verfassig vo de Chind öbs en Rollstuehl händ. oder #00:15:52-9#

B: das müemer wüsse, ja. I dem Fall wüsse mir sind fascht voll

rollstuehlgaengig, aber nöd ganz. #00:15:59-8#

I: ja #00:16:02-1#

B: (unv.) schunt den bim Programm mömer das wüsse. #00:16:04-2#

I: genau und das kläred ihr eineweg im Vorhinein? #00:16:07-5#

B: das kläremer normalerweise #00:16:09-2#

I: // Fragebogen. ja #00:16:10-7#

B: Also wänn die Klasse chömed, ebe mir kenneds ja so chli ähm mir sind au froh wemer wüssed wän öper ä Hörhilf hät, wäner wän mir müed es Hörding träge, das hämer viel i de Regelklasse. Das isch immer nett wemer das im Vorus weiss, dass mer sich cha druf istelle. Es isch nöd so, dass (...) dass nöd funktioniert wemers nöd wüssed, aber es isch immer toll wemers wüssed oder wemer wüssed, dass 2 / 3 Chind hörbehinderet sind, dasmer das au weiss (unv.) reded, dasmer (unv.) genau. #00:16:46-2#

I: Ja genau. #00:16:47-9#

B: // de Alltag (unv.) kommuniziert vereinfacht. #00:16:52-6#

I: hm (bejahend) und ebe han ich das richtig verstande, ihr holed das au aktiv ab oder hät oder erwartet ihr dass das chunt?
#00:16:59-8#

B: Also mir erwartet scho, dass wenn e Schuelklass ähm, ebe es sind 400 Klassene im Jahr wo bi üs atrabe, aso mir erwartet scho das e Lehrperson seit, wenn sie es Chind im Rollstuehl däbi hät, dasmer üs ähm dasmer au säge chöned wie sie cho mues mir hend en spezielle Lift und ebe au dasmer säge cha es git eis Programm wo sie nöd mache chöned wemer, wenen Rollstuehl däbi isch und das mömer eifach wüsse.
#00:17:24-8#

I: Und da fehlt / #00:17:27-0#

B: Da hofemer scho das sie das säged. #00:17:27-6#

I: Ja ebe und da fehlt eu au wie au dKapazität zum das alles im vorhinein go abhole mitemene Chrüzliboge. Kei Körperbehinderig, kei Hörbehinderig, sondern #00:17:36-4#

B: sondern mir erwartet was sind so dSpezialitäte woner Klass, das erwartemer vo jedere Lehrperson ähm es isch immer, au immer rächt spannend will es git normalerweise (unv.) Lehrpersone wo säged, 2 / 3 Problemfall i de Klass, das sind meistens die ruhige Klasse (lacht) Die wo vorher nüüd säged sind meistens die Überraschigs ähm Dings (lacht). #00:18:02-9#

I: Guet ähm weli Erwartige häscht jetzt du oder vilich au dInstitution Museum Kulturama wo du schaffsch, ähm an Betreueigsschlüssel, a die heilpädagogische Schuele? #00:18:14-6#

B: ähm mir chönd nöd für dSicherheit Sorge, aso das isch so chli üses Ding, mir hend ich chan (unv.) versueche zFessle, cha sie versueche zu mir zbringe, aber ich cha nöd dafür Sorge, dass alli bi mir blibed. ich cha nid dafür Sorge, dass die nüt astelled. Das keis dStäge abekheit und so witer. das ähm ich cha au nöd säge, ähm ich bruch en Betreueigsschlüssel vo 1 zu 5 oder 1 zu 4 oder 1 zu 2, sondern das mues die Heilpädagogin känne, wüsse. Will ähm wän öper däbi isch wo e 1 zu 1 Betreueig brucht, den mues die Zuesatzperson da sie #00:18:57-0#

I: hm (bejahend) #00:18:57-0#

B: Für üs isch eifach wichtig, für dArbeit, mir vermittled sWüsse und für alles rundume chöned mir nöd Sorge. #00:19:06-6#

I: hm (bejahend) #00:19:06-6#

B: das nimmt üs Kapazitätä wäg vo dem wo mer eigentli mache sött. #00:19:12-2#

I: genau #00:19:12-9#

B: So viel Begleitpersone däbi sie, dass die Chind bi üs sicher sind. #00:19:17-0#

I: schön (lacht) #00:19:18-5#

B: Kei Stäge drabgheiet, uf kei Dinos ufe chlättered und nüt kaputt mached (lacht). Mir händ ei Schuel die nämemer jetzt nüme (lacht). #00:19:27-7#

I: Genau. häschtu da Erfahrigi i dem Fall, das würkli au Exponat agange worde sind vo Chind? Und es au Schäd ghä hät? #00:19:36-2#

B: Aso das isch nöd, das isch aber nöd uf heilpädagogischi Schuele beschränkt, aber mir hend tatsächlich ämel ei Klass, ei Schuel gha womer dän au versuecht händ de Schade izhole und da isch dä ähm das Chind isch den aber scho nüme a dere Schuel gsi, aso das hät offebar au dä (...) ähm dä schuelischi Rahme sowieso scho gsprängt. Das isch sehr en spezielle Fall gsi. Aber sus wür ich etz nöd säge, dass die heilpädagogische Schuele da aspruchsvoller wie die andere #00:20:06-9#

I: hm (bejahend) #00:20:06-9#

B: (unv.) oder zerstörerischer (lacht) sie sind, sie sind ähm direkter (lacht) aber sus nöd nei. #00:20:21-0#

I: Etz hämer scho chli dErwartige agsproche und jetzt händ mir eus e so gfrägt, gits no ganz konkreti Unterstützigä aso Unterstützigsmassnahme wo du dir als Museumsp[REDACTED] wüsch wünsche vonere Heilpädagogin oder eme Heilpädagoge i de zämarbeit mit de Chind, aso etz nöd Vorinformatione, alles womer agsproche händ, sondern so würkli Unterstützigsmassnahme im konkrete, vilich au (...) nei, ich säg etz mal nonig meh (lacht). #00:20:51-7#

B: ähm was ich immer schön find isch wemer ähm wän Begleitpersone däbi sind wo (...) wo mitmached, aso wo nöd nur dafür sorged, dass das alles im Hintergrund lauft sondern wo so chli dä ähm wie söllmer das säge, wo so chli uf die glich Ebni abechömed und au chli interessiert Bsuecher sind. #00:21:20-6#

I: hm (bejahend) #00:21:20-6#

B: und dänn so (unv.) Chind je nachdem mitnämed, will ganz oft öper mit dene Teenager i dem Segment isch so chli dä (...) so chli das Teenie-Getue nimt amig rächt Überhand, wänn dän aber de cooli Soz-Päd das denn au lässig findet und au itauche cha #00:21:47-4#

I: hm (bejahend) #00:21:47-4#

B: denn hilft eim das extern, so chli das, oder au das wüsse was isch jetzt wie nimm ich etz de Kerli und wie bringi etz dä dezue das er au e frag stellt #00:21:58-4#

I: hm (bejahend) #00:21:58-4#

B: konkret es Chind aspreche wemer weiss, dass es vilich chli meh Unterstützig brucht zum öpis säge, das chönd mir nöd leischte. Mir hend 2 Stund und i dere Ziit chamer nöd alles usefühle, was da (unv.) isch und das es aktiv (...) namal so chli e Vermittlerrolle zwüsched üs sie, dass findi immer sehr lässig wenn sie das mached #00:22:25-0#

I: hm (bejahend) demfall därfeds wüerkli au aktiv sich ibringe, wenn du jetzt öpis seisch oder du au erwartisch das öper öpis seit derf sich d Lehrperson au aktiv ibringe und sege, he und du Hansli was meinsch du. #00:22:38-2#

B: Ja das isch üs wichtig. Mir renned die Show nid alleige. Mir sind sehr froh, wenn öpis chli chunt. #00:22:49-9#

I: Wenn ihr au es Team mit de Lehrperson chönd sie. #00:22:52-2#

B: Ja das find i lässig. Well eifacht ebe, sie sind den ebe eifacht scho no, sone Regelklass het meistens sone rechte Dynamik mit Klasseclown und so. Die muesch verwütsche und den reagiered sie so chli nocheme Standardsunterrichtmodell. Und ich freu mich eifacht immer, wenn ich merke, dass es Kind wo sus nüt gseit hetti und will ichs nid ufgruefe han ähm no öpis chöne sege, oder erlebe, oder als erschts chönä mache. Wenn das denn d Lehrperson ebe so bitzeli chan schupfe. #00:23:25-0#

I: hm (bejahend) hm (bejahend). Ähm seit dir de Begriff unterstützi Kommunikation öpis? #00:23:33-2#

B: Ja. #00:23:37-1#

I: Was weisch du drüber, oder was hend ihr im Museum scho konkret angewendet? #00:23:41-7#

B: Ich han letschti es Kind gha miteme I-Pad. Grundsätzlich es super

Sach, nur hend mir eusi Wörter nid gfunde. Mir hend e cheibe Arbet gha. Es isch drum gange, dass es au immer het welle mitscheätze natürlich, ähm aber es het die Wörter nid gha i sinere Uswahl. Mir hend den mit Kombinatiione gschaffet unds denn halbwegs here brocht. Aso da merked mir, da sind mir i de unterstützte Kommunikation ähm, wohrschindlich eifacht e chli zu speziell i de Themene. #00:24:26-5#

I: hm (bejahend) hm (bejahend) #00:24:27-2#

B: Aber mir hend den im Nachhinein denkt ähm, wenn mer ähm so e Klass hetti, wennmer wie vorher chönti so es paar stichwort chönti de Lehrerin lifere und sie die scho würdi ihführe. #00:24:44-1#

I: E so, dass d Kind scho en Grundstock vom Wortschatz hettet, bevor sie zu eu chömäd. #00:24:42-4#

B: Und mer chunt den zwar trotzdem, mir sind den bi Gottesanbeterien gsteckt. Da hemmer denn ümme gwüsst, wie das mer dem no sege söll. Aber ja, hemmer nid viel aber hemmer aus cho Erfahig. #00:25:02-6#

I: Ja. Hesch du ganz konrekt aktiv scho öpis usprobiert was unterstützi Kommunikatio betrifft. Seg das de Isatz vo Piktogramm, oder Piktogrammprogramm oder vo Porta, was unterstützendi Gebärde sind. #00:25:24-4#

B: Aso nid gezielt. Wenn denn i de Sprachaktivierig. Das isch es zweits Sondergebiet vo eus, dass mir relativ viel (...) Integrationsklassene au überchömäd, wells eifach au vom Thema her lässig isch, wenn mer chan über de eigeni Körper rede chan, denn chan mer grad viel aktiviere. Und det hemmer scho mit Bildersuechi sehr, sehr banal #00:25:54-5#

I: hm (bejahend) #00:25:55-3#

B: Aber suscht mit unterstützende Ding suscht, hemmer nöd, nei. Da simmer au mit em Ipad recht überfahre worde, aber es het recht guet funktioniert. #00:26:05-1#

I: Denn kenned ihr Metcom oder Boardmaker isch kein Begriff für eu, dass ihr Piktogramm det drus bim schaffe würed nutze. #00:26:19-0#

B: Nai. Aber, d as weri dete ebe i dem Fall het ich mir jetzt gewünscht, dass sie das im Vorhinein scho agsproche hettet. #00:26:17-6#

I: Ja. #00:26:18-7#

B: Oder es Mail gschicht hett. Aber es gaht amigs scho. Und e Fachperson isch als Übersetzerin da gsi. Aber es isch amigs cooler, wenn mer mit de Kinde direkt chan rede und Kontakt ha. #00:26:33-9#

I: hm (bejahend) . Hesch du au scho gha, dass sich Lehrpersone Informatione gewünscht hend, was sie im Klassezimmer vorbereitend chönd mache im Schuelzimmer. #00:26:45-7#

B: Ja, das hend mir hüfig. Mir seged meistiens, dass das nöd nötig isch. #00:26:52-2#

I: hm (bejahend) #00:26:52-8#

B: Ich denk jetzt grad bi heilpädagogische Schuele seged mir no meh, was mir aktuell grad mached. Das isch underdesse so chli e Stammchundschaft, wo aber au immer besser wüessed was sie erwartet. Aber eigentlich hend mir eus uf d Fahne gschribe, dass sie sich nid mönd apasse. Sondern das mir eus apassed, aa das was sie mached. #00:27:20-6#

I: hm (bejahend) #00:27:21-7#

B: Das het wahrschindlich au chli mit de Materie ztue. Will mir hend erlebt, dass ganz viel au falsches Vorbereitet worde isch. (lacht) #00:27:27-0#

I: (lacht) #00:27:30-6#

B: Nai, sie frogeds oft, aber im Normalfall seged mir, dass sie sich nöd mönd vorbereite, seged sie eus eifach wo sie im Thema öpä stönd. #00:27:44-1#

I: Wow. E Dienstleistig vo eu. #00:27:45-1#

B: Ja. (lacht) Es rundumsorglos Packet seged mir immer, seged mir. #00:27:50-9#

I: (lacht) Was hesch du s Gefühl, welli Veränderige mössted passiere, dass no meh Klasse oder einzelni Kind mit gestiger Beiträchtigung würed zu eu is Museum cho? #00:28:07-5#

B: Mir (unv.) werded sicher, aso das wird au passiere. Mir sind am plane vom Umbau vo eusere Durusstellig. DAs heisst de eini Bereich vom Museum wo no wahnsinnig optisch isch und sehr hinder de Vitrine, ähm sötti no haptischer werde. (unv.) und au no aktiver. Ich denke das wird so de haupt Ding si (...). Für mich isch das jetzt nid spezifisch uf die eini Zielgruppe, sonder es isch eigentlich es grundsätzlichs Ding. Mir spreched Familie ah, mir spreched Einzelbsuecher ah und jedi Zielgruppe het es Faible für haptischi und aktivierendi Sache. Da versuechemer jetzt bim plane, das nid us de Auge z verlüre. Und s andere isch au, dass sie eus no mönd besser kenne lerne. So dass sie denn au eher chömäd wenns eus kenned. #00:29:14-8#

I: Aso wers au e Möglichkeit, dass mer bi de Werbig au nomal würdi aneluege, wie mer die Klasse besser würd erreiche. #00:29:21-7#

B: Ja mer müssted vielleicht au spezifisch. Mir hend eus jetzt die letschte Jahr uf anderi Gruppe konzentriert. Au bi de Entwicklig vo de Programm. #00:29:33-7#

I: hm (bejahend) #00:29:33-9#

B: Und sind jetzt die au recht am pusche. Und als nechschts wer denn

sicher au wieder e anderi Zielgruppe im Zentrum. Mir mössted den au wieder neu Programm entwickle wo spezifisch uf das passed.
#00:29:50-1#

I: Und die Ressource wäred finanziell und personell au vorhande?
Oder mössted dete Veränderige passiere? #00:29:56-1#

B:hm (bejahend), aso finanziell ich nie öpis vorhande. Das isch (lacht) mir sind e Stiftig. Mir sindsowieso immer am fuessle. Personell hend mir Lüt im Hus. Mir sind sehr guet ufgstellt, well mir alles selber im Hus mached. Mir hend au kei externi Vermittlixpersone, mir sind würllich alli im Hus. Vo dem her isch det scho au öpis ume. Aber im Moment laufts eher so, dass wenn e Afrog chunt passed mir eus uf die Afrag ah, als das mir aktiv es Agebot stelled und das gege usse kommuniziered. Aber was immer sehr cool isch, wens so Projektmöglichkeit git, wo mer chan defür Gelder über cho. (...) Es git irgend es grössers Projekt über di ganzi Schwiiz und chunt au öpert ine vom Fach und entwickelt mit eus. Das isch immer cool, wenn mer so öpis chan nutze. #00:30:59-9#

I: Schön. Seit dir s Label vo pro infirmis Kultur inklusiv öpis?
#00:31:08-9#

B: Ja. #00:31:10-0#

I: Sind ihr dete debie? #00:31:12-4#

B: Nai (lacht) glaub nöd. #00:31:15-6#

I: Was seits den dir, was stellsch du dir drunder vor? #00:31:20-6#

B: Ich kenne eifach d ARbet vo pro infirmis e so und ich weiss das gwüssi Musue das Label langsam überchömäd. Aber mir hend eus au nid, aso es isch nöd uf mim Schriibtisch. Mir hend eus nid bemüeht das überzcho. Well eigentlich nenned mir eus inklusiv und versuecheds au durezzieh. Aber ob sich da scho mal öper drum bemüeht het, glaub nöd. #00:32:04-9#

I: hm (bejahend) #00:32:04-9#

B: Da mösst ich mal mit de Marketingkommunikationsfrau rede.
#00:32:02-7#

I: hm (bejahend). Was i jetzt vo dir ghört han über eues Museum, da han ich s Gefühl sind ihr scho ufeme guete Weg. #00:32:21-7#

B: Ja mir gebed eus sehr Müeh. Ich chas gern e mal de Flurina sege.
#00:32:27-2#

I: hm (bejahend), hm (bejahend). Seb würd den au wieder vereifache für d Mensche mit Beeiträchtigung oder ihri Begleitpersone Museeä usfindig zmache, welli Museeä Agebot hend für sie. Seb wer vielleicht au en Weg zum für die Zielgruppe Werbig zmache. #00:33:01-8#

B: Ja, das tue ich ihre doch sege. #00:33:04-7#

I: No finale, was würdsch jetzt du ganz konkret bruche, dass du würdsch es Agebot für Kinde mit geistiger Beiträchtigung im Alter vo 3-7 Jahr würdsch entwickle? #00:33:20-3#

B: Da bücht ich Ziit (lacht) und i dem Fall tatsächlich, wahrschindlich en Ruum. Und da sind mir, das isch euses haupt Deisiderat. Mir hend immer zwenig Platz. En Rum, Ziit und Ressource finanzieller Art, dass au chönd Sache kauft werde wo chönd brucht werde. (...) und i dem junge Alter sicher au no Fachhilf. Aso ebe ich chume nid us de Pädagogik, ich chum usem andere Egge. Und da Understützig was bruchts ganz spezifisch no zuesätzlich. #00:34:12-9#

I: Du sprichsch methodisch und didaktischi Hiiwiis ah. #00:34:19-9#

B: Genau, was sprichs ah, was aktiviert die Kinde, chli so. (...) hm (bejahend). #00:34:29-2#

I: Aber grundsätzlich chöntsch du dir das vorstelle. #00:34:36-5#

B: Grundsätzlich ja (lacht). Grundsätzlich möcht ich imene Museum schaffe wo für alli da isch, ja hm (bejahend) hm (bejahend). #00:34:47-1#

I: Schön. Danke, dass ich die Offeheit und die Wiitisicht derf ghöre. #00:34:57-5#

B: Ja wenn mer i dem Bereich schafft, denn moss mer es gwüsses Faible ha für Mensche, oder? #00:35:01-3#

I: Ja das isch wohl so, aber glich isch es nid selbstverständlich für mich, zum das imene Gspröch so usezghöre. Aso, das glingt dir au sehr guet zums zeige. #00:35:12-1#

B: Danke (lacht). #00:35:14-6#

I: Ähm, gits vo dir här jetzt no irgendöpis wo du s Gfühl hesch, de Aspekt hend mir nonig belüchtet, das hend mir vergesse, das isch mir wichtig als Museumsp██████████ zum no sege i dem Rahme? #00:35:31-0#

B: Vielleicht eifach e so chli meh als Apell an die wo würlklich i de Heilpädagogik schaffed. Traued eu, mir biised nöd. (...) Mir hend au scho viel gseh. Die meiste vo eus. Es isch immer so herzig wenn sie chömäd. Downsyndromteenagerli sind eifacht au nid so viel anders als anderi Tenager. Aso ebe eifach muetig sii. #00:36:15-0#

I: Und jetzt i euem Fall sinds au würlklich herzlich willkomme. #00:36:21-4#

B: Sicher ein vo eusne riise Vorteil isch, dass mir am Vormittag nöd offe hend. Das entspannt natürlich alli Beteiligte. Mer weiss, egal was isch, mir störed niemert. Aber au am Namittag sind alli herzlich willkomme. Mir hend mal e Klass gha, da het es Kind bellt wie en Hund. Det isch denn de Kolleg langsam ad Grenze cho (lacht). So im Fünfminute Tackt het sie bellt. Aber ja, anderi Lüt hend anderi

Macke. #00:37:10-4#

I: Und hend ihr denn wenn am Morge bi eu im museum Klasse unterwegs sind, wie viel hend ihr denn im Huus? #00:37:22-4#

B: Mir hend maximal pro Ruum ei Klass, dass sind den vier und im Moment treffed sie sich garnöd und suscht höchstens mol i de Pause, oder das mer anenand vorbii gaht. Aber jetzt trenned mir das komplett. Im jewiilige Usstelligsbereich isch jedi Klass würrklich für sich. Das machts für eus sehr viel eifacher. #00:37:53-4#

I: Ja genau. Für de Fokus sicher toll. #00:37:58-9#

B: Ja und es isch au nid schlimm wens mal luuter wierd und sie vielleicht nid dete sind wo sie mössted sie. #00:38:09-8#

I: hm (bejahend) #00:38:12-0#

B: Ja, das sind aforderige für alli Klasse. Es git chum eini wo da usesticht. #00:38:21-2#

I: Ja guet. Danke. Ich han jetzt de Apell sehr schön gfunde. De isch im letschte Interview au cho. De Muet isch sicher öpis wo mir sehr gern mitnahm id Uswertig vo eusere ARbet. #00:38:40-8#

B: Schön. #00:38:43-0#

I: Also. Den beendi ich da euses Video und bedanke mich, wenn das für dich guet isch. #00:00:00-0#

B: Isch gerngscheh.

1.3.21 Einverständniserklärung Fachperson Museumspädagogik 4

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und deren Verwendung in der Masterarbeit und zur allfälligen Veröffentlichung der Arbeit

Masterarbeit: *Soziale Befähigung im Museum – Ein Beitrag zur Inklusion von Kindern mit geistiger Beeinträchtigung im Entwicklungsalter von 3-7 Jahren*

Autorin: Seraina Zweifel, Madeleine Gut, 079 587 59 22

Das Interview wird mit einem Audiogerät aufgezeichnet. Es wird transkribiert und für die inhaltliche Analyse im Rahmen meiner Masterarbeit verwendet. Die Tonaufnahme wird nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet.

Ich, *Madeleine Gut*, bestätige mit meiner Unterschrift, dass alle schriftlichen sowie mündlichen Informationen vertraulich behandelt werden und die Tonaufnahme nach Abschluss der Masterarbeit vernichtet werden. Dieses Formular bleibt bei der Autorin.

Ort/Datum

26.9.21

Unterschrift

M Gut

Ich,

erkläre mich damit einverstanden, dass die Tonaufnahme vom Interview *Soziale Befähigung im Museum* sowie deren Transkription für die Masterarbeit anonymisiert verwendet werden. Ich weiss, dass die Arbeit unter Umständen öffentlich zugänglich sein wird.

Datum:

27.9.21

Unterschrift:

